

Revista Escrita
da História

DOSSIÊ
PERSPECTIVAS SOBRE O
BRASIL IMPÉRIO

Ano IV, vol. 4, n. 7
jan./jun. 2017

Revista Escrita da História

ISSN 2359-0238 (*online*)
ISSN 2965-7431 (*impresso*)¹

v.4, n.7, 2017 – jan./jun. 2017

² **DOI: 10.5281/zenodo.10594427**

¹ A Revista Escrita da História tem o ISSN 2359-0238 (*online*) desde a sua fundação. O ISSN 2965-7431 (*impresso*) foi concedido em janeiro de 2024. Conforme o IBICT, “o código ISSN será retroagido ao primeiro número.” Assim, todas as edições, desde o primeiro número passam a contar com dois registros ISSN (online e impresso). Espera-se que seja uma forma de aumentar a visibilidade e valorizar cada trabalho e autor(a).

² Por razões técnicas e de direitos autorais, o DOI será atribuído **por edição durante o período 2013-2023**. O registro único é válido e usado para todos os textos, sem nenhuma interferência. ***A partir de 2024, cada trabalho terá o seu próprio DOI.***

ISSN: 2359-0238

Revista Escrita da História

CONSELHO EDITORIAL

Editor-chefe:

André Furtado (PPGH- UFF)

Coordenador do Dossiê:

Renato de Ulhoa Canto Reis (PPG- UFJF)

Secretários:

Fábio Duque (PPGHS- USP)

Aaron Sena Cerqueira Reis (FE- USP)

Divulgadores:

Nayara Galeno do Vale (PPGH- UFF)

Valério Rosa de Negreiros (PPGH- UFF)

Luiza Tonon (PPGH- UFF)

Lucas Corrêa (CPDOC/FGV)

Editoração:

Aaron Sena Cerqueira Reis (FE- USP)

Renato de Ulhoa Canto Reis (PPG- UFJF)

Gerentes de sistema:

Luiz Alberto Ornellas Rezende (PPGHS- USP)

Adir de Almeida Mota (PPGHS- USP)

Núcleo Audiovisual:

Luiza Tonon (PPGH- UFF)

Luiz Alberto Ornellas Rezende (PPGHS- USP)

Lucas Corrêa (PPGH- UFF)

www.escritadahistoria.com

REH || *Todas as informações presentes nos trabalhos são de inteira responsabilidade de seus respectivos autores.*

ISSN: 2359-0238

Revista Escrita da História

CONSELHO CIENTÍFICO

(Biênio 2016-2017)

- Aldair Carlos Rodrigues (Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP)
Alex Degan (Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM)
Angelo Alves Carrara (Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF)
Avanete Pereira Sousa (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB)
Carlos Augusto de Castro Bastos (Universidade Federal do Amapá – UNIFAP)
Cristina Ferreira (Universidade Regional de Blumenau – FURB)
Daniel Aarão Reis Filho (Universidade Federal Fluminense – UFF)
Durval Muniz de Albuquerque Júnior (Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN)
Enrique Serra Padrós (Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS)
Francisco Carlos Palomanes Martinho (Universidade de São Paulo – USP)
Giselle Martins Venâncio (Universidade Federal Fluminense – UFF)
Henrique Modanez de Sant’Anna (Universidade de Brasília – UnB)
José Rivair Macedo (Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS)
Juliana Bastos Marques (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO)
Leandro Rust (Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT)
Marcelo da Silva Murilo (Universidade Federal do Acre – UFAC)
Marcia Eliane Alves de Souza e Mello (Universidade Federal do Amazonas – UFAM)
Paulo Cavalcante (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO)
Rodrigo Monteferrante Ricupero (Universidade de São Paulo – USP)
Ronald Raminelli (Universidade Federal Fluminense – UFF)
Temístocles Américo Corrêa Cezar (Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS)

Em memória do professor Paulo Cavalcante

Revista Escrita da História

PARECERISTAS

(Professores convidados que emitiram pareceres sobre trabalhos que foram aprovados, rejeitados ou arquivados até o fechamento da presente edição)

Allister Andrew Teixeira Dias – Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)

André Domingues dos Santos – Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB)

Bruno Silva – Universidade Federal Fluminense (UFF)

Denise da Silva Menezes do Nascimento – Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Durval Muniz de Albuquerque Júnior – Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

Elizangela Barbosa Cardoso – Universidade Federal do Piauí (UFPI)

Fabiana Cardoso Malha Rodrigues – Universidade Federal Fluminense (UFF)

Fernando Modeli – Universidade de Brasília (UnB)

Francivaldo Alves Nunes – Universidade Federal do Pará (UFPA)

Hevelly Ferreira Acruche – Universidade Federal Fluminense (UFF)

Isabel Andrade Marson – Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

Joelma Aparecida do Nascimento – Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG)

Juliana de Mello Moraes – Universidade Regional de Blumenau (FURB)

Kleber Luiz Gavião Machado de Souza – Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN)

Laurinda Rosa Maciel – Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)

Luiz Fernando Saraiva – Universidade Federal Fluminense (UFF)

Luiz Henrique Giacomo – Universidade de São Paulo (USP)

Marcelo Fronza – Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)

Marisa Saens Leme – Universidade Estadual Paulista (UNESP)

Noemi Santos da Silva – Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

Rafael de Almeida Daltro Bosisio – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Ronaldo Cardoso Alves – Universidade Estadual Paulista (UNESP)

SUMÁRIO

EDITORIAL 7

APRESENTAÇÃO

Renato de Ulhoa Canto Reis 8

DOSSIÊ: PERSPECTIVAS SOBRE O BRASIL IMPÉRIO

1. *O conceito de cidadão nos debates da Assembléa Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil - 1823*

Jônatas Roque Mendes Gomes 12

2. *A justiça de paz nos relatos dos presidentes da Província do Maranhão (1836-1841)*

Arnaldo Soares Serra Júnior 38

3. *Trilhas legais da apropriação territorial: a Lei de Terras de 1850*

Adriana Duarte Borges Aquino 72

4. *Litígios pela liberdade: experiências e resistências de pessoas escravizadas e suas ações de liberdade, Paraíba (1870-1888)*

Lucian Souza da Silva 92

SEÇÃO LIVRE: ARTIGOS

5. *Letramento histórico crítico-genético como fenda extraordinária entre coisas vivas e mortas*
Alexander Martins Vianna e Maurício dos Santos Ferreira 128

6. *O ateísmo em Freud: uma produção da modernidade para além do ceticismo*

Larissa de Assis Pimenta Rodrigues 154

7. *Ernesto Laclau: a articulação heterogênea do espaço social, diferença e antagonismo*

Cesar Leonardo Van Kan Saad 176

8. *Escritos de si e a experiência intelectual brasileira: o caso de Gilberto Freyre*

Bruno Cesar Cursini 196

SEÇÃO LIVRE: RESENHA

9. *Estilo moderno: humor, literatura e publicidade em Bastos Tigre*

Vanessa de Jesus Queiroz 214

EDITORIAL

Dizem que o *realismo fantástico* nasceu na Colômbia de Gabriel García Márquez. Contudo, se a expressão fosse sinônimo da má política, por certo a maternidade do gênero estaria deslocada mais ao Sul do continente e a sua idade remontaria, no mínimo, ao tempo do governador Antônio de Albuquerque, no Brasil do século XVIII. Narra-se que, tendo viajado para as Minas Gerais com o fito de “pacificar” a região no contexto da Guerra dos Emboabas, presenciou os paulistas tramarem a sua morte em língua Tupi. Tamanha ousadia talvez só agora parece encontrar exemplos análogos. Não tanto pela ingênua crença segundo a qual pudéssemos caminhar incólumes para o fortalecimento das instituições republicanas cujo intuito consistisse em barrar as escusas relações de poder no Brasil que, sabemos, estão corroídas de atos corruptos. Mas justamente diante do nível estarrecedor de narrativas inacreditáveis da desfaçatez para com a coisa pública, que, sobretudo O ilegítimo e os criminosos da ocasião, tentam nos acostumar (e combinam os ilícitos em alto e bom tom de um português cristalino, como as escutas atestam!). Nos termos do setecentos, o gesto traidor da gente de São Paulo seria passível de força. Nos dias de hoje, entretanto, ou se premiam os estelionatários do povo brasileiro que estiverem dispostos a delatar, ou a morosidade – e diria mesmo, a conivência – da Justiça permite que sigam livres para continuar suas práticas criminosas. Assim, sendo possível a correlação com o gênero literário latino-americano, torna-se necessário substituir o adjetivo que qualifica o estilo “marqueziano” por um termo que logo há de ser convertido em tragédia incomensurável. Este é o status do abismo em que nos encontramos. E é por isso que a Revista Escrita da História – REH reitera a sua posição como um espaço democrático sedento pelo diálogo e aberto ao debate, pois sabe que, quando a realidade se aproxima da ficção, mais do que nunca é chegado o momento de resistir e de fazer História.

Dossiê: Perspectivas sobre o Brasil Império

Renato de Ulhoa Canto Reis

Dando sequência a edição anterior, dedicada às elites e instituições no Brasil Império, a Revista Escrita da História tem a satisfação de publicar o presente número, que reúne trabalhos com múltiplas perspectivas sobre o oitocentos no Brasil. Trafegando por temas diversos como os embates conceituais do período, as relações entre província e centro, a construção do Estado, a administração e a justiça, e a escravidão, o dossiê perpassa por todo o século XIX, levantando inúmeras questões e problemas, bem como oferecendo muitos caminhos de investigação.

O texto que abre o dossiê, de Jônatas Roque Mendes Gomes, mestre em História Social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), trata das discussões sobre o conceito de “cidadão” na *Assembléa Geral Constituinte e Legislativa* de 1823. Com o objetivo de entender os usos deste conceito-chave no centro do poder político do Império, o autor retoma as discussões acerca do conceito desde os finais do século XVIII, demonstrando as suas diversas “camadas de significados”, que se entrecruzavam nas formulações dos constituintes de 1823. Através da análise das mobilizações conceituais, o autor vislumbra como os atores políticos e sociais do período pretendiam dar forma para a construção e organização do Estado e da Nação brasileira então em formação.

Já Arnaldo Soares Serra Júnior, mestre em História pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA), debruça-se nas coleções de leis do Império e, principalmente, nos relatórios

e discursos dos Presidentes da Província do Maranhão apresentados na Assembleia do Maranhão, para entender a relação, na estrutura administrativa do Império, entre os Juízes de Paz e os Presidentes de Província. Abordando a discussão mais ampla sobre as demandas políticas provinciais e sua relação com os interesses do governo central no processo de adoção de um modelo administrativo para o Estado, o autor procura demonstrar como as críticas levantadas pelos Presidentes da Província do Maranhão sobre a atuação dos Juízes de Paz inseriram-se no contexto nacional de centralização política.

Por sua vez, Adriana Duarte Borges Aquino, mestranda em História pela Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES), dedica-se ao campo da história agrária e política em Minas Gerais, especificamente sobre a Vila de Montes Claros de Formigas, analisando os impactos do regulamento da Lei de Terras de 1850. Contrariando a ideia de que essa lei foi ineficaz, “letra morta”, a autora apresenta que na Vila selecionada para o estudo ocorreram 1054 registros, tendo a Vila enviado à administração provincial mineira as informações necessárias, e havendo, também, uma procura pelos processos de legitimação de terras. A autora chama a atenção para a necessidade de considerar a aplicação da Lei de Terras através de estudos particulares, atentando para os interesses e condições de cada Província no Brasil.

O texto que encerra o dossiê, de Lucian Souza Silva, doutorando em História na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), procura analisar as experiências e resistências de homens e mulheres subjugados pelo cativo na Província da *Parahyba do Norte* entre os anos de 1870 até 1888. Destacando, por um lado, as formas de resistências jurídicas e, por outro, os obstáculos e dificuldades impostos pelo que o autor chama de uma “cultura política escravista”, seu artigo apresenta alguns casos que revelam os meandros deste embate, da mesma maneira que demonstram o desejo de liberdade dos escravizados. Cada um desses atores históricos, a partir de seus contextos particulares, possuíam visões e projetos específicos de libertação, procurando consolidá-los das mais diversas maneiras.

A edição ainda conta com quatro artigos e uma resenha que compõe a seção livre. No primeiro artigo, os professores Alexander Martins Vianna (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ) e Maurício dos Santos Ferreira (PROFHISTÓRIA-UFRRJ) apresentam suas contribuições sobre letramento histórico crítico-genético. Trata-se de uma ética historiográfica reflexiva e formadora de habilidades cognitivo-afetivas, que sugere ou constitui sentidos para a vida baseados em determinadas relações entre passado, presente e futuro. Propõe também a operação perspectivista do estranhamento cultural como forma de “desautomatizar” os

sentidos hegemônicos orientadores da vida, contribuindo para questões relacionadas à teoria da história, história da historiografia e ensino de história.

Já o segundo artigo, de autoria de Larissa Rodrigues, licenciada e bacharel em História pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), investiga os sentidos que Sigmund Freud atribuiu à religiosidade e ao ateísmo. A autora parte da hipótese de que para Freud o ateísmo não está reduzido a um ufanismo da razão e nem a um mero ceticismo crítico, mas aponta para uma condição humana, ao mesmo tempo limitada e criativa. Além disso, busca compreender a relação de Freud com a cultura germânica de sua época e a tradição judaica a que pertencia; depois se dedica às interpretações de Paul Ricoeur e Michel de Certeau sobre o ateísmo em Freud e, por último, propõe uma reflexão acerca dos diálogos possíveis entre historiografia e psicanálise.

O terceiro artigo da seção é de César Leonardo Van Kan Saad, mestre em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), e trata do vocabulário analítico e da teoria do discurso de Ernesto Laclau. O autor debruça-se sobre algumas noções da obra de Laclau, tais como articulação, heterogeneidade e antagonismo. Partindo da ausência de qualquer essencialismo no conceito de “espaço social”, tal como da ausência do universal, o autor propõe uma leitura da noção de “espaço social” que compreenda as diferenças, do ponto de vista dos antagonismos.

No quarto artigo desta seção, Bruno Cesar Cursini, mestrando em História pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), dedica-se a análise de três textos autobiográficos de Gilberto Freyre: *Dona Sinhá e o Filho Padre*; *Tempo morto e outros tempos* e *De menino a homem*. Seu objetivo é relacioná-los com a trajetória de Gilberto Freyre, apontando para a importância dos “escritos de si” como fontes de pesquisa para o estudo da história dos intelectuais. Apresenta, dessa forma, as eventuais vantagens e limites de diferentes abordagens metodológicas dedicadas aos estudos dos escritos autobiográficos e sua contribuição para a historiografia.

Encerrando esta edição, Vanessa de Jesus Queiroz, mestranda em História Social pela Universidade de Brasília (UnB), apresenta uma resenha sobre a mais recente obra de Marcelo Balaban, *Estilo moderno: humor, literatura e publicidade em Bastos Tigre*, na qual o autor discute o conceito de modernidade no contexto das experiências históricas das primeiras décadas do século XX.

Desejamos a todos uma excelente leitura!

Dossiê

Perspectivas sobre o Brasil Império

O conceito de cidadão nos debates da *Assembléa Geral Constituinte e Legislativa* do Império do Brasil - 1823

*Jônatas Roque Mendes Gomes**

Resumo

Este artigo pretende analisar um conceito-chave presente no anteprojeto de constituição brasileira, elaborado na *Assembléa Geral Constituinte e Legislativa* de 1823, e na Constituição do Império Brasileiro de 1824: o conceito de “cidadão”. Caro para a organização de um novo Estado, ele é de extrema relevância na compreensão das concepções apropriadas pelos constituintes, atores políticos e sociais no processo de construção da nação brasileira. Para tal análise, utilizamos como base metodológica a história dos conceitos proposta por Reinhart Koselleck. Assim, apontaremos e analisaremos algumas definições existentes para o termo em dicionários e discursos dos deputados brasileiros.

Palavras-chave: Cidadão; Brasil Império; História dos conceitos.

Abstract

This article intends to present the analysis of a key concept, “citizen”. This concept is in the project of Brazilian constitution of 1823, National constituent assembly, and in the Constitution of the Brazilian Empire of 1824, what are extremely relevant for the understanding of ideas appropriate for the constituents, social and political actors in the Brazilian nation building process, this concept very important concepts for the organization of a new State. The analysis suggests facing the methodological challengers of the history of concepts of Reinhart Koselleck. We will, in this paper, indicate and analyze the definitions to the word, in dictionaries and Brazilian deputies speeches.

Keywords: Citizen; Empire of Brazil; History of concepts.

* Mestre em História Social pela Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ. Pesquisa desenvolvida com auxílio de Bolsa CAPES.

Introdução

Este trabalho visa identificar no diário da *Assembléa Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brazil*, de 1823, as definições do conceito de “cidadão” a fim de entendermos seus usos no centro de poder do Império brasileiro e o objetivo de sua utilização nas diversas sessões da “Constituição da Mandioca”¹. Para tal, pesquisamos suas principais significações desde o século XVIII em léxicos e dicionários de língua portuguesa. Apesar de estarmos utilizando a maioria dos dicionários utilizados atualmente por estudiosos dos *Iberconceitos* no Brasil, temos outro objeto de análise, a Constituição da Mandioca, para alcançarmos o objetivo do trabalho. Dessa forma, mapearemos os possíveis significados para o verbete “cidadão”, que constituem o conceito de “cidadão”, presente no anteprojeto de Constituição de 1823. A análise dos diários das sessões da *Geral Constituinte* de 1823 nos ajudará a alcançar nosso objetivo, como suporte e exemplificação de discussões acerca da adoção ou não de termos na constituição. Através desses elementos podemos perceber as camadas de significação presentes no conceito de “cidadão” por volta de 1823, estudando o contexto, as definições então conhecidas e o uso do termo feito no período pelos atores políticos.²

Para tal objetivo, usaremos como referenciais metodológicos os pressupostos desenvolvidos pela história dos conceitos, principalmente por Reinhart Koselleck. Na história conceitual há uma preocupação em estudar o pensamento político levando em conta o arcabouço conceitual que o cerca e os usos linguísticos pelos atores políticos, valorizando, também, a dinâmica das transformações históricas e buscando o uso de elementos hermenêuticos para a interpretação dos textos escritos³.

Por este caminho, acredita-se que um conceito se torna produto do seu tempo e o tempo produto dos conceitos anteriormente constituídos. A diversidade de definições possibilita e ajuda a perceber as disputas políticas em busca da significação correta ou mais apropriada do conceito. O contexto em que o termo polissêmico se encontra pode nele ser condensado, ampliando assim a própria polissemia anterior, o que justifica o esforço de se fazer

¹ Nome pelo qual ficou conhecido o anteprojeto de constituição redigido pela Comissão de Constituição da Assembleia Geral Constituinte de 1823. Esta comissão foi presidida pelo deputado Antonio Carlos de Andrada Machado, responsável pela apresentação do anteprojeto nas sessões.

² KOSELLECK, Reinhardt. *Futuro Passado: contribuição à semântica dos tempos históricos*. Rio de Janeiro: Contraponto Editora; Editora PUC Rio, 2006. passim.

³ Outras preocupações teórico-metodológicas da história dos conceitos são: a diferenciação entre palavra e conceito, inserção no contexto, conceitos contrários, a consciência da importância da linguística, mesmo que enfatize a distância necessária para história e a coexistência de significações antigas e ‘modernas’ de um conceito (e as camadas temporais) KOSELLECK, Reinhardt. *Futuro Passado...* op. cit., passim.

uma história dos conceitos. Os conceitos possuem também sua importância anterior ao contexto de disputa, devido a esta constituição prévia ter fundamentado a base de sentidos que viriam. Ainda que as novas significações nos digam muito sobre a história inscrita nos conceitos, as antigas definições foram muito relevantes para que as disputas conceituais, em si, ocorressem⁴.

As mudanças conceituais e seu contexto no mundo luso-brasileiro

“Na lingua portugueza donde derivamos a nossa, bem como na hespanhola, a palavra “cidadão” tem uma significação mui particular, ella designava o morador ou vizinho da cidade”⁵. Essa fala do deputado Araujo Lima⁶, na Assembleia de 1823, deixa claro que o conceito de “cidadão”, assim como vários outros, mudou ou estava em mudança de significado naquele contexto. Para analisar suas mudanças e entender as camadas de significação⁷ presentes no início da nação brasileira, faremos um levantamento das definições e usos do termo “cidadão” durante o século XVIII e início do XIX.

Seguindo a ideia de que os conceitos são fruto do tempo, conjuntamente a nossa análise do uso do conceito de cidadão, apresentaremos aspectos relevantes do contexto social e político, que são de extrema relevância, como fica evidente na abordagem da história conceitual alemã e assim, pretendemos contribuir para a compreensão deste trabalho, iniciando pela Revolução Liberal do Porto.

Na Revolução do Porto, iniciada em agosto de 1820, as elites políticas, a nobreza e a burguesia que permaneceram em Portugal, ou as que haviam retornado, após a derrota napoleônica, requisitavam o retorno da Família Real portuguesa ao lugar que seria o legítimo centro do Poder no Império ultramarino português, Lisboa. Além do mais, havia o pensamento

⁴ KOSELLECK, Reinhardt. *Futuro Passado...* op. cit., passim.

⁵ Trecho também utilizado por Beatriz Catão Cruz dos Santos e Bernardo Ferreira no verbete *ciudadano* (cidadão) do *Diccionario político y social del mundo ibero-americano*. SANTOS, Beatriz C. S.; FERREIRA, Bernardo. Ciudadano (Brasil). In: SEBASTIÁN, Javier Fernández (org). *Diccionario político y social del mundo iberoamericano: La era de las revoluciones, 1750-1850 [Iberconceptos – I]*. Madrid: Fundación Carolina/ Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales/ Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2009. p. 211.; *Annaes do Parlamento Brasileiro. Assembléa Constituinte 1823*. Rio de Janeiro: Typographia do Imperial Instituto Artistico. tomo 5, 1874. p. 213. (Referências seguem a grafia original da publicação/fonte)

⁶ Pedro de Araujo Lima, nascido em Pernambuco em 1793. Estudou cânones na Universidade de Coimbra, foi ministro do Império, senador, conselheiro de D. Pedro I e regente após a abdicação do mesmo. Foi deputado nas Cortes de Lisboa. Fez parte da comissão de elaboração da Constituição na Assembleia Constituinte de 1823. Sócio-fundador do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro (IHGB). BLAKE, Augusto Victorino Alves Sacramento. *Diccionario bibliographico brasileiro*. Rio de Janeiro : Typ. Nacional, 1883-1902, vol. 2. p. 16-17.

⁷ Os significados existentes simultaneamente em um mesmo termo, que torna este um conceito polissêmico.

que Portugal tinha se tornado “colônia de uma colônia” e queria que a antiga posição de Portugal em relação ao Brasil fosse reconquistada. O Sinédrio – organização secreta que visava articular uma revolta contra o jugo inglês e pelo retorno da monarquia – fez um pronunciamento pela guarnição do Porto no qual foram ressaltados alguns descontentamentos com a Coroa Portuguesa, entre eles o abandono político, a má situação econômica e a interferência dos ingleses nos interesses internos de Portugal. Após o dia 24 de agosto de 1820, os acontecimentos que se sucederam geraram vários mal-entendidos entre as elites lusas e brasileiras, mesmo que fossem oriundas de uma mesma cultura política.

É importante salientar as diferenças nos processos históricos ocorridos na Espanha e em Portugal durante os anos de 1808 e, principalmente, 1814. Andréa Slemian argumenta que ainda que em 1820 as experiências liberais os aproximassem, este período de antagonismos levará a desfechos diferentes, essencialmente, para as possessões espanholas e portuguesas na América, vide os processos de independência política na parte hispânica (fragmentada) e na parte portuguesa (unificada). Em Portugal o movimento revolucionário vai ocorrer 10 anos depois do ocorrido na Espanha, quando uma onda conservadora já apaziguava os ímpetos mais radicais da Revolução Francesa. Dessa forma, podemos entender a proposta de uma monarquia constitucional em Portugal e no Brasil. Também devemos destacar o fato de Portugal não ter passado por um período de “acefalia da legitimidade dinástica central”⁸ como o que se passou no mundo hispânico, o que foi decisivo para um movimento independentista, que em 1814 já se apresentava irreversível. E assim, mesmo que tivessem passado por processos reformadores semelhantes nos Setecentos, que promoveram uma maior racionalização e ao mesmo tempo centralização, os Impérios ibéricos possuíam uma configuração interna diferente.

O movimento vintista, iniciou-se em agosto de 1820, mas suas raízes são muito mais profundas. A Revolução Liberal do Porto foi muito influenciada pelos ideais ilustrados que vinham se consolidando em Portugal desde as reformas pombalinas a partir de, aproximadamente, a década de 1770. Uma das grandes preocupações destas reformas era formar cidadãos capazes e ilustrados para a administração e a burocracia lusas. Estes homens ilustrados estavam à frente do movimento vintista, das Cortes lisboetas e, posteriormente, dos eventos que ocorreriam no Brasil. Lembrando que na América Portuguesa não havia universidades. Assim, grande parte das elites políticas e intelectuais nascidas no Brasil

⁸ SLEMIAN, Andréa. *Sob o império das leis: Constituição e unidade nacional na formação do Brasil (1822-1834)*. 2006. f. Tese (Doutorado em História Social) – FFLCH, Universidade de São Paulo, São Paulo. p. 89.

estudavam em Portugal e isto possibilitou o compartilhamento de um imaginário social e político.

Além de reminiscências das reformas pombalinas⁹, o modelo revolucionário francês e o exemplo espanhol estavam muito presentes no Vintismo e nas experiências em torno das Cortes. Um exemplo disso é o conceito de soberania, que não mais passava pelo rei, mas sim pelos cidadãos; destes emanava o poder, como afirma Koselleck¹⁰. A sociedade civil, composta pela união dos cidadãos/súditos – por meio do pacto social- transfere o poder político para o Estado. O rei seria o primeiro dos cidadãos, o executor do interesse comum, mas não mais o único soberano.

Reinhart Koselleck auxilia-nos a compreender essas transformações nas relações conceituais, de tempo e de experiência que estudamos no mundo luso-brasileiro. Koselleck fala sobre a “segunda modernidade”¹¹- período no qual se insere o Vintismo e o Primeiro Reinado – período que surge no rompimento entre o passado, o presente e o futuro, a experiência e a expectativa. Novos conceitos¹² surgem e antigos se ressignificam. O passado passa a poder ser interpretado e/ou reinterpretado a partir do presente e das expectativas existentes nesse presente que olha para o futuro. Como a imposição do juramento de um projeto de constituição, com um poder simbólico, visto que as Cortes já haviam sido convocadas, porém

⁹ Reformas na administração e ensino em Portugal durante o ministério de Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal. Gizlene Neder faz um importante balanço sobre este período. Ver: NEDER, Gizlene. *Iluminismo jurídico-penal luso-brasileiro: obediência e submissão*. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos/ICC, Coleção Pensamento Criminológico, 2007. Marcelo Galves e Yuri Costa defendem que o período de modernização de Portugal, a grosso modo, vai de 1750 a 1820 ou ao menos este é o período em que essa modernização, influenciada pela Ilustração, se dá mais fortemente. COSTA, Yuri; GALVES, Marcelo Cheche. *O Epaminondas Americano - trajetórias de um advogado português na Província do Maranhão*. São Luís: Café & Lápis; Editora UEMA, 2011. Sobre este tema ver também: FALCON, Francisco; RODRIGUES, Claudia. *A “Época Pombalina” no Mundo Luso-brasileiro*. Rio Janeiro: Editora FGV, 2015; E SILVA, Ana Rosa Clochet da. *Inventando a Nação. Intelectuais Ilustrados e Estadistas Luso-Brasileiros na Crise do Antigo Regime Português (1750-1822)*. São Paulo: HUCITEC / FAPESP, 2006. p. 79.

¹⁰ KOSELLECK, Reinhart. Uma história dos conceitos: problemas teóricos e práticos. *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, v. 5, n. 10, p. 139, 1992.

¹¹ José D’Assunção Barros denomina assim a “modernidade”, período que vai de 1750 a 1850, que se refere Koselleck em suas obras. BARROS, José D’Assunção. Rupturas entre presente e o passado: Leituras sobre as concepções de tempo de Koselleck e Hannah Arendt. *Revista Páginas de Filosofia*, São Paulo, v. 2, n. 2, p. 65-88, 2010.

¹² O conceito deve ser entendido como mais do que uma palavra ou um termo. Isto em razão do seu caráter polissêmico. Para ser um conceito a palavra deve ter simultaneamente mais de um significado, principalmente quando estes significados se relacionam ou derivam. As definições são somadas e se relacionam com o conceito diacronicamente. No decorrer dos anos vão sendo adensadas novas significações a um determinado conceito e passam a ser interpretações possíveis deste conceito. Isto ocorre sincronicamente, de modo que os significados se estabeleçam simultaneamente, apoiando-se nas definições somadas pela diacronia. KOSELLECK, Reinhart. *Futuro Passado*. op. cit., passim.

que modificou a experiência existente entre o rei e seus súditos/cidadãos, em Portugal, essa mudança passava pelo câmbio da soberania real para a soberania nacional, requisito da “nova ordem constitucional moderna”¹³, destacada por Andrea Slemian.

Segundo Slemian, essa “nova ordem constitucional moderna” somente se consolidou em Portugal a partir da Revolução Liberal do Porto, quando subjugou o arranjo político-institucional remanescente do Antigo Regime, reformulado pelo pombalismo e que tornou possível seu afloramento a partir das reformas ilustradas do século XVIII. A princípio, as eleições para as Cortes de Lisboa seriam feitas com base no regulamento indicado pelas “primeiras instruções para as Cortes portuguesas” publicadas em 31 de outubro de 1820. Estas instruções abrangiam não só o Reino de Portugal, mas também os domínios ultramarinos. Contudo, as “instruções” geraram grande descontentamento e pediam a aplicação dos parâmetros eletivos estabelecidos em Cádiz. Depois de um levante militar e da demissão de representantes do Porto no governo, em novembro de 1820 foram publicadas novas instruções seguindo rigorosamente os critérios de Cádiz e assim as Cortes puderem ser instaladas.

Nas Cortes de Lisboa, havia deputados “brasileiros” representando as suas províncias, dentre eles Cipriano Barata e Antônio Carlos Andrada Machado (dos 72 eleitos, 49 foram à Lisboa). Na maioria dos pontos discutidos, não havia muitas discordâncias entre os “portugueses” e “brasileiros”, ambas as partes, inclusive, concordavam com a continuação de um Império Português que abarcaria o Brasil de forma igualitária. Contudo, os embates se tornavam cada vez mais frequentes.

Medidas que se tornaram conhecidas como “Política das Cortes” foram tornando o relacionamento entre portugueses e brasileiros cada vez mais difícil, principalmente, nas Cortes. Dentre elas destacamos, restrição ao comércio brasileiro, com altas taxas de impostos se os produtos fossem transportados por navios estrangeiros, união do exército brasileiro e português, envio a Portugal de tropas fiéis a D. Pedro e criação das juntas e anulação do poder central no Rio de Janeiro, transformando D. Pedro em um mero governante da Província do Rio de Janeiro, extinguindo todas as repartições e tribunais. O que estava em disputa era a autonomia política e econômica da parte americana. Gladys Sabina e Vantuil Pereira evidenciam que os comerciantes de grosso trato da praça do Rio de Janeiro e as elites políticas e intelectuais, queriam respeito aos interesses americanos, a continuação da abertura dos portos

¹³ SLEMIAN, Andréa. op. cit., p. 46.

e demais aspectos econômicos e políticos que foram a partir da transmigração da corte e da interiorização da metrópole na América Portuguesa. Além de uma câmara na Corte do Rio de Janeiro (que adaptasse à Constituição Portuguesa à realidade brasileira), entre outras reivindicações que envolviam a referida autonomia política¹⁴.

No Rio de Janeiro, o apoio inicial ao movimento vintista e, posteriormente, as Cortes lisboetas, foi se modificando de acordo com as notícias que vinham de Portugal e os acontecimentos nas próprias terras americanas. É importante esclarecer que a independência, tal como a conhecemos, não era pauta das elites políticas brasileiras até bem próximo da ruptura definitiva com Portugal, como defende Gladys Ribeiro¹⁵. A ideia de um Império Luso-brasileiro ainda estava presente entre a maioria. Após o conhecimento por parte dos deputados lusos da convocação de uma Assembleia no Brasil – a princípio para salvaguardar os interesses brasileiros e não para formar uma *Assembléa Geral Constituinte*, visto que nenhuma das propostas da deputação americana foi aprovada –, o relacionamento entre portugueses europeus e americanos se tornou muito difícil, os deputados que representavam o ultramar, em sua maioria, fugiram às pressas para o Brasil. Aqui o quadro do rompimento se desenhava e as elites já demonstravam interesse pela ruptura até que em setembro de 1822 ela se deu de fato.

Em 3 de maio de 1823, começaram os trabalhos parlamentares na *Assembléa Geral Constituinte e Legislativa* para a constituição do Império Brasileiro, já com D. Pedro I aclamado e sagrado Imperador e Defensor Perpétuo da nação brasileira. No início, como destacam Márcia Berbel e Paula Botafogo, devido ao ineditismo da situação e a necessidade do estabelecimento de bases para a nova nação, as discussões na *Geral Constituinte* estavam centradas na adaptação das legislações lusas vigentes no Brasil e o estabelecimento de regulamentação das sessões. Muitos destes pontos geraram polêmica e tomaram muito tempo, até que a constituição brasileira fosse de fato esboçada e começasse a ser discutida¹⁶. Antônio Carlos Andrada foi o relator e principal redator do anteprojeto de Constituição que foi apresentado aos demais deputados. Contudo, até 12 de novembro de 1823, dia da dissolução, apenas 23

¹⁴ RIBEIRO, Gladys S.; PEREIRA, Vantuil. O Primeiro Reinado em revisão. In: GRINBERG, Keila; SALLES, Ricardo. *O Brasil Imperial: Volume I – 1808-1831*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009. p. 144.

¹⁵ RIBEIRO, Gladys S. Os portugueses na formação da nação brasileira: o debate historiográfico desde 1836. In: *Ler História*, Lisboa, n. 38, p. 103-123, 2000.

¹⁶ BERBEL, Márcia Regina; FERREIRA, Paula Botafogo C. Soberania em questão: apropriações portuguesas sobre um debate iniciado em Cádiz. In: BERBEL, Márcia Regina; OLIVEIRA, Cecília H. Oliveira. *A experiência constitucional de Cádiz*. São Paulo: Alameda, 2012. passim.

dos 272 artigos haviam sido aprovados, seguidos da aprovação de apenas 6 dos 38 projetos de lei propostos. Estes fatos mostram que as sessões na verdade pareciam batalhas entre as elites políticas com interesses contrários e que não abriam mão de pontos cruciais presentes na Constituição da Mandioca, como autonomia, governos civis e de armas das províncias.

Com um discurso semelhante aos deputados integracionistas lusos, alguns deputados da *Assembléa Geral Constituinte* do Brasil expressavam historicamente a percepção que o Brasil estava se formando homoganeamente e que havia também tradição e vontade geral em terras luso-americanas. Márcia Berbel afirma que os “brasileiros” evocavam uma tradição, uma mesma virtude, partilhada pelos habitantes do Brasil durante todo o período colonial. Os discursos em prol de uma justificativa para a separação política de Portugal e a construção da nação brasileira, usavam de diversas prerrogativas, inclusive articulando princípios como tradição e vontade geral. Como se o Brasil pudesse ser fundado como Estado independente por ter uma tradição brasileira, forjada durante os 3 séculos sob o jugo português e este sentimento seria a vontade geral do povo ou da nação (variando de acordo com o ator político que defendia). Assim, tradição e vontade geral, em conjunto, seriam imprescindíveis para a construção da nação. A busca por justificativas para a autonomia brasileira inspirava diversos argumentos, muitos com termos contraditórios como estes, visto que a tradição portuguesa era de soberania real (absolutista) e não de consentimento do povo ou de soberania nacional, esta que com a difusão liberalismo/constitucionalismo passava a ser umas das premissas¹⁷. É neste contexto de ebulição política que se insere a discussão em torno do conceito de cidadão que buscamos analisar. Além das definições dos dicionários e panfletos, na Assembleia Geral esse conceito foi amplamente debatido e, por vezes, ressignificado, pois ao estudarmos os parlamentares e suas falas na Assembléia, é possível perceber projetos nacionais distintos em disputa.

O debate em torno do conceito de “cidadão”: dicionários, parlamento e jornais

No *Vocabulário portuguez e latino* de Rafael Bluteau, publicado em vários tomos entre 1712 a 1728, encontramos a seguinte definição: “Morador, habitador, filhote”¹⁸. Definição ainda bem simples, mas que se assemelha em muito a que o deputado Araujo Lima evidencia em seu

¹⁷ BERBEL, Márcia Regina. A Constituição espanhola no mundo luso-americano (1820-1823). In: *Revista de Índias*, vol. LXVIII, n.º 242, 2008. p. 251.

¹⁸ BLUTEAU, Rafael. *Vocabulario Portuguez e Latino*. Coimbra: Colégio das Artes vol. 3, 1713. p. 100.

pronunciamento em sessão. Mesmo que pudéssemos entender que este morador se refere a um habitante da cidade, como uma tradução literal do termo “cidadão” pode nos sugerir, isto não é diretamente explicitado pelo autor. Ana Frega ao pensar os direitos do cidadão na Banda/Província Oriental (ou de Cisplatina), que entre 1822 a 1828 pertenceu ao Império do Brasil, aponta que a cidadania não se estendia ao meio rural, “onde não havia eleições nem autoridades elegíveis”. Apenas nas cidades havia detentores de “privilégios e obrigações”¹⁹. Este exemplo nos possibilita fazer um paralelo com que ocorria em outras partes do Império.

Lúcia Bastos traz uma definição de “cidadão” encontrada em um folheto chamado *Repertório*, publicado na Bahia às vésperas da ida dos deputados brasileiros às Cortes de Lisboa, e que trazia os deveres do presidente da província e demais pessoas nas eleições nas paróquias. Ainda vemos a presença lusa na definição, mas os elementos em torno dela são importantes:

Cidadãos são todos os homens livres, naturais dos domínios portugueses de ambos os hemisférios, residentes na freguesia e nela domiciliados e arriegados por bens, empregos, ofícios, ou modo de vida legal e honesto; compreendidos os eclesiásticos seculares e não regulares²⁰.

No *Diccionario de Lingua Portuguesa* de 1789, de Antonio de Moraes Silva – que é uma ampliação e atualização do trabalho de Rafael Bluteau, aproveitando-se da sua estrutura – é possível ver novos elementos presentes no verbete “cidadão”, inclusive abordando os privilégios dos cidadãos. Moraes Silva traz como definição de “cidadão”: “o homem que goza dos direitos de alguma cidade, das isenções, e privilégios, que se contem no seu foral, posturas. Homem bom. Vizinho de alguma cidade. [...] cidadão do Ceo”²¹.

Araujo Lima, na continuidade da sua fala na Assembleia de 1823, evidencia a existência de tais privilégios pelo foro de cidadão e faz oposição à continuidade dos mesmos, como poderemos observar:

Sabe-se que pelo direito feudal as povoações, segundo que erão cidades, villas; ou lugares, tinham assim diferentes direitos, gozavão certos privilegios, liberdades e isenções. Isto era muito importante naquelle tempo; e a palavra cidadão designava como já disse, o morador ou vizinho da cidade, o qual por isso gozava diferentes direitos que não se estendião a todos os membros da sociedade: e é dalli que veio o direito de vizinhança; isto porém acabou, e portanto deve ser extensa essa denominação a todos os individuos, porque seria odioso que conservassemos uma

¹⁹ FREGA, Ana. Cidadania e representação em tempos revolucionários: A Banda/ Província Oriental, 1810-1820. In: CARVALHO, José Murilo & CAMPOS, Adriana Pereira (org). *Perspectivas da cidadania no Brasil Império*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011. p. 67.

²⁰ NEVES, Lucia Maria Bastos Pereira das. *Corcundas e Constitucionais: a cultura política da Independência (1820-1822)*. Rio de Janeiro: Revan, FAPERJ, 2003. p. 98.

²¹ SILVA, Antonio Moraes. *Diccionario da lingua portuguesa*. Lisboa: Typographia Lacerdina. 1789. p. 271.

diferença, que traz sua origem de tempos tão barbaros e que é fundada naquelles diferentes privilegios, liberdades, e isenções, que gozavão as povoações, segundo tinham, ou não, o foro de cidadão²².

O deputado Araujo Lima faz tal pronunciamento em uma das sessões de discussão do projeto de constituição elaborado pela comissão de constituição, cujo relator era Antônio Carlos Andrada²³. No momento da fala destacada, está em discussão o artigo 5º do projeto e o seu parágrafo primeiro, “Art. 5º São brasileiros: §1º. Todos homens livres, habitantes no Brasil”. Entra em discussão também o uso ou não da palavra “cidadão” no artigo, de forma que ficaria “Art. 5º São cidadãos brasileiros”²⁴, proposto pelo deputado Carvalho e Mello²⁵.

O deputado Manuel França tinha uma visão diferente da do deputado Araujo Lima. Para aquele “o termo cidadão é o característico que torna o indivíduo acondicionado de certos direitos políticos que não podem ser comuns aos outros quaisquer indivíduos”²⁶. Defende, assim, a diferenciação entre brasileiros e cidadãos brasileiros e entre cidadãos passivos e ativos que abordaremos mais à frente.

O termo “vizinho”, que aparece na fala de Araujo Lima como sinônimo de morador ou habitante, em 1789 estava no *Diccionario de Lingua Portuguesa* de Moraes Silva, entre outras definições, como sinônimo de “cidadão”, inclusive com referências a privilégios e direitos: “O que mora no mesmo lugar. Cidade, concelho, villa, e goza de direitos, e privilégios do seu foral, e posturas, e he natural delle. O que mora em algum lugar ou bairro he visinho dos que morão nelle. Proximo, chegado, perto: coisa visinha a receio”²⁷.

Em outros documentos e publicações dos primeiros anos da década de 1820 podemos ver outras concepções de “cidadão” compartilhadas pela sociedade luso-brasileira. O deão de Pernambuco, Bernardo Ferreira Portugal em uma carta circular aos seus párocos afirma que

²² *Annaes do Parlamento Brasileiro. Assembléa Constituinte 1823*, op. cit., tomo 5, p. 181.

²³ Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva, nascido em Santos em 1773. Estudou Direito na Universidade de Coimbra. Trabalhou como juiz de fora de Santos e ouvidor em Olinda, onde participou da Revolução Pernambucana (1817), da qual foi ativo participante. Ficou preso por um período, dando aulas de inglês e direito. Foi deputado nas Cortes de Lisboa e ministro do Império. Foi preso no episódio da dissolução da Constituinte de 1823. Fez parte da comissão de elaboração da Constituição na Assembleia Constituinte de 1823, sendo relator e redator da mesma. BLAKE, Augusto Victorino Alves Sacramento. *Diccionario bibliographico brasileiro*. op. cit., vol. 2. pp. 128-130.

²⁴ *Annaes do Parlamento Brasileiro. Assembléa Constituinte 1823*, op. cit., tomo 5, p.185.

²⁵ Luiz José de Carvalho e Mello, nascido em 1764 na Bahia. Estudou Direito na Universidade de Coimbra. “Grande do Império”, senador, conselheiro de Estado e desempenhou vários ofícios jurídicos. Recebeu ordens honoríficas. Foi um dos conselheiros da elaboração da constituição brasileira de 1824, juntamente com alguns ex-constituintes, como João Severiano Maciel da Costa e Clemente Ferreira França. BLAKE, Augusto Victorino Alves Sacramento. *Diccionario bibliographico brasileiro*. op. cit., vol. 2. pp. 425-426.

²⁶ *Annaes do Parlamento Brasileiro. Assembléa Constituinte 1823*, op. cit., tomo 5, p.179.

²⁷ SILVA, Antonio Moraes. *Diccionario da lingua portuguesa*, op. cit., p.530.

“todo o cidadão e católico tem a preencher duas obrigações, que sendo em seus fins diversas, são tão conexas em princípios, que se não pode ser mau cidadão, sem ao mesmo tempo ser péssimo católico”²⁸. Para Ferreira Portugal, o bom cidadão é católico; o péssimo seria um mau católico. Mesmo que a liberdade de culto estivesse se afirmando e seria assegurada pela constituição, o catolicismo, por muito tempo, ainda seria a religião da maioria.

O jornal *Malagueta*, objetivava incentivar a análise crítica de todos os cidadãos, ou melhor, “proprietários, gentes de guerra, diplomatas, legistas, comerciantes, lavradores, artistas, e de todos os que aqui compõem a grande família de homens livres”²⁹. Além de definir, os folhetos e periódicos se preocupavam em expor os deveres dos cidadãos como neste trecho:

Amar a Pátria, defendê-la com as armas quando for chamado pela Lei; obedecer a Constituição e as Leis; respeitar as autoridades constituídas e contribuir para as despesas do Estado são os principais deveres do cidadão³⁰.

Com o objetivo de “catequisar” os cidadãos, eram publicados diversos folhetos, que funcionavam como cartilhas de cidadania. Essas cartilhas não visavam apenas os proprietários, ou trabalhadores liberais, mas também as “camadas mais baixas”, e em especial os soldados, com a finalidade de torná-los cidadãos. No entanto, esta preocupação com a plebe e com os soldados era porque as elites políticas e intelectuais queriam “orientar a opinião do povo” e obter “maior controle dos [demais] cidadãos”. Havia, também, uma intenção de “vulgarizar e propagar” o novo vocabulário político para um público mais restrito. Por conseguinte, além dos folhetos e periódicos, espaços como os botequins, eram lugares onde se tomava conhecimento de assuntos cotidianos e políticos, e onde se discutiam autores como “Locke, Grotius, Montesquieu e outros”³¹. Os botequins também eram “casas de reuniões patrióticas” e reduto dos “verdadeiros intérpretes”³² da opinião pública, podendo ser percebidos como os espaços de sociabilidade e circulação de ideias apontados por François-Xavier Guerra. Para o autor, estes locais são de grande relevância, juntamente com os jornais e folhetos, no desenvolvimento da cena política liberal e da *modernidad* em terras americanas.³³

Em discussão sobre quem seriam os membros da sociedade brasileira, ou “brasílica”,

²⁸ NEVES, Lucia Maria Bastos Pereira das. *Corcundas e Constitucionais...* op. cit., p. 99.

²⁹ *Ibidem*, p. 100.

³⁰ *Ibidem*, p. 183.

³¹ *Ibidem*, p.103.

³² *Ibidem*, p.167.

³³ GUERRA, François-Xavier. *Modernidad e independecias: Ensayos sobre las revoluciones hispánicas*. México: FCE, 1993. p. 275-350.

vários deputados expõem seus pontos de vista e argumentos sobre quem compõe o corpo de cidadãos e o lugar de escravos, indígenas e libertos. A questão se impõe nos debates sobre o anteprojeto. Esbarrou-se no preâmbulo do Capítulo I do Título II, que traz a seguinte inscrição: “Dos Membros da Sociedade do Império do Brasil”³⁴. Tal frase levantou grande polêmica, pois não ficava clara a inclusão ou não dos indígenas, escravos e libertos. A condição de cidadania do libertado era muito frágil, tendo que provar por meio de papéis que era livre. Por vezes, cidadãos antes libertos eram confundidos com escravos, muitas vezes por armações, e na impossibilidade de comprovar sua liberdade, eram reescravizados³⁵. Apontaremos agora alguns argumentos sobre a posição dos deputados acerca deste ponto, o que deixa clara a visão do que era “cidadão” para estes atores políticos.

O deputado Montesuma³⁶ declarou que “ser brasileiro, é ser membro da sociedade brasílica: portanto todo o brasileiro é cidadão brasileiro: convém sim dar a uns mais direitos e mais deveres do que á outros; e eis aqui cidadão activos e passivos”³⁷. Montesuma tem uma visão mais ampla do que é ser cidadão brasileiro, mas em uma outra fala, deixa claro se referir aos “súbditos do Imperio do Brasil”; “os índios, porém estão fora do grêmio da nossa sociedade, não são súbditos do Imperio, não o reconhecem, nem por consequência suas autoridades” e “aos crioulos captivos [...] enquanto não o fazemos (os libertar) não entram na classe dos cidadãos”³⁸. Entretanto, Montesuma não considera como brasileiros os “cativos” e coloca a questão dos indígenas em xeque. Outro aspecto é que dentro da questão dos “crioulos cativos” há uma discussão sobre a naturalidade destes após a alforria. A maioria dos deputados defendiam que os escravizados nascidos em solo americano, depois de forros se tornariam brasileiros, já os nascidos no continente africano seriam considerados estrangeiros.

Vale ressaltar que o deputado Montesuma fala em súditos do Império do Brasil e não do Imperador, a soberania é exercida pela nação e não pelo Rei, pelo menos no âmbito legal.

³⁴ *Annaes do Parlamento Brasileiro. Assembleia Constituinte de 1823*, op. cit., tomo 5, p. 179.

³⁵ MATTOS, Hebe Maria. *Escravidão e cidadania no Brasil monárquico*. Rio de Janeiro: Zahar, 2000. pp. 21-22; GRINBERG, Keila. *O Fiador dos Brasileiros: Cidadania, Escravidão e Direito Civil no tempo de Antônio Pereira Rebouças*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. p. 120.

³⁶ Francisco Gê Acaiaba de Montesuma, nome de batismo Francisco Gomes Brandão Montezuma, mudou de nome após a independência do Brasil. Nascido em 1794 na Bahia. Estudou Direito na Universidade de Coimbra. Fundou diversas instituições e sociedades, dentre elas o IHGB e a SAIN (Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional). Recebeu várias premiações honoríficas. Foi um jornalista atuante e fundou o *Diário Constitucional*, juntamente com Euzebio Vanerio. “Sabia incomodar, aturdir, esmagar seus adversários e para isso, às vezes, bastava-lhe uma só palavra”. BLAKE, Augusto Victorino Alves Sacramento. *Diccionario bibliographico brasileiro*. op. cit., vol. 2. pp. 452-455.

³⁷ *Annaes do Parlamento Brasileiro. Assembléa Constituinte 1823*, op. cit., tomo 5, p. 166.

³⁸ *Ibidem*, p. 166.

Vantuil Pereira afirma que durante esse período de ruptura entre Brasil e Portugal o homem ainda figurava entre vassalo e súdito/cidadão, “ou seja, situava-se em uma ambiguidade entre o Antigo e a Modernidade”³⁹. Dessa forma, não é possível pensarmos na nova realidade e ações políticas sem lembrar do passado absolutista.

Outros aspectos também devem ser evidenciados como, por exemplo, o ponto de vista do deputado França que acreditava que os filhos de escravos não eram brasileiros, apesar de nascerem no Brasil, mas não chega a dizer se depois de libertos deveriam ser considerados brasileiros. Para França, os indígenas são brasileiros, apenas, e a partir do momento que aderissem à “nossa civilização” se tornariam cidadãos brasileiros. França diferente de Montesuma, faz uma diferenciação entre brasileiros e cidadãos brasileiros: “brasileiro é o que nasce no Brasil, cidadão brasileiro é aquele que tem direitos cívicos”, com exceção do não cidadão, o “crioulo captivo”⁴⁰. É evidente na fala de França que o conceito de “cidadão” está muito mais vinculado, para ele, à execução dos direitos políticos e cívicos que à origem. Nascer no Brasil era importante, mas ser livre e pertencer à sociedade política era imprescindível, por isso os indígenas eram considerados brasileiros, mas não cidadãos por França. “No escravismo, por definição, o conceito de cidadania requeria o de não cidadania”⁴¹. Como era o princípio da propriedade que determinava a participação dos indivíduos na sociedade, o escravo, sendo uma propriedade, era o não cidadão. Hebe Mattos afirma que as desigualdades sociais eram naturalizadas no Antigo Regime e continuavam sendo mesmo com o advento da modernidade⁴².

Dessa forma, também Francisco Carneiro aprofunda a questão dos indígenas: “os que são meramente brasileiros e que não fazem parte da chamada sociedade civil, não têm direitos senão os de mera proteção e geral relação de humanidade”⁴³. Uma fala do deputado Dias⁴⁴ deixa clara a preocupação de evidenciar que mesmo não tendo direitos civis e políticos, os escravos tinham que respeitar prerrogativas para o convívio social: “Os escravos entre nós estão sujeitos a todas as leis penaes, e criminaes, bem como protegidos pelas mesmas leis para vingar

³⁹ PEREIRA, Vantuil. *Ao Soberano Congresso: Petições, Requerimentos, Representações e Queixas à Câmara dos Deputados e ao Senado – Os direitos do cidadão na formação do Estado Imperial brasileiro (1822-1831)*. Niterói, Tese de Doutorado defendida no PPGH – UFF, 2008. p. 111.

⁴⁰ *Annaes do Parlamento Brasileiro. Assembléa Constituinte 1823*, op. cit., tomo 5, p. 166.

⁴¹ PEREIRA, Vantuil. *Ao Soberano Congresso...* op. cit., p.116.

⁴² MATTOS, Hebe Maria. *Escravidão e cidadania no Brasil monárquico*. op. cit., p. 11.

⁴³ *Annaes do Parlamento Brasileiro. Assembléa Constituinte 1823*, op. cit., tomo 5. p. 180.

⁴⁴ José Custódio Dias, nascido em Minas Gerais em 1767, era padre. Não encontramos mais informações. NEVES, Lucia Maria Bastos Pereira das. *Corcundas e Constitucionais...*op. cit., p. 63.

seus direitos, e conservar suas existências: logo não são cousas; pois a estas não competem direitos, e deveres”⁴⁵. Gladys Ribeiro aponta para o argumento de alguns deputados como Araujo Lima e Dias que aceitavam a ideia de que os escravos, indígenas e estrangeiros (incluídos libertos nascidos na África) vivessem na sociedade civil, mas não participassem dela⁴⁶.

Outro ponto de discussão peculiar é o cidadão passivo e ativo em sua relação com a diferenciação entre brasileiro e cidadão brasileiro. No projeto de constituição aparecem duas categorias de cidadãos, os ativos e os passivos. O próprio projeto deixa claro que os cidadãos ativos, os votantes, eram os que possuíam uma renda mínima para exercer o direito político, de acordo com suas posses. Os demais cidadãos, que não alcançavam esse mínimo, exerciam seus direitos e deveres cívicos, eram os cidadãos passivos. O deputado Maciel da Costa⁴⁷, no entanto, diz que isso era apenas uma questão de denominação e que os cidadãos passivos poderiam se chamar brasileiros e os cidadãos ativos, cidadãos: “a linguagem conhecida geralmente em política o dar-se o nome de cidadão exclusivamente aos que gozão dos direitos políticos”⁴⁸. Essa fala explicita qual definição de “cidadão” o deputado apropriou. Maciel da Costa coloca o direito político em destaque e a origem, ou moradia na cidade e seu foro, em segundo plano. Ana Frega evidencia que esta era a concepção de cidadania que predominava na Província de Cisplatina na década de 1810, estabelecidos pelo Estatuto Provisório de Buenos Aires. “Os cidadãos eram portadores de direitos políticos”⁴⁹.

Almeida e Albuquerque⁵⁰, outro deputado, questionava a “inovação” presente no anteprojeto de constituição, a divisão entre cidadãos ativos e passivos. Ele evidencia que “a palavra “cidadão” tem um sentido geralmente adotado, envolve a ideia do gozo dos direitos políticos”⁵¹. Para o deputado Almeida e Albuquerque, se ser cidadão presumia a posse de direitos políticos, não poderia caber aos não-votantes o título de cidadãos e sim, apenas de

⁴⁵ *Annaes do Parlamento Brasileiro. Assembléa Constituinte 1823*, op. cit., tomo 5, p. 167.

⁴⁶ RIBEIRO, Gladys S.; PEREIRA, Vantuil. op. cit., p. 151.

⁴⁷ João Severiano Maciel da Costa, nascido em Mariana (MG), estudou Direito na Universidade de Coimbra. Governou a Guiana Francesa entre 1809 e 1819. Foi conselheiro de D. João VI e ministro no Império. Foi um dos conselheiros da elaboração da constituição brasileira de 1824, juntamente com alguns ex-constituintes, como Luiz José de Carvalho e Mello e Clemente Ferreira França. BLAKE, Augusto Victorino Alves Sacramento. *Diccionario bibliographico brasileiro*. op. cit., vol. 2. pp. 47-48

⁴⁸ *Annaes do Parlamento Brasileiro. Assembléa Constituinte 1823*, op. cit., tomo 5, p. 168.

⁴⁹ FREGA, Ana. *Cidadania e representação em tempos revolucionários...* op. cit., p. 69.

⁵⁰ Manoel Caetano de Almeida e Albuquerque, nascido em 1753 em Recife (PE), estudou no Brasil “com os estudos possíveis naquela época em sua pátria”. Foi um dos mais “exaltados” na Revolução Pernambucana (1817). Era escrivão, de ofício, mas também era poeta e músico. BLAKE, Augusto Victorino Alves Sacramento. *Diccionario bibliographico brasileiro*. op. cit., vol. 2. pp. 40-41.

⁵¹ *Annaes do Parlamento Brasileiro. Assembléa Constituinte 1823*, op. cit., tomo 5. p. 185.

brasileiros.

Entretanto, outros deputados, como Vergueiro⁵², defendendo a distinção entre cidadãos ativos e passivos, seguiam o argumento de que alguém que não era cidadão, só brasileiro, não poderia apenas por ter adquirido o rendimento suficiente ter se tornado um cidadão. Na diferenciação entre cidadãos ativos e passivos, o passivo que adquirisse a renda mínima para o desempenho dos direitos políticos era habilitado e se tornava a cidadão ativo. Ele sempre foi cidadão, contudo não era votante e/ou eleitor ainda.

26

“O criado de servir é cidadão, e não póde ter as prerrogativas do que goza dos direitos políticos, bem como outros exceptuados por suas circumstancias, que não podem eleger e ser eleitos”⁵³. Os “criados de servir”, que eram pessoas livres que trabalhavam nas casas, não poderiam votar, pois na concepção de Carvalho de Mello, e da própria comissão que elaborou o projeto de constituição, eles não possuíam autonomia sobre si próprios, e consequentemente, sobre seu voto. O voto do criado seria o voto de seu amo⁵⁴.

O deputado Rocha Franco dizia que “o cidadão que não tem o exercício dos direitos de sua cidade, deixa de ser tal, [...] para ser cidadão brasileiro é necessário que concorram juntos a residência, e a propriedade”⁵⁵. Primeiramente, Rocha Franco defende que quem não exerce os direitos, ou privilégios, “de sua cidade” não é cidadão. Dessa forma, em sua concepção, os cidadãos ativos, poderiam ser identificados apenas como brasileiros. Algo que já elencamos na fala do deputado Maciel da Costa. Porém, Franco evidencia outros elementos em sua

⁵² Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, nascido em 1778 em Bragança (Portugal), veio para o Brasil em 1805. Estudou Leis na Universidade de Coimbra. Foi deputado nas Cortes de Lisboa. Foi ministro e senador no Império Brasileiro. Era membro do IHGB. BLAKE, Augusto Victorino Alves Sacramento. *Diccionario bibliographico brasileiro*. op. cit., vol. 2. p. 313.

⁵³ *Annaes do Parlamento Brasileiro. Assembléa Constituinte 1823*, op. cit., tomo 5, p. 168.

⁵⁴ Na França, durante a “longa” Revolução Francesa (incluindo o período 1815-1851), houve um grande debate sobre a condição do criado, ou *domestique*, como cidadão ou não. O criado é colocado como uma figura entre dois mundos: “menos submisso economicamente que um escravo e mais autônomo juridicamente que um menor”. Eles eram apartados do âmbito político por serem assimilados ao meio doméstico e serem dependentes dos seus amos. “Nem uma aproximação capacitaria nem aproximação censitária não permite, pois, *a priori*, de excluir, especificamente, os criados da vida política. Seu apartamento se mantem, simplesmente, ao fato de que eles são assimilados ao espaço do *domus*: nós não os consideramos como verdadeiros membros da sociedade civil”. Muitas das vezes os criados eram “filhos adotivos”, pessoas que não eram escravas, nem empregados domésticos, mas que também não tinham os mesmos *status* dos filhos biológicos. Alguns pensadores defendiam que apenas os *serviteurs à gages*, os empregados domésticos, fossem apartados do meio político, permitindo assim que os criados exercessem seus direitos políticos, porém, seriam inelegíveis, mesmo com o direito ao sufrágio. Rosanvalln cita alguns argumentos de Anacharsis Cloots que discorda e defende que os criados eram trabalhadores como outros, pagavam impostos, aluguel, etc. Surge, também a sugestão de um *Code domestique*, que assim como os códigos civil e político, regulamentam os direitos civis e políticos. ROSANVALLON, Pierre. *Le sacre du citoyen: Histoire du suffrage universel en France*. Gallimard, 1992. pp. 155-169.

⁵⁵ *Annaes do Parlamento Brasileiro. Assembléa Constituinte 1823*, op. cit., tomo 5, p. 183.

concepção de “cidadão”, a residência e a propriedade, pois para ele é necessário participar da sociedade pelo território com a propriedade e pela residência com a habitação.

A prerrogativa da residência se estabelece pela concepção de que o cidadão é aquele que exerce os direitos da cidade, que seriam para o deputado Vergueiro, o direito civil e o político, não havendo divisão entre eles, chegando a apontá-los como sinônimos. Dessa forma, quando deixa-se de residir, perde-se os direitos da cidade, e, assim, deixa-se de ser cidadão. Fica aberta aos portugueses, que aderiram à “Causa brasileira” e aqui ficaram, a oportunidade, pela naturalização, de serem cidadãos brasileiros.

Diante disso, a propriedade também entra no âmbito do direito da cidade, o cidadão habita e participa por este requisito “da sua cidade”, da sociedade política. Esse aspecto não exclui a residência, inclusive são interdependentes. A propriedade demonstra que o cidadão é um ativo participante da nação, além de evocar demonstrações de virtuosidade⁵⁶.

A participação dos libertos, quando detentores de posses, apenas na primeira etapa de execução dos direitos políticos, com os cívicos assegurados, ilustrava o receio que a elite política brasileira tinha dos ex-escravizados, a “classe perigosa de cidadãos”. Temiam a posse de poder por parte dos libertos, mesmo que inexpressiva comparada à máquina política do Primeiro Reinado. Em 1832, em uma sessão da Câmara dos Deputados, era discutido o decreto de 25 de outubro de 1832, que alterava a lei de 18 de agosto de 1831, lei esta que criou as Guardas Nacionais do Império do Brasil e, mesmo com a defesa do deputado Antonio Pereira Rebouças, os libertos tiveram sua participação limitada e vinculada a requisitos semelhantes aos eleitorais e foram vedados de assumir o cargo de oficial na Guarda Nacional. Rebouças defendia que a propriedade assegurava ao cidadão o direito de gozar de todos os direitos políticos e civis, e isto incluía a possibilidade de participação da Guarda Nacional. Com a exceção de Rebouças e outros poucos parlamentares, a maioria dos deputados brasileiros não os queria neste posto, ou seja, não queria libertos com amplos direitos políticos ou pegando em armas⁵⁷.

Keila Grinberg aborda a importância do uso do conceito de “cidadão” nas discussões parlamentares na Assembleia de 1823. Na constituição do “novo pacto social”, muitos valorizaram o termo “cidadão” e todos queriam sê-lo e ainda quando se discutia sobre os que não eram cidadãos, era preciso utilizar o conceito. Além disso, era preciso cuidado no trato do

⁵⁶ PEREIRA, Vantuil. *Ao Soberano Congresso...* op. cit. p. 117.

⁵⁷ GRINBERG, Keila. *O Fiador dos Brasileiros: Cidadania, Escravidão e Direito Civil no tempo de Antônio Pereira Rebouças*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. passim.

assunto para não despertar “ciúmes” de classes que fossem excluídas como aponta o deputado Henriques de Rezende:

[...] ainda que a significação seja a mesma [de membro da sociedade], contudo na época presente dá-se tanta importância a esta palavra, que haveria grandes ciúmes, e desgostos, se uma classe de brasileiros acreditasse que este título se queria fazer privativo a outra classe⁵⁸.

Os deputados contrários à ampliação dos direitos políticos dos libertos acreditavam na relação cidadania x segurança pública. Temiam risco de sublevações de escravos e/ou libertos. “A segurança pública estava relacionada ao bem estar e à proteção dos bons cidadãos, e estes tinham o dever de se preocupar e zelar por ela”⁵⁹. O anseio de Antonio Rebouças era a “constituição de um corpo de cidadãos que, unicamente, de acordo com seus talentos e virtudes, fosse capaz de superar os problemas enfrentados no período posterior à independência”⁶⁰. A restrição aos ex-escravos na discussão sobre o acesso à Guarda Nacional ia de encontro a suas convicções. Segundo o pensamento de Rebouças, privilégios tradicionais ou a macha de sangue, que seria uma restrição a “pessoas de cor” ou “impuros”, não cabia mais na sociedade brasileira. O que deveria prevalecer era o “caráter de honra, talento e virtudes” justificados pela liberdade e igualdade civil.

Luiza Rauter Pereira escreve sobre outro disputado conceito, o de “povo”. Por vezes, povo significou todos os habitantes ou somente os cidadãos. Em momentos, se diferenciava povo e plebe, o primeiro designava os detentores de “derechos innatos y constitutivos de la sociedad civil”⁶¹ e o segundo, a canalha, a população sem privilégios. E ainda, o povo considerado como portador da vontade geral, mesmo que a distinção entre povo e plebe permanecesse, percebe-se o nascimento do conceito de povo-cidadão:

En este periodo de cien años (1750 – 1850) de la historia brasileña asistimos al surgimiento de concepto de pueblo ciudadano como el lugar en el que reside la soberanía política. Con todo, los significados ligados al Antiguo Régimen – el conjunto de los súbditos, vasallos, y el tercer estado – aún estaban activos en el lenguaje político; al mismo tiempo, la distinción entre pueblo legítimo y la plebe (o canalla, *Patuléia*, populacho) estuvo presente durante todo el periodo. Tales elementos condicionaron las características y límites de los proyectos de libertad, igualdad y soberanía popular, relegando la noción de un verdadero pueblo de ciudadanos para

⁵⁸ Ibidem, p. 114.

⁵⁹ Ibidem, p. 114.

⁶⁰ Ibidem, p. 124.

⁶¹ PEREIRA, Luiza Rauter. Pueblo (Brasil). In: SEBASTIÁN, Javier Fernández (org). *Diccionario político y social del mundo iberoamericano...* op. cit., p. 1152.

el futuro⁶².

O “novo pacto social” entre os brasileiros e não mais com Portugal, era um assunto frequente nas discussões da *Assembléa Geral Constituinte* de 1823, principalmente no debate sobre a cidadania. Lúcia Bastos ao abordar o uso deste termo, evidencia que os deputados brasileiros fizeram uma leitura e releitura (uma apropriação) de Jacques Rousseau. Traduzido em Portugal apenas em 1821, era, no entanto, comum os livros em francês, e em outras línguas, chegarem ao Brasil pelo “capote”⁶³. Essa relação entre os escritos de Rousseau, no *Contrato Social*, e a definição de pacto social absorvido pelos deputados constituintes, se estabelece pela importância dada ao âmbito contratual da Constituição, concebido entre o Imperador e a Nação e não mais entre o Rei e súditos, como era na tradição pactualista portuguesa. “A constituição era o pacto social, em que se expressavam e declaravam as condições pelas quais uma Nação se quer constituir em corpo político”⁶⁴.

Outro ponto reelaborado pela elite coimbrã e brasiliense era a vontade geral da Nação, que na verdade era considerada a vontade da maioria dos representantes da Nação nas Cortes e na *Geral Constituinte* de 1823. Ao se pensar na Nação como um “corpo de cidadãos”, podemos, então, compreender a quem se refere à vontade geral: aos “cidadãos” e não ao “povo”, entendido aqui como “plebe”⁶⁵.

Atores políticos importantes, José Bonifácio e Antônio Carlos Andrada e Martim Francisco de Andrada defendiam um “caminho do meio”, nem democrático, nem absolutista, mesmo que, em um primeiro momento, defendesse um Estado centralizado na pessoa do Imperador. Gladys Ribeiro afirma que os irmãos Andrada saíram do gabinete imperial principalmente pelo fato de estarem distantes dos políticos mais atuantes e terem muitos desafetos, devido a serem intransigentes com os opositores de seu “caminho do meio” e porque, depois de 1823, passaram a defender um legislativo forte acima dos demais poderes. Ribeiro destaca que o desligamento entre os Andradas e D. Pedro I em julho de 1823 deve ser interpretada também pela ida do Imperador para o lado português – o início do

⁶² Ibidem, p. 1160.

⁶³ No início do século XIX havia uma grande quantidade de livros proibidos em Portugal e no Brasil, principalmente dos franceses Montesquieu, Rousseau e Voltaire. Esses livros chegavam ao público pelo “capote”, venda “por baixo dos panos”, feita muitas das vezes por donos de bibliotecas e taverneiros. NEVES, Lucia Maria Bastos Pereira das. *Corcundas e Constitucionais...* op. cit., pp. 89-94.

⁶⁴ NEVES, Lucia Maria Bastos Pereira das. *Corcundas e Constitucionais...* op. cit., p. 204.

⁶⁵ Ibidem, p. 155.

“portuguesismo”, antes mesmo de completado um ano de independência brasileira⁶⁶.

A “Constituição da Mandioca”⁶⁷, pela própria alcunha que recebeu, evidencia os interesses de quem favorecia, traduzindo, assim, as condições políticas que predominavam, ou seja, os propósitos políticos dos proprietários rurais na tentativa de controlar D. Pedro I ao impedir que os comerciantes e a burguesia assumissem cargos eletivos na Assembleia Legislativa e ao retirar do setor comercial a proteção do Estado. A discussão do projeto gerou o descontentamento do partido português e do Imperador que teria seus poderes limitados.

30

Um evento foi o estopim para algo que já se encaminhava, a dissolução da *Assembléa Geral Constituinte* de 1823. Tal fato foi o espancamento do farmacêutico David Pamplona, tido como autor de uma carta (e anteriormente outras) que criticava os componentes portugueses do exército imperial. Este evento ocasionou grande rebuliço entre os deputados que resolveram instaurar sessão permanente que aconteceu do dia 11 para o dia 12 de novembro, se tornando um espaço de várias discussões acerca do assunto e exigindo explicações por parte do Imperador que resolveu decretar o fechamento da Assembleia e a prisão dos deputados constituintes, no que ficou conhecida como “*a noite das agonias*”. O decreto foi executado pelo exército imperial⁶⁸.

“Constituição da mandioca” x constituição de 1824: vitória do imperador e seus aliados.

Após a dissolução da *Geral Constituinte* de 1823 por ordens do Imperador D. Pedro I, ele próprio e um conselho por ele convocado ficaram responsáveis de elaborar a primeira Constituição do Império Brasileiro. Esta, em seu Artigo 6, no que concerne ao conceito de “cidadão”, traz uma diferença quanto ao polêmico Artigo 5 da “Constituição da Mandioca”.

No projeto de constituição de 1823 há poucas referências ao conceito de “cidadão” que, além disso, é pouco definido. No artigo 5, que fala dos “Membros da sociedade do Império do Brasil”, consta o seguinte:

Art. 5. São Brasileiros:

I. Todos os homens livres habitantes no Brasil, e nele nascidos.

⁶⁶ RIBEIRO, Gladys Sabina. Nação e cidadania no jornal Tamoio. Algumas considerações sobre José Bonifácio, sobre a Independência e a Constituinte de 1823. In: RIBEIRO, Gladys Sabina (Org.). *Brasileiros e cidadãos: modernidade política 1822 – 1930*. São Paulo: Alameda, 2008. p. 37; p52.

⁶⁷ Nome pelo qual, como sabemos, ficou conhecido o anteprojeto de Constituição elaborado por Antonio Carlos de Andrada Machado, como redator da comissão de constituição, durante a Assembleia Constituinte de 1823.

⁶⁸ BARRETO, Célia de Barros (et al.). O Brasil Monárquico: Processo de Emancipação. In: HOLLANDA, Sérgio Buarque de. *História Geral da Civilização Brasileira*. 2. ed. São Paulo: Difusão Européia do Livro, Tomo II, v. 1, 1974. pp. 249-252.

- II. Todos os Portugueses residentes no Brasil antes de 12 de Outubro de 1822.
- III. Os Filhos de Pais Brasileiros nascidos em Países estrangeiros, que vierem estabelecer domicílio no Império.
- IV. Os Filhos de Pai Brasileiro, que estivesse em País estrangeiro em serviço da Nação, embora não viessem estabelecer domicílio no Império.
- V. Os Filhos ilegítimos de Mãe Brasileira, que, tendo nascido em País estrangeiro, vierem estabelecer domicílio no Império.
- VI. Os Escravos que obtiverem Carta de alforria.
- VII. Os Filhos de estrangeiros nascidos no Império, contanto que seus pais não estejam em serviço de suas respectivas Nações.
- VII. Os estrangeiros naturalizados, qualquer que seja a sua religião.⁶⁹

Este foi um dos pontos de discussão na *Geral Constituinte*, visto que o artigo não define quem são os cidadãos brasileiros, mas sim os brasileiros. Além disso, não deixa claro se os escravos, nascidos no Brasil, ou indígenas são brasileiros. No artigo 123 são definidos os cidadãos ativos, mas não são citados os passivos:

- Art. 123. São Cidadãos ativos para votar nas Assembleias primárias, ou de Paróquias:
- I. Todos os Brasileiros ingênuos⁷⁰, e os libertos nascidos no Brasil.
 - II. Os Estrangeiros naturalizados. Mas tanto uns como outros devem estar no gozo dos direitos políticos, na conformidade dos Artigos 31, e 32, e ter de rendimento líquido anual o valor de cento e cinquenta alqueires de farinha de mandioca, regulado pelo preço médio da sua respectiva Freguesia, e provenientes de bens de raiz, comércio, indústria, ou artes, ou seja, os bens de raiz próprios, ou foreiros, ou arrendados por longo termo, como de nove anos, e mais. Os alqueires serão regulados pelo padrão da Capital do Império.
- Art. 124. Excetuam-se:
- I. Os menores de vinte e cinco anos, nos quais se não compreendem os casados e Oficiais Militares que tiverem vinte e um anos, os Bacharéis formados, e os Clérigos de Ordens Sacras.
 - II. Os filhos famílias que estiverem no poder e companhia de seus Pais, salvo se servirem Ofícios Públicos.
 - III. Os criados de servir, não entrando nesta classe os Feitores.
 - IV. Os libertos que não forem nascidos no Brasil, exceto se tiverem Patentes Militares ou Ordens Sacras.
 - V. Os Religiosos ou quaisquer que vivam em Comunidade Claustal, não compreendendo porém nesta exceção os Religiosos das Ordens Militares, nem os Secularizados.
 - VI. Os caixeiros, nos quais se não compreendem os Guarda-Livros.
 - VII. Os Jornaleiros.⁷¹

Tal incoerência gerou uma série de questionamentos na *Geral Constituinte* de 1823, visto que, se não havia uma definição de quem eram os cidadãos passivos, todos os brasileiros deveriam ser considerados “cidadãos”? Membros da sociedade civil? Pontos evidenciados acima que são explicitados neste artigo, como o impedimento dos criados, religiosos e os

⁶⁹ *Annaes do Parlamento Brasileiro. Assembléa Constituinte 1823*, op. cit., tomo 5, p. 7.

⁷⁰ Ingênuo (ou ingênuo, grafia da época): Filho de pai liberto. SILVA, Antonio Moraes. *Diccionario da lingua portuguesa*. Lisboa: Typographia Lacerdina. 1789. p. 720.

⁷¹ *Annaes do Parlamento Brasileiro. Assembléa Constituinte 1823*, op. cit., tomo 5, p. 11.

libertos não nascidos no Brasil (que após a alforria eram estrangeiros e antes disso eram apenas propriedade). Entretanto, a Constituição do Império do Brasil de 1824 define quem são os cidadãos brasileiros de forma mais clara:

Art. 6º São cidadãos brasileiros:

1º) Os que no Brasil tiverem nascido, quer sejam ingênuos ou libertos, ainda que o pai seja estrangeiro, uma vez que este não resida por serviço de sua nação.

2º) Os filhos de pai brasileiro e os ilegítimos de mãe brasileira, nascidos em país estrangeiro, que vierem estabelecer domicílio no Império.

3º) Os filhos de pai brasileiro, que estivesse em país estrangeiro, em serviço do Império, embora eles não venham estabelecer domicílio no Brasil.

4º) Todos os nascidos em Portugal e suas possessões que, sendo já residentes no Brasil na época em que se proclamou a Independência nas Províncias, onde habitavam, aderiram a esta expressa ou tacitamente pela continuação da sua residência.

5º) Os estrangeiros naturalizados, qualquer que seja a sua religião. A lei determinará as qualidades precisas para se obter carta de naturalização.⁷²

Como podemos ver a “versão vencedora” da Constituição, traz em si uma definição mais clara de quem é “cidadão” no Brasil. Pelas discussões na Assembleia de 1823, que dois dos deputados citados nesse artigo fizeram parte, João Severiano Maciel da Costa e Luiz José de Carvalho e Mello, pode-se depreender que o Imperador e seu conselho quiseram evitar mais discussões em torno da cidadania no Império, deixando a definição de brasileiro para o senso comum. Inclusive, como apontamos acima o próprio Carvalho e Mello propôs, durante a discussão do Art. 5º do projeto de constituição, uma emenda para alterar o *caput* do referido artigo. Ao fazer tal proposição ele pede que “fique pois declarado quais são as classes que gozão os direitos políticos, como é expresso em capítulo próprio deste mesmo projeto: mas sejam todos os brasileiros condecorados com o título de cidadãos”⁷³.

O deputado Maciel da Costa, como dissemos anteriormente, defendia que a diferenciação entre cidadão passivo e brasileiro se dava apenas no uso do nome. Tanto esta ideia quanto a proposta de Carvalho e Mello apontam para a separação entre os direitos cívico-sociais e os direitos políticos. Não havia apenas uma categoria de cidadania, mas sim cidadanias. Todos os brasileiros livres, segundo a “versão vencedora” eram cidadãos, mas a cidadania política, votar e ser votado, cabia apenas aos proprietários que estivessem dentro dos parâmetros censitários e restrições como libertos, criados, filhos residentes na casa dos pais, entre outras. Aspectos que pudemos apreender pela análise da Constituição de 1824, no

⁷² *Constituição Política do Império do Brasil*. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm. Data de Acesso 22 jan. 2014. p. 2.

⁷³ *Annaes do Parlamento Brasileiro. Assembléa Constituinte 1823*, op. cit., tomo 5, p. 183.

entanto fogem do objetivo deste trabalho que é o estudo da aplicabilidade da cidadania após 1824, possibilitando, assim, uma análise futura deste ponto à luz da história dos conceitos.

Considerações Finais

O debate em torno da definição do conceito de “cidadão” e outros conceitos muito caros no período estudado, foi intenso, principalmente no início do século XIX. No período que estudamos, várias mudanças aconteciam no âmbito político e social, devido a um longo processo que vinha acontecendo não só em Portugal e Brasil, mas na Europa de forma geral. Além da própria reelaboração que o conceito de “cidadão” sofreu pelas mudanças de fins do século XVIII e início do XIX no Brasil, esse aspecto ia além, pois, uma nova nação estava sendo formada, em oposição a Portugal. Mesmo com as heranças portuguesas, como a Constituição lusa de 1822, os deputados brasileiros insistiam em recusar os exemplos lusos, objetivando elaborar ou reelaborar outras influências, mesmo que a tradição, por vezes, falasse mais alto.

O “cidadão” passou por várias mudanças em sua concepção que, no início, dizia respeito ao residente de cidades e vilas. Posteriormente, foi adicionado o fato de que “cidadão” era quem tinha privilégios por participar de sua municipalidade e de sua administração. Os direitos da cidade eram importantes e passam a ser explicitados. Entretanto, entre fins do século XVIII e o início do XIX, a questão da cidade é posta de lado e o mais importante é o pertencimento a uma instância maior: o Estado. Fala-se em cidadão espanhol, português, entre outros. O pertencimento à nação é o que determina a cidadania. Porém, há outros aspectos que envolvem a definição de “cidadão” no século XIX, a propriedade, “virtudes e talentos”. Na nação brasileira, esse ponto é resolvido com a divisão entre os “cidadãos passivos”, os detentores do direito civil (homens livres nascidos na Nação), e os “cidadãos ativos”, os detentores do direito político (os cidadãos que demonstrassem, pela propriedade, a sua virtuosidade).

Dessa forma, buscamos neste trabalho mapear e apresentar as significações em torno do conceito de “cidadão” que estavam presentes na sociedade e na política brasileiras no início do século XIX. Além de apontarmos a visão de cidadania presente na Carta Constitucional de 1824, que era a concepção do Conselho de Estado, de D. Pedro I, sobre o conceito. Através deste artigo pudemos compreender as variações em torno do conceito de “cidadão” e, conseqüentemente, outros próximos a ele, durante o século XVIII e início do XIX. Dessa feita, pudemos contribuir para a compreensão de uma ideia cara à formação da nação brasileira e cujos reflexos podemos observar ainda hoje na definição dos direitos no país.

Referências

a) Fontes primárias

Annaes do Parlamento Brasileiro. Assembléa Constituinte 1823. Rio de Janeiro: Typographia do Imperial Instituto Artistico, 1874. <http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/8528>. Acesso em: 22 ago. 2016.

Constituição Política do Império do Brazil. 1824. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm. Acesso em: 23 ago. 2016.

34

b) Dicionários e vocabulários

BLAKE, Augusto Victorino Alves Sacramento. *Diccionario bibliographico brasileiro*. Rio de Janeiro : Typ. Nacional, 1883-1902. Vols. 1-7. (V1: 1883; V2: 1893; V3: 1895; V4: 1898; V5: 1899; V6: 1900; V7: 1902)

BLUTEAU, Rafael. *Vocabulario Portuguez e Latino*, vol. 1-4, Coimbra: Colégio das Artes, 1712-1713; vol. 5-8, Lisboa: Pascoal da Sylva, 1716-1721.

SILVA, Antonio Moraes. *Diccionario da lingua portuguesa*. Lisboa: Typographia Lacerdina. 1789.

SILVA, Antonio Moraes. *Diccionario da lingua portuguesa - recompilado dos vocabularios impressos ate agora, e nesta segunda edição novamente emendado e muito acrescentado*. Lisboa: Typographia Lacerdina, 1813.

c) Livros, artigos e teses

BARRETO, Célia de Barros (et al.). O Brasil Monárquico: Processo de Emancipação. In: HOLLANDA, Sérgio Buarque de. *História Geral da Civilização Brasileira*. 2. ed. São Paulo: Difusão Européia do Livro, Tomo II, v. 1, 1974.

BERBEL, Márcia Regina. A Constituição espanhola no mundo luso-americano (1820-1823). In: *Revista de Índias*, vol. LXVIII, n.º 242, p. 225-254, 2008

BERBEL, Márcia Regina; FERREIRA, Paula Botafogo C. Soberania em questão: apropriações portuguesas sobre um debate iniciado em Cádiz. In: BERBEL, Márcia Regina; OLIVEIRA, Cecília H. Oliveira. *A experiência constitucional de Cádiz*. São Paulo: Alameda, 2012.

COSTA, Yuri; GALVES, Marcelo Cheche. *O Epaminondas Americano - trajetórias de um advogado português na Província do Maranhão*. São Luís: Café & Lápis; Editora UEMA, 2011.

FREGA, Ana. *Cidadania e representação em tempos revolucionários: A Banda/ Província Oriental, 1810-1820*. In: CARVALHO, José Murilo & CAMPOS, Adriana Pereira (org). *Perspectivas da cidadania no Brasil Império*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011.

GRINBERG, Keila. *O Fiador dos Brasileiros: Cidadania, Escravidão e Direito Civil no tempo de Antônio Pereira Rebouças*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.

GUERRA, François-Xavier. *Modernidad e independencias: Ensayos sobre las revoluciones hispánicas*. México: FCE, 1993.

KOSELLECK, Reinhart. KOSELLECK, Reinhart. Uma história dos conceitos: problemas teóricos e práticos. *Estudos Históricas*, Rio de Janeiro, v. 5, n. 10, 134-146, 1992.

_____. *Futuro Passado: contribuição à semântica dos tempos históricos*. Rio de Janeiro: Contraponto Editora; Editora PUC Rio, 2006.

MATTOS, Hebe Maria. *Escravidão e cidadania no Brasil monárquico*. Rio de Janeiro: Zahar, 2000.

NEDER, Gizlene. *Iluminismo jurídico-penal luso-brasileiro: obediência e submissão*. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos/ICC, Coleção Pensamento Criminológico, 2007.

NEVES, Lucia Maria Bastos Pereira das. *Corcundas e Constitucionais: a cultura política da Independência (1820-1822)*. Rio de Janeiro: Revan, FAPERJ, 2003.

PEREIRA, Luiza Rauter. Pueblo (Brasil). In: SEBASTIÁN, Javier Fernández (org). *Diccionario político y social del mundo iberoamericano: La era de las revoluciones, 1750-1850 [Iberconcepts – I]*. Madrid: Fundación Carolina/ Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales/ Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2009.

PEREIRA, Vantuil. *Ao Soberano Congresso”: Petições, Requerimentos, Representações e Queixas à Câmara dos Deputados e ao Senado – Os direitos do cidadão na formação do Estado Imperial brasileiro (1822-1831)*. Niterói, Tese de Doutorado defendida no PPGH – UFF, 2008.

RIBEIRO, Gladys S.; PEREIRA, Vantuil. O Primeiro Reinado em revisão. In: GRINBERG, Keila; SALLES, Ricardo. *O Brasil Imperial: Volume I – 1808-1831*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009.

RIBEIRO, Gladys Sabina. Os portugueses na formação da nação brasileira: o debate historiográfico desde 1836. In: *Ler História*, Lisboa, n. 38, p. 103-123, 2000.

_____. Nação e cidadania no jornal Tamoio. Algumas considerações sobre José Bonifácio, sobre a Independência e a Constituinte de 1823. In: RIBEIRO, Gladys Sabina (Org.). *Brasileiros e cidadãos: modernidade política 1822 – 1930*. São Paulo: Alameda, 2008

ROSANVALLON, Pierre. *Le sacre du citoyen: Histoire du suffrage universel en France*. Gallimard, 1992.

SANTOS, Beatriz C. S.; FERREIRA, Bernardo. Ciudadano (Brasil). In: SEBASTIÁN, Javier Fernández (org). *Diccionario político y social del mundo iberoamericano: La era de las revoluciones, 1750-1850 [Iberconcepts – I]*. Madrid: Fundación Carolina/ Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales/ Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2009. pp. 211-222

SLEMIAN, Andréa. *Sob o império das leis: Constituição e unidade nacional na formação do Brasil (1822-1834)*. 2006. f. Tese (Doutorado em História Social) – FFLCH, Universidade de São Paulo, São Paulo.

Recebido em: 12.07.2016
Aprovado em: 26.09.2016

A justiça de paz nos relatos dos presidentes da Província do Maranhão (1836-1841)

*Arnaldo Soares Serra Júnior**

Resumo

O presente artigo tem como objetivo analisar as representações dos presidentes de província sobre os juízes de paz no Maranhão entre os anos de 1836 (quando houve a apresentação do primeiro relatório presidencial aos deputados maranhenses) e 1841 (ano da aprovação da reforma do Código de Processo Criminal). Levando em consideração que os primeiros anos de constitucionalidade do Brasil foram marcados por debates sobre qual modelo administrativo o Estado assumiria, a Constituição de 1824 criou o cargo de presidente de província a fim de preservar os interesses do governo central frente às diversas demandas políticas nas províncias. Por outro lado, houve a criação dos juízes de paz, que representaram uma conquista descentralizadora. Com a ocorrência de movimentos que abalaram a tranquilidade pública durante a regência, os governantes tinham que preservar a ordem social, mas dependiam desses magistrados para exercer seus poderes. Nesse contexto, houve nas sessões da Assembleia Provincial várias queixas dos presidentes sobre juízes de paz. Para entendermos como esses dois agentes públicos se inseriam nessa estrutura administrativa, utilizamos a coleção de leis do Império e para compreendermos as representações desses presidentes sobre essa magistratura analisamos os seus relatórios e discursos apresentados na Assembleia do Maranhão. Os resultados encontrados mostraram que as críticas levantadas pelos presidentes do Maranhão estavam relacionadas com o contexto nacional de centralização política.

Palavras-chave: Província do Maranhão; Presidentes de Província; Juízes de Paz; Conflitos Políticos; Representação.

Abstract

This article has the objective analyze the representations of the province presidents about the judges of the peace in Maranhão between the years 1836 (year in which there was a presentation of the first report of the presidents in Maranhão Assembly) and 1841 (when the reform of the Criminal Process Code was approved). Assuming that the first years of Brazil's

* Graduado e Mestre em História pela Universidade Federal do Maranhão – UFMA.

constitutionality was marked by debates about what administrative model the State would assume, there was the creation of the province president post in order to preserve the central government interests face the many political demands in the provinces. There was also the creation of judge of the peace, which represented a decentralizing conquest. With the occurrence of movements who have affected the public tranquility during the regency, the presidentes had to preserve the social order, but these depended on the judges to exercise their powers. In this context, there were the sessions of the Provincial Assembly several complaints from presidents about the justices of the peace. To understand how this public agentes were part of this administrative structure, we use the collection of the Empire laws and to understand the representations of these presidents about this magistracy we analyze their reports and speeches presented in Maranhão Assembly. The results that we found showed that the criticisms of the Maranhão presidents were associated with the national context of political centralization.

Keywords: Maranhão Province; Province Presidents; Judge of the Peace; Political Conflicts; Representation.

Introdução

Os primeiros anos do Império brasileiro foram marcados por uma conjuntura política efervescente, devido ao processo de construção do Estado nacional. Em torno dessa questão, existiram diversos projetos para estabelecer um desenho institucional final que garantisse espaços para a acomodação dos poderes das elites políticas das diferentes regiões do país. Esses projetos trouxeram em seu bojo a incorporação de ideais liberais.

Noções como direitos individuais e civis, igualdade perante a lei e governo legitimado a partir do consentimento dos governados foram incorporadas por diversos grupos sociais do país, que passaram a identificar nos modelos do Antigo Regime um despotismo que não combinava com os padrões modernos de política. Afirmavam que era a “lei” o instrumento que garantiria os direitos individuais dos cidadãos e, conseqüentemente, as suas representações políticas. Desta forma, o modelo constitucionalista veio a calhar diante das suas necessidades.¹

Mediantes aos acontecimentos externos, em especial a Revolução Vintista (1820-1823), esse pensamento adentrou na então colônia portuguesa, se expandido para diversas camadas sociais e inspirando as discussões sobre qual modelo administrativo o Brasil devia adotar². De

¹ NEVES, Lúcia Maria Bastos P. Liberalismo político no Brasil: ideias, representações e práticas. In: GUIMARÃES, Lúcia Maria Paschoal (org.); PRADO, Maria Emília (org.). *O liberalismo no Brasil imperial: origens, conceitos e práticas*. Rio de Janeiro: Ed. Revan: UERJ, 2001, 73-101.

² GALVES, Marcelo Cheche. Revolução do Porto e Independência: (des) conexões a partir da Província do Maranhão. In: *Pontos, contrapontos não desvendados: os vários tecidos sociais de um Brasil oitocentista*. São Luís: Café & Lápis; Editora UEMA, 2011, 17-31.

maneira resumida, os debates gravitaram em torno de dois projetos: um de cunho centralizador e outro com feições descentralizadoras. Esses embates deixavam expostas as influências dos poderes provinciais, que também se configuravam enquanto elites políticas regionais. Vale ressaltar que a noção de “elite política” que trabalharemos será aquela utilizada por Norberto Bobbio, sendo essa elite um grupo restrito que tem o poder de tomar e/ou de impor decisões válidas para todos os membros do grupo/sociedade³. E como essa capacidade não estava restrita aos membros do governo central, os agentes públicos provinciais também serão percebidos enquanto elites políticas.

Para além das classes mais privilegiadas, o liberalismo e constitucionalismo foram incorporados pelas camadas populares. As apropriações desses pensamentos chegaram a mobilizar lutas emancipacionistas, insurreições e movimentos separatistas, que se mostraram como verdadeiras forças centrífugas, ameaçando a própria unidade territorial do Império. Esses ideais transformaram o conjunto de cidadãos em autêntica esfera de poder, pois lhes concederam novas percepções de mundo, buscando assim espaços de representações políticas.

Durante o período regencial, esse cenário foi mais dramático. Se valendo do vácuo no trono brasileiro, os grupos políticos no governo central, que trouxeram consigo as reivindicações das províncias as quais representavam, confrontaram ideias distintas de administração, elaborando códigos, leis e decretos que lhes proporcionaram maiores poderes. Somando-se a isso, houve a eclosão de diversos movimentos sociais de caráter popular, que ameaçaram a ordem interna e a tranquilidade pública, tais como a Cabanagem (1835-1840), Farroupilha (1832-1845) e a Balaiada (1838-1841).

Essas questões eram sensíveis para o governo central, pois havia a necessidade de integrar as regiões do país para que fosse possível a preservação da unidade territorial através de uma ordem constitucional. Desta forma, o novo modelo administrativo deveria ter a capacidade de lidar com as reivindicações das elites políticas, preservar a tranquilidade pública e disciplinar a população mais pobre dentro de uma moral civilizatória. Os legisladores do império, por sua vez, criaram duas instituições que atuavam nas províncias, mas que correspondiam a níveis de poderes distintos: a presidência de província e a justiça de paz. A primeira era composta por agentes nomeados exclusivamente pelo governo central, que tinham o objetivo de fazer valer a agenda política da Corte. Já a segunda era representada por

³ BOBBIO, Norberto. Teoria das elites. In: BOBBIO, Norberto (org.) et all. *Dicionário de política*. Vol. 1, 11 ed. Brasília: Editora Unb, 2010. p. 385-391.

magistrados eletivos, que trabalhavam nos níveis distritais dos municípios e tinham atribuições relativas à ordem e tranquilidade pública.

Contudo, a convivência entre esses dois personagens não se deu de forma harmoniosa, havendo sim conflitos entre ambos, em especial durante o período regencial. Nesse momento houve o chamado “avanço liberal”, que conferiu um acúmulo de poderes nas mãos dos juízes de paz, principalmente com a promulgação do Código do Processo Criminal de Primeira Instância em 1832, tornando-os agentes públicos com maiores poderes na esfera local, o que, na visão dos presidentes do Maranhão, deu margem para uma atuação arbitrária e ineficiente, se distanciando do modelo político defendido pelo governo central e afetando a sua própria atividade na província.

A proposta deste trabalho é analisar as percepções dos presidentes da província sobre os juízes de paz, dentro do contexto de construção do Estado nacional. Para tal, analisaremos as representações dos governantes que passaram pelo cargo no Maranhão sobre a magistratura leiga durante os anos de 1836 (quando foi apresentado o primeiro relatório presidencial à Assembleia provincial) a 1841 (ano em que houve a reforma do Código de Processo Criminal). Primeiramente, abordaremos o cenário político, em que se desdobraram as discussões em torno da estruturação do Estado brasileiro. Posteriormente abordaremos a instituição da presidência de província e da justiça de paz, atentando para a lógica política da criação desses cargos, para então, em um último momento, entendermos em que sentido se deram as representações lançadas pelos governantes sobre os juízes eletivos.

Quanto a documentação, analisamos a coleção de leis do Império, para entendermos como os presidentes de província e os juízes de paz se inseriam na nova estrutura administrativa brasileira. Utilizamos os discursos e relatórios apresentados pelos presidentes nas sessões da Assembleia Provincial maranhense, para a apreendermos e compreendermos as representações que esses governantes construíram e faziam circular acerca dos juízes de paz.

Partindo da percepção de Chartier sobre as representações sociais, entendemos que elas resultam e variam de acordo com o tempo e o meio que se inserem. Sendo frutos de determinadas realidades e motivações, podendo englobar desde os níveis individuais quanto os níveis coletivos da sociedade. Para além disso, as representações podem estar relacionadas às estratégias de poder, pois produzem associações com um determinado imaginário político ao se inserirem “em um campo de concorrência e de competições cujos desafios se enunciam

em termos de poder e de dominação”⁴, podendo tomar ares de verdade. Assim, uma representação pode tomar o lugar do representado.

No período estudado, os relatórios e discursos se destacaram enquanto estratégias de poder dos presidentes, servindo como meios para difundirem ideias, noções e valores, apontando para um anseio político. Esse anseio entrava em choque com a figura do juiz de paz, levando os governantes do Maranhão a lançarem visões depreciativas sobre essa magistratura, a fim de estimular a aprovação de medidas específicas que coadunassem com as necessidades do governo central.

1. Os embates políticos da primeira metade do século XIX

O Estado nacional moderno se expressou no Brasil como um desdobramento da Revolução Vintista, através de reivindicações que se basearam em torno de duas ideias: o liberalismo e o constitucionalismo. Esse processo se inseriu no momento em que o Antigo Regime estava em desestruturação, inspirando a colônia portuguesa a exigir a sua emancipação política. Mas, tal influência não foi sentida de maneira uniforme entre as províncias. No Maranhão, por exemplo, houve a adesão tardia à independência⁵, pois grande parte das elites econômicas e dos políticos vinculados às Juntas governativas possuíam fortes laços de interesse com a metrópole. Quando a Corte de Lisboa se transferiu para o Rio de Janeiro, comerciantes e políticos locais denunciaram a desestruturação da economia maranhense devido à sobrecarga de tributos, às práticas de corrupção dos funcionários públicos e a postura despótica do governador (que perseguia os seus opositores), levando essa oposição a se alinhar com o Império português⁶.

Isso refletiu um cenário político conflituoso, marcado pela heterogeneidade de interesses e de visões políticas, resultando na existência de posicionamentos divergentes e dando margens ao surgimento de forças centrífugas, o que poderia culminar em uma possível fragmentação do território.

É possível encontrarmos na historiografia brasileira vários trabalhos que se propuseram

⁴ CHARTIER, Roger. *A história cultural: entre práticas e representações*. Lisboa: DIFEL, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990. p.17.

⁵ Diante da resistência de comerciantes maranhenses e portugueses, somente em 28 de julho de 1823, após a Batalha de Jenipapo e o bombardeio São Luís pelo almirante inglês, Lord Cochrane, o Maranhão aderiu à independência.

⁶ SENA, Ana Lúcia Aguiar de. *As cortes gerais e extraordinárias da nação portuguesa: espaço do cidadão maranhense na resolução de suas querelas*. Disponível em: <<http://www.outrostempos.uema.br/anais/pdf/sena.pdf>>. Acesso em 25 de out. 2016.

a explicar como as elites políticas do Império conseguiram viabilizar a unidade e o Estado nacional. José Murilo de Carvalho⁷, por exemplo, afirma que graças a uma elite política concentrada no Rio de Janeiro, com formação superior, treinada na administração pública e homogeneizada ideologicamente, foi possível consolidar um aparelho burocrático capaz de controlar as forças provinciais e locais que ameaçavam a unidade territorial⁸. Ilmar Rohloff de Mattos⁹ destaca que a integração das diferentes regiões se deu a partir de uma “expansão para dentro”, ou seja, através de políticas empreendidas pela elite dirigente no governo central (os Saquaremas), que, influenciada por uma classe senhorial defensora do escravismo e do projeto civilizador, orientou os seus pares a difundirem os seus projetos para as mais remotas regiões do Brasil.

Percebendo uma tendência mais “descentralizadora” por parte do governo central, mas sem negar a conseqüente centralização política ocorrida na década de 1840, Miriam Dolhnikoff¹⁰ defende a premissa de que os grupos políticos provinciais também constituem enquanto elites políticas. Ela demonstra que reformas constitucionais da década de 1830, em especial o Ato Adicional de 1834, trouxeram mudanças de natureza federalista no aparato político-institucional no Império, uma vez que foi necessária a adoção de um arranjo político para acomodar os diferentes interesses políticos.

Destacamos aqui algumas semelhanças presentes nessas obras, assim como em outras que estudam a mesma temática. Primeiramente, esses autores defendem a ideia de que foi necessária a formulação de uma burocracia capaz de expandir o poder do governo central e seus projetos políticos. Segundo, a formação do Estado só foi possível por causa da centralização política e administrativa, comandada pela Corte instalada no Rio de Janeiro. Contudo, ressaltamos que existiram forças políticas nas províncias que foram capazes de influenciar os percursos desse processo político. E isto fica visível quando percebemos que houveram diversos projetos de Estado sendo discutidos nas sessões da Assembleia Constituinte. Esses projetos, além de demonstrarem a diversidade de interesses das elites dirigentes, evidenciavam o modo como cada um articulava a sua concepção de nação a um

⁷ CARVALHO, José Murilo de. *A construção da ordem: a elite política imperial*. 4. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008.

⁸ José Murilo de Carvalho destaca que o Brasil teve como herança de Portugal a sua estrutura burocrática, que concedeu as bases para a manutenção da unidade territorial assim como para a formação de uma elite política brasileira, homogeneizada ideologicamente, responsável pela condução do processo de formação do Estado.

⁹ MATTOS, Ilmar Rohloff de. *O Tempo Saquarema*. 5ª edição, São Paulo: Editora Hucitec, 2004.

¹⁰ DOLHNIKOFF, Miriam. *O pacto imperial: as origens do federalismo no Brasil*. São Paulo: Globo, 2005.

desenho institucional específico.

Os projetos resumiam-se em duas visões de administração: uma centralizadora e outra focada em um modelo descentralizado. O primeiro ganhou força com a Constituição de 1824, quando o governo central adquiriu uma maior capacidade de tomar e controlar as decisões políticas; já o segundo projeto se destacou principalmente após a abdicação de D. Pedro I, em 1831, tendo como principais características a participação das elites provinciais nas decisões do Estado, porém havendo uma coexistência de dois níveis de poder, definidos por lei – no qual o poder central assumia a responsabilidade do governo nacional, enquanto as instâncias regionais trabalhavam os assuntos locais.

44

Tal cenário político expressa a dificuldade pela qual o governo central passou para consolidar o Brasil enquanto Estado nacional, tendo em vista que antes de tudo era necessário garantir a unidade territorial e a integração entre as regiões do país. Contudo, a herança colonial não proporcionava as condições necessárias para tal unidade, pois legou às províncias mais contradições do que semelhanças, não sendo “nada fácil acomodar em uma mesma nação territórios tão distintos, com poucos laços de integração e cujas elites apresentavam demandas muitas vezes contraditórias entre si.”¹¹.

Além disso, com a Revolução Vintista os pressupostos liberais e constitucionalistas ganham espaços pelo país. Elas não ficaram restritas às classes mais favorecidas, a população mais simples também teve acesso à essas ideias, difundidas através de folhetos e panfletos políticos, por exemplo. Esses escritos contribuíram para a circulação de notícias e informações a um público mais amplo, “gerando um clima febril em diversas províncias como Pará, Maranhão, Pernambuco e São Paulo”¹². Os impressos nesse momento tiveram um papel “pedagógico” para a sociedade, instruindo-a sobre o jogo político do Estado e da nação moderna, criando assim expectativas de transformação da ordem social e política, através de instalação de um governo constitucionalista que representasse a sociedade civil.

Elas inspiraram as lutas de Independência, o sentimento anti-lusitano e uma tendência centrífuga por parte dos movimentos separatistas, tal como a Confederação do Equador, em 1824, que defendia o liberalismo se sobrepondo ao despotismo de Dom Pedro I. O governo central e a Corte portuguesa passaram a se preocupar com movimentos dessa natureza, tendo

¹¹ Ibid. p. 24.

¹² NEVES, Lúcia Maria Bastos P. Estado e política na independência. In: GRINBERG, Keila; SALLES, Ricardo (orgs.). *O Brasil Imperial: 1808-1831*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009. 1v, p. 118.

em vista o exemplo seguido pelas colônias espanholas, que após o processo de emancipação política houve a fragmentação do território e a formação de Estado independentes entre si. Essa possibilidade de desmembramento do Brasil assombrava a elite dirigente, que pretendia preservar um Império americano, assim como as elites das províncias que já tinham suas bases de dominação nas antigas características coloniais.

Diante de tal contexto, em 1822 as províncias foram convocadas para enviarem seus representantes a uma Assembleia Constituinte. Os trabalhos se iniciaram no ano seguinte, sendo consenso entre a maior parte dos deputados a necessidade da adoção de uma monarquia constitucional, pois somente através desse modelo de governo seria possível a manutenção da ordem pública e a integração entre as diferentes partes do Brasil. Porém, essa Assembleia se mostrou como uma oportunidade para as elites regionais conseguirem conquistar canais institucionais de representação política. Houve, por exemplo, a criação dos Conselhos Gerais de Província (instituições representantes dos poderes regionais).

Em 1824 foi outorgada a primeira Constituição do Império, estabelecendo a supremacia da Corte instalada no Rio de Janeiro. Mas, mesmo tendo um forte teor centralista, ela apresentou traços liberais como a oficialização de uma monarquia constitucional, a criação de uma estrutura bicameral (constituída pela Câmara dos Deputados e Câmara dos Senadores) e o estabelecimento de status de cidadania para uma parte da população¹³. Porém algumas características coloniais foram preservadas, como a escravidão¹⁴. Assim, essa Carta constitucional procurou conciliar princípios absolutistas e liberais, fortalecendo os poderes pessoais do imperador, principalmente com a criação do Poder Moderador, que se sobressaia aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

Em relação às províncias, o governo central passou a ter grande poder de interferência na política regional, pois ele possuía a exclusividade da nomeação e remoção dos presidentes

¹³ Passavam a ser considerados cidadãos aqueles que nascessem no Brasil, quer fossem ingênuos ou libertos, ainda que o pai fosse estrangeiro, uma vez que este não residisse por serviço em sua nação; os filhos de pai brasileiro e os ilegítimos de mãe brasileira, nascidos em país estrangeiro, que viessem estabelecer domicílio no Império; os filhos de pai brasileiro que estivessem em país estrangeiro a serviço do Império, embora eles não viessem a estabelecer domicílio no Brasil; todos os nascidos em Portugal e suas possessões, que sendo já residentes no Brasil na época em que se proclamou a Independência das províncias onde habitavam, aderissem a esta expressa, ou tacitamente pela continuação da sua residência; e os estrangeiros naturalizados, qualquer que fosse a sua religião (BRASIL, 1824).

¹⁴ Analisando o conceito de cidadania adotado pela Constituição, Hebe Maria Mattos entende que não havia a pretensão de englobar aqueles acometidos pela escravidão, pois eram tidos como propriedades, fazendo parte de um patrimônio particular. Para muitos deputados, a preservação dessa instituição era necessária, visto que a economia neste momento era pautada principalmente pela monocultura e extração de recursos naturais a partir desta mão de obra. (MATTOS, 2004).

provinciais. Esses presidentes seriam os chefes do Poder Executivo na província, que atuavam sob a égide do discurso de “defesa dos interesses do Estado” – tendo em vista que estavam suscetíveis de serem destituídos do cargo quando não apresentassem um “bom serviço”. Nesse momento atuariam em conjunto com os Conselhos Gerais de Província.

Porém, a abdicação de Dom Pedro I abriu uma oportunidade de implementação de um novo projeto de Estado. Tal projeto buscou combinar a autonomia provincial e a participação das elites regionais nas decisões políticas. Esse período ficou conhecido pela historiografia como *o avanço liberal*. Porém, estudos mais recentes identificam o início desse processo precedendo à abdicação. Por exemplo, Thomas Flory¹⁵ e Regina Faria¹⁶ vê a arrancada liberal ainda no Primeiro Reinado, com a criação do cargo de juiz de paz em 1827 – magistrado eleito para atuar nas menores unidades político administrativas do país: as freguesias eclesiásticas ou distritos judiciais.

A partir de então, a ala liberal implementou diversas reformas que reorganizaram o aparelho do Estado e conferiram maiores autonomias para províncias e às municipalidades. Destacamos aqui como conquistas liberais a criação da *Guarda Nacional*, a aprovação do *Código do Processo Criminal de Primeira Instância de 1832* e do *Ato Adicional de 1834*. Uma das estratégias adotada pelos liberais¹⁷ foi o uso da eleição para alguns cargos do âmbito distrital, com os juízes de paz e os comandantes locais da Guarda Nacional. Através do Código do Processo, esse magistrado eletivo ganhou atribuições judiciárias e policiais, passando a ter o papel de conciliar, pacificar e manter a ordem e tranquilidade pública. Sendo assim, este “juiz policial”¹⁸ logo se tornou uma das maiores autoridades públicas em âmbito local.

Já o Ato Adicional de 1834 teve como foco a criação das Assembleias Legislativas Provinciais. Elas substituíram os Conselhos Gerais de Província e concedeu aos deputados provinciais a capacidade de legislar sobre assuntos como despesas, educação e segurança pública. Aqui houve uma redução do poder de intervenção dos presidentes nas províncias, pois os deputados agora tinham a possibilidade de legislar sobre temas referentes às províncias e de

¹⁵ FLORY, Thomas. *El juez de paz y el jurado en el Brasil imperial*. México: Fondo de Cultura Económica, 1986.

¹⁶ FARIA, Regina Helena Martins de. *Em nome da ordem: a constituição de aparatos de policiamento no universo luso-brasileiro (século XVIII e XIX)*. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Pernambuco, Programa de Pós-Graduação em História, Recife, 2007.

¹⁷ O fato de se autodenominarem “liberais” não significava que as elites regionais formavam um grupo coeso, defendendo um modelo único de liberalismo importado, e reinterpretado, da Europa. Esta terminologia nomeava grupos heterogêneos, e que, entre vários projetos, defendiam até a permanência de estruturas coloniais, como o escravismo.

¹⁸ FARIA, 2007.

derrubar os vetos que os presidentes faziam naquelas leis que eles consideravam inadequadas.

Já na segunda metade da década de 1830, esse avanço liberal passou a ser freado com o *regresso conservador*. Esse período se iniciou com a criação dos cargos de prefeitos e subprefeitos de comarca, em algumas províncias, e com a reformulação das legislações que deram maiores autonomias aos grupos políticos regionais: a *Interpretação do Ato Adicional* (1840) e a *Reforma do Código de Processo Criminal* (1841).

Mesmo com as revisões feitas pelo governo central, as elites provinciais não foram excluídas do jogo político, tendo em vista que aqui “não se tratava em aniquilar a autonomia das elites regionais, mas de centralizar a magistratura”¹⁹. As elites provinciais continuaram atreladas aos aparatos políticos, pois conseguiram articular-se dentro de um arranjo institucional consagrado nas reformas da década de 1830. Essas reformas, além de manterem alguns canais de representatividade políticas de grupos regionais, evitaram a fragmentação do território e possibilitaram a consolidação do Estado Nacional.

Nessa conjuntura política de arranjos institucionais é que os presidentes de província atuaram como agentes do governo central. Como vimos, estes delegados régios²⁰ tinham o dever de fazer com que as decisões emanadas pela esfera central chegassem ao âmbito da província que lhe foi confiada. Porém, agora eles deveriam considerar a existência de outras instituições influentes na administração da província, como era o caso da justiça de paz.

2. A Presidência de Província no contexto de criação do Estado Nacional

A criação da presidência de província ocorreu durante a Assembleia Constituinte de 1823, na tentativa de equacionar os poderes administrativos (central e regional) e ao mesmo tempo atender as necessidades de outros grupos políticos que buscavam espaços de representatividade. Assim, as Juntas Provisórias foram extintas e substituídas pelos novos chefes do executivo provincial. Contudo, o cargo foi instituído com a outorga da Constituição de 1824, tendo como lócus administrativo as Províncias, no qual o seu portador assumiria um discurso de defesa dos interesses da nação e do Imperador. Aquele que fosse nomeado ao cargo se tornava a maior autoridade do poder executivo nas províncias. Essa nomeação era exclusividade do governo central, tal como a destituição do cargo. Isto fez com que houvesse

¹⁹ DOLHNIKOFF, 2005, p. 442.

²⁰ SLEMIAN, Andréa. “Delegados do chefe da nação”: a função dos presidentes de província na formação do Império do Brasil. Disponível em: <http://www.almanack.usp.br/PDFS/6/06_artigo-01.pdf>. Acesso em 10 de jun. 2013.

embates acerca da regulamentação do cargo, principalmente entre aqueles deputados que defendiam uma maior autonomia política²¹.

Até o final da década de 1820, foram intensos os debates na Câmara dos Deputados a respeito dos presidentes de províncias. As principais críticas feitas sobre esse cargo eram relativas às suas atribuições. Para alguns deputados, esses agentes acumularam em torno de si várias atribuições, passando a ser vistos pelos poderes locais como “déspotas” em potencial. Eram eles, por exemplo, os responsáveis por inspecionar o cumprimento das leis, seja em âmbito provincial seja na esfera municipal; tratavam do auxílio à educação, agricultura, das decisões de jurisdição nos distritos; eram responsáveis pelas Juntas da Fazenda Pública; fiscalizavam as despesas e receitas da província; era por eles que passavam as legislações elaboradas pelos Conselhos Gerais de Província e pelas Câmaras Municipais, dando o seu aval e encaminhando-as para a Assembleia Geral, para só então serem aprovadas. Mas, ainda assim esses presidentes possuíam certas limitações administrativas, pois ao deliberar sobre algum objeto eles deveriam prestar esclarecimentos aos Conselhos Gerais quando solicitado, ou quando iam suspender magistrados e comandantes militares – estes em caso de motim²².

Houve diversas propostas de revisão desse cargo, debatidas nas sessões da Câmara dos Deputados. Porém, somente em 1834 ocorreu a aprovação de um regimento para os presidentes²³. O atraso dessa legislação se deu por conta do “avanço liberal”, uma vez que os deputados passaram a se preocupar com os debates envolvendo a reforma constitucional e o pacto federalista²⁴.

Juntamente com esses governantes, a mesma Assembleia de 1823 propôs a criação dos Conselhos Gerais de Províncias, sendo oficializada também com a Constituição de 1824. A instalação e a criação de um regimento para essas instituições ocorreram apenas em 1828²⁵. Esses órgãos representavam o poder regional, funcionando nas capitais das províncias e trabalhando em conjunto com os presidentes. Eram compostos por membros eletivos e não

²¹ As Juntas Provisórias eram órgãos atuantes nas capitais de cada província, que substituíram os capitães gerais. Elas eram compostas por cinco ou sete membros, elegíveis em suas localidades, mas sujeitos às ordens portuguesas. Quanto as suas competências, tinham autoridade e jurisdição na parte civil, econômica, administrativa e de polícia, e os magistrados e autoridades civis ficavam a elas subordinados.

²² BRASIL. *Constituição do Império brasileiro de 1824*. Disponível em: <<http://www.investidura.com.br/biblioteca-juridica/legislacao/constituicoes/1621-constituicao-brasileira-de-1824.html>>. Acesso em 25 de out. 2014.

²³ BRASIL. *Lei nº 40, de 3 de outubro de 1834*. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1824-1899/lei-40-3-outubro-1834-563176-publicacaooriginal-87310-pl.html>>. Acesso em 15 de mai. 2016.

²⁴ DOLNIKOFF, 2005.

²⁵ BRASIL. *Lei de 30 de agosto de 1828*. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-1899/lei-38197-30-agosto-1828-566168-publicacaooriginal-89805-pl.html>. Acesso em 3 de mai. 2016.

permanentes, que se reuniam duas vezes por ano para auxiliar a administração dos delegados régios – contudo essa convocação poderia ser alterada caso esses últimos jugasse ser necessário.

Entendemos que a criação dessas duas instituições foi como uma tentativa por parte do governo central de equacionar os poderes entre governo central e governo provincial. Contudo, como havia uma tendência centralizadora por parte do Imperador, a coexistência entre a presidência de província e os Conselhos Gerais não findou as discussões políticas entre as elites regionais e o governo central. Pelo contrário, esse cenário fomentou novas questões sobre o equilíbrio de poderes entre essas esferas administrativas, deixando em evidencia as tentativas dos poderes regionais de garantir uma maior autonomia política, frente ao projeto reformista centralizador inaugurado por Dom Pedro I²⁶.

Uma das mudanças que o Estado moderno trouxe foi o surgimento gradativo de indivíduos especializados na política, no qual esses “agentes usam meios pacíficos e racionais [que] delineiam um quadro no qual passam a ‘viver da política’”²⁷. Ao longo do século XIX, percebemos um crescimento no número de políticos com formação superior, em especial nos cursos de direito, refletindo desde já suas preocupações em criar estratégias para tecer as suas carreiras políticas. Estes indivíduos entravam no campo universitário e aprendiam um conjunto de técnicas de condutas e conhecimentos, incorporando-as para mais afrente utilizá-los como meio de conquistar espaço de poder.

Respalhada no Iluminismo italiano e francês, a Universidade de Coimbra foi um dos principais locais de formação desses políticos. Primeiramente eles se preparavam em escolas secundárias do país, depois completavam seus estudos nas universidades europeias. O curso de Direito em Coimbra foi um dos mais frequentados por esses jovens. O ensino era voltado para a formação de juristas, que pudessem exercer altos cargos na administração pública, tais como advogados, senadores, diplomatas e deputados. Ocorreu uma verdadeira síndrome da educação superior no campo jurídico por parte das elites, principalmente na primeira metade do século XIX. Nesse campo universitário ocorreu um processo de homogeneização ideológica e o treinamento, “necessário para as tarefas de construção do poder nas circunstâncias

²⁶ Este projeto centralizador reformista ficou evidente quando observamos a preocupação por parte do governo central em criar um corpo legislativo representativo próprio do Brasil através da dissolução da Assembleia Constitucional e a outorga da carta constitucional em 1824 por parte do imperador.

²⁷ GRILL, Igor Gastal. “Elites”, “profissionais” e “lideranças” na política: esboço de uma agenda de pesquisas. In: *Ciências Humanas em Revista*. São Luís, v. 4, nº 2, dez 2006, p. 76.

históricas em que o Brasil se encontrava”.²⁸

No que diz respeito aos governantes da província, muitos deles também fizeram parte desse seleto grupo. Vejamos o caso do Maranhão:

QUADRO 1 – Os presidentes e vice-presidentes da província do Maranhão e suas respectivas formações acadêmicas (1827-1841)

NOME	FORMAÇÃO	CARGO ASSUMIDO
Romualdo Antônio Franco de Sá	-----	Vice-Presidente
Manoel da Costa Pinto	Militar	Presidente
Candido José de Araújo Viana (Conde de Palma)	Bacharel em Direito	Presidente
Joaquim Vieira da Silva e Sousa	Bacharel em Direito	Presidente
Manuel Pereira da Cunha	-----	Vice-Presidente
Raimundo Filipe Lobato	-----	Vice-Presidente
Antônio José Quim	-----	Vice-Presidente
Antônio Pedro da Costa Ferreira (Barão de Pindaré)	Bacharel em Direito	Presidente
Francisco Bibiano de Castro	-----	Presidente
Vicente Thomás Pires Figueiredo Camargo	-----	Presidente
Manuel Felizardo de Sousa e Melo	Bacharel em Matemática	Presidente
Luiz Alves de Lima (Duque de Caxias)	Na Academia Militar Real	Presidente
João Antônio de Miranda	Bacharel em Direito	Presidente
Francisco de Paula Pereira Duarte	Bacharel em Direito	Vice-Presidente

Fonte: LIMA, 2008; MARQUES, 2008; SACRAMENTO BLAKE, 1895.

Nesse quadro incluímos também os nomes dos vice-presidentes que ocuparam a chefia do executivo provincial. Essa medida foi proposital, para que tenhamos uma melhor percepção da importância dos cursos superiores na construção das carreiras políticas durante o Império. Assim, entre os anos de 1827 a 1841 dos quatorze agentes que presidiram o Maranhão, oito possuíam alguma diplomação superior, e dentre eles, cinco eram bacharéis em Direito. Como as fontes consultadas não nos forneceram todas as informações requeridas, existe a possibilidade desse número de governantes bacharéis ser maior.

Fazendo uma comparação entre o contexto em que os presidentes atuaram com as suas respectivas formações acadêmicas, Léa Iamashita²⁹ propõe que havia uma estratégia prévia do governo central na nomeação do indivíduo à presidente. Assim, ela entende que no início do período regencial, aqueles que ocuparam o posto eram bacharéis, como Candido Vianna, Vieira da Silva e Antônio Pedro da Costa. Já com a eclosão das revoltas regenciais, em especial a

²⁸ CARVALHO, 2008, p.84.

²⁹ IAMASHITA, Léa Maria Carrer. *Modernização e Rebeldia: A dinâmica política regencial e a Revolta da Balaiada no Maranhão (1831-1841)*. Tese (Doutorado) – Universidade de Brasília, Programa de Pós-Graduação em História, Brasília, 2010.

Cabanagem no Pará e a Balaiada no Maranhão, os presidentes nomeados estavam vinculados a instituições militares: Francisco Bibiano de Castro (Capitão de Mar e Guerra), Manuel Felizardo (Tenente Coronel de Engenheiros) e Luiz Alves de Lima (formado na Academia Militar Real e que se tornou Ministro da Guerra). Para ela, isso é um indício de que nos primeiros anos da regência houve a preocupação em governar com fidelidade a lei, alinhando os agentes públicos e a sociedade conforme as estratégias definidas pelo Estado moderno, porém com a insurreição de conflitos populares, a ordem pública foi abalada, voltando a atenção do governo central para as políticas de controle social. Com o término dessas revoltas, voltou-se a privilegiar a escolha de bacharéis em direito³⁰.

Outra questão interessante de se notar sobre os governantes é quanto aos locais em que eles eram alocados. Dependendo das suas redes de amizades e da posição social em que se encontravam, esses administradores também poderiam conseguir uma boa localização para atuar. De acordo com José Murilo de Carvalho³¹, essa “qualidade” do local de atuação se baseava no potencial econômico da província, pois se ela tivesse uma economia forte, maior seria a sua contribuição com o poder central, e ao mesmo tempo o governante que ali atuasse teria a possibilidade de tecer novas amizades, em especial com famílias influentes da localidade. Assim, além de atuarem como uma extensão do poder central, os presidentes construíam novas redes de amizades, o que era essencial para o seu futuro político.

Essa era uma estratégia importante para a sua carreira política, pois, ao contribuir com os interesses do governo central, eles tinham a possibilidade de acelerar sua ascensão política dentro da lógica do apadrinhamento e do clientelismo. Nas províncias “menos importantes”, a atuação dos governantes serviria também como forma de *treinamento*³² na administração pública. E como eram de nomeação exclusiva do imperador, que “por um ato de consumada bondade se dign[ava] a confiar[-lhes]”³³ este cargo, eles também poderiam ser destituídos pelo mesmo, o que os pressionava a incorporar o discurso de defesa do Estado nacional.

³⁰ Na década de 1840 tem-se o retorno dos juristas e de advogados na ocupação da presidência de província. Isto se explica por causa do “regresso conservador”, um momento em que o governo central faz uma releitura das conquistas liberais da década de 1830, que priorizou o aumento da autonomia política provincial, para dar alguns “ajustes finais” nas Leis que vigoravam no Brasil, resultando em um novo equacionamento dos poderes entre as três esferas administrativas, priorizando o governo central. Os presidentes de províncias foram importantes para coordenar tais mudanças nas províncias.

³¹ CARVALHO, 2008.

³² Idem.

³³ MARANHÃO. *Relatório que dirigiu o exm. vice-presidente da província do Maranhão, Angelo Carlos Moniz, à Assembléia Legislativa Provincial em 3 de maio de 1845*. Maranhão, Typographia. Maranhense, anno 1845, p.3.

Durante o período regencial, com o Ato Adicional de 1834, as atividades dos presidentes estavam ligadas às Assembleias Legislativas Provinciais (antigos Conselhos Gerais das Províncias), que foram instaladas em 1835. Nelas eram tratados assuntos importantes como: educação pública, orçamentos municipais e provinciais, culto religioso e tranquilidade pública. Através dos seus relatórios, os presidentes identificavam a situação da Província, propondo mudanças de ordem material (melhoria do aspecto físico das cidades e estruturação dos setores produtivos), moral (defesa de uma sociedade civilizada) e administrativa (tentavam aperfeiçoar o aparato administrativo, para que o Estado se torne mais ágil, eficaz e interventor). Para além de suas atribuições legais, essas instituições serviam como ambientes para acomodações de interesses de diversas elites, promovendo a conexão entre esses grupos e a expressão de seus desejos, o que transforma as Assembleias em espaços de estratégias políticas e negociações. Por sua vez, os presidentes estavam envolvidos com as elites econômicas e políticas provinciais e municipais, tendo que deixar de lado um posicionamento unilateral de suas práticas políticas, que favoreceria apenas o governo central, para ter que considerar a interferência dessas outras esferas de poder.

E por estarem num processo de formação de carreira política, podendo perder seu cargo caso não garantissem uma atuação de acordo com o seu regimento e com as necessidades do governo central, os presidentes buscavam construir redes de amizade entre esses poderes políticos provinciais e municipais, atuando de forma a viabilizar um elo entre os grupos políticos locais e regionais, sendo “capaz de ligar vários níveis institucionais administrativos sob uma capa de identidade comum, fundada no projeto político de uma monarquia constitucional”³⁴.

Mas, devemos destacar aqui um outro traço característico no exercício da presidência: além de serem oriundos de províncias diferentes daquelas em que atuavam, havia uma intensa mobilidade e rotatividade dos ocupantes desses cargos. O tempo de permanência no cargo poderia ser de um ou dois anos, ou mesmo poucos dias, como podemos ver no quadro abaixo.

QUADRO 2 – Os presidentes da província do Maranhão, suas respectivas origens e tempo de ocupação do cargo (1827-1841)

NOME	ORIGEM	TEMPO DE OCUPAÇÃO
Manuel da Costa Pinto	Rio de Janeiro	28/02/1828 a 14/01/1829
Candido José de Araújo Viana (Conde de Palma)	Rio de Janeiro	14/01/1829 a 13/10/1832

³⁴ GOUVÊA, Maria de Fátima Silva. *O império das províncias: Rio de Janeiro, 1822-1889*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008, p. 75.

Joaquim Vieira da Silva e Sousa	Maranhão	13/10/1832 a 17/03/1834
Antônio Pedro da Costa Ferreira (Barão de Pindaré)	Maranhão	21/01/1835 a 03/05/1837
Francisco Bibiano de Castro	Rio de Janeiro	03/05/1837 a 03/03/1838
Vicente Tomás Pires Figueiredo Camargo	Minas Gerais	03/03/1838 a 03/03/1839
Manuel Felizardo de Sousa e Melo	Minas Gerais	03/03/1839 a 7/01/1840
Luiz Alves de Lima (Duque de Caxias)	Rio de Janeiro	07/01/1840 a 13/03/1841
João Antônio de Miranda	Rio de Janeiro	13/03/1841 a 03/04/1841

Fonte: LIMA, 2008; MARQUES, 2008; SACRAMENTO BLAKE, 1895.

Entre os anos de 1827 a 1841 a maioria dos presidentes que governaram o Maranhão vieram de outras regiões do país. Na teoria, essa medida era uma estratégia do governo central para dificultar a cooptação desses agentes públicos pelas elites residentes nas províncias, garantindo assim uma maior sintonia entre os presidentes e a agenda política da Corte, e não com as necessidades dos potentados locais. Como consequência, quando os presidentes apresentavam os relatórios aos deputados provinciais³⁵, alguns deles se colocavam como despreparados para os deveres do cargo. Um exemplo que podemos expor é o caso do presidente João Antônio de Miranda, quando afirma:

[...] *O curto espaço, em que me acho à testa dos negócios da Província, me não fornece cabais esclarecimentos acerca dos diferentes ramos da pública administração: minha confissão é ingênua: minhas faltas merecerão por tanto a vossa indulgência.*³⁶

Mesmo estando na terceira nomeação para o cargo³⁷, a brevidade dos períodos de exercício, somada a “falta de cabedal suficiente”³⁸, não lhe estariam possibilitando um melhor trato dos problemas locais. Fato parecido acontece com o presidente Ângelo Carlos Moniz, quando o pouco tempo de ocupação do cargo não lhe permitiu ter um melhor domínio dos negócios públicos:

[...] *o pouco tempo, em que me acho encarregado da Presidência, a falta de esclarecimentos das diferentes autoridades do interior, com antecedência exigida [sic], e mais que tudo meus limitados conhecimentos, farão parte para que este trabalho não [saia] à medida de meus desejos; mas confiado em vossa ilustração e patriotismo estou certo que relevareis os seus defeitos, preenchendo as lacunas, que por ventura encontrardes.*³⁹

³⁵ A obrigatoriedade da escrita dos relatórios pelos presidentes de províncias surge no ano de 1834, com o art.8º da Lei Constitucional de 12 de Agosto.

³⁶ MARANHÃO. *Discurso recitado pelo exmº snrº doutor João Antonio de Miranda, presidente da província do Maranhão, na abertura da Assembleia Legislativa Provincial no dia 3 de julho de 1841.* Maranhão: Typographia Monárquica Const. F. de S. N. Cascaes, 1841b, (grifo nosso).

³⁷ Anteriormente, João Antônio de Miranda tinha ocupado o posto nas províncias do Ceará (entre 15 de novembro de 1839 a 3 de fevereiro de 1840) e do Pará (de 19 de fevereiro de 1840 a 5 de novembro de 1840).

³⁸ MARANHÃO. 1841b.

³⁹ Id., *Relatório que à Assembleia Legislativa da província do Maranhão apresentou o exm. Presidente da mesma província, Jeronimo Martiniano de Mello, na sessão de 3 de maio de 1843.* Maranhão, na Typographia de I.J.

Além da brevidade da permanência no cargo, podemos perceber algo interessante nesta citação, que também era recorrente nas falas dos demais presidentes: a sua dependência frente aos agentes públicos da província. Com a impossibilidade de um mapeamento mais eficaz dos problemas da localidade, entendemos que os governantes não atuavam de forma independente dos deputados, já que eram esses quem conheciam melhor a realidade de sua região. Então, frequentemente os delegados régios sustentavam um discurso de patriotismo e nacionalismo nas sessões, a fim de “sensibilizarem” os deputados maranhenses a respeito das matérias apresentadas nos seus relatórios. O presidente Vicente Thomaz ilustra bem o que queremos dizer:

No curto espaço de dois meses de uma administração laboriosa, privado de esclarecimentos, que exigi das autoridades, pela distância em que muitas se acham da Capital, não podia certamente colher o conhecimento de todos os fatos, obter todas as informações, com que dignamente houvesse de ocupar vossa atenção. Vossas luzes porem suprirão as lacunas desta exposição. [...] Assegurai-vos pois nesta ocasião a minha franca e leal coadjuvação em todos os vossos atos e a mais solene que vos posso dar, da convicção que tenho de vosso *patriotismo e boas intenções com a nação*⁴⁰.

Esse não era um exemplo isolado, mas uma estratégia recorrente nas falas dos presidentes para que os seus deveres institucionais fossem cumpridos, com auxílio dos grupos políticos provinciais, ao mesmo tempo em que tentavam colocar esses grupos tão heterogêneos em sincronia de interesse (o bem da nação) e de sentimento (o patriotismo).

Porém, a falta de informação não estava relacionada apenas ao pouco tempo de ocupação do cargo, mas também à omissão de alguns agentes públicos que não exerciam suas atividades previstas nas legislações que os regulamentavam. Essa situação afetava diretamente as atividades dos presidentes, uma vez que eles dependiam de dados, mapas e relatórios para poder indicar políticas específicas aos deputados da Assembleia.

Analisando os relatórios dos presidentes do Maranhão, identificamos diversas críticas direcionadas aos juízes de paz, sendo constantemente identificados pela sua falta de competência com o dever público e criticados pela grande quantidade de atribuições adquiridas com o Código de Processo de 1832. Esses magistrados se mostravam como um entrave para as atividades dos governantes. Passamos então a identificar quem são os juízes de paz, como os

Ferreira, 1843, p.3, (grifo nosso).

⁴⁰ Id. *Discurso que recitou o Exm. Snr. Vicente Thomaz Pires Figueiredo Camargo, Presidente desta Província, na occazião da abertura da Assembleia Legislativa Provincial no dia 3 de maio de 1838*. Maranhão: Typographia de I.J. Ferreira. 1838, p.48, (grifo nosso).

presidentes os representavam em seus relatórios e quais as medidas indicadas para contornar os problemas levantados.

3. A Justiça de Paz no Sistema Judiciário Imperial

Durante o período regencial, um dos temas que preocupavam os agentes do Estado foi a tranquilidade pública e o ordenamento social. Isto porque nas duas primeiras décadas do constitucionalismo brasileiro, ocorreram movimentos sociais que ameaçavam a nascente nação, pois, além das facções das elites políticas, camadas populares também buscavam seu quinhão nesse novo Estado, principalmente no que diz respeito à espaços de representatividade na esfera pública. Dessa forma, o governo central também voltou as suas atenções para essa camada social, sendo o poder judiciário uma das estratégias para preservar a ordem social.

Tal como o executivo provincial, o sistema judiciário ganhou atenção dos legisladores do Império. Tentava-se superar os traços coloniais da justiça e inseri-la dentro dos paradigmas jusnaturalistas. Essa noção passou a ser difundida durante os séculos XVIII e XIX entre as nações europeias, defendendo o abandono da concepção de “estado de natureza”, conceito utilizado pelos regimes absolutistas como forma de legitimar a figura do rei. Afirmava-se que os poderes do rei eram projeções “naturais” do Estado, por isso era ele quem poderia organizar a sociedade. A corrente jusnaturalista ia de encontro ao modelo de governo, propondo o uso de leis “positivas” como meio de condução dos negócios do Estado. Essas leis além de terem a capacidade de delimitar direitos e deveres dos cidadãos, organizaria a sociedade moderna⁴¹.

A Constituição de 1824 incorporou esse paradigma, estendendo o poder do Estado através dos seus agentes e instituições, a fim de garantir a ordem e difundir a civilização. Como novidade, previu a criação de uma magistratura eletiva, que atuaria nas freguesias e distritos com o papel de conciliar as partes envolvidas nos processos judiciais: o juiz de paz. Desta forma, além de conceder uma maior agilidade nos processos e levar o poder judiciário às localidades mais remotas, esse cargo seria um meio de abrir um novo canal de representatividade política popular⁴².

Porém, essa magistratura foi uma das instituições mais controversas desse contexto

⁴¹ FASSÒ, Guido. Jusnaturalismo. In: BOBBIO, Noberto (org) *et all. Dicionário de política*. Vol. 1, 11 ed. Brasília: Editora Unb, 2010. p. 655-660.

⁴² BRASIL, 1824.

político, pois existiram diversas legislações que modificaram as suas atribuições, concedendo-lhes poderes que até então nenhuma autoridade de nível distrital tinha alcançado ainda. Esse acúmulo de poderes refletia a estratégia de grupos liberais para desestabilizar os poderes tradicionais do monarca, que se utilizava do sistema judiciário como forma de ampliar os seus poderes pessoais. As transformações pelas quais a justiça de paz passou, refletiu o próprio transcorrer do debate político em torno da descentralização e centralização política.

Em 1827, com a lei de 15 de outubro, o cargo foi efetivamente criado. Ela foi aprovada em meio às conquistas liberais, dando maior autonomia para as localidades e o ponta pé inicial ao que se convencionou chamar de “avanço liberal”. A partir dessa lei ficou estabelecido o seu espaço de atuação (nos distritos e freguesias), reafirmou que eles seriam eleitos da mesma forma que os vereadores das Câmaras Municipais e delimitou suas atividades na área da conciliação, (quando eles deveriam assistir as discussões e procuravam resolvê-las de forma pacífica), do judiciário (através de processos e julgamentos de causas civis, que lhes eram garantidas pela lei), policial (na prevenção de crimes e preservação da tranquilidade e segurança pública) e administrativa (ao presidirem e intervirem nos atos extrajudiciais, seja para conferir uma melhor execução, seja para fiscalizá-lo).

Na prática, eles deveriam:

fazer o auto do corpo de delito, julgar pequenas demandas (com valores que não superassem 16\$000), separar ajuntamentos, inibir a circulação de mendigos e vadios (obrigando-os a viver do trabalho honesto), colocar em custódia os bêbados, observar o seguimento das posturas municipais pelos moradores de sua jurisdição e assinar os termos de bem viver dos turbulentos e das meretrizes escandalosas. Muitas dessas atribuições tinham um importante papel no controle de hábitos cotidianos e costumeiros da população, devendo os magistrados dos distritos adequá-las a uma ordem civilizatória desejada. Eles deveriam também atuar na destruição de quilombos e impedir casos de motim (e se ocorressem alguns, eles poderiam dispor da força armada para combatê-los)⁴³.

Quanto à sua eletividade, esse princípio representou uma ousadia liberal, pois estabelecia uma justiça “democrática”, posto que o juiz de paz seria uma magistratura confiada na escolha popular. Segundo Thomas Flory, o que houve foi a concretização da autonomia e da descentralização administrativa, sendo essa magistratura o símbolo da luta contra a herança colonial, mas que ao mesmo tempo foi o núcleo de intensas polêmicas políticas e jurídicas. Para

⁴³ SERRA JÚNIOR; Arnaldo Soares. *Delegados régios e magistrados eletivos em tempos de construção do Estado Nacional: as relações entre os chefes do executivo provincial e os juízes distritais no Maranhão (1827-1841)*. 193. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal do Maranhão – UFMA, São Luís, 2015.

o autor, os anos de 1827 a 1837 foi a “década liberal”, sendo “la fase verdadeiramente revolucionaria de la Independencia de Brasil”. Ele afirma isso levando em consideração que a independência de 1822 foi apenas um episódio formal e incompleto, pois foi uma emancipação ganhada e facilitada por Portugal⁴⁴.

Para os liberais reformadores, esse cargo representou o símbolo de suas preocupações filosóficas e políticas, como a autonomia local e a descentralização do poder político da Corte. Já para o grupo conservador, esses magistrados eram vistos como um empecilho para a manutenção da ordem e tranquilidade pública. Porém, mesmo diante das posições divergentes, as conquistas liberais avançaram na década de 1830, assim como o aumento de poder dos juízes de paz.

Outras leis e decretos que favorecem esses juízes foram oficializados, como em 26 de agosto de 1830, que aboliu os almotacés⁴⁵ e suas atribuições são transferidas para os juízes de paz; em um decreto de 10 e 11 de dezembro de 1830, os magistrados eleitos nas Províncias do Pará e do Maranhão foram incumbidos de registrar os estrangeiros que fossem residir nos seus distritos. No mesmo ano teve a promulgação do Código Criminal de 1830 que abriu espaço para que novas leis favoráveis a esses juízes fossem criadas, ganhando poderes de conhecerem os crimes policiais, nomearem em seus distritos os delegados de quarterão, de presidirem as juntas paroquiais de alistamento da Guarda Nacional, entre outros⁴⁶.

Porém foi com o Código do Processo Criminal de Primeira Instância de 1832 que ocorreu a principal transformação do judiciário e quando os juízes de paz receberam novas e importantes funções criminais. Agora eles eram capazes de conduzir a formação de culpa e fazer denúncias nos processos criminais, a julgar pequenos delitos, a prender, a reunir provas. Este novo Código introduziu também o júri popular, que eram listados por estes juízes e tinham a tarefa de julgar crimes, juntamente com o pároco e o presidente da Câmara Municipal. Outras funções referentes aos juízes era o acompanhamento da situação escolar em seus distritos, a informação aos presidentes de todas as ocorrências da localidade, a elaboração dos mapas de crimes e da população, assim como as listas de recrutamento, de desertores e de escravos

⁴⁴ FLORY, 1986.

⁴⁵ Os almotacés eram encarregados de aplicar os pesos e as medidas nos gêneros alimentícios, assim como taxação de impostos em cima destes.

⁴⁶ BRASIL. *Código criminal de 1830*. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM-16-12-1830.htm>. Acesso em: 15 de abr. 2015.

fugidos⁴⁷.

Esse Código confiou passos mais básicos do procedimento penal aos magistrados eletivos, ampliando consideravelmente os seus poderes e tornando-os a “pedra angular da judicatura imperial”. Houve assim uma inversão de prioridades, pois se antes esses juízes eram vistos pelas suas atribuições conciliatórias, agora eles passaram a ser os principais agentes públicos de controle social⁴⁸.

58

Para as camadas populares, esses magistrados representaram uma conquista política, tendo em vista que agora essa população tinha a possibilidade de eleger diretamente alguém de seu distrito⁴⁹. Até então, a Constituição de 1824 tinha configurado um sistema de eleição dividido em duas fases para a nomeação de deputados, senadores e membros dos Conselhos Gerais das províncias: a primeira elegia-se os cidadãos ativos eleitores (cidadãos brasileiros que estavam em pleno gozo dos seus direitos políticos e os estrangeiros naturalizados); na segunda só participava aqueles que tinham a capacidade de serem votados, (exceto os que não possuísem uma renda líquida de quatrocentos mil réis), os que fossem estrangeiros naturalizados e aqueles que não professavam a religião do Estado que era direcionado. Desta forma, boa parte da população estava excluída desta segunda etapa por não ter renda o suficiente para ser eleitor. No caso da eleição para juiz de paz isto não acontecia, pois, os eleitores de 1º grau participavam de forma direta, ou seja, todo o processo acabava já na primeira fase⁵⁰.

O princípio da eletividade direta concedia para a população um novo mecanismo de representação política, pois ela poderia eleger candidatos próximos de suas realidades, sendo um canal para as suas reivindicações e queixas para o governo provincial. Além disso, as eleições poderiam ser também uma oportunidade de colocar essa população nas relações de “barganha” no processo eleitoral, tendo em vista que a elite política provincial tinha interesse em garantir a vitória de seus candidatos, mesmo que através de trocas de favores. Analisando o caso da província do Espírito Santo, Kátia Sausen da Motta⁵¹ afirma que a magistratura de paz

⁴⁷ Id. *Código do processo criminal de primeira instância de 1832*. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM-29-11-1832.htm>. Acesso em 24 abr. 2015.

⁴⁸ FLORY, 1986.

⁴⁹ A partir da lei de 1º de outubro de 1828, que ao mesmo tempo que deu forma às Câmaras Municipais e reduziu os seus poderes, ela regulamentou o processo de eleição dos vereadores e dos juízes de paz.

⁵⁰ BRASIL, 1824.

⁵¹ MOTTA, Kátia Sausen da. *Juiz de paz e cultura política no início o oitocentos (Província do Espírito Santo, 1824-1842)*. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal do Espírito Santo, Centro de Ciências Humanas e Naturais, 2013.

interferiu no cotidiano político das paróquias, pois se tornou objeto de ambição de um grupo considerável dessa elite política, uma vez que o cargo abria novas oportunidades àqueles que o ocupavam, como o acesso direto às urnas e às listas de qualificação de votantes. Essas atribuições poderiam ser convertidas em benefícios particulares, através das trocas de favores – levando muitos homens destacáveis na política provincial a iniciarem suas carreiras nesta magistratura.

De um outro lado, para a ala conservadora, esses magistrados representavam um atraso na justiça. Muitas críticas foram lançadas a eles, em especial no que diz respeito à sua “falta” de conhecimento na área jurídica, pois não era pré-requisito o diploma de Bacharel em Direito para ocupar o cargo. Outra preocupação era sobre a sua atuação nos distritos, uma vez que o acúmulo de função por parte desses funcionários poderia proporcionar arbitrariedades e uso da judicatura para ganhos pessoais. Na província do Maranhão, os presidentes faziam parte desses agentes que teciam críticas aos magistrados distritais, tendo em vista que o exercício de suas funções, em especial aquelas destinadas ao controle social e manutenção da ordem pública, passou a depender dos juízes eletivos.

4. Os Magistrados leigos nos relatos dos Delegados Régios no Maranhão

Durante a sessão da Assembleia Provincial de 1837, ao tratar da tranquilidade pública, o presidente Francisco Bibiano afirmou que não havia naquele momento nenhum distúrbio de grandes proporções na província, apenas pequenos delitos. Mas em contrapartida, relata a experiência pelo qual o Pará passava, fruto do “anarquismo” que ali se estabeleceu: a Cabanagem. Temendo que a revolta atingisse os territórios maranhenses, ele autorizou o envio de tropas para ajudar a província⁵². O que percebemos é a formação de um cenário em que as contestações sociais estão ganhando corpo, resultando no que se convencionou chamar de revoltas regenciais. Para os agentes do Estado, esses movimentos não passavam de “guerras civis”, sem conotação política, traduzida em levantes de uma população que estava em uma linha tênue que separava a civilidade da barbárie⁵³.

Em 1839, o governante Vicente Thomaz Pires recebeu a notícia do prefeito da Comarca

⁵² MARANHÃO. *Relatório do Presidente da Província do Maranhão Dr. Francisco Bibiano de Castro, apresentado à Assembleia Provincial do Maranhão, aos 3 de junho de 1837.*

⁵³ SERRA JÚNIOR, Arnaldo Soares. *Em defesa do Estado e da ordem pública: representações, controle e civilização dos pobres livres nos relatos dos presidentes de província do Maranhão (1836-1849)*. 85 p. 2011. Monografia (Graduação em História) – Universidade Federal do Maranhão – UFMA, São Luís, 2011.

do Tapecuru-Mirim⁵⁴, que o vaqueiro Raimundo Gomes, acompanhado dos seus iguais, invadiu a vila da Manga, apoderou-se do Quartel do Destacamento e soltou os presos que ali se encontravam. Esse episódio ficou conhecido pela historiografia como o início da Balaiada. Fazendo parte das revoltas regenciais, esse movimento teve como fator motivador a crítica ao modelo político brasileiro, que excluía a população das decisões que afetavam diretamente o seu cotidiano (como foi o caso quando foram criadas as prefeituras e subprefeituras) e a forma como as camadas mais pobres eram tratadas pelo poder público (em especial a prática truculenta e arbitrária pela qual o recrutamento estava sendo operacionalizado).

Durante a regência, a tranquilidade pública foi um tema bastante presente nos discursos dos presidentes, evidenciando a necessidade da manutenção da ordem pública, em especial dessas camadas populares, que eram representadas como um grupo de pessoas que estavam alheias aos ideais de civilidade⁵⁵, restando ao Estado utilizar-se de mecanismos legais para a normalização, moralização e repressão dessa população. Para tal utilizava-se de instituições religiosas, educacionais e dos aparatos de policiamento para moldar a população dentro de um modelo de sociedade desejada.

Para que houvesse um controle social mais eficiente, era fundamental a participação ativa da justiça, uma vez que estava dentro de suas competências assuntos relacionados à criminalidade e tranquilidade pública. Como o Código de Processo de 1832 transformou os magistrados eletivos em verdadeiros “juízes policiais”, os presidentes de província passaram a depender desses agentes para fazer valer os seus projetos de controle social e coerção dos corpos desajustados com a ordem pública. Em tese, agora a atuação do Estado poderia ser mais efetiva e eficaz sobre os comportamentos irregulares. Porém, analisando os relatórios e discursos dos presidentes do Maranhão, eles apontavam dificuldades de trabalhar em conjunto com esses juízes. Por isso, era comum os governantes reservarem algum espaço em seus documentos para tratar especificamente dos magistrados eleitos, principalmente para tecer

⁵⁴ Ofício do Prefeito da Comarca do Itapecuru-Mirim ao Presidente da Província, em 16 de dezembro de 1838. In: ARAÚJO, Maria Raimunda. (Org.). *Documentos para a história da Balaiada*. São Luís: Edições FUNCMA/APEM, 2001. p. 32-34.

⁵⁵ A noção de civilização foi muito utilizada pelas elites políticas, jurídicas, letradas e religiosas do Brasil imperial. Para elas, o país tinha que progredir neste sentido, se aproximando da realidade dos Estados europeus, implementando medidas que possibilitassem tal avanço. Nos dicionários da época, o termo “civilidade” se relacionava à “cortesia”, “urbanidade”, “boas maneiras”, “delicadeza”, ou seja, a um conjunto de comportamentos e hábitos que contrastavam com a rusticidade grosseira dos setores sociais mais baixos. Os presidentes da província em seus discursos refletiam concepções de mundo moderno, respaldando-se no racionalismo como fonte do conhecimento e no autocontrole da exteriorização dos desejos e vontades. Assim, para eles, viver em um meio civilizado seria estar submetido aos princípios da razão e da disciplina. (SERRA JÚNIOR, 2011).

críticas sobre as suas atuações.

Trazendo novamente o presidente Bibiano como exemplo, ao abordar a administração da justiça, ele destacou que: “nesta parte do regime público não temos obtido aqueles melhoramentos que o país altamente reclama e tinha todo direito de esperar”. Ou seja, presidentes anteriores já haviam identificado problemas anteriormente, mas estes continuavam presentes. Logo depois ele identificou que um dos problemas era a falta de reunião do corpo de jurados, e quando havia a predisposição de um juiz em convoca-los, as reuniões ocorriam em longos espaçamentos de tempo entre uma sessão e outra. Contabilizando, dos dezessete lugares designados para a reunião, Bibiano apontou que apenas sete a realizaram e isto contribuía para a impunidade e proliferação de crimes⁵⁶.

O presidente Vicente Thomaz Pirez traçou o mesmo cenário sobre a administração da justiça, a qual “oferece em quase toda província o aspecto mais lamentável”. Ele criticou a execução do Código de Processo Criminal, uma vez que, novamente, não estão ocorrendo a reunião do júri. Mesmo tendo os juízes de direito⁵⁷ “empregado toda diligência para que o júri trabalhe, todos seus esforços tem sido infrutuosos” justamente “por parte de uma inercia e desleixo desses juízes, [que] de fato [estão] acobertados com a jurisprudência absurda de que não podem ser multados”. Informou também que os magistrados eleitos beneficiavam os criminosos mais perigosos com a falta de impunidade, resultante de “um patronato escandaloso [...] de juízes covardes e prevaricadores”⁵⁸, e aconselhou que a reunião do júri deve ser independente desses juízes. Tenta-se aqui retirar a atribuição dos juízes de paz de convocar e reunir o júri, para melhorar as políticas públicas de controle social.

Como colocamos acima, aqueles que chefiavam o executivo provincial eram geralmente sujeitos oriundos de outras regiões, o que dificultava o seu conhecimento sobre a realidade das províncias em que atuavam. Assim, eles dependiam, por exemplo, de mapas estatísticos dos crimes e das listagens de cidadãos para indicar medidas específicas para os deputados provinciais apreciarem. Contudo, eles denunciavam a omissão dos juízes de paz para com as suas atividades institucionais, pois poucos cumpriam com os ordenados e aqueles que os faziam

⁵⁶ MARANHÃO, 1837.

⁵⁷ Os juízes de direitos eram nomeados e perpétuos, podendo ser suspensos ou removíveis apenas por sentença dada pelo Imperador. Atuavam nas comarcas das províncias, tratando de causas civis, e faziam parte de uma magistratura profissional, ou seja, para ocupar o cargo era necessário a formação em Direito. Baseando-se nessas características podemos dizer que esses magistrados refletiam a continuidade de algumas características do sistema judiciário colonial.

⁵⁸ MARANHÃO, 1838, p.16.

não entregavam “os alistamentos exatos da população, ignora[vam] inteiramente quem entra ou sai dos distritos; e os processos são pela maior parte mal organizados”⁵⁹.

Queixa semelhante foi feita por Vicente Thomaz, afirmando que eram poucos os juízes de paz que cumpriam com “a disposição da Lei, que lhes incumbem o alistamento da população”, inviabilizando “a formação da Estatística dos Crimes, e da População da Província”⁶⁰. Isto dificultava a obtenção de uma estatística exata e confiável sobre os crimes ocorridos nos distritos e o número de pessoas que ali moravam. Só em 1841 houve a elaboração do primeiro mapa estatístico da população maranhense, mas mesmo assim não era “possível assegurar a exactidão”⁶¹.

As poucas e esparsas informações, somadas com o exíguo conhecimento dos presidentes sobre a realidade provincial, dificultavam não só a adoção de políticas públicas mais eficazes, mas também se tornava um entrave para o alcance do poder do governo (provincial e central) nas localidades. E como as revoltas regenciais questionavam o modelo político adotado pelo Estado, elas afetavam diretamente o funcionamento das instituições públicas, assim como a capacidade desse Estado em conduzir o projeto político de uma nação unida sob a égide de um governo centralizado.

Os presidentes relatavam também que a má conduta dos juízes em suas atividades era resultante da sua falta de moralidade e profissionalismo. Sobre esse assunto, a fala de Vicente Thomaz foi emblemática, pois durante a abertura da sessão da Assembleia da Província denunciou os excessos cometidos por esses magistrados, chegando a classificá-los como “filhos da ignorância e da maldade, um luxo de arbitrariedade e perseguição contra os bons, inaudita proteção aos maus e porfiada guerra as Autoridades”. A partir desta introdução, requisitou para os deputados maranhenses a criação de legislações destinadas à redução das suas atribuições, para que pudesse ser garantida a “segurança e a boa administração da justiça”, pois “essas atribuições, tem feito tantos males ao Brasil”. Para o presidente, era necessário reabilitar essa magistratura, que uma vez foi “criada de baixo de tão belos auspícios, pela nossa lei fundamental”⁶².

A mesma postura pode ser percebida na fala de Manoel Felizardo:

⁵⁹ Id. 1837, p. 16.

⁶⁰ Id. 1838, p. 41.

⁶¹ Id. 1841, p. 37.

⁶² Id. 1838, p. 19.

As numerosas funções, que pesão sobre os Juizes de Paz, a falta de conhecimentos próprios para jugarem no cível, e crime, o estado de objecção de que muitos apenas saíram, o de dependência, em que pela maior parte de acham colocados, são tantos outros obstáculos ao bom exercício do seu cargo. [...] Esperamos que a Assembleia Geral sabedora dos males que sobre nos tem vindo por serem desviados os Juizes de Paz da orbita, em que a Constituição lhe permitiu gravitar, os chame de novo para o trilho, em que menos danos podem causar⁶³.

Então, percebemos que era comum os governantes frisarem o péssimo estado em que a justiça pública se encontrava “em todas as partes do Império, porque ella se ressentia de vícios e imperfeições” e que só através de uma “reforma circumspecta”⁶⁴ esse quadro poderia ser superado. Ou seja, para além do contexto maranhense, o presidente Antônio de Miranda propõe uma reforma na própria lei geral, a qual o sistema judiciário se respaldava: o Código de 1832.

Entendemos que essas críticas não se destinavam apenas para o aperfeiçoamento da magistratura leiga no Maranhão, mas também refletia uma tendência conservadora que buscava centralizar as atividades do poder judiciário nas mãos do executivo provincial, ou seja, nas figuras dos delegados régios. Podemos identificar isso, por exemplo, com a criação da lei das prefeituras. Essa lei representou uma reforma a nível provincial, que se concretizou em algumas regiões do Brasil⁶⁵. No Maranhão, tal instituição foi oficializada pela Lei Nº 79 de 26 de junho de 1838⁶⁶. A sua aprovação deu-se dentro do contexto de críticas à eficiência da magistratura de paz e através das propostas dos presidentes:

é de mais necessário que os juizes de paz depositem em as mãos dos Prefeitos suas funções policiaes e criminaes [...] ficando desde então suprimido toda a sua jurisdição que não pertence à conciliação, eleição e julgamento das causas civis até a quantia de 50 mil⁶⁷.

A fala do presidente Vicente Thomaz resume a posturas de seu antecessor, Francisco Bibiano, em relação à retirada das atribuições policiaes e criminaes dos juizes leigos. Ambos os governantes propuseram aos deputados maranhenses a criação dessa lei a fim de aperfeiçoar

⁶³ Id., *Discurso que recitou o Exm. Srn. Manoel Felisardo de Sousa e Mello, Presidente desta Província, na occasião da abertura da Assembleia Legislativa Provincial no dia 3 de maio de 1839*. Maranhão: Typographia de I.J. Ferreira. 1839, p. 31.

⁶⁴ Ibid., p. 52.

⁶⁵ Os debates acerca da criação das prefeituras já apareciam nas reuniões da Assembleia Geral desde 1827, contudo nunca ocorreu a criação de uma lei referente a essas instituições a nível nacional. Mas, com o Ato Adicional, as províncias passaram a ter a capacidade de legislar, possibilitando que algumas regiões do Brasil, como São Paulo, Sergipe, Pernambuco, Piauí, Ceará, Maranhão e Alagoas oficializassem as prefeituras. (FLORY, 1986)

⁶⁶ MARANHÃO. *Collecção das leis, decretos e resoluções da província do Maranhão*. Setor de Códices. Arquivo Público do Estado do Maranhão, 1847.

⁶⁷ Id., 1839, p. 32.

o judiciário municipal, o policiamento dos distritos e as políticas públicas direcionadas à tranquilidade pública. Em 1838 a lei ganhou corpo e criou os cargos de *prefeitos*, *subprefeitos* e *comissários de polícia*, nos quais cada um atuava nas comarcas, termo e distritos, respectivamente⁶⁸.

Quanto as suas atribuições, eles assumiram aquelas que até então giravam em torno dos juízes de paz, como vigiar a população de sua jurisdição, reportar qualquer ato de transgressão para o seu superior, garantir o cumprimento das leis e dos decretos provinciais, fiscalizar a arrecadação fiscal, dar voz de prisão aos contraventores, proceder com o corpo de delito e a formação de culpa, combater ajuntamentos que representasse algum perigo e destruir os quilombos, reprimir vadio, bêbados e malfeitores.

As prefeituras representaram um aumento dos poderes dos presidentes, pois as nomeações e destituições dos novos agentes se davam estritamente por ele, ou seja, o executivo provincial centralizou em torno de si os poderes que até então pertencia a uma magistratura local, tendo em vista que eles tenderiam a colocar como prefeitos pessoas que tivessem afinidade com a sua visão política. Porém, a lei das prefeituras não atingiu só os juízes leigos, mas também a população mais simples, que via nesses magistrados um canal de representação política. A perda desse direto resultou na própria Balaiada⁶⁹.

E juntamente com as prefeituras, houve outra proposta que atingiria os juízes de paz e os direitos políticos dessa população: da eletividade dos magistrados. Essa proposta foi também indicada na Assembleia provincial por Vicente Thomaz, após fazer uma longa exposição sobre quem eram os indivíduos eleitos para cargo. O governante chegou à conclusão de que é o voto popular que elegia estes tipos de sujeitos. “Enquanto a nomeação do juiz de paz depender de eleição popular, o espírito da facção levará a este tão importante cargo o ignorante, o torpe e o celerado”⁷⁰. Contudo, essa proposta não foi apreciada pelos deputados provinciais, permanecendo a eletividade direta dos juízes de paz.

As prefeituras duraram até 1841, com a Reforma do Código de Processo Criminal, que criou os cargos de *chefes de polícia*, *delegados* e *subdelegados*. Aqui houve uma centralização do judiciário, tendo em vista que os chefes de polícia seriam escolhidos dentre os desembargadores ou juízes de direito, enquanto os delegados e subdelegados dentre quaisquer

⁶⁸ Id., 1847.

⁶⁹ IAMASHITA, 2010.

⁷⁰ MARANHÃO, 1838, p.19.

cidadãos ou juízes. Porém, a nomeação de cada um seria dada pelo Imperador (no caso da Corte) ou pelos presidentes da província correspondente.

No que tange a magistratura de paz, houve um esvaziamento das suas atribuições policiais e criminais. Agora esses juízes não poderiam mais fazer prisões ou pronunciamento de réus, fazer corpo de delito e nem julgar contravenções às posturas municipais, fazer declaração de culpados, por exemplo. As suas funções voltavam a ser, basicamente, destinadas à conciliação e tendo que corrigir bêbados, vadios, mendigos, meretrizes escandalosas e perturbadoras dos costumes e do sossego público. Como afirma Regina Faria, a maior inovação dessa reforma foi:

a redefinição do papel do chefe de polícia, secundado agora por delegados e subdelegados, com atribuições muito parecidas às que tiveram os juízes de paz e os prefeitos e subprefeitos. *O juiz policial deu lugar ao policial juiz*, personificado no chefe de polícia e nos delegados e subdelegados. Cada um, em seu espaço de atuação, devia prevenir delitos, prender infratores, proceder à formação de culpa dos acusados, podendo julgar os crimes menores. Nesse duplo papel de policial e juiz, estavam inseridos em duas instituições entrecruzadas, que ora estavam sobrepostas, ora atuavam com competências distintas⁷¹.

Mesmo após a redução das atribuições dos juízes de paz, não cessaram as críticas dos presidentes, pois nas leituras dos seus relatórios da década de 1840 ainda foi possível encontrar diversas denúncias sobre eles. Vale destacar que este ainda era um momento sensível para os governantes, pois, mesmo com o fim da Balaiada em 1841, rondava ainda nos seus discursos uma preocupação constante com a ordem pública, uma vez que temiam o surgimento de um novo movimento com as mesmas proporções. Por isso, eles mantiveram o discurso de combate aos criminosos e facínoras. Mas, como afirmado anteriormente, era através do poder judiciário que os presidentes poderiam fazer valer os seus poderes e, conseqüentemente, a agenda política do governo central para as localidades mais remotas da nova nação.

Considerações Finais

Os primeiros anos de constitucionalismo brasileiro apresentaram um contexto marcado por disputas políticas e conturbações sociais, dificultando o processo de construção do Estado nacional brasileiro, tendo em vista que as elites políticas do Brasil muitas vezes divergiam sobre o modelo administrativo que deveria ser adotado e as camadas populares reivindicavam os seus

⁷¹ FARIA, 2007, p. 86.

espaços de participação política.

Os presidentes de província foram um dos artifícios criados pelo governo central, que tinham como objetivo representar os seus interesses nas diferentes regiões do país. No período regencial a sua ação se deu principalmente no sentido de adequar a população mais pobre a uma nova ordem constitucional, moldando-os dentro de um padrão de moralidade e civilidade, uma vez que os movimentos “anárquicos” ameaçavam não só a tranquilidade pública, mas as próprias instituições do Estado. Os principais mecanismos para que se alcançasse esse objetivo foram os aparatos repressivos.

Esses presidentes não atuavam isoladamente, tendo em vista que os legisladores do império criaram também instituições voltadas para acomodar as diversas demandas políticas. As maiores conquistas nesse sentido ocorreram com o chamado “avanço liberal”, inaugurado em 1827, com a criação dos juízes de paz. Além de representarem uma medida descentralizadora, esses magistrados foram instituídos como forma de levar o poder do Estado às menores esferas administrativas das municipalidades, a fim de preservar a ordem e a tranquilidade pública.

Previsto primeiramente como um agente conciliador, o Código de Processo Criminal de 1832 transformou os magistrados eletivos em verdadeiros “juízes policiais”, pois lhes concederam vastas atribuições no campo policial e criminal. E como nesse momento os presidentes de província buscavam meios de controlar e disciplinar a população através de aparatos repressivos, os juízes de paz agora se tornaram um dos principais agentes de interlocução entre o poder dos governantes e a massa desajustada.

Contudo, no Maranhão regencial a convivência entre essas duas instituições se deu de forma conflituosa, pois a magistratura de paz era constantemente representada enquanto um empecilho na sua atuação na administração provincial. As principais críticas giravam em torno das vastas atribuições que eles possuíam, pois muitas vezes inviabilizavam os governantes de terem uma melhor análise da situação da província, para adotar políticas públicas específicas para o controle da população. Porém, essas representações negativas refletiram também o ambiente político da Corte, pois a “década liberal” resultou em uma maior autonomia política para as províncias e animou uma reação conservadora.

Foi comum identificarmos nas falas dos governantes do Maranhão uma tendência centralizadora, principalmente através da criação das prefeituras, que colocaram as atividades do judiciário municipal sob supervisão do executivo provincial, ou seja, dos próprios presidentes

da província. Esse foi um dos elementos que nos possibilitou perceber que as representações dos presidentes sobre a magistratura leiga apontavam para desejos e valores político específicos. Além de criarem uma visão depreciativa sobre os juízes de paz, as suas interpretações de mundo acabavam por “impor” aos deputados maranhenses noções e valores sobre política e administração pública. Desta forma, sendo os locutores de certos anseios políticos, os presidentes foram agentes importantes para o estabelecimento do regresso conservador nas províncias, que, no caso do sistema judiciário, se consolidou com a Reforma do Código de Processo Criminal.

Referências

1. Documentos

Legislações

BRASIL. *Código criminal de 1830*. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM-16-12-1830.htm>. Acesso em: 15 de abr. 2015.

_____. *Código do processo criminal de primeira instância de 1832*. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM-29-11-1832.htm>. Acesso em 24 abr. 2015.

_____. *Constituição do Império brasileiro de 1824*. Disponível em: <<http://www.investidura.com.br/biblioteca-juridica/legislacao/constituicoes/1621-constituicao-brasileira-de-1824.html>>. Acesso em 25 de out. 2014.

_____. *Lei de 20 de outubro de 1823*. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/anterioresa1824/lei-40978-20-outubro-1823-574639-publicacaooriginal-97736-pe.html>. Acesso em 15 de ago. 2014.

_____. *Lei de 30 de agosto de 1828*. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-1899/lei-38197-30-agosto-1828-566168-publicacaooriginal-89805-pl.html>. Acesso em 3 de mai. 2015.

_____. *Lei nº 16, de 12 de agosto de 1834*. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1824-1899/lei-16-12-agosto-1834-532609-publicacaooriginal-14881-pl.html>>. Acesso em 15 de mai. 2014.

_____. *Lei nº 40, de 3 de outubro de 1834*. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1824-1899/lei-40-3-outubro-1834-563176-publicacaooriginal-87310-pl.html>>. Acesso em 15 de mai. 2014.

_____. *Lei nº 261, de 3 de dezembro de 1841*. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LIM/LIM261.htm>. Acesso em 1 de jun. 2015.

MARANHÃO, *Collecção das leis, decretos e resoluções da província do Maranhão*. Setor de Códices. Arquivo Público do Estado do Maranhão, 1847.

Relatórios

MARANHÃO. *Relatório do Presidente da Província do Maranhão Sr. Antonio Pedro da Costa, apresentado à Província do Maranhão, no dia 3 de maio de 1836.*

_____. *Relatório do Presidente da Província do Maranhão Dr. Francisco Bibiano de Castro, apresentado à Assembleia Provincial do Maranhão, aos 3 de junho de 1837.*

68

_____. *Discurso que recitou o Exm. Snr. Vicente Thomaz Pires do Figueiredo Camargo, Presidente desta Província, na occazião da abertura da Assembleia Legislativa Provincial no dia 3 de maio de 1838.* Maranhão: Typographia de I.J. Ferreira. 1838.

_____. *Discurso que recitou o Exm. Srn. Manoel Felisardo de Sousa e Mello, Presidente desta Província, na occazião da abertura da Assembleia Legislativa Provincial no dia 3 de maio de 1839.* Maranhão: Typographia de I.J. Ferreira. 1839.

_____. *Falla que recitou o Exm. Presidente e Commandante das armas da Província do Maranhão o Coronel Luiz Alves de Lima N'abertura da Assembleia Legislativa Provincial no dia 3 de maio de 1840.* Maranhão: Typographia de I.J. Ferreira. 1840.

_____. *Relatório com que Luiz Alves de Lima Exmo. Presidente da Província do Maranhão, em 13 de maio de 1841, passou o governo da Província ao Exmo. Snr. D'João Antônio de Miranda.* 1841a.

_____. *Discurso recitado pelo exm^o snr^o doutor João Antonio de Miranda, presidente da província do Maranhão, na abertura da Assembleia Legislativa Provincial no dia 3 de julho de 1841.* Maranhão: Typographia Monárquica Const. F. de S. N. Cascaes, 1841b.

_____. *Relatório que à Assembleia Legislativa da província do Maranhão appresentou o exm. Presidente da mesma província, Jeronimo Martiniano de Mello, na sessão de 3 de maio de 1843.* Maranhão, na Typographia de I.J. Ferreira, 1843.

_____. *Relatório que dirigiu o exm. vice-presidente da província do Maranhão, Angelo Carlos Moniz, à Assembléia Legislativa Provincial em 3 de maio de 1845.* Maranhão, Typographia. Maranhense, anno 1845.

2. Bibliográficas

ARAÚJO, Maria Raimunda. (Org.). *Documentos para a história da Balaiada*. São Luís: Edições FUNCMA/APEM, 2001.

BASILE, Marcello. O laboratório da nação: a era regencial (1831-1840) in: GRINBERG, Keila; SALLES, Ricardo (orgs.). *O Brasil Imperial: 1808-1831*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011. 2v. p. 53-119.

BOBBIO, Noberto. Teoria das elites. In: BOBBIO, Noberto (org) *et all. Dicionário de política*. Vol. 1, 11 ed. Brasília: Editora Unb, 2010. p. 385-391.

CARVALHO, José Murilo de. *A construção da ordem: a elite política imperial*. 4. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008.

GALVES, Marcelo Cheche. Revolução do Porto e Independência: (des) conexões a partir da Província do Maranhão. In: *Pontos, contrapontos não desvendados: os vários tecidos sociais de um Brasil oitocentista*. São Luís: Café & Lápis; Editora UEMA, 2011, 17-31.

CHARTIER, Roger. *A história cultural: entre práticas e representações*. Lisboa: DIFEL, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990.

COSER, Ivo. *O debate entre centralizadores e federalistas no século XIX: a trama dos conceitos*. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v26n76/11.pdf>>. Acesso em 12 de abr. de 2011.

COSTA E SILVA, ALBERTO. As marcas do período. In: GRINBERG, Keila; SALLES, Ricardo (orgs.). *O Brasil Imperial: 1808-1831*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009. 1v.

DOLHNIKOFF, Miriam. Elites regionais e a constituição do Estado Nacional. In: JANCSÓ, István (org.). *Formação do Estado e da Nação*. São Paulo: Hucitec; Ed. Unijuí; FAPESP, 2003, p. 431-468.

_____, Miriam. *O pacto imperial: as origens do federalismo no Brasil*. São Paulo: Globo, 2005.

_____, Miriam. *Representação política no Império*. Disponível em: <http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1300648001_ARQUIVO_OgovernorepresentativonoBrasildoseculoXIX.pdf>. Acesso em 10 de dez. 2011.

FARIA, Regina Helena Martins de. *Em nome da ordem: a constituição de aparatos de policiamento no universo luso-brasileiro (século XVIII e XIX)*. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Pernambuco, Programa de Pós-Graduação em História, Recife, 2007.

FASSÒ, Guido. Jusnaturalismo. In: BOBBIO, Norberto (org) et all. *Dicionário de política*. Vol. 1, 11 ed. Brasília: Editora Unb, 2010. p. 655-660.

FLORY, Thomas. *El juez de paz y el jurado en el Brasil imperial*. México: Fondo de Cultura Económica, 1986.

GOUVÊA, Maria de Fátima Silva. *O império das províncias: Rio de Janeiro, 1822-1889*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008

GRILL, Igor Gastal. “Elites”, “profissionais” e “lideranças” na política: esboço de uma agenda de pesquisas. In: *Ciências Humanas em Revista*. São Luís, v. 4, nº 2, dez 2006.

GUIMARÃES, Lúcia Maria Paschoal (org.); PRADO, Maria Emília (org.). *O liberalismo no Brasil imperial: origens, conceitos e práticas*. Rio de Janeiro: Ed. Revan: UERJ, 2001.

IAMASHITA, Léa Maria Carrer. *Modernização e Rebeldia: A dinâmica política regencial e a Revolta da Balaiada no Maranhão (1831-1841)*. Tese (Doutorado) – Universidade de Brasília, Programa de Pós-Graduação em História, Brasília, 2010.

LIMA, Carlos de. *História do Maranhão: a monarquia*. 2ª ed. São Luís: Instituto Geia, 2008.

MATTOS, Hebe Maria. *Escravidão e Cidadania no Brasil Monárquico*. 2ª Ed., Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2004.

MATTOS, Ilmar Rohloff de. *O Tempo Saquarema*. 5ª edição, São Paulo: Editora Hucitec, 2004.

_____, Ilmar Rohloff de. O gigante e o espelho: in: GRINBERG, Keila; SALLES, Ricardo (orgs.). *O Brasil Imperial: 1808-1831*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011. 2v. p. 13-51.

MOTTA, Kátia Sausen da. *Juiz de paz e cultura política no início o oitocentos (Província do Espírito Santo, 1824-1842)*. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal do Espírito Santo, Centro de Ciências Humanas e Naturais, 2013.

NEVES, Lúcia Maria Bastos P. Estado e política na independência. In: GRINBERG, Keila; SALLES, Ricardo (orgs.). *O Brasil Imperial: 1808-1831*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009. 1v, p. 95-135.

_____, Lúcia Maria Bastos P. Liberalismo político no Brasil: ideias, representações e práticas. In GUIMARÃES, Lúcia Maria Paschoal (org.); PRADO, Maria Emília (org.). *O liberalismo no Brasil imperial: origens, conceitos e práticas*. Rio de Janeiro: Ed. Revan: UERJ, 2001, 73-101.

MARQUES, César Augusto. *Dicionário histórico-geográfico da província do Maranhão*. 3ª ed., São Luís: Edições AML, 2008.

MATTEUCCI, Nicola. Constitucionalismo. In: BOBBIO, Noberto (org) et all. *Dicionário de política*. Vol. 1, 11 ed. Brasília: Editora Unb, 2010. p 246-258.

SACRAMENTO BLAKE, August Victorino Alves. *Diccionario bibliographico brasileiro*. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1895.

SENA, Ana Livia Aguiar de. *As cortes gerais e extraordinárias da nação portuguesa: espaço do cidadão maranhense na resolução de suas querelas*. Disponível em: <<http://www.outrostempos.uema.br/anais/pdf/sena.pdf>>. Acesso em 25 de out. 2016.

SERRA JÚNIOR, Arnaldo Soares. *Em defesa do Estado e da ordem pública: representações, controle e civilização dos pobres livres nos relatos dos presidentes de província do Maranhão (1836-1849)*. 85 p. 2011. Monografia (Graduação em História) – Universidade Federal do Maranhão – UFMA, São Luís, 2011.

_____, Arnaldo Soares. *Delegados régios e magistrados eletivos em tempos de construção do Estado Nacional: as relações entre os chefes do executivo provincial e os juizes distritais no Maranhão (1827-1841)*. 193. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal do Maranhão – UFMA, São Luís, 2015.

SLEMIAN, Andréa. “Delegados do chefe da nação”: a função dos presidentes de província na formação do Império do Brasil. Disponível em: <http://www.almanack.usp.br/PDFS/6/06_artigo-01.pdf>. Acesso em 10 de jun. 2013.

_____, Andréa; PIMENTA, João Paulo G. *O “nascimento político” do Brasil: as origens do Estado e da nação (1808-1825)*. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.

_____, Andréa. *Sob o império das leis: constituição e unidade nacional na formação do Brasil (1824-1834)*. Tese (Doutorado em História) – Universidade de São Paulo – USP, São Paulo,

2006.

SOUZA, Alexandre de Oliveira Bazílio de. *Importando ideias: a reinvenção do juiz de paz no império (1871-1889)*. Disponível em: <http://www.uff.br/sihd/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=47>. Acesso em: 11 de jan. 2014.

Recebido em: 31.08.2016
Aprovado em: 10.02.2017

Trilhas legais da apropriação territorial: a Lei de Terras de 1850

*Adriana Duarte Borges Aquino**

Resumo

O presente artigo tem por escopo discutir a Lei de Terras de 1850, que já foi alvo de diferentes interpretações, originando com isso obras seminais de produção intelectual, haja vista que, o século XIX foi um período marcado por grandes transformações econômicas, políticas e sociais. Dentre elas destacam-se a independência do Brasil, em 1822, a organização do Estado, a instauração dos órgãos de poder nas províncias, a queda no ritmo da comercialização do açúcar e a ascensão na produção e comercialização do café, a proibição do tráfico de escravos, em 1850, as políticas de urbanização e higienização das cidades, além da implantação das ferrovias. Gradativamente, a terra e o trabalho foram sendo assimilados à economia comercial e industrial. Diante desse panorama surgiu a necessidade de se redefinir a política do grupo dirigente do Império brasileiro, especialmente a partir de 1850, no intuito de guiar e manter o monopólio do poder no que diz respeito à política de terras e de mão de obra, no momento da crise do escravismo.

Palavras-chave: Lei de Terras; Conselho de Estado; Propriedade.

Abstract

This article is scope to discuss the Land Act 1850, which has been the subject of different interpretations, leading to this seminal works of intellectual production, given that the nineteenth century was a period marked by great economic, political and social. Among them are Brazil's independence in 1822, the state organization, the establishment of authorities in the provinces, the decline in the pace of commercialization of sugar and the rise in production and marketing of coffee, the prohibition of trafficking in slaves in 1850, urbanization policies and cleaning of cities, besides the implementation of the railroads. Gradually the land and labor were assimilated commercial and industrial economy. Against this background came the need to redefine the leading group of the policy of the Brazilian Empire, especially from 1850, in order to guide and maintain monopoly power in relation to land policy and labor, at the time the

* Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES. Bolsista CAPES.

slavery crisis.

Keywords: Land Law; Council of State; Property.

O presente artigo é fruto de uma pesquisa em andamento que busca inventariar Leis, Decretos e Regulamentos de Terras da Região Norte de Minas Gerais, em parte do século XIX, e surge para ampliar discussões acerca das formas de acesso às propriedades territoriais. Esse assunto no Brasil seria alvo de inúmeros debates, principalmente no Conselho de Estado, haja vista que o país herdou do período colonial uma situação extremamente confusa sobre a questão da terra, o que acarretaria a criação da Lei nº 601 de 1850, a chamada Lei de Terras.

O período de 1822 à 1850 foi caracterizado como a fase áurea do posseiro, terminologia utilizada pela historiografia, por levar em consideração que o domínio das terras se realiza pelo simples ato de posse. Relembre que o Código Civil Brasileiro somente entrou em vigor em 1917, não havendo um instrumento legal que regulamentasse o domínio das terras, que se realizava de forma livre.

Nesse mesmo período a repressão inglesa condenou o tráfico negreiro e combateu o monopólio da mão de obra escrava. Assim, de acordo com José de Souza Martins:

no mesmo ano de 1850, foram adotados procedimentos legais com vistas à substituição dos trabalhadores cativos. O objetivo sugerido foi o de promover a livre imigração do exterior. Todavia, nesse ponto refletiu-se o fato de que, no Brasil, a escravidão era o principal recurso institucional para garantir aos fazendeiros uma oferta de força de trabalho compatível com a demanda dos seus empreendimentos. Se a escravidão cessasse nada poderia prevenir o deslocamento dos antigos e novos trabalhadores para as terras livres da fronteira agrícola, onde poderiam tornar-se trabalhadores autônomos em suas próprias terras¹.

Como sabemos, a Lei Eusébio de Queiroz (1850) teve consequências importantes para a política de terras no Brasil. De acordo com Lígia Osório Silva, com a liberação dos capitais investidos no tráfico, os investimentos foram deslocados para outras atividades econômicas, dinamizando a economia e impulsionando a modernidade da sociedade brasileira. Num primeiro momento, houve uma discussão sobre a mão de obra, porém, seus resultados foram sentidos a longo prazo, pois, segundo a autora, o declínio dos setores tradicionais, como o açúcar, liberou os escravos e permitiu o tráfico interprovincial para o Centro-Sul e, a partir de 1870, a introdução de ferrovias liberou os escravos do transporte de café e os concentrou nas

¹ MARTINS, José de Souza. *O cativo da terra*. São Paulo: Hucitec, 1998, p.36.

plantações².

O crepúsculo do século XIX trouxe consigo o esgotamento do regime de sesmarias, extinto oficialmente em 1822, pela resolução do Reino de nº 76, que estabelecia a suspensão da concessão de sesmarias futuras até a convocação da Assembleia Geral Constituinte. De acordo com a autora, “a extinção da propriedade sesmarial ocorreu no contexto do início da expansão da economia cafeeira e do movimento que resultou na Independência”³. Estava na pauta de discussões a necessidade de regulamentação da propriedade privada, vista como exigência do próprio desenvolvimento do Estado, agora politicamente independente da metrópole. Com esse regime, a efetivação e o reconhecimento do direito de usar, gozar e até dispor da terra estava incorporado à sua efetiva utilização, independente da existência de título expedido pelo poder público. Portanto, esse reconhecimento foi posterior, advindo com a Lei de Terras, segundo a qual, a posse antiga, acompanhada com a comprovação pela efetiva cultura do solo, gerava direito de propriedade. Uma vez que, com a abolição das concessões de sesmarias se deu uma lacuna de três décadas no que tange ao acesso à terra, haja vista que nenhuma lei veio regulamentar o tema em questão. Então, na ausência de lei, esse vazio foi ocupado pelo costume, passando a funcionar como modo de aquisição de domínio, a posse com cultura efetiva. Portanto, o período compreendido entre a resolução de 1822 e a edição da lei nº. 601, de 18 de setembro de 1850, batizada com a Lei de Terras, ficou conhecida como o regime de posses.

Foi através desse regime que, de acordo com a efetiva utilização da terra, independente da apresentação de título expedido pelo poder público, o seu direito de usar, e até dispor da terra era reconhecido. Para Ruy Cirne Lima, “a sesmaria é o latifúndio, inacessível ao trabalhador”, ao passo que a posse significava “a pequena propriedade agrícola, criada pela necessidade na ausência de providência administrativa sobre a sorte do colono livre, e vitoriosamente firmada pela ocupação”⁴. O autor afirma que essa diferença se justifica nos primórdios do regime de posses de fato, quando o apossamento com cultura efetiva, “cedo, se

² SILVA, Lígia Osório. *Terras devolutas e latifúndio: efeitos da Lei de 1850*. Campinas/SP: Ed. Unicamp, 1996, pp. 133 e 134.

³ SILVA, 1996, op. cit. pp. 87- 91.

⁴ O final da escravidão se colocava como algo certo para o futuro do país, razão pela qual o governo imperial e os próprios proprietários estimulavam a imigração européia. Diante da inexistência de leis regulando o acesso à terra, a imigração acabou por contribuir com as ocupações de pequenas glebas de terras, intensificando em algumas regiões do país, a pequena propriedade, garantida exclusivamente pela posse, como ocorreu, por exemplo, no Rio Grande do Sul.

impregnou do espírito latifundiário, que a legislação das sesmarias difundiria e fomentara”. Dessa maneira, as posses “passaram a abranger fazendas inteiras e léguas à fio”⁵.

Em relação ao significado da posse, de acordo com o *vocabulário jurídico*⁶, ela funda-se numa situação de fato, em virtude da qual a pessoa tem em mãos a coisa ou a tem à sua disposição para que possa exercer sobre ela os direitos que lhe competem, comportando-se como verdadeiro titular do mesmo. A posse⁷ e a propriedade⁸ trazem significados particulares e inconfundíveis; a primeira expressa o poder de fato, já segunda, o poder de direito. Ou seja, “não se confunde a posse, que é senhorio de fato, com a propriedade, que é senhorio jurídico”⁹. A posse, quando juridicamente protegida, apresenta-se como a exteriorização do direito de propriedade, sendo uma relação de fato, é ela que confere à pessoa a possibilidade de exercer sobre a coisa corpórea os atos de gozo, de uso ou de disposição, que lhe são atribuídos pelo direito de propriedade ou domínio. Todavia, ressaltamos que a posse de fato é a que se funda na detenção real e efetiva da coisa usada e utilizada pelo detentor sem importar a qualidade que autoriza essa utilização. “Tem o possuidor os poderes de fato inerentes à propriedade”¹⁰. A posse primária do ocupante, desde que não seja incomodado nela, pode mesmo terminar por adquirir o domínio, tornando-se proprietário, passando da condição da simples posse de fato para a posse de direito, isto é, legítima, assentada sobre o direito de propriedade.

Entretanto, o panorama em torno da criação da lei que regulariza a posse e a propriedade da terra no Brasil ocorreu numa conjuntura de franco declínio do regime escravocrata, base do modelo agrário-exportador. Assim, a necessidade de regular o uso da terra estava diretamente ligada às discussões em torno da oferta de mão de obra para trabalhar nas grandes fazendas, o que atingiria os grandes detentores de terra.

A partir da obra *O cativo da terra*, de José de Souza Martins, essa discussão recebeu um espaço maior na historiografia. Seu livro é amplamente referenciado pela historiografia

⁵ LIMA, Ruy Cirne. *Pequena história territorial do Brasil: sesmarias e terras devolutas*. São Paulo: Secretaria de Estado da Cultura, 1990, pp. 51-58

⁶ SILVA, De Plácido. *Vocabulário Jurídico*. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1999, pp. 620-622.

⁷ Posse é aquele que não tem a seu favor um documento hábil que comprove a qualidade de proprietário, mas age como se o fosse, vez que tem sobre a coisa um dos poderes inerentes à propriedade, conforme determina o art. 1.196 do CC.

⁸ Proprietário é aquele que é, comprovadamente, o dono de uma coisa, e sobre essa coisa, tem a prerrogativa de utilizar todas as suas funções, aproveitar todos os benefícios, trocar ou vender, dando a destinação que julgar conveniente e reavê-la de quem quer que seja. Estes poderes são inerentes ao proprietário conforme se deduz do art. 1.228 do CC.

⁹ Loureiro, Francisco Eduardo. *Código Civil Comentado*, 1. Ed., Editora Manole, 2007, p. 982.

¹⁰ *Ibidem*, p. 982.

dedicado à questão agrária. É deste autor a célebre afirmação: “num regime de terras livres, o trabalho tinha que ser cativo; num regime de trabalho livre, a terra tinha que ser cativa”¹¹. O dizer do autor nos ajuda a compreender o momento de transição em que a crise do velho impõe a gênese de novas relações de trabalho e de acesso à propriedade da terra. Com isso, o capital anteriormente investido em escravos passa a ser investido em terras, mantendo desta maneira os padrões de acumulação dos fazendeiros de café.

Para Martins, se faz necessário abranger a Lei de Terras como um momento exemplar de busca por partes das elites imperiais de soluções para a crise do trabalho escravo a partir de meados do século XIX. Isso, de fato, propicia entender bem a apropriação fundiária e os conflitos agrários. Terra e trabalho eram os dois pilares que sustentavam a economia do Brasil no século XIX, os mesmos são recombinações historicamente.

De acordo com Martins, a Lei de Terras de 1850 trazia em si a defesa dos interesses combinados de fazendeiros e comerciantes, a fim de garantir o abastecimento de mão de obra para a lavoura de café após o colapso da escravidão. Com esse resultado, era necessário buscar outras formas de sujeição do trabalhador. Assim, com o intuito de garantir a oferta de trabalhadores, o Estado colocava-se na defesa dos interesses da grande lavoura e criava um aparelho legal e burocrático que dificultava o acesso à terra por parte dos trabalhadores pobres. Cabe salientar que o autor explica a transição do trabalho escravo para o livre num contexto específico: São Paulo. Com sua análise do sistema de trabalho de parceria nas lavouras cafeeiras paulistas, Martins defende que foi através da produção de mercadorias que o capitalismo se reproduziu em um primeiro momento, adquirindo um caráter mundial, mas também incorporou e reproduziu relações não capitalistas de produção¹². O sistema de trabalho dos imigrantes nas lavouras cafeeiras seria um belo exemplo dessa contradição.

Ainda, de acordo com o autor, o processo de transição do trabalho escravo para o trabalho livre exigiu uma nova legislação sobre as terras. Os imigrantes e os homens livres pobres, que trabalhavam nas lavouras cafeeiras foram submetidos a essa nova legislação, a qual implicou no grande desafio da transformação capitalista. O objetivo era assegurar fartura de mão de obra livre para os grandes proprietários, em substituição ao trabalho escravo, então em declínio. Os artigos 14 e 18 da Lei refletem integralmente esse pensamento. O primeiro permite que o governo venda terras devolutas em hasta pública, respeitado o preço mínimo, inacessível

¹¹ MARTINS, 1988, Op. Cit., p.32.

¹² MARTINS, 1998, Op. Cit., p.65.

à maioria da população¹³. O segundo artigo autoriza a importação de colonos livres para serem empregados em estabelecimentos agrícolas, com recursos oriundos da venda das terras devolutas.¹⁴ Essas duas limitações, preço mínimo e adoção da compra e venda como única forma de aquisição das terras devolutas seriam as duas faces da mesma moeda: obstar o acesso à terra aos negros e pobres. Houve uma complementação na oferta de mão de obra com os colonos livres, sejam brancos pobres, mestiços ou ainda negros libertos.

Na visão da historiadora norte-americana Judy Bieber, os motivos por trás desta legislação foram identificar as chamadas terras devolutas que o governo poderia vender para brasileiros interessados ou colonos europeus, e, conseqüentemente, forçar os povos indígenas a desistir de seus extensos territórios em troca de pequenas parcelas registradas e para reprimir os posseiros ilegais¹⁵.

Para Lígia Osório da Silva¹⁶, a extinção da propriedade sesmarial ocorreu no contexto do início da expansão da economia cafeeira e do movimento que resultou na Independência. Estava na pauta de discussões a necessidade de regulamentação da propriedade privada, vista como exigência do próprio desenvolvimento do Estado, agora, politicamente independente da metrópole.

Em 1842, o Governo Imperial solicita à Seção dos Negócios do Império do Conselho de

¹³ BRASIL. Lei nº. 601, de 18 de setembro de 1850: “Art. 14. Fica o Governo autorizado a vender as terras devolutas em hasta publica, ou fora della, como e quando julgar mais conveniente, fazendo previamente medir, dividir, demarcar e descrever a porção das mesmas terras que houver de ser exposta á venda, guardadas as regras seguintes: § 1º A medição e divisão serão feitas, quando o permittirem as circumstancias locaes, por linhas que corram de norte ao sul, conforme o verdadeiro meridiano, e por outras que as cortem em angulos rectos, de maneira que formem lotes ou quadrados de 500 braças por lado demarcados convenientemente. § 2º Assim esses lotes, como as sobras de terras, em que se não puder verificar a divisão acima indicada, serão vendidos separadamente sobre o preço minimo, fixado antecipadamente e pago á vista, de meio real, um real, real e meio, e dous réis, por braça quadrada, segundo for a qualidade e situação dos mesmos lotes e sobras. § 3º A venda fóra da hasta publica será feita pelo preço que se ajustar, nunca abaixo do minimo fixado, segundo a qualidade e situação dos respectivos lotes e sobras, ante o Tribunal do Thesouro Publico, com assistencia do Chefe da Repartição Geral das Terras, na Provincia do Rio de Janeiro, e ante as Thesourarias, com assistencia de um delegado do dito Chefe, e com approvação do respectivo Presidente, nas outras Provincias do Imperio”.

¹⁴ Lei nº. 601, de 18 de setembro de 1850: “Art. 18. O Governo fica autorizado a mandar vir annualmente á custa do Thesouro certo numero de colonos livres para serem empregados, pelo tempo que for marcado, em estabelecimentos agricolas, ou nos trabalhos dirigidos pela Administração publica, ou na formação de colonias nos logares em que estas mais convierem; tomando antecipadamente as medidas necessarias para que taes colonos achem emprego logo que desembarcarem. Aos colonos assim importados são applicaveis as disposições do artigo antecedente. Art. 19. O producto dos direitos de Chancellaria e da venda das terras, de que tratam os arts. 11 e 14 será exclusivamente applicado: 1º, á ulterior medição das terras devolutas e 2º, a importação de colonos livres, conforme o artigo precedente”.

¹⁵ BIEBER, Judy. *Power, patronage, and political violence: State Building a Brazilian Frontier, 1822- 1889*. Nebraska: University of Nebraska Press, 1999, p. 27.

¹⁶ SILVA, 1996, Op. Cit., pp.87-91.

Estado¹⁷ uma proposta de reformulação sobre as concessões de sesmarias e colonização, com o intuito de transformar a proposta em uma legislação a vigorar no Estado Nacional. Conforme afirmou José Murilo de Carvalho,

foi então que, o Ministro do Império Cândido José de Araújo Viana, por avisos de 06 de junho e 8 de julho, requereu a Seção dos Negócios do Império do Conselho de Estado que elaborasse projetos legislativos sobre sesmarias e colonização estrangeira, ou seja, imigração¹⁸.

O principal objetivo da Seção era proibir a doação e ocupação de terras, com isso a sua aquisição seria por meio de compra. Contudo, aquele que obtivesse terra por meio da força teria dinheiro, seja por descender de família abastada ou por assegurar suas economias depois de anos de roçado como trabalhador livre¹⁹.

Os legisladores da Câmara dos Deputados almejavam desenvolver o sistema de *plantation* que era a base da economia brasileira. Com isso, passariam ao governo o poder de controle da terra e do trabalho, como forma de assegurar o sucesso da economia do tipo *plantation*. Para a autora

Em relação à terra, o governo não era visto como um proprietário, mas como um representante do povo, de quem derivava seu poder para controlar a terra e o trabalho. De acordo com as modernas ideias de lucro e produtividade, os legisladores procuraram forçar o proprietário rural a usar a terra de uma maneira mais racional. Conscientes da necessidade de um novo tipo de trabalho para substituir o escravo, eles recorreram à imigração como fonte de trabalho. Finalmente, supondo que num país onde a terra era disponível em grandes quantidades, o imigrante poderia se tornar proprietário rural, em vez de trabalhar em uma fazenda, eles tentaram tornar mais difícil o acesso à terra, a fim de forçar os imigrantes a trabalharem nas fazendas²⁰.

Acreditava-se que com o excesso de inovações do projeto, o mesmo não seria viável na prática, com isso, facilitou sua aprovação e afastou a imprensa que não participou de sua divulgação²¹.

Foi a partir desse momento que surgiu a Lei Orçamentária n° 317, de 21 de outubro de 1843, que tinha como objetivo principal fixar receita e orçar a despesa para o exercício de 1843-

¹⁷ No segundo império, o Conselho de Estado tornou-se um quinto poder, não previsto na Constituição, mas poderoso o suficiente para influenciar os demais poderes. Desempenhando o papel de primeira Câmara legislativa, sendo acionada nos momentos delicados de crise da nossa história. Ver em: http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/AT_AtadoConselhoDeEstado.asp

¹⁸ CARVALHO. José Murilo de. *A construção da ordem: a elite política imperial*. Teatro de sombras: a política imperial. 3ª ed., Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p.332.

¹⁹ CARVALHO, 2003, Op. Cit., p.332.

²⁰ COSTA. Emília Viotti da. *“Política de Terras no Brasil e nos Estados Unidos”* In: Da Monarquia à República. São Paulo. Brasiliense. 1994, pp. 182-183.

²¹ CARVALHO, 2003, Op. Cit., p.340.

1844 e 1844-1845. Essa, em seu art. 35, determinou o registro hipotecário com o fim restrito de inscrever hipotecas. É importante destacar que esse dispositivo foi o único da lei que fazia referência ao registro hipotecário, sendo resultado da demonstração da (des) preocupação dos legisladores com a matéria. Então, a lei orçamentária de 1843 estabelecia no seu artigo 35 o seguinte: “Fica creado hum registro geral de hipotecas, nos lugares e pelo modo que o Gôverno estabelecer nos seus Regulamentos”. Em 14 de novembro de 1846, esse artigo foi regulamentado pelo decreto nº482, referindo-se unicamente à hipoteca, dispondo acerca do local em que ela deveria ser registrada (art.2º e 3º), o responsável em requerê-la (art.5º) e em executá-lo (art.1º), os documentos necessários (art.6º), o procedimento (art.10º ao 12º), os efeitos do registro (art.13º ao 15º), os casos de averbação (art.18º ao 20º), os livros (art.22º ao 23º), a responsabilidade dos Tabeliães de registro (art.29º), os emolumentos cobrados (art.32º), entre outros.

Contudo, uma lei prescrevendo sobre a hipoteca surgiu antes de qualquer política que visasse corrigir a situação fundiária por que passava o Brasil recém-independente. Excluíram também o imposto territorial e a previsão de perda da propriedade para quem não a registrasse no prazo- nesse caso substituída pela pena de multa²². Com as alterações, o projeto retornou à câmara que, discutindo englobadamente todas as emendas do senado, aprovou-o após quatro sessões de debates²³ dando origem a lei n. 601, de 18 de setembro de 1850, conhecida como a Lei de Terras. Conforme elucida José Murilo de Carvalho, a demora na aprovação da proposta legislativa e as alterações feitas no senado refletiam a situação política-econômica pela qual passava o país. De um lado, o domínio liberal, composto por políticos de São Paulo e Minas Gerais, não tinha interesse em aprovar o projeto; de outro, a política inglesa de cessação do tráfico de escravos não havia surtido efeitos, aumentando o número de escravos introduzidos no país. Assim, o receio dos fluminenses de ficarem sem mão de obra foi por certo tempo afastado, diminuindo a pressão por uma rápida aprovação da lei. Além disso, o êxito do sistema de terras implantado nos Estados Unidos fez voltar a discussão sobre a melhor forma de atrair espontaneamente imigrantes²⁴.

²² CARVALHO, 2003, Op. Cit., p.340.

²³ Atas do Conselho de Estado – Senado Federal, 1822 à 1889. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/sf/publicacoes/anais/asp/AT_AtadoConselhoDeEstado.asp>. Acesso em: 30/05/2015.

²⁴ CARVALHO, 2003, Op. Cit., p.341.

Uma das principais funções do Conselho de Estado Pleno²⁵ era a de mediador entre o imperador e os governos das províncias, almejando a resolução de conflitos que poderiam interferir no desenvolvimento do Estado, sendo particularmente acionada nos momentos mais graves e delicados da história do país. Em relação à ata de reunião do conselho de Estado pleno, de 01 de setembro de 1842, os conselheiros demonstram a aceitação da ordenação do governo imperial para o devido exame da legislação das sesmarias e colonização estrangeira. Posteriormente, em 29 de setembro de 1842, na ata de reunião do conselho de Estado Pleno, reuniram-se para dar continuidade às discussões. Com isso, uma das propostas apresentadas foi a criação de um imposto territorial contudo, aqueles que não pagassem o imposto no período máximo de três anos teriam de devolver as terras para o Estado, como pode se extrair da ata do Conselho de Estado sobre as palavras do Senhor Conselheiro Vasconcelos, em que “cada meio quarto de légua em quadra será lançado o imposto anual de 1\$500 réis, o qual se aumentará na mesma razão, e à proporção que o prédio for maior”. Dessa forma, aquele que não pagar “o imposto sobredito por três anos contínuos, ou interrompidos”, as terras serão devolvidas a coroa. Posteriormente passou-se a votação, porém, a segunda parte do artigo, não foi aprovada, mas a primeira e segunda parte do Senhor Maia foi aprovada; e a terceira parte da emenda não foi aceita, porém em seu lugar foi aprovada a emenda do senhor Vasconcelos²⁶.

Seguiram-se as discussões para se obter alterações no projeto jurídico, até então, vigente. As concessões de sesmarias e colonização foram, assim, legitimadas, por meio da comprovação de posses das terras, que ainda não possuía um registro oficial que desse validade à propriedade. Essa posse se reconhecia principalmente da cultura existente na área, pois, sem essas, deveriam ser devolvidas à corte. Como menciona Silva, até o ano de 1850 a posse era a ferramenta de dominação da terra²⁷.

As reformulações realizadas nas concessões de sesmarias e na colonização objetivavam a regularização da propriedade territorial, a definição do que seriam as atribuições do Estado e

²⁵ O Conselho de Estado tinha a função de auxiliar o imperador no exercício do Poder Moderador e do Poder Executivo (o chefe de Estado deveria ter o aval do Conselho de Estado para declarar a guerra, negociar a paz, nomear senadores). Foi um órgão que limitou os poderes do imperador. Com a reforma do Código de Processo, centralizou-se a ação judicial e policial e viabilizou-se toda a sorte de favoritismos e de prisões arbitrárias. Disponível em:

<[https://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_de_Estado_\(Brasil\)#Conselho_de_Estado_.281842_a_1889.29](https://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_de_Estado_(Brasil)#Conselho_de_Estado_.281842_a_1889.29)>

²⁶ Atas do Conselho de Estado – Senado Federal, 1822 à 1889. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/sf/publicacoes/anais/asp/AT_AtadoConselhoDeEstado.asp>. Acesso em: 30/05/2015.

²⁷ SILVA, 1996, Op. Cit., p.81.

o avanço do projeto de colonização estrangeira, ou mesmo financiamento da vinda de colonos livres. Como bem salienta Silva,

o projeto previa que os recursos arrecadados na venda das terras, assim como os impostos, serviriam para financiar a vinda de “colonos livres”. Detalhe importante, o projeto conservou a proposta do Conselho de Estado de que os trabalhadores que viessem com a passagem paga pelo governo fossem proibidos de comprar, arrendar, etc. terras antes de três anos de permanência no país, a menos que indenizassem as despesas feitas com o seu traslado²⁸.

Neste contexto, o governo visava direcionar os trabalhadores a fornecerem sua mão de obra para as lavouras, arcando com as dívidas de traslado e os custos para a sua sobrevivência, pois de imediato não possuíam terras para seu próprio cultivo. A solução encontrada para impedir o acesso à terra dos brancos pobres e negros alforriados, e ainda estimular a imigração, foi editar a lei de terras nº. 601, de 18 de setembro de 1850, dispondo sobre as terras devolutas do Império, e que previa a figura da compra e venda como único mecanismo de aquisição da propriedade agrária no Brasil (art. 1º)²⁹.

Com a criação da Lei de Terras, proíbe-se a posse, assim, a compra torna-se a única forma de aquisição das terras públicas e, a partir de então, é inaugurada a exigência de legitimação das posses anteriores e de regulamentação das sesmarias³⁰. Assim, a Lei passou a discriminar os bens do domínio público do particular. Segundo Emília Viotti da Costa, trata-se da relação entre a política de terras e de mão de obra, que se deram conforme as novas necessidades econômicas que se apresentavam decorrentes do processo de desenvolvimento do capitalismo. As terras, antes cultivadas como meio de subsistência, são sucessivamente absorvidas pela economia comercial. Com o desaparecimento das antigas formas de exploração da terra, essa adquire novo sentido.

Assim, para a autora, o que antes era acessível por prestígio social, agora adquire sentido moderno e pode ser explorado unicamente através de uma forma impessoal: a compra. Esse mecanismo pode ser observado no Brasil através da legislação agrária no período analisado. Até o ano de 1822,

a fim de se adquirir um lote de terra, tinha-se que solicitar uma doação pessoal. A decisão do rei para a concessão do privilégio era baseada na avaliação do pretendente, o que implicava em considerar seu status social, suas qualidades

²⁸ Ibidem, p. 96.

²⁹ Lei nº. 601, de 18 de setembro de 1850: “Art. 1º. Ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja o de compra”.

³⁰ Artigos 1º, 4º e 5º da Lei de Terras de 1850.

pessoais e seus serviços prestados à Coroa³¹.

A partir da lei de 1850, as terras só poderiam ser adquiridas através de título de compra, já não existiriam mais doações de terras feitas pelo governo. Contudo, essa lei corresponde à primeira tentativa no nosso país, por parte do Estado, de regulamentar o acesso à terra no período imperial. De acordo com o que se extrai de seu próprio texto, a Lei de 1850:

Dispõe sobre as terras devolutas no Império, e acerca das que são possuídas por título de sesmaria sem preenchimento das condições legais, bem como por simples título de posse mansa e pacífica: e determina que, medidas e demarcadas as primeiras, sejam elas cedidas a título oneroso, assim para empresas particulares, como para o estabelecimento de colônias de nacionais, e de estrangeiros, autorizando o governo a promover a colonização estrangeira, na forma que se declara³².

Foram vários os dispositivos constantes da lei, que estabeleceu a proibição de terras devolutas por qualquer outro título que não fosse de compra, aplicando multa para os que apossassem de terras alheias ou devolutas. As terras devolutas seriam aquelas que não estivessem aplicadas a algum uso público nacional, provincial ou municipal. Aquelas que não tinham título que as legitimasse pelas condições de medição, confirmação, cultura e aquelas que não se achavam ocupadas por posses foram legitimadas por essa Lei. As terras originadas de posse mansa e pacífica, achando-se cultivadas ou com princípio de cultura e moradia, seriam legitimadas. Esse princípio de cultura não era considerado para os simples roçados, derrubadas ou queima de matos, era necessária a comprovação da permanência.

No caso de legalização das terras, o Governo determinaria o prazo, podendo as províncias prorrogá-lo. Já a terra não medida no prazo perderia seu título de posse e o possuidor ficaria sem a posse de toda a terra inculta, que antes estava sobre seu poder.

Parte das terras devolutas seria reservada pelo Governo para a colonização dos indígenas, para fundações de povoações, abertura de estradas, construção naval e outras que julgasse necessário. As vendidas estariam sempre sujeitas a ônus, se nelas fossem encontradas; a venda, preferencialmente para os possuidores de terra com cultura e criação, contanto que

³¹ COSTA, Emília Viotti da. *O sertão espiado de fora: os viajantes estrangeiros descobrem o cerrado mineiro na primeira metade do século XIX*. UFRJ, Textos CPDA no 1 nov. 1997, p.129.

³² BRASIL. Lei nº601, de 18 de setembro de 1850. Dispõe sobre as terras devolutas no Império, e acerca das que são possuídas por título de sesmaria sem preenchimento das condições legais, bem como por simples título de posse mansa e pacífica; e determina que, medidas e demarcadas as primeiras, sejam elas cedidas a título oneroso, assim para empresas particulares, como para o estabelecimento de colônias de nacionais e de estrangeiros, autorizando o Governo a promover a colonização estrangeira na forma que se declara. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L0601-1850.htm>. Acesso em: 30 de jun. de 2014.

tivessem meio de aproveitá-las. Nesse caso, percebe-se que o governo, a custa do Tesouro, ficara autorizado a mandar vir, anualmente, certo número de colonos livres, para serem empregados em estabelecimentos agrícolas ou na Administração Pública. Ficou a cargo do governo criar a Repartição Geral de Terras Públicas, que seria encarregada de toda a legalização da terra devoluta, podendo aplicar prisão de até três meses e multas nos Regulamentos da presente Lei. E, por fim, anulava todas as disposições em contrário à lei³³.

No entanto, logo após a publicação da lei, convocou-se o Conselho de Estado para elaborar o seu regulamento, conforme se extrai da Ata de 14 de abril de 1851:

Senhor – Por ordem de Vossa Majestade Imperial, foi encarregada a Seção dos Negócios do Império do Conselho de Estado de organizar o projeto de um Regulamento adequado à boa execução da Lei nº 601 de 18 de setembro de 1850³⁴.

Alegando que:

Precisarão forçosamente de um regulamento, porque, dado àquelas regras o preciso desenvolvimento para a sua perfeita inteligência, e cumprida execução, e feita a mais acomodada aplicação dos meios, se insinuasse na compreensão e no ânimo dos brasileiros a utilidade da Lei, favorável a todos os interesses da Nação e de seus súditos; e na compreensão, e ânimo dos estrangeiros as conveniências, e as vantagens, que lhes asseguram com a venda das terras a bom mercado e com a esperança dos favores da colonização³⁵.

Tal medida fez surgir, o decreto n. 1.318 de 30 de janeiro de 1854, que em seus 108 artigos disciplinou, entre outras matérias, a repartição de terras públicas (criada naquele mesmo ano), visando dirigir a medição, revalidação, legitimação e discriminação das terras públicas e de particulares a qualquer título legítimo. Então, as normas instituídas pelo decreto objetivavam diferenciar o que era de domínio público e regularizar a situação das sesmarias, posses e ocupações por meio da aferição do que estava no domínio e na posse de particulares. O regulamento também visava realizar o parcelamento de terras devolutas em pequenas e médias propriedades rurais para posterior venda em hasta pública e à vista. E, tinham como finalidade um controle estatístico e a produção do cadastro com fins fiscais.

Diante da dificuldade em manter um aparato fiscalizador e repressor específico para o

³³ Ibidem, s/p.

³⁴ BRASIL. Ministério do Império. Relatório do Anno de 1855 apresentado à Assembléa Geral Legislativa na quarta sessão da nona legislatura pelo ministro e secretario d'estado dos negócios do império Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1856. Cf.: CENTER FOR RESEARCH LIBRARIES- CRL. Disponível em: <<http://www.crl.edu>> Acesso em 12 de agosto 2016.

³⁵ BRASIL, 1855, Op. Cit., s/p.

controle das terras devolutas, essa foi a saída encontrada no regulamento, usar os funcionários do aparelho burocrático já existente, dessa forma, foi incumbido aos juízes e delegados informar sobre a existência de terras devolutas nas províncias da qual faziam parte, conforme preceitua o art.87. De acordo com o regulamento, delegados, e subdelegados também foram responsáveis de reforçar essa fiscalização em seus distritos. Podendo agir *ex-officio*, ou seja, sem serem exigidos, por iniciativa própria, na observância de apossamentos ilegais de terras devolutas, remetendo os autos ao juiz municipal para dar o parecer final. O responsável por fiscalizar o trabalho desses funcionários era o juiz de direito da comarca nas correições que era encarregado de fazer, seria ele o responsável por puni-los em caso de negligência ou irregularidades no cumprimento da função de fiscalizar as terras devolutas (arts. 88, 89 e 90).

É importante ressaltar que a Lei de Terras, não se concentrou nos títulos dos Cartórios de Notas ou nos Cartórios de Registro então inexistentes na região de Montes Claros de Formigas. Haja vista que nem mesmo são citados na Lei de Terras, muito menos no seu Regulamento de 1854. Tratando basicamente de um levantamento cadastral de terras e sobre a reorganização e uniformização do regime de ocupação do solo no Brasil, estando detalhados os procedimentos no Regulamento de 1854.

Sendo assim, se faz necessário um maior aprofundamento do tema em questão, haja vista que tal lei imperava resolver tais problemas, e assim o foi através da lei de terras de 1850, regulamentada pelo decreto nº 1318, de 30 de janeiro de 1854. As contrariedades do seu conteúdo, discutidas até hoje por historiadores e juristas, revelam as diferentes concepções sobre o acesso à terra no Brasil do século XIX e nos ajudarão a compreender a propriedade da terra a partir do citado ordenamento jurídico.

Como já mencionado anteriormente, a história fundiária brasileira é subdividida em quatro períodos: regime sesmarial (1500-1821), regime de posses (1821-1850), regime da Lei de Terras (1850-1889) e período republicano (1889 até os nossos dias)³⁶.

De acordo com as determinações do artigo 1º e 11º da lei 601 de 1850, conhecida por Lei de Terras os títulos particulares de posseiros, foram invalidados sendo que, no país por muito tempo os negócios realizados com a terra vinham sendo praticadas desta forma. Em face dessa realidade, o regulamento da Lei de Terras, surgiu da necessidade de regularizar essa situação. Reiterando dessa forma que, todo possuidor ou sesmeiro com título legítimo de aquisição, teria

³⁶ Lembrando que este período republicano não faz parte do nosso objeto de estudo.

o seu domínio garantido (Decreto 1.318/1854, art. 22, capítulo III).

A inovação perante à lei de terras era de que os sesmeiros e posseiros proprietários de títulos legítimos “não tem precisão de revalidação, nem de legitimação, nem de novos títulos para poderem gozar, hipotecar, ou alienar os terrenos, que se acham em seu domínio”, desde que não estiverem em penalidades por falta de cumprimento das condições de medição, confirmação e cultura (Art. 23 da lei 601 de 1850). Desse modo, desde que fossem legítimos os títulos particulares de posseiros, seriam reconhecidos para a realização de vendas e para aquisição de crédito por hipotecas. Sendo assim, a lei não deixou de legalizar as antigas formas de acesso ao legitimar e revalidar as terras possuídas. Nesse contexto, houve a exigência de legitimação das posses mansas e pacíficas³⁷ com cultura ou princípio de cultura (art.5º) e a regulamentação das sesmarias (art. 4º) em comisso através da demarcação e medição das terras. O problema da questão era, o que seria um título particular de posse legítimo e o que não era? A resposta encontra-se no art. 26 do regulamento:

Os escritos particulares de compra e venda, ou doação, nos casos em que por direito são aptos para transferir o domínio de bens de raiz, se consideram legítimos, se o pagamento do respectivo imposto tiver sido verificado antes da publicação deste Regulamento: no caso, porém de que o pagamento se tenha realizado depois dessa data, não dispensarão a legitimação, se as terras transferidas houverem sido adquiridas por posse, e o que as transferir tiver sido o seu primeiro ocupante³⁸.

Conclui-se do exposto acima que o título particular de compra e venda de posse considerado legítimo, seria aquele que estaria em dias com o Estado, pagando o imposto sobre os bens de raiz, sendo essa taxa que lhe dava legitimidade. Para tanto, os títulos de posse legítimos deveriam vir acompanhados do recibo de pagamento da sisa³⁹ de bens de raiz, sendo chamados de conhecimentos, e eram emitidos pelas coletorias municipais após o pagamento do imposto.

Outra facilidade introduzida no regulamento da lei de terras foi quanto à legitimidade de títulos particulares serem substituídos pelos títulos emitidos pelo Estado serem facultativos desde que fossem legítimos, isto é, que o imposto de sisa tenha sido pago, o que fica claro no artigo 59, que dispõe:

As posses originariamente adquiridas por ocupação, que não estão sujeitas à

³⁷ O termo posse mansa e pacífica remete a antiguidade da ocupação sem contestação.

³⁸ BRASIL, 1850, Op. Cit., s/p.

³⁹ Serviço de Impostos de Sua Alteza, ou seja, valor cobrado por transações imobiliárias que fora substituído por ITBI (imposto de transmissão de bens imobiliário).

legitimação por se acharem atualmente no domínio particular por título legítimo, podem ser, contudo legitimadas, se os proprietários pretenderem obter título de sua posse, passado pela Repartição Geral das Terras Públicas.

Assim sendo, os títulos de posse considerados legítimos adquiriram uma legalidade bem próxima dos emitidos pelo Estado, produzindo efeitos, proteção de domínio, e direitos de alienação e hipoteca. Contudo, se um posseiro quisesse transformar o seu título por um emitido pelo Estado, deveria seguir os procedimentos do art. 60 do regulamento, inclusive a medição. Com a sentença de medição passada em julgado, poderiam requerer os novos títulos aos presidentes de província, que mandariam o Delegado diretor geral das terras públicas passar o título depois do posseiro ter pagado na Tesouraria os direitos de chancelaria (art. 51 e 61 do decreto 1.318 de 1854).

Tais evidências elencadas acima nos permite dizer que duas das principais formalidades para a legitimação dos títulos impostos pela lei de terras, e seu regulamento, são o pagamento dos direitos de chancelaria, dos impostos de transações de terras cobrados pelo Estado, a sisa, e a medição.

Dificultou em parte a concentração tão pretendida pelo Estado das informações sobre as terras, o fato de a legitimação ser facultativa para os posseiros e sesmeiros com títulos considerados legítimos. Se os posseiros não fizessem essa substituição, haveriam lacunas de informação sobre as suas terras na Repartição Geral da Terras Públicas. Assim, tais lacunas seriam facilmente preenchidas através da averbação de suas posses no registro das paróquias feito pelos vigários, o tão falado Registro do Vigário (Arts. 91-108). Com isso, houve um aumento na arrecadação do imposto pelo Estado, conforme se extrai dos RPTs.

Diante disso, com o regulamento, o Estado alterou sua postura com relação às terras devolutas. Na Lei de Terras cumpria ao particular realizar a demarcação de sua propriedade e o remanescente era considerado público. Agora, com o decreto, é o Estado quem chamou para si essa responsabilidade, demarcando suas terras. Sendo de responsabilidade do inspetor geral de medições realizar o processo de medição das terras devolutas. Em contrapartida, aos particulares, ocorria mediante o juiz comissário, obtendo como título válido expedido pela repartição pública competente. De acordo com Laura Beck Varella⁴⁰, esse instrumento que formalizava o direito de propriedade nesse período, não era um título transcrito na serventia

⁴⁰ VARELLA, Laura Beck. *Das sesmarias à propriedade moderna: um estudo de história do direito brasileiro*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p.149.

imobiliária, porém, um ato resultante de um contencioso *sui generis*⁴¹. Ratifica a assertiva, no concernente a medição das terras particulares, o artigo 13 da Lei de 1850:

O mesmo Governo fará organizar por Freguesia o registro das terras possuídas, sobre as declarações feitas pelos respectivos possuidores, impondo multas e penas áquelles que deixarem de fazer nos prazos marcados as ditas declarações, ou as fizerem inexatas.

Não obstante, apenas o decreto de 1854 trouxe o procedimento de realização para se obter a medição de terras. Tal exigência era feita da seguinte forma, segundo o artigo 91:

Todos os possuidores de terras, qualquer que seja o título de sua propriedade, ou possessão são obrigados a fazer registrar as terras, que possuírem, dentro dos prazos marcados pelo presente Regulamento, os quaes se começarão a contar, na Côrte, e Província do Rio de Janeiro, da data fixada pelo Ministro e Secretário d'Estado dos Negócios do Império, e nas Províncias, da fixada pelo respectivo Presidente.

Pelas disposições do capítulo IX do decreto de 1854, era de responsabilidade do possuidor escrever ou fazer escrever em seu nome a declaração de registro em duas vias iguais (art. 93). Aquele que não cumprisse com o mandamento legal, no prazo estipulado de dois anos, seria multado pelo responsável do registro na respectiva freguesia (art.95), tornando dívida da Fazenda Nacional (art. 96). Na análise de Silva, a autora nos mostra que a medição da área do imóvel dificilmente foi cumprida⁴². Ela foi percebida como parte do desenvolvimento da obrigatoriedade da descrição detalhada e a individualização do imóvel para que o contrato tenha validade legal. O registro do vigário não objetivava auxiliar e fomentar os negócios de compra e venda dos imóveis.

Ao analisar a Lei de Terras de 1850, José Murilo de Carvalho defende que a política de Terras do Império pouco saiu da ordem legislativa, visto que “sistematicamente foi sabotada e bloqueada ao nível da implementação. Seria o primeiro grande exemplo nacional de lei que não pegou”⁴³. Para ele, a justificativa é de que a lei foi elaborada e executada por um grupo de pessoas que estavam diretamente vinculada à terra e sua ocupação, sendo eles, fazendeiros, sesmeiros e grandes posseiros, identificados como senhores e possuidores de extensas áreas. Outro argumento presente na análise do autor é o de que o objetivo da lei era regularizar a

⁴¹ De acordo com dicionário jurídico a expressão *sui generis* significa "de seu próprio gênero" ou "único em sua espécie". Muita utilizada no direito, ela indica algo que é particular, peculiar, único. Reporta-se a um fato singular, por exemplo. Disponível em: <<http://www.direitonet.com.br>>

⁴² SILVA, 1996, Op. Cit, pp.187-255.

⁴³ CARVALHO, José Murilo de. Modernização frustrada: a política de terras do Império. *Revista Brasileira de História*, São Paulo: Anpuh, v.1, n.1, pp.39-57, mar. 1981.

questão da propriedade fundiária, dificultar o acesso à terra, para, mediante a extinção do tráfico negreiro, garantir a mão de obra necessária ao funcionamento das fazendas, particularmente nas áreas onde a cafeicultura vinha se desenvolvendo.

De acordo com os relatórios provinciais, Carvalho chegou a conclusão da incapacidade da Lei de Terras em regulamentar a situação fundiária do Brasil. As províncias não respeitavam a execução da lei, e quando o faziam era de forma muito vaga. Para o autor, o veto dos barões⁴⁴ gerou o fracasso na discriminação das terras públicas e da imigração. Sem a medição e posterior venda das terras públicas não era possível atrair imigrantes.

Nos quatro anos decorridos entre a lei de terras e seu regulamento os títulos particulares de posse eram incertos quanto a sua legitimidade e capacidade de gerar confiança e segurança jurídica nos negócios que envolviam as terras. Como afirma Accioli de Vasconcelos, quanto aos procedimentos e de legitimação e revalidação de posses “nem sempre garantiam a veracidade das provas necessárias para justificar a circunstância essencial da ocupação anterior ao regulamento de 1854”⁴⁵.

Posteriormente a 1854, o artigo 23 de seu regulamento possibilitou circular nas compras e vendas dois tipos de títulos válidos: os títulos de posse legítimos e os emitidos pela Repartição Geral de Terras Públicas. Ambos poderiam gerar hipotecas e serem alienados.

A lei e o regulamento foram omissos em quando e em que circunstâncias esses títulos particulares de posse legítimos deveriam ser substituídos pelos emitidos pelo Estado. Ao que tudo indica, ambos poderiam continuar existindo. Essa lei padronizou o sistema legal de ocupação do solo, regulamentando os títulos já existentes e fornecendo legitimidade no domínio pleno e privado sobre a terra ocupada, ou seja, transformando a terra em propriedade privada, transformando-a em mercadoria. A posse tornou-se uma forma de domínio a ser

⁴⁴ José Murilo de Carvalho, em *o Teatro das Sombras* (2003), percebe a tentativa da burocracia imperial de regularizar a estrutura fundiária através da Lei de Terras de 1850, definindo os limites territoriais e criando a segurança para os títulos de propriedades. No entanto, para o autor, esses esforços fracassaram diante do veto dos proprietários rurais. Em, *a Construção da Ordem*, diz que foram principalmente os burocratas do partido conservador que favoreceram reformas como a regularização fundiária presente na Lei de Terras. No partido liberal também existiam aqueles que as apoiavam essas reformas, mas geralmente suas vozes eram abafadas pela profunda divisão partidária. No partido conservador também existia divisões, mas estes propuseram essas mudanças, perdendo com isso a unidade partidária. Mas no caso da Lei de Terras de 1850, a promulgação da reforma teria sido em vão, pois seus esforços seriam vetados na prática pelos Barões.

⁴⁵ ACCIOLI DE VASCONCELLOS, Francisco Barros e. Relatório apresentado ao Ilm. E Exm. Sr. Conselheiro Rodrigo Augusto da Silva, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e interino da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. In: SILVA, Rodrigo Augusto da. *Relatório apresentado à Assembleia Geral na quarta sessão da vigésima legislatura pelo Ministro e Secretário de Estado Interino dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas*. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1889. Disponível em: <<http://www.crl.edu>>

melhorada, transformando-a em propriedade privada por usucapião ou pela sua regularização na “Repartição Geral de Terras Públicas”. Este novo regime legal de ocupação do solo nasceu no momento em que o Estado determinou “extremar o domínio público do particular” e reconhecer os direitos do detentor do título de terra, dando plenos poderes para possuir, gozar, alienar e hipotecar seu domínio segundo sua vontade (Art. 10 da lei 601 de 1850 e Art. 23 do Decreto 1.318 de 1854).

Resumindo, a Lei de Terras e o seu Regulamento estiveram alicerçados em quatro pilares: 1) Reestruturar e padronizar as propriedades particulares, transformando posses e sesmarias em domínio privado, concentrando nas mãos de uma pessoa, os direitos de uso, gozo e disposição da coisa e a garantia, fornecida pelo Estado, resguardando esses direitos contra terceiros; 2) O cadastramento de todas as terras ocupadas e as que estejam produzindo; 3) Buscar através do levantamento cadastral a discriminação das terras de domínio público das terras de domínio privado; 4) A transição das posses e sesmarias para o novo regime de propriedade, gerando os títulos emitidos pelo Estado⁴⁶.

Considerações Finais

Conclui-se, portanto que a lei de terras conseguiu gerar títulos com uma maior capacidade de segurança jurídica. Dispensando a instituição Notarial e Registral, sendo realizado pelos párocos das igrejas e pela Repartição Geral de Terras Públicas. Entretanto, não forçou a concentração das informações sobre compras e vendas para torná-las públicas, seu objetivo tão somente foi estatístico e fiscal. Portanto, dizer que a lei de terras de 1850 foi ineficaz no sentido de que não foi executada, foi “letra morta”, não teve sucesso, nada se cria de novo, significa desconsiderar os 1054 registros existentes em nossa localidade, e exigir que a lei de imediato resolvesse um problema que vinha se arrastando pelo Brasil desde o período colonial, quando do vigor da legislação sesmarial, a qual também não foi respeitada em seus princípios. A implementação da lei fez criar situações novas, com a obrigatoriedade da declaração das terras, revelando a pertinência de tentativa de normatização de um costume social de acesso a terra, via a posse. Uma vez que cada província realizavam de modo próprio as mudanças que marcaram o Brasil da época.

Pode-se observar que a lei de terras e suas aplicações, merecem estudos

⁴⁶ ROVARON, Carlos Eduardo. *O xadrez imobiliário: as peças humanas, o tabuleiro de terras e as novas regras do jogo em Caldas-MG (Séc. XIX)*. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2015, p. 220 (tese de doutorado).

pormenorizados, haja vista os conflitos presentes nos relatórios das reuniões do Conselho de Estado e as particularidades de cada província, deduzindo que estas diferenças seriam os reflexos dos interesses de cada província do Brasil, porém sem desvincular da unidade para a construção do Estado Nacional.

Referências

ACCIOLI DE VASCONCELLOS, Francisco Barros e. Relatório apresentado ao Ilm. E Exm. Sr. Conselheiro Rodrigo Augusto da Silva, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e interino da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. In: SILVA, Rodrigo Augusto da. *Relatório apresentado à Assembleia Geral na quarta sessão da vigésima legislatura pelo Ministro e Secretário de Estado Interino dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas*. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1889. Disponível em: <http://www.crl.edu>. Acesso em: 30/05/2015.

Atas do Conselho de Estado – Senado Federal, 1822 à 1889. Disponível em: http://www.senado.gov.br/sf/publicacoes/anais/asp/AT_AtasDoConselhoDeEstado.asp. Acesso em: 30/05/2015.

BIEBER, Judy. *Power, patronage, and political violence: State Building a Brazilian Frontier, 1822-1889*. Nebraska: University of Nebraska Press, 1999.

BRASIL. Ministério do Império. Relatório do Anno de 1855 apresentado à Assembléa Geral Legislativa na quarta sessão da nona legislatura pelo ministro e secretario d'estado dos negócios do império Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1856. Cf.: Center for Research Libraries- CRL. Disponível em: <http://www.crl.edu> Acesso em 12 de agosto 2016.

_____. Lei nº601, de 18 de setembro de 1850. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L0601-1850.htm Acesso em: 20/02/2014.

CARVALHO. José Murilo de. Modernização frustrada: a política de terras do Império. *Revista Brasileira de História*, São Paulo: Anpuh, v.1, n.1, pp.39-57, mar. 1981.

_____. José Murilo de. A construção da ordem: a elite política imperial. *Teatro de sombras: a política imperial*. 3ª ed., Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

COSTA. Emília Viotti da. “Política de Terras no Brasil e nos Estados Unidos”. In: *Da Monarquia à República*. São Paulo. Brasiliense. 1994.

_____. *O sertão espiado de fora: os viajantes estrangeiros descobrem o cerrado mineiro na primeira metade do século XIX*. UFRJ, Textos CPDA no 1nov.1997.

Dicionário jurídico. Disponível em: <http://www.direitonet.com.br>

LIMA. Ruy Cirne. *Pequena história territorial do Brasil: sesmarias e terras devolutas*. São Paulo: Secretaria de Estado da Cultura, 1990.

LOUREIRO, Francisco Eduardo. *Código Civil Comentado*, 1. Ed., Editora Manole, 2007.

MARTINS, José de Souza. *O cativo da terra*. São Paulo: Hucitec, 1998.

ROVARON, Carlos Eduardo. *O xadrez imobiliário: as peças humanas, o tabuleiro de terras e as novas regras do jogo em Caldas-MG (Séc. XIX)*. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2015 (tese de doutorado).

SILVA, De Plácido. *Vocabulário Jurídico*. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1999.

SILVA, Lígia Osório. *Terras devolutas e latifúndio: efeitos da Lei de 1850*. Campinas/SP: Ed. Unicamp, 1996.

VARELA, Laura Beck. *Das sesmarias à propriedade moderna: um estudo de história do direito brasileiro*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

Recebido em: 28.08.2016

Aprovado em: 09.12.2016

Litígios pela liberdade: experiências e resistências de pessoas escravizadas e suas ações de liberdade, Paraíba (1870-1888)*

Lucian Souza da Silva**

Resumo

O presente artigo tem por objetivo, analisar as experiências dos homens e mulheres que estavam subjugados pelo cativo, e as suas múltiplas formas de resistência, ao longo das décadas finais de vigência da escravidão na província da Parahyba do Norte. A perspectiva teórica sob a qual nos fundamentamos foi a História Social, através das renovações ocorridas com as contribuições do historiador inglês E. P. Thompson. O *corpus* documental, com os quais trabalhamos tratasse da historiografia sobre o tema, além de duas ações de liberdade referente a década de 1880.

Palavras-chave: Escravidão; Ações de liberdade; Resistência; Parahyba do Norte.

Abstract

The current article has the goal to analyze the men and woman experiences that they were subjugated by the captivity and its multiple ways of resistance over the final decades of slavery at North Parahyba. The theoretical perspective under which the fundamentals were the Social History through the renovations occurred with the contributions of the English historian E. P. Thompson. The documental corpus which we work here is related to the historiography about the theme beyond of two actions of freedom that refers to 1880's decade.

Keywords: Slavery; Liberty Actions; Resistance; North of Parahyba.

* Este artigo é parte integrante do terceiro capítulo de nossa dissertação de mestrado intitulada “*Nada mais sublime que a liberdade: O processo de abolição da escravidão na Parahyba do Norte (1870 – 1888)*”, defendida em 13 de maio de 2016, no Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal da Paraíba.

** Doutorando em História pela Universidade Federal de Pernambuco – UFPB. Mestre em História pela Universidade Federal da Paraíba. Integrante do Grupo de Pesquisa Sociedade e Cultura no Nordeste Oitocentista.

Introdução

O termo litígio vem do latim *litigare litis*, trata-se de uma nomenclatura jurídica utilizada para denominar os embates ocorridos nos tribunais durante o período imperial brasileiro. Entre esses litígios estavam as ações de liberdade, empreendidas por pessoas escravizadas que se apropriaram dos subterfúgios da legislação. A atuação dos escravizados¹ e suas múltiplas experiências, assim como as formas de resistências tem sido estudada de maneira mais intensa pela historiografia brasileira nesses últimos 30 anos. São inúmeros trabalhos² com recortes temporais e espaciais diversos e que tem dado uma importante contribuição para perceber as pessoas que estavam submetidas ao cativeiro como sujeitos históricos capazes de compreenderem seu dado contexto e intervirem das mais variadas maneiras, através de fugas, de crime, de sociabilidades, de festejos, na constituição de famílias, etc.

Diante das múltiplas formas de resistência, optamos por perceber a atuação dos escravizados nos anos finais da escravidão por meio dos conflitos travados nos tribunais, analisando as ações de liberdade, pois o direito de acordo com E. P. Thompson “proporcionava um terreno para a luta de classes, onde se esgrimiam noções alternativas da lei³”. Se por um lado, as leis emancipacionistas representaram posicionamentos gradualistas, adiando o quanto foi possível o fim da escravidão, por outro, abriu-se “brechas na lei”, permitindo uma intensificação da atuação dos cativos. Assim os escravizados se apropriaram também deste espaço, cingido de conflitos e resistência, elaborando formas para alcançar a liberdade.

¹ Em nossas pesquisas temos adotado o termo escravizado em lugar de escravo, por entender que a privação da liberdade não constitui condição natural e inerente a nenhum ser humano. De igual modo, acreditamos que o termo escravo, consagrado pela historiografia, reproduz um estigma de passividade que não se coaduna com os objetivos de nossas pesquisas. Além disso, nas últimas décadas de vigência da escravidão no Brasil, o termo “escravizado” já era utilizado por grupos abolicionistas, justamente para demonstrar tal processo de escravização, o qual, as pessoas negras eram submetidas. Entretanto, ao longo do texto, pode-se encontrar o termo cativo ou outro sinônimo para dinamizar a narrativa. Desta forma, também adotamos o uso do termo escravizador, para designar os senhores dos escravizados.

² Podemos destacar entre outros, os trabalhos: AZEVEDO, Elciene. *O direito dos escravos: lutas e abolicionismo na Província de São Paulo*. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2010; CHALHOUB, Sidney. *Visões da Liberdade: Uma história das últimas décadas da escravidão na corte*. São Paulo: Companhia das Letras, 1990; GRINBERG, Keila. *Liberata: a lei da ambiguidade: as ações de liberdade da Corte de Apelação do Rio de Janeiro no século XIX*. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994; LIMA, Luciano Mendonça de. *Cativos da “Rainha da Borborema”*: Uma história social da escravidão em Campina Grande – século XIX. Tese (Doutorado em História), Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Recife, 2008; LIMA, Maria da Vitória Barbosa. *Liberdade interdita, liberdade reavida: escravos e libertos na Paraíba escravista (século XIX)*. Tese (Doutorado em História), Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Recife, 2010; MENDONÇA, Joseli Maria Nunes. *Entre a mão e os anéis: a Lei do Sexagenário e os caminhos da abolição no Brasil*. 2. ed. Campinas, SP: Editora Unicamp, 2008.

³ THOMPSON, E. P. O termo ausente: Experiência. *A miséria da teoria ou um planetário de erros* – Uma crítica ao pensamento de Louis Althusser. Rio de Janeiro: Zahar, 1981, p. 157.

O pensamento de E. P. Thompson inspirou uma verdadeira renovação na produção dos historiadores brasileiros sobre a escravidão⁴. O desafio colocado para esses historiadores foi o de “incluir a experiência escrava na história da escravidão no Brasil”⁵, marcada pela coisificação dos africanos e seus descendentes que foram submetidos à escravidão⁶. Ao buscar entender o modo de vida dos escravizados ou suas percepções sobre seu próprio cativeiro, produziu-se uma nova perspectiva da relação senhor-escravo⁷. Para Silvia Hunold Lara:

Ao tratarmos da escravidão e das relações entre senhores e escravos, tanto quanto ao tratarmos de qualquer outro tema histórico, lembramos, com Thompson, que as relações históricas são construídas por homens e mulheres num movimento constante, tecidas através de lutas, conflitos, resistências e acomodações, cheias de ambiguidades⁸.

Assim, as relações entre escravizados e escravizadores resultaram das experiências de ambos, porém, moldadas ou tendo como horizonte relações de dominação e opressão. Nessa mesma perspectiva, a historiadora Joseli Maria Nunes Mendonça analisou “a lei do sexagenário e os caminhos da abolição no Brasil” e afirmou que:

O campo do direito – tanto no âmbito da formulação das leis como de sua aplicação pelos tribunais de justiça – pode ser visto como um espaço de conflitos, no qual as lutas sociais se efetivam. Essas lutas sociais, por sua vez, modificam o próprio espaço jurídico e, assim, introduz-se a possibilidade de redefinição das próprias relações sociais e dos conflitos que a partir delas se estabelecem⁹.

Sendo assim, ao desafiar os laços senhorias e acionar a justiça para requerer sua liberdade, os escravizados modificaram o “espaço jurídico” dominado pelos interesses dos escravizadores e impregnado da Cultura Política Escravista. Temos entendido a Cultura Política Escravista, como enraizamento da escravidão, que por sua vez, moldou atitudes, crenças, práticas sociais, ideias, posicionamentos políticos, manifestando-se como um fenômeno de

⁴ LARA, Silvia Hunold. Blowin’ in the Wind: E. P. Thompson e a experiência negra no Brasil. *Revista projeto História*, 1995, núm. 12. p. 43-75.

⁵ Idem.

⁶ Para uma discussão mais densa sobre esse embate teórico entre o escravo-coisa, Ver Chalhoub (1991).

⁷ Um dos maiores méritos de E. P. Thompson foi o de perceber vida humana (ou experiência) onde só era vista as estruturas econômicas, neste sentido, a estrutura é transformada em processo para que os indivíduos possam ser inseridos no curso da História (THOMPSON, 1981, p. 188). Sendo assim, as contribuições da E. P. Thompson provocaram uma renovação nas linhas gerais da História Social praticada até então. Seus embates teóricos e políticos com o marxismo ortodoxo e estruturalista revigoraram os debates da época e incitaram uma revisão dos postulados tradicionais do marxismo. Sua influência no campo da História impulsionou diversos estudos desde a classe trabalhadora até mesmo a vida e ação dos escravizados do Brasil oitocentista.

⁸ LARA, op. cit., 1995.

⁹ MENDONÇA, Joseli Maria Nunes. *Entre a mãe e os anéis: a Lei do Sexagenário e os caminhos da abolição no Brasil*. 2. ed. Campinas, SP: Editora Unicamp, 2008.

indivíduos específicos e também enquanto grupo social¹⁰.

Neste contexto, a ação de liberdade constituiu-se em um instrumento jurídico aberto pela Lei Rio Branco, nº 2.040 de 28 de setembro de 1871 (Lei do Ventre Livre). Tal dispositivo estava expresso no texto da legislação em seu artigo 7º, que dizia: “Nas causas em favor da liberdade: § 1º O processo será sumário; § 2º Haverá apelações *ex officio* quando as decisões forem contrárias a liberdade”. Deste modo, os documentos resultantes de tais embates judiciais revelam as percepções que os escravizados possuíam de seus contextos. Das múltiplas formas de resistência dos escravizados que é possível identificar através das fontes, a sua atuação nos tribunais é algo característico dos últimos anos de existência da escravidão, embora o ato de recorrer aos tribunais não seja algo exclusivo deste período¹¹.

Perfil e atuação da população escravizada na província da Paraíba do Norte

O trabalho escravo foi constituinte da sociedade brasileira em seus múltiplos aspectos (econômico, social, cultural e político). No aspecto econômico, a mão de obra escravizada foi largamente utilizada em toda extensão do território nos períodos colonial e imperial, com intensidades diferentes e especificidades regionais dadas as proporções continentais do Brasil. Dentro desse cenário, a província da Paraíba do Norte sempre teve um baixo percentual de pessoas escravizadas, em relação à população livre. O ápice dessa população foi atingido entre o final do século XVIII e o início do século XIX, com pouco mais de 20 % do total da população¹².

Durante a primeira metade do Oitocentos, houve um crescimento da população escravizada da província, que passou de 17.633 escravizados em 1811, para 28.546 cativos em 1851, entretanto, se comparado ao total da população provincial, o percentual de pessoas escravizadas teria dessa forma diminuído, uma vez que em 1811 representava 13,4% enquanto que em 1851, 5,7% do total da população. Segundo a historiadora Solange Pereira da Rocha, “na segunda metade do século XIX, a queda foi acentuada, visto que entre 1851 e 1872 a Paraíba diminuiu seu contingente de 13,4 % para 5,7 % em relação à população livre, que, ao

¹⁰ Em nossa dissertação, fizemos um esforço para sistematizar o conceito de Cultura Política Escravista, sem, contudo, esgotá-lo ou defini-lo, para saber mais, ver Souza (2016).

¹¹ Em sua tese, Luciano Mendonça, identificou ações de liberdade em Campina Grande já em 1820, demonstrando que desde o início do século XIX, os escravizados se utilizavam dos meios legais para lutar pela sua libertação (LIMA, 2008, p. 303).

¹² ROCHA, Solange Pereira da. *Gente negra na Paraíba Oitocentista: População, Família e Parentesco espiritual*. Tese (Doutorado em História) – Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Recife, 2007.

contrário, estava em expansão”¹³.

De acordo com o censo demográfico de 1872, a província da Parahyba do Norte possuía um contingente de 21.526 pessoas escravizadas, o que representava apenas 5,7%, da população provincial. Desse total, um pouco mais da metade (10.845), o que correspondia a 50,38% da população cativa era constituída de mulheres. O referido censo, nos informou ainda que entre o total de homens escravizados (10.681 pessoas) apenas 788 eram casados¹⁴ e quanto as mulheres 697 foram listadas como casadas, sendo assim, temos uma diferença para mais em relação aos homens casados, esse dado nos leva a pensar que tais pessoas escravizadas não estabeleciam relações afetivas e de matrimônio apenas com companheiras de cativeiro. O mesmo censo indicou como “estrangeiro” 185 pessoas, o que evidencia a presença de africanos ainda em 1872¹⁵.

As freguesias com os maiores números de escravizados eram N. S. da Conceição de Areia que detinha 1.424 pessoas escravizadas, N. S. de Pilar com 1.191, N. S. do Bom Sucesso do Pombal que possuía 1.182, N. S. Rainha do Anjos de Itaipú com 1.145 pessoas, N. S. da Conceição de Campina Grande com 1.105. Entre as freguesias com os menores números de escravizados estavam S. N. d’ Assunção de Alhandra com apenas 22 pessoas escravizadas e N. S. da Conceição da Jacoca com 74 cativos¹⁶. Tais dados, nos ajudam a identificar/observar que a escravidão, nas últimas décadas do século XIX, foi uma constante em todo território da província, desde áreas litorâneas ou mesmo sertanejas.

No quadro 1, temos um resumo da população cativa da província nos últimos anos de vigência da escravidão. A primeira análise que podemos fazer e que confirma o que temos discutido até o momento, é que houve uma diminuição do número de escravizados durante toda a segunda metade do século XIX, e de forma um tanto quanto acentuada nas duas últimas décadas. Se diminuirmos o total de escravizados em 1872 pelo total de escravizados em 1888, veremos que houve uma diminuição de 12.126 pessoas escravizadas, em um intervalo de 16 anos (1872-1888). Registrou-se para a província da Parahyba do Norte o 3º mais alto percentual de declínio de cativos de todo Império entre os anos de 1885 e 1887¹⁷. O que não conseguimos

¹³ Idem.

¹⁴ Acredito que o censo (ou os censores), denomina de “casado” aquelas relações afetivas reconhecidas pela igreja e por consequência pelo estado monárquico.

¹⁵ Para um aprofundamento sobre a presença africana na Parahyba do Norte, ver: Guimarães (2015).

¹⁶ Recenseamento da Província da Parahyba do Norte de 1872. Disponível em: <<http://biblioteca.ibge.gov.br/>> Acesso em: 15 Dez de 2014.

¹⁷ Nessa estatística, estava em primeiro lugar o Município Neutro com 74,9% e em segundo, o Rio Grande do Sul

explicar é a abrupta queda no número de cativos nos anos imediatamente anteriores ao fim da escravidão, pois entre os anos de 1886 e 1887, houve uma diminuição de mais de 1.000 (mil) escravizados.

Quadro 1: População escravizada da Parahyba do Norte (1872 – 1888)¹⁸

Ano	População escravizada
1872	21.526
1874	25.817
1883	20.637
1884	19.778
1885	18.824
1886	18.785
1887	Mais de 9.106
1888	9.448

Afora os dados numéricos e estatísticos, a escravidão perdurou na província da Parahyba do Norte o quanto pôde, cerceando a liberdade de pessoas e negando sua humanidade. Como bem afirmou Rocha¹⁹ “apesar da baixa presença de escravos na Paraíba, como em todo o Brasil, formou-se uma sociedade escravista – no sentido de que a escravidão fundamentava as relações de trabalho e todo o tecido social – portanto, as elites locais tiveram de enfrentar as mudanças no Oitocentos”. Essa “insistência na escravidão”, temos visto como fruto da Cultura Política Escravista, que mesmo em uma província distante dos centros de poder (econômico e político) e com um baixo percentual de escravizados, havia até o último ano a presença de pessoas negras submetidas ao cativeiro.

Esse cenário provincial, foi palco de inúmeras trajetórias de vida de homens e mulheres que resistiram a escravidão por meio da justiça imperial. Os casos de escravizados que recorreram à resistência por dentro do próprio sistema escravista que exporemos a seguir foram analisados por Lima²⁰ e Silva²¹, e dizem respeito as localidades de Campina Grande e Areia

com 69,0%, ver CONRAD, Robert. *Os últimos anos da escravatura no Brasil*. Tradução Fernando de Castro Ferro. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1975.

¹⁸ Recenseamento da Província da Parahyba do Norte de 1872. Disponível em: <<http://biblioteca.ibge.gov.br/>> Acesso em: 15 dezembro de 2014. – Relatórios dos presidentes de província nos anos de 1883, 1884, 1886, 1887 e 1888. Disponíveis em: <<http://www-apps.crl.edu/brazil/provincial/para%C3%ADba>>. Acesso em: 14 Set 2015; Conrad (1975).

¹⁹ ROCHA, op. cit., 2007.

²⁰SILVA, Eleonora Féliz da. *Escravidão e resistência escrava na Cidade d'Arêa*. Dissertação (Mestrado em História), Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 2010.

²¹ LIMA, Luciano Mendonça de. *Cativos da “Rainha da Borborema”*: Uma história social da escravidão em Campina Grande – século XIX. Tese (Doutorado em História), Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Filosofia e

respectivamente. Como a história de Maria uma escravizada de Campina Grande que em 1872, não obtendo sucesso em negociar informalmente com seu senhor sua liberdade, recorreu à Jovino Limeira Dinoá para que este a representasse judicialmente em sua querela contra seu escravizador. Endossando sua defesa, Maria apresentou um pecúlio de 283\$000, resultante de doações. Mas o valor não foi suficiente para pagar os 433\$000 pedidos de indenização pelo seu escravizador. O desfecho da história de Maria se deu quando através de suas redes de solidariedade, ela conseguiu completar o valor exigido pelo seu proprietário e com isso gozar de sua liberdade.

No início da década de 1870, um africano chamado Luiz, impetra uma ação de liberdade contra seu escravizador por intermédio do advogado Antônio Lelis de Souza Pontes. Sua justificativa para iniciar o processo era que o mesmo havia sido trazido para o Brasil (Campina Grande), após a legislação que proibiu o tráfico de africanos em 1831. Após 3 anos de lutas judiciais, entre testemunhas e comprovações de sua origem africana, a decisão judicial favoreceu seu escravizador obrigando Luiz a retornar ao cativeiro, certamente com suas esperanças de liberdade diminuídas, mas nunca findadas. A trajetória do preto Luiz, um africano trazido após a proibição do tráfico em 1831, e a continuação de seu cativeiro mesmo após um longo litígio, são reflexos da Cultura Política Escravista, que era capaz de perpassar as decisões judiciais e influenciar a visão de juízes, promotores e advogados.

Como também as histórias de Josefa e Luiza, ambas mulheres escravizadas em Campina Grande e por não terem sido matriculadas por seus respectivos escravizadores, conforme exigia a lei, acionaram a justiça e alcançaram suas liberdades nos anos de 1873. Ou ainda as trajetórias de Florzino e Mariano, que recorreram as lacunas na legislação, para litigar pela liberdade entre os anos de 1887 e 1888. Por terem sido dados como bens de herança, os conflitos familiares resultantes desse contexto, abriram as condições propícias para a obtenção da liberdade por meio de litígio.

Trajetória de luta jurídica semelhante foram vivenciadas por Luis e Ana, um casal de escravizados com mais de 70 anos, moradores do Engenho Sapucaia na cidade de Areia. O casal alegava que estava em idades avançadas, apresentaram como pecúlio duas vacas paridas e 23 tijolos de moagem de rapadura, cumprido os trametes legais foi concedida liberdade ao casal em 1881. Outro casal de escravizados que recorreram juntos foi Pedro e Bibiana. No início da

Ciências Humanas, Recife, 2008.

década de 1880 um casal de cativos moradores de Areia, impetraram uma ação de liberdade em favor de si mesmos e contrários à sua proprietária. Após um longo e conturbado processo judicial, no qual a escravizadora utilizou de todo o seu arsenal de estratégias, com argumentos, relações familiares e políticas para não perder a posse dos ditos cativos, ação findou-se de forma positiva para Pedro e Bibiana. Tais resistências e experiências individuais ou em dupla, já foram analisadas pelos trabalhos dos autores citados anteriormente²².

Tomamos conhecimento por meio de ação de liberdade depositada no Arquivo Nacional, da trajetória de Joanna, uma escravizada moradora do município de São João do Cariri, no Sertão da província. O documento data de meados da década de 1870, ou seja, pouco tempo depois de vigorada a legislação. O mesmo encontra-se danificado, o que dificultou a leitura paleográfica e a análise histórica, mas os rastros que conseguimos trilhar narramos a seguir: Joaquina como era conhecida entre as pessoas com quais convivia, supostamente era de propriedade de Manoel José de Grandeza, senhor de escravizados daquela região. O argumento utilizado pela cativa, com a intenção de legitimar a abertura da ação de liberdade, era o de que a mesma havia sido trazida depois da lei de 30 de novembro de 1831, que proibiu legalmente o tráfico de africanos, e por isso deveria ser considerada livre, assim como, seus descendentes. Esse argumento foi amplamente utilizado pelos cativos para requererem judicialmente sua libertação. Nos autos do processo consta que, ao chegar no Brasil, Joanna teria sido vendida, em 1842, ao português Antônio José de Brito morador do sítio d'Alagoa na capital da província da Parahyba do Norte. Este primeiro proprietário casou uma de suas filhas com o seu suposto senhor e réu da ação de liberdade e teria dado Joanna como dote no casamento.

Joanna teve seis filhos, três meninos e três meninas, cujos nomes eram: Luis, Márcio, Antônio, Guilhermina, Luiza e Romana. Não obtivemos informações sobre o companheiro de Joanna e pai de seus filhos. Ao tomar conhecimento da intenção da sua escravizada em requerer por meio de litígio sua liberdade, Manoel José de Grandeza, tratou logo de vender quatro de seus filhos na província de Pernambuco. O fato do senhor ter tido ciência da intenção de requerer a libertação, por parte sua cativa, evidencia que houveram negociações antes do processo ser aberto. Tal ato, evidencia também que possivelmente, o seu proprietário soubesse da condição de liberta da referida escravizada e de seu cativo ilegal, dessa forma a venda dos

²² Para mais informações as ações de liberdade em Campina Grande e Areia, ver Lima (2008) e Silva (2010).

ingênuos, seria uma maneira de não ser penalizado financeiramente caso Joanna obtivesse a liberdade judicialmente.

Após a venda das crianças restava apenas mais duas filhas. A de nome Luiza, foi cedida a João Jote, residente em Alagoa Nova, e segundo o documento: “sofrendo os horrores da escravidão” e Romana em poder do chefe do Partido Liberal na província, Dr. Felizardo Toscano de Brito. Após ter vendido os filhos de Joanna, seu suposto escravizador teria lhe concedido carta de liberdade, mas “como escrava prosseguiu a suplicante”. Após tomar conhecimento que seus filhos foram vendidos, Joanna, foi a procura dos mesmos em Recife, capital da província para a qual foram comercializados, tendo sido presa, possivelmente por não ter em mãos a carta de alforria. A coragem dessa cativa em ir em busca de seus filhos, demonstrou os laços familiares e afetivos construídos no cativeiro.

Nos autos do processo, a intenção de Joanna com a ação de liberdade, ficou evidenciada, quando requereu que:

Mande tomar com conhecimento de todo ocorrido, e verificando-se ser ela nascida de ventre livre, possa seus filhos e toda sua produção gozar também da liberdade tão apreciada em todas as classes de nossa sociedade, assim como seja aquele seu suposto senhor abrigado a restituir-lhe o que recebeu por conta de sua liberdade²³.

Para a litigante, era importante a obtenção da liberdade de si mesma e seus filhos para que assim pudessem viver em família, mas também a restituição dos valores que seu escravizador recebeu com a venda de seus filhos. Isso demonstra o conhecimento de sua situação de liberdade e seus direitos como mãe. Não sabemos do desfecho da história de Joanna. Temos ciência apenas que seu processo não foi solucionado favoravelmente na instância provincial, nem tampouco no tribunal da relação, o que fez com que chegasse às barras do Supremo Tribunal de Justiça na corte, uma situação que aconteceu poucas vezes nos casos de ação de liberdade²⁴.

As histórias, experiências e resistências de Maria, Luiz, Josefa, Luiza, Florzino, Mariano, Joanna e seus filhos são formas de percebermos a atuação dos homens e mulheres que em meio as atrocidades do cativeiro souberam atuar em busca de suas liberdades demonstrando com isso sua recusa à situação de escravizados e seu protagonismo no processo que findou a escravidão no Brasil. Muitas outras históricas semelhantes a essas estouraram por todo império

²³ AÇÃO DE LIBERDADE, 1875, fl. 13.

²⁴ GRINBERG, Keila. *Liberata: a lei da ambiguidade: as ações de liberdade da Corte de Apelação do Rio de Janeiro no século XIX*. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994.

durante as últimas décadas do século XIX, fazendo com que escravizados reavivassem suas esperanças e alcançassem suas liberdades. Vamos então a duas outras experiências de atores históricos que recorreram à justiça imperial com a intenção de obter a carta de liberdade.

A liberdade [nem sempre] é inauferível e imprescritível: A trajetória de Claudino

§133 A prova incumbe àquele que reclama contra a liberdade, seja autor ou réu, se o individuo reclamado como escravo ou a cuja ação de liberdade se faz oposição, está na posse dela, pois tem a seu favor a presunção juris de que — todo o homem é livre por natureza —. Não assim, se tal posse de estado não há, e o individuo tem ao contrário vivido em cativo.

§134 Contra a ação de liberdade nenhuma prescrição se pode opor; a liberdade é inauferível e imprescritível

Em seu célebre Ensaio Histórico – Jurídico- Social, o jurista Agostinho Marques Perdigão Malheiro²⁵ (1824-1881), nos anos finais da década de 1860, e por isso antes da Lei Rio Branco, afirmou como consta na epígrafe deste tópico, que “a liberdade é inauferível e imprescritível”. A historiografia tem demonstrado que embora o sistema escravista tenha sido forte, violento e cruel, as pessoas escravizadas que estavam submersas por ele, conseguiram das mais várias formas agir, resistindo ao processo que os tornavam escravizados. Entretanto, como temos discutido neste trabalho que a Cultura Política Escravista estava enraizada na sociedade oitocentista e permeavam os diferentes aspectos da vida social, política e econômica.

Não estamos dizendo com isso que as pessoas escravizadas não conseguiram romper com essa Cultura Política, muito pelo contrário, toda e qualquer ação de resistência à escravidão fosse dos escravizados, dos abolicionistas ou de outros agentes históricos eram formas de rompê-la. Entretanto, em muitos casos a busca pela liberdade e as estratégias para obtê-la esbarraram no ranço escravista que permeava a sociedade oitocentista. Mesmo nos anos finais, nos quais houve intensificação das resistências escravas, havia uma espécie de balança que ora pendia para o lado das pessoas cativas, ora para o de seus escravizadores. A trajetória de Claudino é sintomática desse processo²⁶.

Nos idos de 1882, Claudino recorreu à justiça para requerer sua liberdade portando um pecúlio de 50\$00 contos de réis, fruto de economias pessoais, juntamente com doações de

²⁵ Perdigão Malheiro foi um jurisconsulto que atuou no período imperial brasileiro. Filho do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, possuía o mesmo nome de seu pai. Formou-se em direito em 1849, na Faculdade de São Paulo e exerceu diversos cargos públicos na administração monárquica, ver Paes (2010).

²⁶ Agradecemos a profa. Vitória da Vitória Barbosa Lima por gentilmente ter cedido a respectiva documentação.

peessoas próximas ao cativo. Era comum estabelecer acordos de prestação de serviço em troca dos recursos necessários para a formação do pecúlio e a obtenção da liberdade. Conforme descrito nos autos do processo, Claudino era preto, casado, com cerca de 50 anos de idade e morador da Cidade da Parahyba tendo vivido toda sua vida, até aquele momento, com a exploração do trabalho escravo nas áreas rurais. O pedido foi feito por intermédio do bacharel Maximiano José de Inojosa Varejão²⁷, que posteriormente tornou-se seu curador, responsável por defende-lo, como se exigia os trâmites legais do processo de ação de liberdade.

Claudino era de propriedade de Antônio Fernandes de Lima, que após seu falecimento foi dado como herança para sua filha, Adriana Catharina Gertrudes de Lima. A ação de liberdade por indenização foi entregue aos cuidados do juiz Evaristo Augusto da Silva Freire, como consta nos autos do processo:

Claudino, escravo que foi do finado Antonio Fernandes de Lima e hoje de sua herdeira Adriana Catharina Gertrudes de Lima, tendo obtido legalmente a quantia de cinquenta mil reis que pessoalmente apresenta a Vossa Senhoria com esse requerimento e estando certo de que, em vista de seu mau estado de saúde e avançada idade, não pode valer mais do que se procedeu ultimamente; lhe foi dado esse mesmo valor, igual ao que já lhe haviam dado, há mais de cinco anos, no inventario da mulher do aludido finado, como tudo prova com a certidão junta²⁸.

O escravizado, através de seu representante, destacou a precariedade de sua saúde como forma de reiterar o valor apresentado como pecúlio até como estratégia para que o valor fosse aceito pelo juiz e pela sua então proprietária. É possível que Claudinho tenha percebido que a morte de seu proprietário “original”, abriu uma possibilidade para sua libertação. Conforme previa o artigo 4º da Lei Rio Branco e regulamentado pelo Decreto 5.135 em seu artigo 48: O pecúlio era um renda/poupança do próprio escravizado constituída por “doações, legados e heranças”²⁹. No artigo 49 do já citado decreto, esclarecia que:

Art. 49. O pecúlio do escravo será deixado em mão do Senhor ou do possuidor, se este o consentir, salva a hipótese do art. 53³⁰, vencendo o juro de 6% ao ano; e outro sim poderá, com prévia autorização do juízo de órfãos, ser recolhido pelo senhor ou possuidor às estações fiscais, ou a alguma caixa econômica ou banco de depósitos,

²⁷ O referido curador de Claudino, assumiu o cargo de deputado constituinte, na primeira legislatura republicana (1891-1894), além de professor de português do Lyceu Paraibano, exerceu a presidência do Supremo Tribunal de Justiça do estado em 1896. Almanaque Mercantil, administrativo e industrial do Estado da Parahyba (1899). Disponível em: <<http://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital/>>. Acesso em: 15 Março 2015.

²⁸ AÇÃO DE LIBERDADE, 1882, fl. 12.

²⁹ BRASIL. Lei nº 2.040 de 28 de setembro de 1871 in: Abolição no Parlamento: 65 anos de luta, (1823-1888. 2 ed. Brasília: Senado Federal, Secretaria Especial de Editorações e Publicações, 2012.

³⁰ O art. 53 trata da sobre a possibilidade do “sequestro” do pecúlio, nestes casos, cabia ao juizado de órfãos o impedimento de tal depósito.

que inspire suficiente confiança.

Art. 50. O Senhor ou possuidor do escravo é obrigado a declarar a existência do pecúlio na ocasião da matrícula dos escravos ou de quaisquer averbação nesta, ou quando haja de efetuar contratos, inventários ou partilhas sobre eles, ou solicitar passaporte para os mesmos, afim de que esta sua declaração seja incerta nos respectivos livros, instrumentos, autos ou papéis³¹.

O valor do pecúlio poderia ficar sobre a guarda do proprietário do escravizado ou ser depositado em alguma caixa econômica ou banco de depósitos³². Tal valor deveria ser declarado pelo proprietário quando da matrícula do cativo ou se ocorresse outra averbação do mesmo. A documentação sobre a ação de liberdade de Claudino não informa se o pecúlio que o mesmo detinha estava nas mãos de sua proprietária, ou foi depositado em alguma caixa. O fato é que o valor apresentado como pecúlio para sua compra não satisfaz os interesses de sua então proprietária, pois a mesma, achou que a quantia não correspondia ao valor real do escravizado³³. Por conta disso, Maximiano José de Inojosa Varejão, requereu do juiz o arbitramento do valor de Claudino:

[...] venho requerer a Vossa Senhoria que, depositado com a mencionada quantia e satisfeito o dispositivo no artigo 84 do reg. nº 5.135 de 13 de Abril de 1872 no caso de não chegar a dita sua senhora a um acordo, se digne de nomear-lhe curador na forma do § 1º do artigo 84 do cit. Reg. e depois mandar citar com vênias a suplicada, para a 1ª do juízo se proceder a louvação de arbitramento de conformidade com § 2º do mesmo artigo 84 do cit. Reg³⁴.

Essa discordância nos preços dos escravizados, eram bastante comuns nas ações de liberdade por indenização³⁵. Para Joseli Nunes Mendonça, o arbitramento era um “campo de manobra em que se moveram tanto senhores como escravos”³⁶, pois de acordo com a legislação vigente seria indicado um avaliador de cada parte envolvidas no processo, se os valores dos árbitros não coincidissem, era indicado um terceiro avaliador. Por isso que a caracterização/apresentação do estado físico do escravizado era importante, daí a razão de

³¹ BRASIL. Decreto nº 5.135 aprovado em 13 de novembro de 1872 in: *Abolição no Parlamento: 65 anos de luta, (1823-1888)*. 2 ed. Brasília: Senado Federal, Secretaria Especial de Editorações e Publicações, 2012.

³² Para Keila Grinberg (2011, p. 150), quando da criação da Caixa Econômica, os depósitos dos escravos eram permitidos (o que significaria uma quebra da autoridade moral do senhor), entretanto, com o reconhecimento do pecúlio dado pela Lei Rio Branco, os depósitos aumentaram substancialmente. Dessa forma, a autora afirma que “ao juntarem meio para comprar suas alforrias, decididamente participavam do mercado financeiro”.

³³ Ação de liberdade do escravo Claudino pertencente a Adriana Catharina Gertrudes de Lima – 1882. IHGH.

³⁴ O art. 84 do Decreto 5.135, mencionado no requerimento do curador, diz que: Para alforria por indenização do valor e para remissão é suficiente uma petição, na qual exposta a intenção do peticionário uma petição, na qual exposta a intenção do peticionário, será liberto. Antes da citação o juiz convidará o senhor para um acordo, e só em falta deste prosseguirá nos termos ulteriores.

³⁵ MENDONÇA, op. cit., 1999.

³⁶ Idem.

mencionar já no início do processo que Claudino apresentava em “mao estado de saúde”.

Para reafirmar o seu preço, Claudino informou ao juiz que “no inventário do predito finado a que se procedeu ultimamente, lhe foi dado esse mesmo valor, igual ao que já lhe haviam dado, há mais de cinco anos, no inventário da mulher do aludido finado”³⁷. Claudino estava ciente do contexto que o mesmo estava vivenciando e ao indicar o conhecimento do inventário de seus antigos proprietários demonstrou que tinha ciência das exigências legais para se obter a liberdade. Como indicamos anteriormente, o contexto de mudança de proprietário ainda mais ocasionado pela morte de um parente próximo poderia ser um momento de incertezas, o que poderia ser benéfico para o (a) escravizado (a).

Com a indicação de Claudino, o juiz ordenou que o escrivão da provedoria, João Maria dos Santos, averiguasse se a informação fornecida era verídica. E assim o fez:

[...] revendo os autos dos inventários dos bens que ficarão por falecimento de Antônio Fernandes de Lima, neles a folha dezenove versos achei a descrição e avaliação do modo e teor seguinte. = Claudino, preto, viúvo de cinquenta anos de idade matriculado na Alfandega d’essa cidade em vinte e sete de Março do ano passado sob número mil e cinquenta e três d’ordem na matrícula, e quinhentos e cinquenta e oito da relação apresentada, que visto e examinado pelos examinadores avaliarão por seu estado de moléstia na quantia de cinquenta mil reis³⁸.

Como podemos perceber, de fato a indicação do valor de Claudino estava correta. Entretanto, o valor apresentado pelo litigante e reiterado pelos inventários não foram suficientes para satisfazer as ambições de sua proprietária. Por isso, foi requerido o arbitramento do escravizado. A legislação referente ao arbítrio do valor, estabelecia que:

Art. 39. O processo de arbitramento consistirá somente na nomeação dos louvados, na decisão de suspensão de alguns deles, se for alegada, e na resolução dos arbitramentos, seguindo-se o disposto nos arts. 192, 193, 195, 196, 197, 201 e 202 do regulamento nº 737 de 25 de novembro de 1850.

Art. 40. Nas avaliações observar-se-ão as seguintes regras:

§1º. O preço da indenização será taxado sobre as condições da idade, saúde e profissão.

§2º. Os escravos sujeitos a usufruto ou a fideicomisso serão avaliados sem atenção a qualquer desses ônus; o seu preço, porém, os representará para todos os efeitos jurídicos como se permanecessem escravos, salvas as seguranças a que, segundo a legislação civil, julgue-se com direito o proprietário ou o sucessor.

§3º. Os escravos, que houverem de ser vendidos judicialmente ou que ainda não houverem sido adjudiciados em partilhas por sentença final, não dependem de arbitramento; prevalecerá a avaliação judicial ou a do inventário.

§4º. Na avaliação será levada em conta, para ser deduzida, qualquer quantia que o escravo houver pago ao senhor para sua alforria, devendo ser declarada essa

³⁷ Ação de liberdade, 1882, fl. 2.

³⁸ Ação de liberdade do escravo Claudino pertencente a Adriana Catharina Gertrudes de Lima – 1882, fl. 4. IHGH.

circunstância no termo da avaliação. Qualquer fraude, neste caso, será punida nos termos do código criminal³⁹.

A partir do texto da lei podemos compreender os trâmites legais do referido processo. Como o valor não foi concordado pela proprietária seguiu-se ao arbitramento do valor do litigante. No inciso primeiro do Artigo 40, dizia que o preço deveria ser estipulado tendo como referência as condições de saúde, idade e profissão. Sendo assim, pessoas escravizadas com idade produtiva (entre os 15 e 25 anos) e saudáveis teriam um valor mais alto. Entretanto, Claudino, como temos visto, possuía em torno de 50 anos de idade e estava doente levando em consideração as condições de vida e trabalho que a escravidão impunha, ao indivíduo após uma vida inteira submetido a tais condições, certamente não chegaria aos 50 anos com saúde.

Em carta, anexada ao processo, a proprietária justificou sua não concordância com o valor indicado por Claudino, e afirmou que: “[...]tenho de scientificar a Vossa Senhoria que não posso convir na aceitação de 50\$000 para a libertação do escravo Claudino, uma vez que se ele teve esse valor no inventário foi devido a estar gravemente doente, o que não acontecendo presentemente acontece que há quem quer ele ofereça a quantia de 400\$000”, a alegação da dita proprietária, era de que o escravizado foi avaliado com o valor apresenta como pecúlio, se deu porque o mesmo estava doente quando da realização do inventário de seu pai, e pediu um valor bem maior.

O preço requerido pela então proprietária era quatro vezes o preço indicado que o escravizado possuía. A insistência de Adriana Catharina Gertrudes de Lima em ter a posse de um escravizado com uma idade não produtiva e doente mesmo em um momento de luto, demonstra o enraizamento da escravidão não apenas na forma que a proprietária percebia a si mesma e a Claudino, mas em toda sociedade oitocentista, ou seja, a Cultura Política Escravista, forjou atitudes como esta, mesmo na década de 1880, quando se viu o esfacelamento da escravidão no Brasil. Ao analisar as consequências que tais ações de liberdade poderiam causar aos senhores/escravizadores, Mendonça afirmou que:

Não se pode deixar de considerar que a quantia paga pelo escravo pudesse significar para o senhor uma vantagem em termos monetários. Mas não podemos também deixar de levar em conta esse tipo de demanda pela fixação do preço trazia dificuldades aos senhores. Além dos ônus evidente da defesa de seus interesses, ficavam os senhores privados de exercer o domínio sobre o escravo que, desde o

³⁹ BRASIL. Decreto nº 5.135 aprovado em 13 de novembro de 1872 in: Abolição no Parlamento: 65 anos de luta, (1823-1888). 2 ed. Brasília: Senado Federal, Secretaria Especial de Editorações e Publicações, 2012.

momento do início do processo, era colocado em depósito⁴⁰.

No dia 25 de julho de 1882 ocorreu o arbitramento de Claudino, feito por: Carlos de Almeida e Albuquerque, Manuel Evangelista de Vasconcelos e Francisco Olavo de Medeiros. A escolha dos árbitros seguiam algumas regras: o proprietário indicava uma lista com três nomes (um destes poderia ser ele mesmo), destes era escolhido apenas um nome pelo curador do escravizado; a seu turno, o curador também apresentava uma lista com três nomes, da qual seria escolhido apenas um pelo proprietário ou representante legal; o terceiro nome da lista de arbitradores seria composta por uma indicação do juiz, dessa forma, suas atribuições eram avaliar o cativo e determinar um valor adequado a sua idade, profissão e condição de saúde⁴¹. E assim seguiu-se o rito:

Nos arbitradores abaixo assignados reunidos na data das audiências tendo examinado o escravo Claudino, de que trata o mandato retro, procedemos a sua avaliação sob o juramento [...] e o fizemos pelo modo seguinte: o arbitrador Antônio Carlos de Almeida Albuquerque avaliou o mesmo escravo em duzentos mil reis, e avaliam, digo, o arbitrador Manoel Evangelista de Vasconcelos o avaliou em cento e cinquenta mil reis, e havendo desacordo nestes dando eu terceiro arbitrador decidindo pelo último dou dito louvados o confirmo no valor de cento e cinquenta mil reis (150\$000), e por essa forma havemos por avaliado o sobredito escravo Claudino. E eu Francisco Olavo de Medeiros, na qualidade de desempatador como terceiro arbitrador o escrevi – sala das audiências da Capital da Parahyba em 25 de julho de 1882. Escrevi o mesmo com os demais avaliadores⁴².

De acordo com os autos do processo, os arbitradores estabeleceram um valor maior do que apresentado por Claudino, o primeiro arbitrador, Antônio Carlos de Almeida Albuquerque o avaliou em 200\$000; o segundo Manoel Evangelista de Vasconcelos, estipulou o valor de 150\$000 e o último, diante das avaliações anteriores concordou com o segundo arbitrador. Assim, o valor final de Claudino, estipulado pelos arbitradores foi de 150\$000 mil réis como indica os autos do processo, o mesmo não tinha condições de completar o valor para alcançar sua liberdade, uma vez que faltavam ainda 100\$000. Seu pecúlio e suas relações de amizade não foram suficientes para conseguir o complemento do valor para sua compra, como aconteceu com outros escravizados. É inevitável, não refletir sobre as frustrações e angústias vivenciadas neste momento com o fracasso de seu projeto de liberdade. Possivelmente a quantia apresentada como pecúlio, representava o esforço de uma vida inteira de trabalho,

⁴⁰ MENDONÇA, op. cit., 1999.

⁴¹ Idem, p. 192.

⁴² Ação de liberdade do escravo Claudino pertencente a Adriana Catharina Gertrudes de Lima – 1882. IHGH.

após cumprir suas obrigações como cativo. E assim, findou-se o seu litígio:

Claudino escravo que foi do finado Antônio Fernandes de Lima e hoje da herdeira instituída Adriana Catharina Gertrudes de Lima, tendo requerido a sua alforria por indenização e seu valor e tendo sido menos feliz em sua pretensão, por que, apesar de haver sido avaliado por 50\$000 reis nos dois inventários que há alguns anos tinham sido feitos nos bens de seus senhores Antônio Fernandes e sua mulher, foi avaliado pelos árbitros nomeados na sobredita quantia de cento e cinquenta mil reis, quantia essa que não pode inteirar para a consecução de seu desiderato, vem requerer a Vossa Senhoria que se digne de mandar entregar-lhe a quantia de cinquenta mil reis que depositou e se acha em Juízo⁴³.

Todo os esforços de um escravizado com idade avançada e doente, não foram o bastante para obter sua liberdade e romper com os grilhões do cativo e da Cultura Política Escravista. A insistência de sua escravizadora em manter sob o jugo da escravidão um cativo com tais características, demonstrou que mesmo em um momento histórico no qual a escravidão de esfacelava, a mentalidade escravista se mantinha.

Como dissemos anteriormente, os escravizados fizeram as mais diversas estratégias e formas de resistência para alcançarem sua liberdade. E mesmo com todo empenho dos mesmos, em muitos casos (e infelizmente), não foi possível obter sua alforria. Não sabemos a trajetória de Claudino após ter encerrado o processo, nem como ocorreu seu retorno ao cativo e sua convivência com sua escravizadora. Não sabemos se o mesmo alcançou a Lei Áurea que ocorreu seis anos após o encerramento do processo haja vista seu estado de saúde. A utilização do seu estado de saúde pode ter sido uma estratégia para facilitar a obtenção da sua liberdade, demonstrando sua astúcia e ação política.

Nas brechas da lei: A trajetória de Salustia nos tribunais imperiais, 1885

Corria o ano de 1885 na municipalidade de Mamanguape, um município distante 62 km da Cidade da Parahyba (capital da província). De acordo com o Censo de 1872, a Freguesia de São Paulo e São Pedro de Mamanguape⁴⁴, dispunha de um total de 636 escravizados, sendo 321 homens e 315 mulheres. Sobre a cor, o mesmo recenseamento nos apresentou a seguinte configuração entre os cativos: 289 eram pardos e 347 eram pretos. Dispomos ainda dos dados sobre o estado civil da população cativa, total de escravizados 533 foram declarados solteiros,

⁴³ Ação de liberdade do escravo Claudino pertencente a Adriana Catharina Gertrudes de Lima – 1882. IHGH.

⁴⁴ Surgiu inicialmente como Vila de Mamanguape, criada pela lei nº 1, ainda no período regencial no dia 23 de janeiro de 1839, tornando-se cidade no dia 25 de Outubro de 1855, ver Almeida (1978, p. 138).

85 casados e 18 viúvos⁴⁵.

A população escravizada do referido município no ano de 1884 era 1.320 pessoas, sendo 618 homens e 702 mulheres, a partir dos dados apresentados, podemos perceber que houve em Mamanguape, uma movimentação da população escravizada, oposta ao ocorrido no restante da província, haja vista que, como apontamos houve uma redução no número de cativos ao longo da segunda metade do século XIX.

No interior dessa população vivia uma mulher negra⁴⁶ chamada Salustia que no dia 18 de março de 1885 procurou as dependências do Juizado de Órfãos da Comarca de Mamanguape para requerer sua liberdade por meio de uma ação judicial. Essa simples atitude desafiava dois grandes limites sociais presentes na sociedade brasileira do período: o primeiro estigma, o de ser mulher em uma sociedade patriarcal; e o segundo, de ser escravizada em uma sociedade escravista. Esta mulher negra que havia vivenciado os traumas da escravidão, por mais de cinco décadas, rompeu as amarras da Cultura Política Escravista e resistiu dentro do contexto em que estava inserida. A figura 1 é representativa dos homens e mulheres escravizadas que muito embora estivessem presos ao cativeiro, agiam como e quando foi possível.

⁴⁵ Recenseamento da Província da Parahyba do Norte de 1872. Disponível em: <<http://biblioteca.ibge.gov.br/>> Acesso em: 15 Dezembro de 2014.

⁴⁶ Para uma discussão mais densa sobre a atuação das mulheres escravizadas na província da Parahyba do Norte, ver Rocha (2011).

Figura 1: Trabalhadores da roça, 1861⁴⁷

As ações de liberdade seguiam os trâmites burocráticos da justiça oitocentista, com seus rituais e procedimentos. Dessa forma, foram muitos os caminhos e percalços seguidos por Salustia para obter sua liberdade assim como ocorreu com outros escravizados no período em estudo. De forma geral, o processo dava seus primeiros passos como afirmou Keila Grinberg:

Uma ação de liberdade é iniciada quando, depois de receber um requerimento – assinado por qualquer pessoa livre, geralmente “a rogo” do escravo-, o juiz nomeia um curador ao escravo e ordena o seu depósito. Assim feito, o curador envia um requerimento (libelo cível) no qual expõe as razões pelas quais o pretendente requer a liberdade. Entre uma coisa e outra pode haver mil e um diferentes requerimentos, tentativas de impedir o prosseguimento da ação, etc. Mas, geralmente, o advogado ou procurador do réu (no caso, o senhor do escravo ou seus herdeiros) envia um outro libelo, ou contrariedade, apresentando a defesa de seu cliente. As exposições das razões de ambas as partes também podem prolongar-se por vários requerimentos, até que o juiz fique satisfeito e determine a conclusão da ação⁴⁸.

Dessa forma, são diferentes personagens envolvidos no processo. Além do cativo

⁴⁷ Travailleur a la roca (trabalhador da roça). Frond, Victor, 1861. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil Disponível em: <<http://brasilianafotografica.bn.br/brasiliana/handle/bras/2844>>. Acesso em: 25 de Abril de 2015.

⁴⁸ GRINBERG, op. cit., 1994.

requerente, atuavam: O juiz de órfãos, o curador (advogado), o depositário, o procurador do réu (advogado do senhor), o juiz de direito, entre outros. O Juiz de Órfão era uma “peça” chave no desenrolar dos trâmites legais do processo. Segundo o historiador Luciano Mendonça de Lima, “cabia a esse tipo de juiz receber a denúncia, instruir e acompanhar toda a ação”⁴⁹, o mesmo poderia atrasar ou acelerar o processo dependendo de sua rede de relações. O Juiz de Órfãos da Comarca de Mamanguape na ocasião era o Dr. Pedro Velho do Rego Melo⁵⁰. O dito juiz era casado com Mariana Eugênia Toscano de Brito, filha do líder do Partido Liberal na província, Felizardo Toscano de Brito⁵¹. No mesmo dia em que recebeu o processo, o juiz de órfão, nomeou como curador o Dr. José Luís Peixoto de Vasconcelos, e como depositário o capitão Vicente F. de Carvalho⁵². O curador e o depositário tinham funções importantes para garantir minimamente a segurança das (os) escravizadas (os).

Ao curador cabia a função de representar a libertanda judicialmente, cuidando dos trâmites legais em defesa da (o) escravizada (o). Ao depositário cabia a guarda da (o) litigante com o objetivo de “garantir a segurança dos libertandos e livrá-los das previsíveis pressões e retaliações que poderiam sofrer por parte de seus senhores”⁵³. Ao que parece, Salustia talvez já desfrutava de alguma liberdade quando recorreu à justiça para legalizar sua situação, mesmo assim, foi necessário se submeter aos procedimentos legais impostos pela burocracia do judiciário imperial.

A primeira atitude do Dr. José Luís Peixoto de Vasconcelos foi requerer da Mesa de Rendas do município, a certidão de matrícula de sua representada, com a intenção de verificar se a mesma constava na referida matrícula na condição de escravizada. O Art. 8º da Lei Rio Branco ou Lei do Ventre Livre, instituiu a matrícula obrigatória de todos os escravizados do império e estabeleceu em seu inciso II que: “§ 2.º- Os escravos que, por culpa ou omissão dos interessados não forem dados à matrícula, até um ano depois do encerramento desta, serão por este fato considerados libertos”. Assim, se fosse provado que a litigante não fora matriculada pelo seu proprietário, logo deveria obter sua carta de alforria, como garantia a

⁴⁹ LIMA, op. cit., 2003.

⁵⁰ O dito juiz, ocupou o cargo de deputado provincial constituinte no período republicano, na 30ª legislatura (1892-1895). Almanaque Mercantil, administrativo e industrial do Estado da Parahyba (1899). Disponível em: <<http://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital/>>. Acesso em: 15 Março 2015.

⁵¹ *O Liberal Parahybano*, 14 de Março de 1883. Disponível em: <<http://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital/>>. Acesso em: 15 Março 2015.

⁵² AÇÃO DE LIBERDADE, 1885, fl. 2, grifos nossos.

⁵³ CHALHOUB, op. cit., 1990.

legislação.

Ao certificar-se que Salustia não fora matriculada solicitou que uma audiência fosse marcada com o suposto proprietário de sua curatelada para que em *júdice* apresentasse os documentos comprobatórios da condição escrava de Salustia. A audiência foi marcada para o dia 24 de abril do mesmo ano. Entretanto, o provável proprietário não compareceu se fazendo presente apenas o advogado da libertanda que de pronto requereu que fosse expedido à carta de liberdade. Tudo parecia caminhar a favor da liberdade, pois o nome de Salustia não constava na matrícula, o seu suposto senhor não se deu ao trabalho sequer de comparecer à audiência, ao que parece, demonstrando estar ciente da condição de liberta da requerente.

O Juiz de Órfãos poderia muito bem ter expedido a carta de alforria de Salustia, visto que a liberdade da mesma havia sido comprovada, porém, preferiu encaminhar o processo para o Juiz de Direito da Comarca de Mamanguape. O não cumprimento dos prazos, gerava uma penalização como ocorreu com José Félix do Rego, escravizador de Pedro que recebeu uma multa da repartição da alfandega no de 40\$000 por não ter declarado a liberdade do referido escravizado no prazo estipulado⁵⁴. Esta decisão do juiz nos levou há alguns questionamentos: Por que o referido juiz não concedeu automaticamente a carta de alforria para Salustia? Será que o suposto proprietário estava por traz de sua decisão? Será que a ausência do senhor tinha alguma relação com a decisão do Juiz de Órfãos? Perguntas que talvez não saberemos as respostas.

A atitude do juiz de Órfãos pode a princípio não causar estranheza ao leitor, porém estamos falando do ano de 1885. Neste momento as discussões sobre a Abolição já fervilhavam não só no Parlamento, mas inundou a sociedade como um todo. Foi neste mesmo ano que a Lei Saraiva-Cotegipe mais conhecida como Sexagenário foi levada à discussão e aprovada não antes de causar calorosos debates e querelas políticas. Em outras províncias como São Paulo e Bahia, os cativos agitaram as rotinas de trabalho e o cotidiano escravista⁵⁵.

O Juiz de Direito da Comarca de Mamanguape era o Sr. Antonio da Cunha Xavier de Andrade, natural de Independência. O dito juiz era um homem conhecido da vida social e política da província pois ocupou diversos cargos na administração imperial. O primeiro cargo público exercido pelo mesmo foi o de Diretor da Instrução Pública, ainda na década de 1860⁵⁶.

⁵⁴ *O Liberal Parahybano*, 09 de dezembro de 1884. Disponível em: <<http://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital/>>. Acesso em: 15 março 2015.

⁵⁵ Para mais informações Machado (2010) e Fraga Filho (2006).

⁵⁶ *O Publicador*, 22 de janeiro de 1868. Disponível em: <<http://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital/>>. Acesso em: 15

Exerceu ainda o cargo de deputado provincial nas seguintes legislaturas: Décima terceira (1860-1861), décima quarta (1863-1864), décima oitava (1870-1871)⁵⁷. Foi durante o seu mandato de deputado provincial que a Lei Rio Branco foi aprovado no legislativo geral.

Sobre o processo de Salustia, diante das provas apresentadas pelo curador, o mesmo poderia de imediato conceder a carta de alforria, mas concordando com o dito juiz de órfãos decidiu agir como “investigador” e pediu para que o escrivão verificasse no inventário da antiga escravizadora, Joanna Clementina de Sousa e Mello, se a mesma fora inventariada entre os bens da dita senhora. Como justificativa para esse procedimento o juiz da comarca usou a seguinte argumentação:

A escrava dá a entender que há treze anos vive sujeita, quando não devia uma vês que não matriculada perdeu condição cativa trem a entender que passou do primitivo Senhorio por herança logo foi inventariada, e não posso crer que fosse inventariada na ausência da certidão da matrícula, que a não haver devia desde então sêr conhecida livre. A menos que não tivessem incorrido em censura, se não responsabilidade o juízo.

Não sendo aceitável essa situação, e para salvar a moralidade do Juízo, mando ao Escrivão de Órfãos que informe por morte de D. Joanna, primitiva proprietária de Salustia fesse inventario; se Salustia fez parte dos bens inventariados e como isto se procedeu a certidão competente da matrícula.

Como podemos perceber, o juiz de direito da comarca não concedeu a liberdade a Salustia de imediato por não achar aceitável que uma mulher escravizada pudesse estar vivendo em cativeiro ilegal por mais de uma década, o que implicaria reconhecer que não só o então escravizador, mas o próprio juizado e por extensão o Estado Monárquico seriam condizentes, com tal situação, pois como o mesmo asseverou: “Não sendo aceitável essa situação, e para salvar a moralidade do Juízo”. Por outro lado, Salustia tinha ciência de sua situação de mulher livre, como afirmou o juiz “a escrava dá a entender que há treze anos vive sujeita”. Ao verificar no inventário da “primitiva proprietária” de Salustia, o escrivão de órfãos informou que:

Do dito inventario consta a certidão da matrícula de todos s escravos que forão inventariados, inclusive a escrava Salustia, solteira, de trinta anos de idade matriculada sob nº 28 da matrícula e n. 6 na relação, e foi apresentada a matrícula por sua senhora Dona Joanna Clementina de Sousa e Mello, em 20 de abril de 1872, sendo Collector o Capitão Jozé Felix do Rego Barros e Escrivão interino Ignacio Pinto de Carvalho⁵⁸.

março 2015.

⁵⁷ Almanaque Mercantil, administrativo e industrial do Estado da Parahyba (1899). Disponível em: <<http://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital/>>. Acesso em: 15 Mar. 2015.

⁵⁸ AÇÃO DE LIBERDADE, 1885, fl. 10-11.

Neste momento, instaurou-se mais um empecilho no caminho de Salustia em busca da sua liberdade. O fato de que, seu nome constava no inventário de sua antiga escravizadora impediu a concretização de sua liberdade, ao menos naquele momento. O juiz de direito, negou sua liberdade e sugeriu que Salustia devesse “tratar do arbitramento ou indenização” para alcançar a tão sonhada liberdade⁵⁹. O que nos chama a atenção é o fato que todo esse procedimento legal, ocorreu à revelia do capitão João Maria Pereira de Sousa, então escravizador de Salustia.

As atitudes dos dois juízes envolvidos até o momento com a ação de liberdade de Salustia, são exemplos do que temos denominado de Cultura Política Escravista. Pois temos entendido que, a vigência da escravidão no Brasil durante mais de três séculos, foi responsável por forjar uma Cultura Política baseada na escravidão. Sendo assim, acreditamos que durante o período de existência da escravidão brasileira, os vários aspectos da vida social, foram permeados por ideias e práticas escravistas. O fato de dois juízes terem dificultado o caminho de uma escravizada em busca de sua liberdade nos idos da década de 1880, são reflexos desta Cultura Política Escravista, que foi responsável pelo prolongamento da escravidão brasileira o quanto foi possível.

O processo havia sido encerrado em sua primeira instância judicial. Nestes casos, restava recorrer ao Tribunal da Relação. O curador de Salustia, não satisfeito com a decisão do juiz da comarca de Mamanguape, que negou a liberdade da referida escravizada, recorreu ao Tribunal da Relação em Pernambuco, instância superior para este caso. O processo foi remetido para o Tribunal da Relação no dia 22 de maio de 1885, pelo escrivão de órfãos, Manoel Eugenio Peixoto. Segundo Grinberg, “chegando a relação, novos advogados eram nomeados, novamente exposto seus argumentos, que também podiam ser tantos quantos achassem necessários”⁶⁰, entretanto no caso de Salustia, manteve-se o mesmo curador.

José Luís Peixoto de Vasconcelos, bacharelou-se em ciências jurídicas e sociais pela Faculdade de Direito de Recife em 1870⁶¹. Obtivemos poucas informações sobre o referido advogado, entretanto, pela sua insistência em buscar a liberdade de Salustia, se tornou uma figura relevante no processo. Alguns bacharéis e rábulos, foram personagens decisivos nas

⁵⁹ AÇÃO DE LIBERDADE, 1885, fl. 12.

⁶⁰ GRINBERG, op. cit., 1994.

⁶¹ Lista geral dos bacharéis e doutores que tem obtido o respectivo grau na faculdade de direito de Recife (1828-1931), 1931. Disponível em: <<https://www.ufpe.br/ccj/images/bachareis/bacharis%201828%20-%201931.pdf>> Acesso em: 14 Jan 2016.

batalhas judiciais enfrentadas pelos escravizados em busca da liberdade. Como apontou Azevedo sobre o papel desempenhado pelos advogados: “ao atuarem em ações de liberdade impetradas pelos escravos contra seus senhores, contribuíram para desestruturar a política de domínio senhorial, minando as bases da ideologia que sustentava a escravidão”⁶², ao buscarem na justiça a obtenção de sua liberdade, alguns escravizados encontraram auxílio nesses “homens das leis”. Nos autos do processo, constava a trajetória de Salustia nos tribunais paraibano até aquele momento, além disso, continha também uma explicação por parte do referido juiz, sobre seus procedimentos no caso. Nesta explicação dizia o Juiz:

Ora o Doutor Curador da escrava pedindo certidão da matricula da referida, respondeu –lhe a respectiva repartição que, segundo as indicações, feitas, não constava ter sido matriculada Salustia escrava de D. Joanna. Entendia que eu procederia de justiça considerando desde logo livre; mas o Doutor Curador deve saber, que uma tal decisão importava a condenação dos juízes e escrivão, que inventariarão como escrava Salustia, que por não ter sido matriculada, livre estava. E devia eu proceder com tanta leviandade, podendo irrogar aos colegas incontestável injuria. Certo que[...] por esta razão – Senhor! por que mandei que o escrivão do inventário certificasse o ocorrido⁶³.

Em sua argumentação, o juiz reitera seu pensamento de que não poderia aceitar que os escravizadores de Salustia, houvessem deixado de matricular sua “propriedade”. Insistindo que sua atitude em pedir que fosse investigado o caso, seria fruto de sua falta de leviandade, talvez com a intenção de mostrar-se prestativo diante dos juízes do Tribunal da Relação em Pernambuco. Então, entre a liberdade de uma mulher negra escravizada e a “condenação dos juízes e escrivão” por terem sido omissos optou o juiz pela segunda opção. O processo de Salustia é representativo da mentalidade da classe senhorial, pois em suas relações de clientelismo prevaleceu o favorecimento de seus pares, em detrimento da liberdade de uma escravizada. Em seguida, o juiz revela um dado interessante:

Tomei – Senhor – o trabalho de examinar a escrituração do livro de matriculas com relação a questão vertente. Ali estão efetivamente lançados todos os escravos da finada D. Joanna, que resa a certidão constante do inventario, apenas ali em ves de Salustia vê-se Salustio, e o que na certidão do inventario, Salustia. Dahi resulto uma verdade, e é que só havia entre os escravos da finada D. Joana uma com o nome de Salustia ou Salustio, dois não havia por consequência, fácil é saber se se era Salustia ou Salustio o auto do que se cogita⁶⁴.

Como pudemos observar, o juiz atribui há um erro de grafia toda essa confusão que o

⁶² AZEVEDO, op. cit., 2010.

⁶³ AÇÃO DE LIBERDADE, 1885, fl. 19, grifos nossos.

⁶⁴ AÇÃO DE LIBERDADE, 1885, fl. 19, grifos nossos.

caso de Salustia tinha gerado o que nos leva a pensar na possibilidade da própria Salustia ter conhecimento deste erro e ter usado disso para requerer sua liberdade. Se assim o for, esse simples detalhe, reitera a ideia de que os escravizados resignificavam sua experiência de cativeiro em benefício de sua liberdade, demonstrando entre outras coisas que tinham conhecimento da legislação e das mudanças que podiam favorecer sua liberdade.

O fragmento do documento nos mostrou também as razões que motivaram o juiz a empreender toda aquela investigação, porque segundo o mesmo “nos tempos que correm: convém a maior prudência para salvaguardar uma ordem de direitos que não só é sofismada como afrontada pela propaganda, aliás suspeita e incompetente, por que procura dispor do que não é seu”⁶⁵. O juiz foi movido pela necessidade de “salvaguardar uma ordem de direitos”, referindo ao direito à propriedade que, em 1885 já estava sendo minada não apenas pela “propaganda” abolicionista, mas pela atuação dos próprios escravizados. A justificativa dada pelo juiz reitera a aplicação do conceito de Cultura Política Escravista.

Os autos do processo foram apresentados ao juiz presidente do Tribunal da Relação no dia 08 de junho de 1885, que os repassou para o conselheiro relator Luís Correia de Queiroz Barros, este por sua vez, requereu vista do curador geral, Carlo Eugênio. No dia 10 de Junho de 1885, o curador geral interino, emitiu seu parecer sobre o processo de Salustia. Nele fez duras e sarcásticas críticas a postura do juiz de direito de Mamanguape:

A prova de não ter sido Salustia dada a matrícula especial, foi concludentemente provada, certidão tirada da Mesa de Rendas de Mamanguape, repartição pública para isso habilitada [...] os autos a conclusão do juiz de Direito, para julgar por sentença o feito, e cumprindo-lhe julgar liberto Salustia, ao contrário manda ao Escrivão de Órfão, informe se Salustia pertencia a D. Joanna, se foi primitiva senhora da mesma. O Escrivão informa, que Salustia foi dada a inventario, matriculada e partilhada. Vê-se uma certidão autenticamente passada por uma repartição pública, em oposição a uma informação do Escrivão. Qual das duas será verdadeira e considerada legal? Uma necessariamente tem de ser admitida como legal, sem a menor dúvida. Parece, que deve ser aceita a da Mesa de Rendas, pois ela é a Repartição competente, aonde se fizeram as matrículas de todos os escravos da Comarca de Mamanguape. A informação do Escrivão nesta parte não merece fé, pois ela, além de não ser uma certidão, é como se vê e se demonstra narração⁶⁶.

Como podemos perceber o curador geral já entendia que o fato do nome de Salustia não constar na matrícula especial, a conferia liberdade e criticou a intenção do juiz em preterir essa prova (uma certidão autenticamente passada por uma repartição pública), em detrimento

⁶⁵ AÇÃO DE LIBERDADE, 1885, fl. 21.

⁶⁶ AÇÃO DE LIBERDADE, 1885, fl. 24, grifos nossos.

da “narração” do dito escrivo. E ainda asseverou

O juiz de Direito em sua sentença a, desprezando a legalidade e direito de Salustia, julga contra ela, não interpondo a apelação ordenada pela lei, quando sentença é dada contra a liberdade, mandando, que se proceda o arbitramento. Pergunta-se, julgou Salustia liberta? Não; portanto devia apelar, o que não fez. O curador apela desta sentença, para este venerando Tribunal; e o Juiz de Direito também arrazoa! Ahi diz o que não devera dizer, porquanto, a lei não lhe dá direito de fazer o que fez⁶⁷.

Para o curador, o dito juiz de direito de Mamanguape desprezou a legalidade e o direito de Salustia ao negar a liberdade da escravizada e afirma que “a lei não lhe dá o direito de fazer o que fez”. No meio do processo, o pretense escravizador de Salustia, finalmente aparece e lhe confere sua carta de alforria em 26 de outubro de 1885. Se o argumento de Salustia estava correto, temos um exemplo de cativo ilícito, e mais uma a expressão das teias da Cultura Política Escravista. Desse momento em diante não conseguimos acompanhar os passos de Salustia.

Considerações finais

Pudemos percebermos que os escravizados resistiram de forma incisiva e criativa em busca de suas liberdades ao longo de todo o período de vigência da escravidão. A revelia de proprietários/escravizadores que insistiram na dominação senhorial e juizes que tentavam impedir o acesso a liberdade das pessoas escravizadas. As brechas legais abertas pela Lei de 28 de setembro de 1871 possibilitaram ainda mais aos escravizados e escravizadas resistirem aos horrores da escravidão, minando o sistema escravista por dentro. Não sabemos o destino de Salustia após o encerramento de seu processo. Entretanto, podemos pensar que ao alcançar a liberdade, suas esperanças foram reacendidas e novos desafios foram lhe impostos.

As trajetórias de Joanna, Claudino e Salustia, como tantos outros escravizados que resistiram a escravidão, revelam o desejo de alcançar o que havia de mais sublime no período: A liberdade. Cada sujeito com suas características específicas, em seus contextos particulares, demonstra que a experiência no cativo fez surgir suas visões e projetos de libertação, assim como, o desejo cotidiano de alcançá-la. Joanna com sua coragem, Claudino com sua astúcia e Salustia com sua insistência.

⁶⁷ AÇÃO DE LIBERDADE, 1885, fl. 24, grifos nossos.

Referências

Fontes

Banco de Dados da Freguesia de Nossa Senhora das Neves/Parahyba, 1833-1860. Resultado da Pesquisa do Projeto Gente Negra na Paraíba Oitocentista: redes sociais e arranjos familiares, coordenado pela Prof. Dra. Solange P. Rocha (DH/PPGH/NEABI). PIBIC/CNPq/PRPG/UFPB-2009-2011.

Arquivo Nacional (NA)

AÇÃO DE LIBERDADE da escrava Joanna, 1874, nº 564 caixa 1618 galeria A.

Arquivo do Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba (IHGP)

Jornal *O Arauto Parahybano*, 1888

Jornal *O Emancipador*, 1883.

Arquivo do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco (IAHGPE)

AÇÃO DE LIBERDADE da escrava Salustia. 1885.

Arquivo do Instituto de Genealogia e Heráldica (IHGH)

AÇÃO DE LIBERDADE do escravo Claudino pertencente a Adriana Catharina Gertrudes de Lima – 1882.

Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional (HDBN)

Almanaque do Estado da Paraíba de 1899. Disponível em: <<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=xx1165&pesq=souza%20carvalho>>.

Acesso em: 14 Jul 2014.

O Liberal Parahybano, 1883- 1884. Disponível em: <<http://hemerotecadigital.bn.br/>>. Acesso em: 26 Jul. 2014.

Gazeta de Notícias, 1884- 1885. Disponível em: <<http://hemerotecadigital.bn.br/>>. Acesso em: 26 Jul. 2014.

Jornal *O Cearense*, Terça-feira 26 de Janeiro de 1864. Disponível em: <<http://hemerotecadigital.bn.br/>> Acesso em: 17 de Jan. de 2015.

Center for Research Libraries (CRL)

Relatórios dos presidentes de província de 1870 à 1888. Disponíveis em: <<http://www-apps.crl.edu/brazil/provincial/para%C3%ADba>>. Acesso em: 14 Set. 2015.

Site Jornais e folhetins literários da Paraíba no século XIX

Jornal *O Emancipador*, 1883. Disponível em: <<http://www.cchla.ufpb.br/jornaisfolhetins/>>. Acesso em: 24 Nov. 2011.

Jornal *O Arauto Parahybano*, de 20/05/1888. Disponível em: <<http://www.cchla.ufpb.br/jornaisfolhetins/>>. Acesso em: 24 Nov. 2011.

Site Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

BRASIL. Ministério dos Negócios do Império. Relatório da Diretoria Geral de Estatística, dirigido ao Ministro dos Negócios do Império, Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira, por Jose Maria do Couto, diretor geral interino, em abril de 1873 [sobre 1872]. Rio de Janeiro: Tipografia Nacional, 1873. Disponível em: <<https://archive.org/details/recenseamento1872bras>>. Acesso em: 15 Jul. 2015.

Obras de referências

VAINFAS, Ronaldo (Coord). *Dicionário do Brasil Imperial (1822-1889)*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008.

BARATA, Carlos Eduardo de Almeida; BUENO, Antonio Henrique da Cunha. *Dicionário das famílias brasileiras*. Tol. II, Vol. I, Rio de Janeiro: 1999.

BARBOSA, Socorro de Fátima Pacífico (org). *Pequeno dicionário dos escritores/ jornalistas da Paraíba do século XIX: de Antonio da Fonseca a Assis Chateaubriand. João Pessoa, 2009*. Disponível em: <<http://www.cchla.ufpb.br/jornaisfolhetins/>>. Acesso em 26 de Nov. 2011.

Abolição no Parlamento: 65 anos de luta, (1823-1888). 2 ed. Brasília: Senado Federal, Secretaria Especial de Editorações e Publicações, 2012.

Bibliografia e textos em formato digital

ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. Discursos e pronunciamentos: A dimensão retórica da historiografia. In: PINSKY, Carla Bassanezi; LUCA, Tania Regina. (Orgs.) *O historiador e suas fontes*. São Paulo: Contexto, 2011. p. 34-49.

ALONSO, Angela. Associativismo avant la lettre – As sociedades pela abolição da escravidão no Brasil oitocentista. *Sociologia*, vol. 13, nº 28, Setembro-Dezembro, 2001.

AZEREDO, Celia Maria Marinho. *Onda negra medo branco: O negro no imaginário das elites – século XIX*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

AZEVEDO, Elciene. *O direito dos escravos: lutas e abolicionismo na Província de São Paulo*. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2010.

_____. *Orfeu de carapinha: A trajetória de Luiz Gama na imperial cidade de São Paulo*. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 1999.

ANDREWS, George Reid. *América Afro-Latina (1800-2000)*. Tradução Magda Lopes. São Carlos, SP: EdUFSCar, 2007.

BLACKBURN, Robin. *A queda do escravismo colonial: 1776-1848*. Tradução Maria Beatriz de Medina. São Paulo: Record, 2002.

ANDREWS, George Reid. *América Afro-Latina (1800-2000)*. Tradução Magda Lopes. São Carlos, SP: EdUFSCar, 2007.

BARROS, José D'Assunção. História política e História social. In: BARROS, José D'Assunção. *O campo da história: Especialidades e abordagens*. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004, p. 106-124.

BARBOSA, BARBOSA, Socorro de Fátima P. *Jornalismo e literatura no século XIX paraibano: Uma história*. Disponível em: <http://www.cchla.ufpb.br/jornaisefolhetins/estudos/Jornalismo_e_literatura_no_seculo_XIX_uma_historia.pdf>. Acesso em: 13/09/2015.

BERSTEIN, Serge. A Cultura Política. In: RIOUX, Jean-Pierre; SIRINELLI, Jean-François. *Para uma História Cultural*. Lisboa: Editorial Estampa, 1998, p. 349-363.

BLACKBURN, Robin. *A queda do escravismo colonial: 1776-1848*. Tradução Maria Beatriz de Medina. São Paulo: Record, 2002.

CARDOSO, Ciro Flamarion. A História Social. In: CARDOSO, Ciro Flamarion; BRIGNOLI, Héctor Pérez. *Os métodos da História*. Tradução João Maia. Rio de Janeiro: Edições Graal, 3 ed, 1983, p. 348-406.

_____. História e conhecimento: Uma abordagem epistemológica. In: CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo (Orgs.). *Domínios da História: Ensaio de teoria e metodologia*. Rio de Janeiro: Campus, 1997, p. 1-19.

CARVALHO, José Murilo de. *Pontos e bordados: escritos de história e política*. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1998.

CARVALHO, Álvaro de. Notas sobre Manuel Pedro. *Revista: Imp. Nacional*, 1955.

CASTRO, Hebe. História Social. In: CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo (Orgs.). *Domínios da História: Ensaio de teoria e metodologia*. Rio de Janeiro: Campus, 1997, p. 45-59.

CHALHOUB, Sidney. *Visões da Liberdade: Uma história das últimas décadas da escravidão na corte*. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.

_____. *A força da escravidão: ilegalidade e costume no Brasil oitocentista*. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.

CONRAD, Robert. *Os últimos anos da escravatura no Brasil*. Tradução Fernando de Castro Ferro. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1975.

COSTA, Emília Viotti da. Escravidão e ideologias. In: COSTA, Emília Viotti da. *Da senzala à colônia*. São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 3 ed., 1998. p. 357-400.

_____. *A abolição*. São Paulo: Global Ed. 1982.

_____. Da escravidão ao trabalho livre. In: COSTA, Emília Viottida. *Da monarquia à república: momentos decisivos*. São Paulo: Ed. UNESP, 1999. p. 235-321.

COSTA, Josicleida Fernandes de Medeiros. *O Arauto da abolição ou a abolição do arauto*. O abolicionismo na imprensa paraibana (1888). Monografia de Conclusão de Curso, Universidade Federal da Paraíba, Centro de Ciências Humanas Letras e Artes, 2003.

DAUWE, Fabiano. *A libertação gradual e a saída viável*. Os múltiplos sentidos da liberdade pelo fundo de emancipação de escravos. Dissertação de Mestrado. Niterói: UFF, 2004.

DOLHNIKOH, Mirian. *O pacto imperial*: Origens do federalismo no Brasil. São Paulo: Globo, 2005.

DRESCHER, Seymor. *Abolição*: uma história da escravidão e do antiescravismo. Tradução Antonio Penalves Rocha. São Paulo: Editor Unesp, 2011.

FRAGA FILHO, Walter. *Encruzilhadas da liberdade*: histórias de escravos e libertos na Bahia (1870-1910). Campinas: Ed. Unicamp, 2006.

GALLIZA, Diana Soares de. *O declínio da escravidão na Paraíba 1850-1888*. João Pessoa, Universitária/UFPB, 1979.

GINZBURG, Carlo. Sinais: Raízes de um paradigma indiciário. In: _____. *Mitos, emblemas e sinais*: morfologia e história. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.

GOMES, Ângela de Castro. História, historiografia e cultura política no Brasil: algumas reflexões. In: SOIHET, Raquel; BICALHO, Maria Fernanda B; GOUVÊA, Maria de Fátima S. (Orgs.). *Culturas Políticas*: ensaios de história cultural, história política e ensino de história. Rio de Janeiro: Mauad, 2005. p. 35-50.

GRINBERG, Keila. *Liberata*: a lei da ambiguidade: as ações de liberdade da Corte de Apelação do Rio de Janeiro no século XIX. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994.

_____. *A poupança*: Alternativas para a compra da alforria no Brasil (2ª metade do século XIX). Revista de Índias, 2011, Vol. LXXI, núm. 251. Págs 137-158. Disponível em: <<http://revistadeindias.revistas.csic.es/index.php/revistadeindias/article/viewArticle/856>>. Acesso em: 16 Jan. 2016.

HOBSBAWM, Eric. *Sobre História*. São Paulo: Editora Companhia das Letras, 1998.

HOFFNAGEL, Marc Jay. O Partido Liberal de Pernambuco e a Questão Abolicionista, 1880/1888. In: ANDRADE, Manuel Correia de; FERNANDES, Ellane Moury. (Org.) *Atualidade e Abolição*. Recife: Editora Massangana, 1991.

LARA, Silvia Hunold. *Blowin' in the Wind*: E. P. Thompson e a experiência negra no Brasil. Revista projeto História, 1995, núm. 12. p. 43-75

LIMA, Luciano Mendonça de. *Cativos da "Rainha da Borborema"*: Uma história social da escravidão em Campina Grande – século XIX. Tese (Doutorado em História), Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Recife, 2008.

_____. Uma porta estreita para a liberdade: As ações cíveis e alguns aspectos do cotidiano escravo na Campina Grande do século XIX. In: Ó, Alarcon Agra do, et al. *A Paraíba no Império e na República*: Estudos de Historia Social e Cultural. João Pessoa: Idéia, 2003, p. 25-37.

LIMA, Maria da Vitória Barbosa. *Liberdade interdita, liberdade reavida: escravos e libertos na Paraíba escravista (século XIX)*. Tese (Doutorado em História), Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Recife, 2010.

MARIANO, Serioja Rodrigues Cordeiro. *Gente Opulenta e de Boa Linhagem: família, política e relações de poder na Paraíba (1817-1824)*. Tese (Doutorado em História), Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Recife, 2005.

MARIZ, Celso. *Memória da Assembleia Legislativa*. João Pessoa: A União, 1987.

_____. Os partidos políticos da Monarquia. In: MARIZ, Celso. *Apanhados históricos da Paraíba*. 3 ed. João Pessoa, A União 1994, p.139-173.

MARTINS, Eduardo. *Cardoso Vieira e o Bossuet da Jacoca*. Nota de um perfil biográfico. João Pessoa: Secretaria de Educação e Cultura, 1979.

MATTOS, Marcelo Badaró. E. P. Thompson no Brasil. *Outubro Revista do Instituto de estudos socialistas*. Nº 14, 2006, p. 81-110.

MATTOS, Hebe. O olhar do historiador: territórios e deslocamentos na história social da escravidão no Brasil. In HEINZ, Flávio M.; HARRES, Marliza Marques (orgs.). *A história e seus territórios*. São Leopoldo: Oikos, 2008, p. 49-61.

_____. História e Movimento sociais. In: CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo (Orgs.). *Novos domínios da História*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, p. 95- 111.

_____. *Escravidão e cidadania no Brasil monárquico*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000.

_____. e RIOS, Ana Lugão. *Memórias do Cativo – Família, Trabalho e Cidadania no Pós-abolição*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.

_____. MATTOS, Hebe. O herói negro no ensino de história do Brasil: representações e usos das figuras de Zumbi e Henrique Dias nos compêndios didáticos brasileiros. In.: ABREU, Martha. SOIHET, Rachel. GONTIJO, Rebeca. (Orgs.) *Cultura política e leituras do passado: historiografia e ensino de história*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, FAPERJ, 2007, p. 213-227.

MELO, Evaldo Cabral de. *O norte agrário e o império do Brasil: 1871-1889*. Topbooks: 1999.

MELLO, José Octávio de Arruda. *A escravidão na Paraíba historiografia e história: Preconceitos e racismo numa produção cultural*. A União. João Pessoa, 1988.

_____. *História da Paraíba: lutas e resistências*. 2. ed. João Pessoa, Universitária/ UFPB, 1995.

_____. Racismo e Miscigenação na Sociologia da Paraíba no início do Século. In: ANDRADE, Manuel Correia de; FERNANDES, Ellane Moury (Orgs.). *Atualidade e Abolição*. Recife: Editora Massangana, 1991.

MENDONÇA, Joseli Maria Nunes. *Entre a mão e os anéis: a Lei do Sexagenário e os caminhos da abolição no Brasil*. 2. ed. Campinas, SP: Editora Unicamp, 2008.

_____. *Cenas da abolição: Escravos e senhores no Parlamento e na Justiça*. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2007.

MOREL, Marco; BARROS, Mariana Monteiro de Barros. *Palavra, imagem e poder: O surgimento da imprensa no Brasil do século XIX*. Rio de Janeiro; DP&A, 2003.

MOTTA, Rodrigo Pato Sá (Org.). *Culturas Políticas na História: novos estudos*. Belo Horizonte: Argumentum/FAPEMIG, 2009.

NICOLAU, Jairo Marconi. Eleições no Império (1824-1889). In: *Eleições no Brasil: do Império aos dias atuais*. Rio de Janeiro: Zahar, 2012, p. 13- 45.

PALHANO, Romualdo Rodrigues. *Entre terra e mar: Sociogênese e caminhos do teatro na Paraíba (1822-1905)*. João Pessoa: Sal da terra, 2009.

PARRON, Tâmis. *A política da escravidão no Império do Brasil, 1826-1865*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011.

PÉTRÉ-GRENOUILLEAU, Olivier. Lutas e abolições. In: PÉTRÉ-GRENOUILLEAU, Olivier. *A história da escravidão*. São Paulo: Boitempo, 2009.

PIROLA, Ricardo Figueiredo. Escravos e rebeldes nos tribunais do império: Assassinato de senhores em Campo dos Goytacazes (1873). *Anais do VI Encontro Escravidão e Liberdade no Brasil Meridional*. Disponível em: <<http://www.escravidaoliberdade.com.br/site/images/Textos.6/ricardopirola.pdf>>. Acesso em: 16 Jan 2016.

PROST, Antoine. A história social. In: PROST, Antoine. *Doze lições sobre história*. Tradução Guilherme João de Freitas Teixeira. Belo Horizonte: Autêntica, 2008, p. 189-210.

PESSOA, Angelo Emílio da Silva. Vidal de Negreiros: Um homem do atlântico no século XVI. In: OLIVEIRA, Carla Mary da Silva; MENEZES, Mozart Vergetti de; GONÇALVES, Regina Célia. *Ensaios sobre a América Portuguesa*. João Pessoa: Ed. Universitária/UFPB, 2009.

QUEIROZ, Suely R. Reis de. *A abolição da escravidão*. São Paulo: Brasiliense. 3. ed., 1986.

REIS, João José; GOMES, Flávio dos Santos; CARVALHO, Marcus J. M. de. O Alufá Rufino: *Tráfico, Escravidão e Liberdade no Atlântico Negro* (c. 1822 – c. 1853). São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

_____. Nos achamos em campo a tratar da liberdade: a resistência negra no Brasil oitocentista. In: MOTA, Carlos Guilherme (Org.). *Viagem incompleta: A experiência brasileira (1500-2000)*. São Paulo: Ed. SENAC, 2000.

_____. *A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX*. São Paulo: Companhia das Letras, 1991.

RÉMOND, René. Uma História Presente. In: RÉMOND, René (Org.). *Por uma história do político*. Tradução Dora Rocha. Rio de Janeiro: FGV, 2003.

ROCHA, Solange Pereira da. *Gente negra na Paraíba Oitocentista: População, Família e Parentesco espiritual*. Tese (Doutorado em História) – Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Recife, 2007.

_____. *Na trilha do feminino: Condições de vida das mulheres escravizadas na província da Paraíba, 1828-1888*. Dissertação em História – Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Recife, 2001.

_____. *Cardoso Vieira, um homem negro na composição das elites da Paraíba Oitocentista: Biografia, Memória e História*. Revista Crítica Histórica, v. 6, 2012, p. 01-18.

_____. *Trajetória política de Cardoso Vieira: Um homem negro e da elite paraibana, 1848-1880*. Disponível em: <http://www.snh2013.anpuh.org/resources/anais/27/1371216023_ARQUIVO_VFANPUHNACIONAL2013UFRNSolangeRocha.pdf> Acesso em: 15 Mar. 2014.

ROCHA, Antonio Penalves. Ideias antiescravistas da Ilustração na sociedade brasileira. *Revista Brasileira de História*, nº 39, Vol. 20, 2000.

RODRIGUES, Jaime. *O infame comércio: propostas e experiências no final do tráfico de africanos para o Brasil (1800-1850)*. Campinas: Unicamp, 2000.

ROSANVALLON, Pierre. Por uma história conceitual do político. In: ROSANVALLON, Pierre. *Por uma história do político*. Tradução de Christian Edward Cyril Lynch. São Paulo: Alameda, 2010. p. 67-101

SÁ, Ariane Norma de Menezes. *Escravos, livres e insurgentes: Parahyba (1850-1888)*. João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 2005.

SALLES, Ricardo. *E o Vale era o escravo: Vassouras, século XIX. Senhores e escravos no coração do Império*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008.

_____. *Nostalgia Imperial: a formação da identidade nacional no Brasil do Segundo Reinado*. Rio de Janeiro: Topbooks, 1996.

SANI, Giacomo. Cultura Política. In: BOBBIO, Norberto (Org.) *Dicionário de Política*. 5. ed. Brasília: Unb, 2000, p. 306-308.

SANTOS, Beatriz Catão Cruz. Santo Guerreiro. *Revista de História (Rio de Janeiro)*, v. 58, 2010, p. 76-79.

SHARPE, Jim. A história vista de baixo. In: BURKE, Peter (Org.). Tradução Magda Lopes. *A escrita da história: novas perspectivas*. São Paulo: Unesp, 1992, p. 39-62.

SCHWARCZ, Lilia Moritz. *O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil (1870 – 1930)*. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.

SILVA, Eleonora Féliz da. *Escravidão e resistência escrava na Cidade d'Arêa*. Dissertação (Mestrado em História), Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 2010.

SILVA, Lucian Souza da. *Viva a liberdade! Viva o abolicionismo! Viva a Parahyba!*: Discursos e práticas abolicionistas na Paraíba do Norte (1880-1888). Monografia de Conclusão de Curso em História, Universidade Federal da Paraíba, Centro de Ciências Humanas Letras e Artes, 2013.

SILVA, Eduardo; REIS, João José. *Negociação e conflito: A resistência negra no Brasil escravista*. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.

SILVEIRA, Rosa Maria Godoy. SILVEIRA, Rosa Maria Godoy. *O regionalismo nordestino: existência e consciência da desigualdade regional*. São Paulo: Ed. Moderna, 1984.

_____. A Paraíba durante o Império. *Anais do ciclo de debates do IHGP Sobre a Paraíba na participação dos 500 anos de Brasil*. João Pessoa: Secretaria de Educação e Cultura do Estado, 2000. Disponível em: <<http://www.ihgp.net/pb500e.htm>>. Acesso: 16 de Março de 2013.

_____. Poder e política na Paraíba: colônia e império. In: SILVEIRA, Rosa Maria Godoy; GURJÃO, Eliete de Queiroz; ARAÚJO, Martha Lúcia Ribeiro; CITTADINO, Monique. *Estrutura de poder na Paraíba*. João Pessoa: Universitária, 1999.

SLENES, Robert W. *Na senzala, uma flor: esperanças e recordações na formação da família escrava: Sudeste, século XIX*. 2 ed. Campinas: Editora Unicamp, 2011.

SOUZA, Ricardo Luiz de. Procissões: Ritos religiosos, expressões de poder, discursos sociais. In: *Festas, procissões, romarias, milagres: aspectos do catolicismo popular*. Natal: IFRN, 2013, p. 44-79.

SOUZA, Thiago Oliveira de. *A instrução Paraibana contada através dos impressos jornalísticos do século XIX (1858-1889)*. Monografia. João Pessoa: UFPB. 2010.

THOMPSON, E. P. O termo ausente: Experiência. In: *A miséria da teoria ou um planetário de erros – Uma crítica ao pensamento de Louis Althusser*. Rio de Janeiro: Zahar, 1981, p. 180-200.

_____. As peculiaridades dos ingleses. In: NEGRO, Antonio Luigi; SILVA, Sergio (org.). *As peculiaridades dos ingleses e outros artigos*. Campinas, SP: Ed. Unicamp, 2 ed, 2012, p. 75-179.

_____. A história vista de baixo. In: NEGRO, Antonio Luigi; SILVA, Sergio (org.). *As peculiaridades dos ingleses e outros artigos*. Campinas, SP: Ed. Unicamp, 2 ed., 2012, p. 185-201.

VASCONCELOS, Iris Helena Guedes de; SOUSA, Silvana Vieira de. Ventre livre e razão emancipadora: Mulher e abolição na Parahyba do Norte. In: FERREIRA, Luzilá Gonçalves *et al.* *Suaves amazonas: Mulheres e abolição da escravatura no Nordeste*. Recife: Universitária, UFPE, 1999.

Recebido em: 09.02.2017

Aprovado em: 08.06.2017

Seção Livre

Letramento histórico crítico-genético como fenda extraordinária entre coisas vivas e mortas

*Alexander Martins Vianna**

*Maurício dos Santos Ferreira***

Resumo

Este artigo aborda parâmetros para letramento histórico crítico-genético depois de expor, tipologicamente, quatro regimes de pensamento histórico a partir de suas funções comunicativas de sentido para a vida. O letramento histórico é aqui entendido como a formação social de habilidades cognitivo-afetivas que criam, sugerem ou constituem sentidos para a vida por meio de concepções de vínculos implicativos entre passado e presente/futuro. Em sua dimensão específica crítico-genética, o letramento histórico pressupõe a formação de uma consciência histórica marcada pelo 'estranhamento' como operação cultural e ética que provoca fenda na imobilidade dos hábitos de percepção e categorização de sentidos para vidas presentes e passadas, porque as pressupõe como não-monolíticas e marcadas por transformações qualitativas nas concepções e práticas de pessoas, eventos e instituições.

Palavras-chave: Letramento Histórico; Estranhamento; Teoria da História.

Abstract

After to introduce four typical forms of historical thoughts considering their communicative functions of making sense to life, this article approaches some parameters about critical-genetic propositions to historical literacy, whose is comprehended here as human social formation of affective and cognitive abilities to establish implicative relationships between past and present/future. In its specific critical-genetic dimension, historical literacy aims at the cultural formation of historical consciousness characterized by the '*estrangement*' as cultural ability and ethical purpose to provoke perceptual cracks into the immobility of habits and its ways of categorization about past and present lives. So this approach presumes that past and present

* Professor Adjunto IV de História Moderna do Departamento de História e Relações Internacionais da UFRJ. Mestre e Doutor em História Social pelo PPGHIS-UFRJ.

** Professor do ensino público no Rio de Janeiro, consultor de História na Rede Record de Televisão e mestre em Ensino da História pelo PROFHISTÓRIA-UFRJ.

lives are no-monolithic systems and also characterized by qualitative transformations in the social practices and the cultural understandings of persons, events and institutions.

Keywords: Historical Literacy; Estrangement; Theory of History.

Introdução

“Uma imagem irrecuperável do passado ameaça desaparecer com cada presente que não se sinta visado por ela...”, diria Walter Benjamin em 1940¹. Isso era seu mote crítico ao historicismo alemão e à sua versão de história cultural, mas também crítica à socialdemocracia alemã em contexto de ascensão do nazismo. No caso do pensamento histórico historicista, Benjamin entendia que o investigador historicista assumia o discurso de conformação do vencedor quando propunha que se deveria esquecer tudo o que aconteceu posteriormente como condição hermenêutica para reviver empaticamente o passado *nele mesmo*.

Podemos ir para além dessa constatação de Benjamin, focando mais especificamente a nossa contemporaneidade pós-Guerra Fria: ao pressupor que deveria ignorar o que aconteceu *posteriormente* para haver compreensão histórica, a consciência histórica historicista cai, por razões distintas, na mesma imobilidade referencial de muitas hodiernas consciências históricas presentistas-sobreviventista² tão afeitas ao *ethos* pretendidamente vencedor do livre mercado quando propõe que se deveria ignorar o que aconteceu *anteriormente* para afirmar a legitimidade imutável e incontestável da ordem atual instituída. Ora, isso equivale a ignorar o papel do comunismo, do sindicalismo (efetivamente extraparlamentar) e da resistência e tradição de crítica socialista às instituições liberais que foram fundamentais para o aperfeiçoamento de direitos civis e trabalhistas, hoje ameaçados por um discurso de eficácia

¹ BENJAMIN, Walter. *Obras Escolhidas*, vol. 1. São Paulo: Brasiliense, 2012. p.243

² A dimensão sobreviventista de consciência histórica é, aqui, entendida como marcada por atributos que Nietzsche confere ao chandala em seu “*Anticristo*”: postergação ou contrição sacrificial do presente vivido (a ponto de escalonar um sistema psicologicamente compensatório de mérito e satisfação) em nome de bem-aventurança futura. A este mecanismo comportamental problematizado por Nietzsche, acrescentamos: (1) a visão de mundo que considera inevitável a adaptação a códigos, sistemas, mecanismos e dinâmicas individuais, sociais e institucionais que banalizam ações e comportamentos que atuam contra a vida humana que não ceda aos códigos que a funcionalizam como mercadoria, ou como dispositivo funcional-institucional, a ponto de igualmente banalizar nos comportamentos sociais um sistema compensatório de mérito sacrificial e satisfação individual na habilidade de adaptação ao sistema instituído; (2) a definição de relevância para as coisas, eventos, instituições e pessoas a partir do pragmatismo da realização de demandas funcionais imediatas de sobrevivência social e material, criando um horizonte curto de sentido para a vida no qual não se desafiam os *hábitos de realidade* que banalizam a própria conduta sobreviventista; (3) operar o medo da ameaça como justificativa ou compensação moral para ações individualistas eticamente contestáveis de adaptação aos horrores do sistema de vida que banaliza condutas sobreviventistas.

econômica abordada como se fosse a ordem universal das coisas. São formas distintas, portanto, de operar teleologias consoladoras que criam imobilidades referenciais sobre passado e presente. Provocar letramento histórico crítico-genético vai em outra direção. Este é o centro propositivo do arcabouço crítico deste artigo.

A consciência histórica presentista-sobreviventista não problematiza as suas categorias de percepção e avaliação de pessoas, eventos e instituições porque não se desloca de seu lugar de cultura ou referências – vivido numa espécie de capsula seletiva de eternidade. A consciência histórica presentista-sobreviventista navega raso e nivela fácil; enquanto a consciência histórica historicista, por outro lado, não se aprofunda no enfrentamento do horror do presente ou do passado, tanto mais se o entende como parte da ordem das coisas e, portanto, simplesmente opera constatações (em vez de contestações) sobre a presumida singularidade do ‘espírito de época’³. Compreender no sentido empático dos historicistas equivaleria, como notara Benjamin, a compactuar com o horror que se hegemonizou nos hábitos de percepção e categorização *do passado/presente e sobre o passado/presente*. Walter Benjamin já havia assinalado isso quando constatou o pragmatismo crítico do estalinismo e da socialdemocracia alemã diante da ascensão do nazismo na década de 1930: Uma *etapa necessária* para o comunismo.

Qualquer forma de pensamento histórico moldado em modelos de *continuum* abstrato ou homogêneo de tempo e cultura potencialmente banaliza o horror. Sem os reflexivos e corrosivos deslocamentos de perspectivas presente-passado/passado-presente, entendendo-os como processos abertos e disputados, o estudo histórico não explicita as barbáries e os silêncios epistemocidas que formam a cultura (e as formas de conceber política) no passado e no presente. Advertia Walter Benjamin, em 1940, que cada época precisa arrancar o que se vive como tradição, destino, cultura ou hábito do conformismo referencial⁴. E poderíamos acrescentar: se pensarmos uma poética histórica crítico-genética como forma atual de pensamento crítico da cultura e como meio reflexivo de construção de conhecimento, de deslocamento de percepções e de desbanalização das categorias que moldam sentidos sobre mundos passados e presentes, chegaremos ao entendimento de que a História investigada e ensinada (inelutavelmente reduzida a *tropos* de discurso) é menos que o passado e mais que o presente, porque é a potencial fenda poética extraordinária entre coisas vivas e mortas.

³ CALDAS, Alberto Lins. Educação e Literatura. *Eutomia*, v. 16, n.1, p. 148-150, 2015.

⁴ BENJAMIN, Walter. *Obras Escolhidas*, vol. 1. São Paulo: Brasiliense, 2012. p.243-244

Não há consolo, repouso ou segurança metafísica para os enunciados do artista, poeta, filósofo, cientista ou historiador que pretenda provocar letramento histórico crítico-genético por meio de formas expressivas e meios de comunicação específicos de sua cultura e época, que não são sistemas monolíticos e fechados, mas processos abertos, inacabados e disputados por relações de poder⁵. O historiador nunca fala de um lugar puro ou neutro. Especificamente, artista, poeta, filósofo, cientista ou historiador que provoca letramento histórico crítico-genético assume-se reflexivamente contaminado pela imanência não concebida como *continuum* do tempo ou monólito cultural. O seu lugar é o *deslocamento estranhador perspectivista*, a fenda nas tentativas de estabilização de sentidos e expectativas, não o *continuum* do tempo ou o 'espírito de época' moldado segundo as expectativas de um sujeito histórico previsível, estável, abstrato, universal e homogêneo (na verdade, branco, cristão, europeu e capitalista).

Por considerar que o pensamento histórico atual deveria criar novas politizações para uma poética-ética historiográfica do século XXI que efetivamente supere aquelas construídas no século XIX e que se reverbere em formas escolares e não-escolares de letramento histórico, desenvolvemos neste artigo parâmetros para letramento histórico crítico-genético depois de expor, tipologicamente, os regimes narrativos de pensamento histórico, focando na sua função expressivo-comunicativa de sentidos de vínculos implicativos entre passado e presente. Desta etapa diagnóstica (expor as formas modelares recorrentes de pensamento histórico), segue a etapa propositiva de parâmetros, com a exploração da possibilidade de a *operação cultural do estranhamento*⁶ servir como fundamento hermenêutico para potenciais ações práticas com letramento histórico crítico-genético em ambientes acadêmicos e não-acadêmicos, escolares e não-escolares.

Antes de sua ambientação acadêmica e/ou escolar de problematização, vários processos narrativos e expressivos cotidianos de letramento histórico são marcados pelos princípios da *afirmação* e da *regularidade*⁷ na forma como concebem vínculos implicativos de sentido entre

⁵ Ver: FOUCAULT, Michel. *A Arqueologia do Saber*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1997; GOODY, Jack. O mito, o ritual e o oral. Petrópolis: Vozes, 2012. p.68-80; VIANNA, Alexander M. A Atualidade Teórica de Norbert Elias para as Ciências Sociais. *Espaço Acadêmico*, n.49, 2005. Disponível em: <<https://www.espacoacademico.com.br/049/49cvianna.htm>>. Acesso em: 01-04-2016. VIANNA, Alexander M. O Historiador frente ao choque de Estruturalismos. *Espaço Acadêmico*, n.57, 2006. Disponível em: <<https://www.espacoacademico.com.br/057/57vianna.htm>>. Acesso em: 01-04-2016.

⁶ GINZBURG, Carlo. *Olhos de Madeira*. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.p.15-41

⁷ Ver: RUSEN, Jörn. *História Viva: Teoria da História – Formas e funções do conhecimento histórico*. Brasília: Editora UnB, 2007, p.45-51

passado e presente, criando uma ambiência sociocultural *conservadora* que independe de condição socioeconômica. Contudo, ao operarmos os princípios comunicativo-expressivo da *contraposição* e da *transformação*⁸ por meio do estudo e da prática da transversalidade de linguagens literárias e outras formas de artes, acreditamos ser possível criar zonas formativas crítico-genéticas de letramento histórico que justamente se oponham às manifestações cotidianas de pensamentos, ideias e comportamentos conservadores. Considerando isso, é importante especificar que este artigo é o primeiro passo do trabalho: *desenvolver parâmetros hermenêuticos de letramento histórico crítico-genético*. Em artigos posteriores, pretendemos apresentar progressivamente resultados de sua prática investigativa e de ensino em ambientes escolares e não-escolares, demonstrando a viabilidade de desenvolver letramento histórico crítico-genético com práticas literárias e arte-educação com ênfase na integração das linguagens das artes visuais, musicais e de performance teatral.

Entender como se pode diagnosticar e provocar, por diferentes linguagens de artes, especificamente o *letramento histórico crítico-genético* é um modo de expandir linhas de ações expressivas e cognitivo-afetivas de consciência histórica que possibilitem o combate cultural contra valores e formas de opressão cotidianas e institucionalizadas, tanto mais relevantes num contexto nacional de viradas conservadoras e fundamentalistas que atualmente disputam o próprio conceito de laicidade do Estado e da Escola, assim como, pretendem restringir a diversidade e a liberdade de expressão nas escolas da rede pública.

Tipologia de pensamento Histórico

Os regimes narrativos históricos podem agir como fatores formativos de letramento histórico por cumprirem funções comunicativas socialmente localizadas. *Letramento histórico* é aqui entendido como a configuração de operações culturais de sentido para a vida que se materializam em formas expressivas-comunicativas com as quais as pessoas estabelecem entendimentos sobre vínculos implicativos entre passado, presente e futuro. *Letramento histórico* é, portanto, o coeficiente sociocultural em cada ator social que tenha capacidade ou habilidade de criar ou compreender *tropos* ou efeitos de linguagem (escritas, orais, gestuais, visuais e/ou audiovisuais) que operam escalas figurativas vinculantes de relação de sentido entre passado, presente e futuro quando se constroem entendimentos a respeito de pessoas,

⁸ Ver: RUSEN, Jörn. *História Viva: Teoria da História – Formas e funções do conhecimento histórico*. Brasília: Editora UnB, 2007. p.55-63

eventos e instituições, reais ou imaginárias⁹. A forma trópica dominante nas formas expressivo-comunicativas determina a dimensão ética do modo como *se põe em enredo*¹⁰ os referentes situacionais narrados, podendo-se operar parâmetros conservadores, reacionários e revolucionários de consciência histórica¹¹.

A partir de embates e convergências com a tipologia trópica de pensamento histórico de Hayden White, o historiador Jörn Rüsen fez desdobramentos críticos para as suas pesquisas sobre cultura e aprendizagem histórica que se tornaram essenciais, na nossa pesquisa, para a compreensão da função social comunicativa da estrutura discursivo-narrativa histórica dentro ou fora do campo de interlocução do historiador profissional. Outro ponto relevante na criação da tipologia de pensamento histórico foi o estudo sobre a história da alteração de *topos Historie* e *Geschichte* na Europa do século XVIII¹². Jörn Rüsen convergiu e desenvolveu desdobramentos críticos de Hayden White e R. Koselleck em suas pesquisas sobre cultura histórica, crítica cultural e didática da história, chegando à seminal tipologia dos quatro regimes expressivo-comunicativos da constituição narrativa de sentido histórico: tradicional, exemplar, crítica e genética¹³. Para Jörn Rüsen, os regimes de diferenciações trópicas de Hayden White podem ser esquematizados em quatro princípios referidos às *funções comunicativas* do saber histórico como fator orientador, estruturante e controlador de sentidos sobre as contingências da vida. Abaixo, segue a tipologia das *funções comunicativas* do pensamento histórico, estando os seus princípios já direcionados para os fins crítico-propositivos deste artigo:

- **Princípio da afirmação**, premissa expressivo-comunicativa que pressupõe que a vida humana prática já é orientada desde antes de qualquer tentativa de reduzi-la a um regime narrativo. As suas razões se perdem no tempo. Daí, as suas ações comunicativas formam subtendidos automatizados ou habituais que criam perspectivas temporais sobre as relações

⁹ Ver: RÜSEN, Jörn. *História Viva: Teoria da História – Formas e funções do conhecimento histórico*. Brasília: UnB, 2007. p.43-67

¹⁰ Sobre isso, ver: WHITE, Hayden. *Meta-História: A imaginação Histórica do Século XIX*. São Paulo: EDUSP, 2008. p.11-14

¹¹ Aqui, diferentemente de H. White, não usamos K. Manheim, mas K. Marx, para construir entendimento tipológico sobre ética historiográfica do pensamento histórico. Ver: MARX, Karl. *O manifesto comunista*. São Paulo: Edipro, 2015.

¹² KOSELLECK, Reinhart *et al.* (org.). *O conceito de história*. Belo Horizonte: Autêntica, 2013, p.109-222; KOSELLECK, Reinhart. *Futuro Passado: contribuição à semântica dos tempos históricos*. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006, p. 21-94

¹³ RÜSEN, Jörn. *História Viva: Teoria da História – Formas e funções do conhecimento histórico*. Brasília: UnB, 2007. p.43-67

sociais que pressupõem a presença pura e simples do passado no presente. Aqui, história (*historia rerum gestarum*) e passado (*res gestae*) ainda não são diferenciados: a tradição (que é pragmática e estrategicamente mutável) enquadra toda a orientação histórica da vida prática. O princípio da afirmação é o *tropos* comunicativo central de perspectiva temporal que forma o **regime tradicional** de constituição narrativa de sentido histórico, do qual o *mito de origem* ou *mito fundador* seria a manifestação tipológica mais pura, por conceber a *continuidade* como a experiência do tempo que representa a periódica ratificação das premissas fundadoras de sentido por meio de exemplos contingentes. Neste universo, o presente é uma confirmação permanente do passado, que se torna, portanto, um destino que determina as escolhas dos indivíduos e transforma contingências em afirmação de eternidades.

- **Princípio da regularidade**, premissa expressivo-comunicativa que surge quando a orientação histórica tradicional chega ao limite de sua capacidade de elaborar a contingência como experiência eterna e consensual. Aqui, a experiência temporal já diferencia história (*historia rerum gestarum*) e passado (*res gestae*) num grau maior de abstração: diversas tradições são tipificadas e sintetizadas em interpretações tipológicas que visam a inventariar regularidades, recorrências típicas ou princípios gerais a partir de múltiplas experiências particulares, de modo a criar consensos eficazes que sirvam como orientações para uma vida prática mais diversificada, quando comparada ao regime tradicional de construção de sentido histórico para as experiências. O princípio da regularidade é o *tropos* comunicativo central de perspectiva temporal que forma o **regime exemplar** de constituição narrativa de sentido histórico, do qual a *Historia Magistra Vitae* seria a manifestação tipológica mais pura. Por este viés, os acontecimentos do passado não têm valor de fundação de um destino, havendo protagonismo nas escolhas humanas ao abstrair lições típicas ou regulares das diversidades dos exemplos históricos. Nada está fixo desde o início. Nada fixa contingências em destinos únicos. Abstrair regularidades casuísticas dos exemplos históricos é uma forma de reduzir os efeitos desagregadores da contingência numa vida prática marcada por maiores diversidades de trajetórias de vivências desafiadoras da função orientadora do tempo histórico tradicional. Contudo, a constituição exemplar de controle sobre a contingência tem algo em comum com a constituição tradicional de sentido histórico: secular ou não, só faz sentido porque não há

ainda uma concepção evolutiva-processual de tempo histórico a qual emergirá no pensamento europeu com o Iluminismo.

- **Princípio da contraposição**, premissa expressivo-comunicativa que pressupõe que os sujeitos são qualitativamente diversos no tempo e lutam pelo reconhecimento e pelo poder. Aqui, a experiência temporal já diferencia história (*historia rerum gestarum*) e passado (*res gestae*) num grau abstrato distinto do regime exemplar: há o entendimento de que a história é um discurso disputado pela diversidade de sujeitos sociais que *estruturalmente mudam com o tempo*, tendo cada indivíduo, grupo, sociedade ou cultura a sua forma singular de concebê-lo. Por seu viés crítico, um regime de sentido de orientação histórica centrado na *regularidade* suporia, equivocadamente, a incapacidade de os sujeitos expandirem, mudarem ou desafiarem os seus horizontes de sentido sobre o mundo. O princípio da contraposição é o *tropos* comunicativo central de perspectiva temporal que forma o **regime crítico** de constituição narrativa de sentido histórico. Tal regime tem, portanto, o entendimento de que cada época (com seus indivíduos, grupos, sociedade ou culturas) é qualitativamente distinta da outra, ou seja, não é possível reduzir experiências de diversas épocas a recorrências típicas, as quais pressuporiam a ausência da expansão contínua de horizontes de expectativas, enquanto o regime crítico pressuporia a negação do valor exemplar das tradições como fator de orientação temporal das experiências. Desse modo, diversas perspectivas diacrônicas em choque contínuo impediriam a estabilização de quaisquer paradigmas de regularidade e/ou eternidade como norteadores de sentido para as contingências da vida prática. Eticamente, o **regime crítico** pressupõe que o sujeito social não deve, *a priori*, ceder à pressão de conformidade aos modos normativos de autoridade, de eternidade, de comportamentos, de paradigmas epistêmicos, de modelos de arte e de modelos de progresso, porque os compreende como atravessados por disputas de poder que criam silenciamentos epistemocidas que devem ser questionados.

- **Princípio da transformação**, premissa expressivo-comunicativa que pressupõe a representação de uma unidade abrangente e dinâmica do tempo, na qual as diferenças e diversidades diacrônicas não são apagadas pela força da tradição, pela abstração da regularidade exemplar (clássica) ou pela abstração evolutiva (moderna-iluminista, ou seja, aquela que nega o valor da tradição como fator de orientação do presente). Aqui, a percepção da transformação é elaborada em diálogo com formas de orientações diferentes e

precedentes de vida. Nesse sentido, o princípio da transformação condiciona uma potencial dobra de consenso no interior do regime narrativo moderno de tempo histórico, equilibrando mudança e ordenamento reflexivo da vida prática. No princípio da transformação, história (*historia rerum gestarum*) e passado (*res gestae*) são simultaneamente testados por diversas perspectivas, mas buscando que prevaleçam momentos de quietudes e constâncias para que o sentido histórico de mudança dos horizontes das experiências não seja aquele de permanente *crise de paradigmas* que leve ao fim da função orientadora do tempo histórico moderno para a vida prática. O princípio da transformação é o *tropos* comunicativo central de perspectiva temporal que forma o **regime genético** de constituição narrativa de sentido histórico, para o qual a inquietude do tempo não é sepultada na eternidade da tradição ou na regularidade exemplar, nem na negação abstrata dos ordenamentos da vida até então acumulados. No regime genético, o passado é temporalmente dinamizado pela prática reflexiva do presente, funcionando como perspectivador da diferença processual do presente, que se torna o tempo efetivo da superação ordenada em direção ao futuro. Por esse viés, o tempo como mudança já faz parte do passado que é relatado, havendo a expansão qualitativa na percepção da diversidade de sujeitos históricos. Eticamente, o **regime genético** é um passo qualitativo adiante em relação aos regimes *tradicional*, *exemplar* e *crítico*, os quais teriam, em comum, segundo Jörn Rüsen, uma percepção pouco dinâmica de passado, entendido, respectivamente, como: algo fundador que se afirma por exemplos contingentes; algo regular que se deduz da abstração de recorrências de paralelos exemplares; algo atávico com o qual se estabelece uma relação necessária de ruptura histórica.

Como podemos notar, há uma hierarquização tácita na tipologia do pensamento histórico de Jörn Rüsen na qual há preferência pelo **regime genético** porque o entende como superação dos limites do **regime crítico**. Contudo, em nossa perspectiva, a sua forma de distinguir o regime genético do crítico tacitamente fixa um horizonte paradigmático para a formação da consciência histórica, a qual não pretende relativizar, por exemplo, as instituições e *ethos* da liberal-democracia, ou seja, no contexto em que desenvolveu essa tipologia (década de 1990), Jörn Rüsen estava preocupado com o consenso mínimo estabilizador de legitimidade das instituições da liberal-democracia alemã num momento de emergência intelectual, política e social do neonazismo na Alemanha unificada. Em nossa perspectiva, entendemos que os regimes crítico e genético de narrativa histórica fazem parte de um único regime narrativo

de sentido de tempo histórico: o Moderno, em contraposição ao Clássico. Partindo desta premissa, pensamos ser possível falar em *letramento histórico crítico-genético* como horizonte ético-formativo para funções expressivo-comunicativas de narratividades históricas em contextos de ensino e pesquisa. Segue, agora, como concebemos suas premissas.

Premissas formativas de letramento histórico crítico-genético

Em sua dimensão especificamente crítico-genética, o letramento histórico pressupõe a formação de uma consciência histórica na qual:

(1) os sujeitos sociais são entendidos como processual e reflexivamente variáveis e inacabados no tempo-espaço e lutam por reconhecimento, pertencimento identitário, lugar social e/ou poder, mas as questões identitárias não são abordadas como *destinos inevitáveis* ou *estruturas necessárias*, mas algo pragmaticamente mutável pelos efeitos acumulativos imprevistos de disputas de poder e de sentidos orientadores da vida nas relações sociais¹⁴;

(2) há a premissa de que o ser humano é capaz de perceber fissuras nos esquemas de interpretação e percepção do mundo porque nenhuma episteme, forma de cultura, paradigma ou linguagem é fechada, acabada ou monolítica, podendo, portanto, ser transformada, questionada, superada ou rompida por ações humanas frente aos testes, desgastes, disputas e demais contingências do mundo das experiências;

(3) há a relação autorreflexiva do sujeito do conhecimento com o próprio modo de constituir forma e sentido para a vida por meio de narrativa histórica, concepções de causalidade histórica ou concepções de contextos históricos, que são simultaneamente narrativos e situacionais-generativos;

(4) há o entendimento de que o conhecimento histórico é resultado de disputas que provocam silenciamentos sobre outras possibilidades epistemológicas de constituição de sentidos para a vida;

(5) há a noção de que cada época é qualitativamente distinta da outra e, portanto, não é possível reduzir experiências de diversas épocas a recorrências típicas exemplares (regime clássico narrativo de sentido de tempo histórico), ou seja, o letramento histórico crítico-

¹⁴ Ver: FOUCAULT, Michel. *A Arqueologia do Saber*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1997; GOODY, Jack. O mito, o ritual e o oral. Petrópolis: Vozes, 2012. p.68-80; VIANNA, Alexander M. A Atualidade Teórica de Norbert Elias para as Ciências Sociais. *Espaço Acadêmico*, n.49, 2005. Disponível em: <<https://www.espacoacademico.com.br/049/49vianna.htm>>. Acesso em: 01-04-2016. VIANNA, Alexander M. O Historiador frente ao choque de Estruturalismos. *Espaço Acadêmico*, n.57, 2006. Disponível em: <<https://www.espacoacademico.com.br/057/57vianna.htm>>. Acesso em: 01-04-2016.

genético insere-se no regime moderno narrativo de sentido de tempo histórico porque se forma nos princípios da transformação e da contraposição, embora não na chave processual-finalista-evolutiva de *contiuuum* abstrato de tempo da filosofia da história Iluminista ou das teleologias de culturas nacionais e/ou “espírito de época” do Historicismo;

(6) há a concepção de uma unidade abrangente, reflexiva, mutável e dinâmica de vínculo implicativo entre passado e presente/futuro, ou seja, as diferenças e diversidades (“de época”, “na época” e “entre épocas”) não são narrativamente alçadas, celebradas ou apagadas pela força da tradição, pela abstração da regularidade exemplar ou por uma abstração processual-finalista-evolutiva iluminista que normativamente nega o valor da tradição antiga como fator de orientação da vida e coesão social;

(7) as diferenças e diversidades (“de época”, “na época” e “entre épocas”) são abordadas por um princípio de comunicação reflexiva entre passado e presente que (7.1) não as essencializa ao propor o exercício cognitivo do relativismo histórico perspectivador e (7.2) não segue o imperativo normativo epistêmico da *ruptura necessária teleológica* como condição de percepção ou interpretação da transformação histórica;

(8) o princípio crítico-genético de comunicação reflexiva entre passado e presente fundamenta o diálogo histórico compreensivo do sujeito do conhecimento de modo distinto dos relativismos históricos historicistas e iluministas porque entende que cada concepção historicista e/ou iluminista de ‘espírito de época’, ‘cultura de época’ ou ‘necessidade histórica’ configura horizontes perceptuais pretendidamente universalizantes que estão implicados com silenciamentos epistemocidas;

(9) o princípio crítico-genético de comunicação reflexiva entre passado e presente provoca enfrentamento, assombro, estranhamento, fendas nos conformismos referenciais, enfatiza crises de consensos nos paradigmas de orientação social e de causalidade histórica e/ou desdobramentos reflexivos em relação às formas culturais, às formas sociais e às instituições do presente e do passado por meio de um efetivo deslocamento perspectivador relativista-estranhador (não-finalista e não-essencializador) do presente por meio do passado e do passado por meio do presente;

(10) é evidenciada a artificialidade disputada e epistemocida das convenções sociais, hábitos culturais e formas institucionais, abordadas por meio de categorizações e percepções reflexivas sobre mudanças de ordenamentos ou de paradigmas de orientação e integração social, sem entender como destino (*Geschick*) o princípio originalmente iluminista da

transformação histórica (*Geschichte* como antítipo de *Historie*).

É oportuno constatar que tais parâmetros podem ser sintetizados na expressão literária de *Palomar*, de Italo Calvino, quando o personagem-título se propõe a experiência imaginativa extrema de se pensar morto para supostamente resolver seus problemas de ansiedade – na verdade, sua “ansiedade” é seu salutar complexo ético de nunca ficar indiferente às inconsistências dos sistemas perceptuais do mundo que o forma. Ao se propor a isso, Palomar/Calvino cria uma fenda extraordinária na forma de perceber ligação entre coisas vivas e mortas, tacitamente propondo ao leitor letramento histórico crítico-genético ao revelar uma reflexiva e insistente *operação de estranhamento* sobre os modos de conceber vínculo implicativo entre presente e passado, expondo simultaneamente a relação crítico-reflexiva entre *contingência, formas de percepção, agência pragmática e construção paradigmática de sentido para a vida*:

“(...) A vida de uma pessoa consiste num conjunto de acontecimentos no qual o último poderia também mudar o sentido de todo conjunto, não porque conte mais que o precedente, mas porque, uma vez incluídos numa vida, os acontecimentos se dispõem em uma ordem que não é cronológica, mas responde a uma arquitetura interna. Alguém, por exemplo, lê em idade avançada um livro importante que o faz dizer: ‘Como podia viver sem tê-lo lido!’. E também: ‘Que pena não o ter lido quando jovem!’. Bem..., estas afirmações não fazem muito sentido, sobretudo a segunda, porque no momento em que leu aquele livro a sua vida se torna a vida de alguém que leu aquele livro, pouco importa que o tenha lido cedo ou tarde, porque também a vida precedente à leitura agora assume uma forma assinalada por aquela leitura. Este é o passo mais difícil para quem quer aprender a estar morto: convencer-se que a própria vida é um conjunto fechado, todo no passado, ao qual não se pode mais acrescentar nada, nem introduzir mudança de perspectiva na relação entre os vários elementos. Certamente, quem continua a viver pode, com base nas mudanças vividas por si, introduzir mudanças também na vida dos mortos, dando forma onde não havia, ou que parecia ter uma forma diferente: reconhecendo, por exemplo, um rebelde justo em quem fora vituperado por seus atos contra a lei; celebrando um poeta ou um profeta em quem era considerado louco ou delirante. Mas essas são mudanças que contam, sobretudo, para os vivos... Para os mortos isso não traz qualquer proveito... Cada um é feito daquilo que viveu e da forma como o viveu – e ninguém pode tolhê-lo disso. Quem viveu sofrendo permanece feito de seu sofrimento... Se pretende livrar-se disso, não é mais isso (...)”¹⁵

Ao ler este trecho de *Palomar*, podemos voltar ao início deste artigo, com Walter Benjamin: “Uma imagem irrecuperável do passado ameaça desaparecer com cada presente que não se sinta visado por ela...”¹⁶. O letramento histórico crítico-genético está implicado

¹⁵ CALVINO, Italo. *Palomar*. Milano: Mondadori, 1994. p.124-125

¹⁶ BENJAMIN, Walter. *Obras Escolhidas*, vol. 1. São Paulo: Brasiliense, 2012. p.243

eticamente com a configuração de uma forma específica de consciência histórica atravessada pelos princípios da transformação e da contraposição. Nesse sentido, enquanto processo formativo eticamente específico de consciência histórica, o letramento histórico crítico-genético tem por função complicar e desbanalizar *hábitos de realidade*, como inúmeras vezes literariamente fizera Italo Calvino, o que muda o foco e a relação com o mundo das experiências do presente e do passado. Portanto, o objetivo ético-formativo do letramento histórico crítico-genético é interromper a automatização dos hábitos de percepção, categorização e avaliação de mundo nos sujeitos sociais do conhecimento. Considerando isso, entendemos que está na base formativa da dimensão crítico-genética de letramento histórico a operação cultural do *estranhamento*¹⁷, que abordamos agora para além das premissas propostas por Carlo Ginzburg.

Ética do ‘Estranhamento’: Operação formativa de letramento histórico crítico-genético

O estranhamento, enquanto operação cultural, está implicado com a possibilidade de *romper* um sistema de expectativas social ou institucionalmente localizado, ou *deslocar do eixo* os automatizados sentidos hegemônicos orientadores da vida. Na poética crítica de Alberto Lins Caldas, a *operação perspectivista de estranhamento cultural* está tensamente implicada com os regimes modernos de artes verbais, visuais, performáticas e audiovisuais¹⁸. Podemos dizer que o modo como concebemos os fins ético-formativos do letramento histórico crítico-genético tem afinidade com a poética crítica de Alberto Lins Caldas¹⁹, cujas ‘guerras de compreensão’ contra o horror dos/nos *hábitos de realidade* amplificam, a meu ver, a noção de *operação perspectivista de estranhamento cultural* pensada originalmente por Carlo Ginzburg²⁰, assim como, dá um sentido mais claramente crítico-propositivo (e não apenas constatativo) à noção de *crise de orientação* que Jörn Rüsen desenvolveu a partir do modelo epistemológico de Thomas Kuhn de transformação dos modelos científicos²¹. Considerando isso, seguem os

¹⁷ GINZBURG, Carlo. *Olhos de Madeira*. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. p.15-41

¹⁸ Há regime moderno de arte quando não há uma relação de simples afirmação, recorrência, variação ou confirmação emulativa de cânones expressivos, paradigmas de valores, concepções de funções ou tradições de gêneros artísticos ou expressivo-comunicativos tomados como modelos ou regras universais eternas. Ver: CALDAS, Alberto Lins. Educação e Literatura. *Eutomia*, v. 16, n.1, p. 137-155, 2015; BERGER, John. *Ways of Seeing*. London: Penguin, 2008; COHEN, Renato. *Performance como Linguagem*. São Paulo: Perspectiva, 2007; DELEUZE, Gilles. *Sobre o Teatro*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2010; GLUSBERG, Jorge. *A arte da performance*. São Paulo: Perspectiva, 2008; GOLDBERG, Roselee. *Performance Art*. London: Thames & Hudson, 2011.

¹⁹ CALDAS, Alberto Lins. Fragmentos sobre o verso o poema. *Germina*, v. 12, n. 1, 2016. Disponível em: <http://www.germinalliteratura.com.br/2016/literatura_mar16_albertolinscaldas.htm>. Acesso em: 01-04-2016

²⁰ GINZBURG, Carlo. *Olhos de Madeira*. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. p.15-41

²¹ Ver: RÜSEN, Jörn. *Razão Histórica*. Brasília: UnB, 2011; KUHN, Thomas. *A estrutura das revoluções científicas*. São Paulo: Perspectiva, 2010.

nossos desdobramentos críticos – na forma de 11 teses – a favor do *estranhamento* como procedimento ético-poético-formativo do letramento histórico crítico-genético:

(i) A *operação perspectivista do estranhamento cultural* se implica com o reflexivo deslocamento – e, portanto, o desvendamento – do sujeito do conhecimento em relação às suas formas de percepção, avaliação e categorização que criam sentido sobre a vida, considerando o fato de que as atividades e escolhas humanas são também determinadas por linguagens formativas de sentido sobre a vida prática. O letramento histórico crítico-genético é uma dessas linguagens formativas de sentido sobre a vida ao conceber vínculo implicativo entre passado e presente por meio dos princípios da transformação e da contraposição, o que significa uma formação cultural do sujeito do conhecimento para um regime moderno de sentido de tempo histórico, o que é distinto do regime clássico (formado pelo princípio da regularidade) e do regime tradicional (formado pelo princípio da afirmação).

(ii) Não há lugar neutro na construção de sentidos sobre a vida. Tais sentidos são disputados e produtos de relações sociais de poder que geram silenciamentos. Embora os fatos históricos possam prometer muitos sentidos, são estes que comprometem os fatos em arranjos narrativos cujas formas expressivas determinam possibilidades de entendimentos que se configuram de mobilizações de recursos (materiais e imateriais), ações, interesses e *afectos* dos atores sociais; ou que simplesmente alteram os seus hábitos perceptivos, particularmente aqueles que se tornaram desgastados ou disfuncionais nas práticas sociais. Daí, os regimes de sentido de tempo histórico são menos que o passado, ou seja, não devem ser confundidos com o fato histórico que alimenta o contado, que é uma mera hipótese aproximativa, considerando que o fato é feito por múltiplas perspectivas possíveis numa ambiência social assimétrica, inacabada e não-monolítica. Por outro lado, num sentido igualmente reflexivo crítico-genético, não podemos esquecer que os regimes de sentido de tempo histórico são fatos de pensamento historicamente localizados e disputados por expectativas, abordagens, imputações causais, percepções e valores. Por isso, qualquer discussão reflexiva sobre letramento histórico é epistemologicamente inseparável da história social dos modelos culturais, da história da historiografia e da história do pensamento histórico.

(iii) Os arranjos perceptivos sobre a vida são dinamicamente remargináveis em qualquer cultura pelos efeitos cumulativos imprevistos das pragmáticas da vida social. Contudo, na relação dialeticamente circular entre formas expressivas de sentido, modelos de percepção, paradigmas de pensamento e pragmática social, não há área externa à linguagem que

determine os arranjos de sentidos para vida prática. Portanto, não há existência social ou fato histórico vazio de sentido no exato momento que sai da indiferença ou inércia referencial e cai no campo perceptual humano. Como a percepção humana é categorial, o letramento histórico crítico-genético – enquanto dispositivo politizante de crítica cultural – deve promover deslocamentos de perspectivas em relação aos hábitos perceptuais por meio da *operação perspectivista do estranhamento* para que os desautomatize e os revele enquanto convenção social.

(iv) Disso decorre que a vida prática é a vida testada enquanto possibilidade de sentidos assentados em hábitos que se tornaram hegemônicos e, por conta disso, deve haver no moderno ensino escolar de História o imperativo de operar princípios de transformação e de contraposição que efetivamente desafiem, desfiem e desalinhem os *arranjos perceptivos sobre a vida* geralmente tomados como *fatos dados*, de modo que sejam percebidos como *fatos feitos* por disputas de interesse, de sentido e de poder. Portanto, nenhum regime de sentido deve ser tomado, *a priori*, como monolítico ou consensual: São frutos disputados e resultados de silenciamentos epistemocidas que precisam ser expostos pelo processo de letramento histórico crítico-genético quando são pensados vínculos implicativos entre passado e presente.

(v) Na constituição narrativa crítico-genética de letramento histórico, a *operação perspectivista do estranhamento cultural* visa a criar olhos distantes e críticos sobre pessoas, sociedade e instituições no jogo referencial – causal e/ou comparativo – entre concepções e valores de presente e de passado. Por tal viés, não se trata apenas do ato compreensivo e inventariante da diferença do passado, mas do estranhamento reflexivamente penetrante e perspectivante do passado por meio do presente, e do presente por meio do passado, porque ambos devem ser percebidos como feitos de processos abertos e inacabados, assentados e disputados por hábitos, interesses, recursos e atores que se tornaram hegemônicos. Tal operação cognitiva é inscrita ou formada, portanto, por um *regime reflexivo de sentido de tempo histórico – reflexivo* porque imbuído dos princípios da transformação e contraposição. Por isso, falamos em letramento histórico crítico-genético como meta formativa para o ensino escolar de História.

(vi) O ato hermenêutico focado apenas numa relação compreensiva-relativista do inventário das diferenças gradativamente imobilizaria o *assombro perceptual*²² que seria

²² Ver: GINZBURG, Carlo. *Olhos de Madeira*. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. p.15-41; BARROS, Manuel. *Menino do Mato*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2015. p.13-26

próprio da *operação perspectivista do estranhamento cultural*. Na maioria das vezes, tal paradoxo ocorre na prática docente porque o ato hermenêutico focado apenas no inventário das diferenças é formado – explícita ou tacitamente – por supostas recorrências configuradas por *regimes analógicos de sentido*. Por meio da ilusão realista ou naturalista da ecfrase, pode-se cair em ações discursivas descritivas formadas pela *expectativa do familiar* e/ou pelo *imperativo do reconhecimento da semelhança* como fatores a definir, paradoxalmente, relevância sobre qual diferença histórica ensinar – ou construir quando se ensina – uma potencial relação (causal ou comparativa) entre passado e presente.

(vii) A imobilização do *assombro perceptual* pelo imperativo da semelhança (geralmente analógica) interrompe a *ação cognitiva de enxergar mais*²³ ou “*desver*”²⁴, ou seja: apreender algo invisibilizado pela *banalização dos hábitos de realidade* ou pelas *expectativas habituais de percepção*²⁵. Assim, há o risco de cair numa narrativa histórica confirmativa de “semelhanças” e deixa-se de evidenciar a artificialidade das convenções sociais, valores, ideias, categorizações, percepções e instituições; com o igual risco de se operar um regime tradicional de sentido de tempo histórico, mesmo que tenha a aparência de incorporação de agendas de Diversidade na Escola. Estas deveriam efetivamente apontar para as violências epistemocidas implicadas em qualquer regime cultural que não tem ou perde ímpeto (auto)reflexivo quando oculta ou não concebe os princípios da transformação e contraposição como formativos de entendimento histórico sobre a vida social. Eis uma premissa histórico-sociológica importante: em toda forma social se tencionam fatores e recursos de legitimação e deslegitimação que são disputados pelos atores sociais e provocam silenciamentos que não podem ser acriticamente reproduzidos pela ecfrase compreensiva-relativista do inventário das diferenças históricas.

(viii) No letramento histórico crítico-genético, a *operação perspectivista do estranhamento cultural* deve envolver professor e aluno num esforço cognitivo que torna explícito o que está tácito, ou *estranho* o que parece familiar. Por vezes, em nome de uma mal assentada e seletiva agenda de tolerância e diversidade nas escolas, professores bem intencionados caem na armadilha das *analogias redutoras*, como se o aprendizado com a diferença só fosse possível quando se identificasse *semelhanças subjacentes* entre os *diferentes*. Ora, a tolerância é, em si mesma, violenta porque cria tácitas hierarquias de semelhanças para

²³ Ver: GINZBURG, *Olhos de Madeira*. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. p.15-41

²⁴ Ver: BARROS, Manuel. *Menino do Mato*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2015. p.13-26

²⁵ GINZBURG, Carlo. *Olhos de Madeira*. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.p.15-41; MONTAIGNE, Michel de. *Ensaíos – Livro I*. São Paulo: Abril Cultural, 1972.p.104-110

a *diferença* que se tolera. O letramento histórico crítico-genético deve levar à superação da tolerância como única possibilidade de coabitação dialógica da *diferença*, a qual não pode ser concebida como uma essência fixa no espaço e no tempo. O letramento histórico crítico-genético desafia a naturalização dos muros, grupos e fronteiras identitárias. A *diferença* suportada e essencializada pela dinâmica violenta e hierárquica da tolerância não provoca efetivo deslocamento de perspectiva que desbanalize as categorias de percepção e avaliação que rompem o vínculo empático com a dignidade humana entre os atores sociais.

(ix) A forma de relativismo cultural e/ou histórico que apenas cria imobilidade, que não provoca o deslocamento das referências por meio do diálogo com as *diferenças* não-essencializadas, não participa das metas formativas politizantes do letramento histórico crítico-genético. Ao envolver o professor e o aluno num esforço cognitivo-investigativo que torna explícito o que está tácito, ou estranho o que parece familiar²⁶, a *operação perspectivista do estranhamento cultural* pode suscitar uma espécie de busca (politizada) do prêmio ou retribuição lúdica por meio do seu envolvimento num processo controlado de gozo venatório pela descoberta assombrosa – assombrosa porque reveladora ao romper com os hábitos de percepção e provocar reflexões críticas sobre os mesmos, o que é bastante plausível à escala de currículos e rotinas escolares. Num processo de letramento histórico que envolva o gozo cognitivo-retributivo no jogo investigativo que leva à descoberta assombrosa, há o mesmo efeito afetivo-retributivo do gozo artístico moderno das *coisas vistas como se fossem pela primeira vez* (i.e., para além das aparências habituais ou das comodidades e conformismos referenciais²⁷). A energia criativa de provocar a *fenda extraordinária* nas imobilidades referenciais e perceptuais não pode ser negligenciada pelas formas, abordagens, meios e métodos atuais de educação histórica escolar, o que nos leva a disputar critérios e premissas que nos conduzam a pensar futuramente em formas de currículos, avaliações, rotinas escolares e carreiras docentes condizentes aos objetivos formativos do letramento histórico crítico-genético.

(x) O gozo artístico moderno das coisas descobertas para além das aparências habituais

²⁶ Considerando os campos das artes, parece-nos que a *arte da performance* é aquela que sugere bons métodos expressivo-comunicativos que tornam *estranho* o que está imobilizado no *familiar*. Ver: COHEN, Renato. *Performance como Linguagem*. São Paulo: Perspectiva, 2007; GLUSBERG, Jorge. *A arte da performance*. São Paulo: Perspectiva, 2008; GOLDBERG, Roselee. *Performance Art*. London: Thames & Hudson, 2011.

²⁷ Sobre este ponto, consideramos metodologicamente inspirador o estudo de Gilles Deleuze sobre o teatro de Carmelo Bene. Ver: DELEUZE, Gilles. *Sobre o Teatro*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2010. p.27-64

implica em *compreender menos* (i.e., ao modo do *estranhamento* perspectivista dos canibais de Montaigne²⁸) para, assim, *enxergar mais* e revelar a proximidade que nos cega²⁹. Portanto, é imprescindível para o letramento histórico crítico-genético o assombro que decorre da *operação perspectivista do estranhamento cultural*, de modo a nunca mais confundirmos didática em História com destruir a *opacidade estranhadora* por meio de analogias e/ou teleologias que tornam a realidade percebida uma coisa média, morna, previsível, segura, fática, apaziguadora-exclusora ou familiar. Esta maneira de ensinar história só serve ao tédio infantilizante, à desmotivação, à desmobilização (ou à mobilização pouco reflexiva e pouco qualificada em critérios e propostas) e a uma espécie de imobilidade intelectual que despolitiza o conhecimento histórico no presente porque, na prática, ratifica na escola a expectativa previsível da função-leitor do livre mercado no capitalismo flexível, a qual se apazigua no simples (auto)reconhecimento por meio da eternidade das semelhanças presentistas ou das teleologias das diferenças monolíticas, adialógicas e essencializadas³⁰.

(xi) Por meio do sentido moderno de arte, o letramento histórico crítico-genético deve revelar o mundo enquanto ambiguidade, provocando *estranhamento* em relação ao princípio da afirmação em formas narrativas de sentido de tempo histórico que unidimensionalizam a percepção da transformação histórica em simples *continuum*. Tais formas mesclam um regime tradicional de sentido de tempo histórico com concepções transformacionistas – portanto, (pós-)iluministas – de sentido de tempo histórico. Ora, constatar isso implica em combater criticamente os arranjos curriculares de sentido histórico para a vida que operam, por exemplo, uma espécie de inevitabilidade histórica da ‘máquina tribal’ do capitalismo³¹. Quando explícita ou tacitamente se concebe qualquer *paradigma de destino* como regime de sentido de tempo histórico, a diferença (não-monolítica) de outras épocas e lugares sofre uma operação de sentido na qual a sua função comunicativa se reduz à simples preparação legitimadora e previsível do presente. Com isso, há uma forma tácita de operar letramento histórico escolar que implanta a semelhança legitimadora-preparadora-apaziguadora do presente no seio da diferença (agora tornada monolítica) do passado. Desse modo, o passado se torna essencial e monolítico em sua diferença quando se transforma numa mera função narrativa-compreensiva

²⁸ MONTAIGNE, Michel de. Canibais. In: _____. *Ensaio – Livro I*. São Paulo: Abril Cultural, 1972. p.104-110

²⁹ GINZBURG, Carlo. *Olhos de Madeira*. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. p. 15-41

³⁰ Ver: HANSEN, João Adolfo. Instituição Retórica, técnica retórica, discurso. *Matraga*, vol. 20, n.33, p.11-46, 2013; SILVA, Tomaz Tadeu da *et alii*. *Antropologia do ciborgue*. Belo Horizonte: Autêntica, 2000.

³¹ CALDAS, Alberto Lins. Educação e Literatura. *Eutomia*, v. 16, n.1, p. 148-150, 2015.

das afirmações de um presente inevitável. No seu limite lógico, tal operação de sentido poderia justificar, por exemplo, a *função* ou *necessidade histórica* do nazismo – perigo contra o qual Walter Benjamin alertava ao fazer a sua crítica à socialdemocracia em 1940³².

Portanto, em sentido especificamente ético-político, a *operação perspectivista do estranhamento cultural* como base formativa do tipo de letramento histórico crítico-genético que pretendemos metodologicamente desenvolver, no futuro, com a integração das linguagens das artes literárias, visuais, musicais e de performance teatral está compromissada com o objetivo de provocar *guerras de compreensão*³³ porque as entendemos como fomentadoras de politicidades discursivas que enfrentam e expõem problematicamente: (1) os horrores silentes das lógicas formativas da vida social que configuram *hábitos de realidade*; (2) os diversos padrões de valores e ficcionalidades da vida social; e (3) a natureza convencional e disputada da cultura e do poder em suas expressões práticas nas linguagens das artes, manifestações culturais, meios de comunicação e configurações sociais-institucionais.

Conclusão

Depois dos tópicos abordados, chegamos à conclusão que é imperativo que haja projetos historiográficos para Ensino de História que não simplesmente corroborem o paradigma ciborgue-adaptativo da sociedade atual³⁴. Dizer isso significa se posicionar criticamente contra o fato de que a vida social na era do paradigma ciborgue de interação humana e automatização de processos fugazes de informação e comunicação tem criado um empobrecimento na qualidade das experiências humanas³⁵. No capitalismo flexível³⁶, a manifestação mais atual do empobrecimento na qualidade das experiências humanas é a aceleração no consumo midiático de indignação e de comoções lacrimosas ou linchatórias-raivosas nas redes sociais, onde tem havido pouca promoção efetiva de reflexão criteriosa que desacelere a ‘máquina tribal’ sobreviventista do capitalismo ciborgue na forma de conceber

³² BENJAMIN, Walter. *Obras Escolhidas*, vol. 1. São Paulo: Brasiliense, 2012. p.249-250

³³ Ver: CALDAS, Alberto Lins. Educação e Literatura. *Eutomia*, v. 16, n.1, p. 137-155, 2015.

³⁴ Ver: SILVA, Tomaz Tadeu da *et alii*. *Antropologia do ciborgue*. Belo Horizonte: Autêntica, 2000.

³⁵ KEHL, Maria Rita. As máquinas falantes. In: NOVAES, Adauto (org.). *O homem-máquina*. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. p.257-259

³⁶ Ver: HARVEY, David. *A Condição Pós-moderna: Uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural*. São Paulo: Edições Loyola, 1993; KUMAR, Krishan. *Da Sociedade Pós-Industrial à Pós-Moderna: Novas teorias sobre o mundo contemporâneo*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997; SENNETT, Richard. *A Corrosão do Caráter: Consequências pessoais do trabalho no novo capitalismo*. Rio de Janeiro: Record, 2007.

imputações causais para instituições, eventos, pessoas e comportamentos.

No paradigma ciborgue da sociedade atual, o excesso de informação não cria necessariamente retenção reflexiva de experiência para construção qualitativa de conhecimento; pelo contrário, por vezes provoca reações obscurecidas por medos sobreviventistas que se manifestam por canais instituídos para conflitos (portanto, já normalizados) que dão pouca margem para reflexão dialógica de *'desveres'* e *devires* que criem novos horizontes de expectativas. Tal forma de cogitar a relação com a informação não pode ficar sem contestação. Aqui, concebemos premissas para letramento histórico crítico-genético como possibilidade politizadora revitalizante de uma crítica cultural mais horizontal.

Um excesso de informação em diferentes mídias cria a possibilidade da formação na cultura, mas a formação está implicada com operações de sentido sobre a informação. Foi nesse sentido que afirmamos que os *fatos* (coisas feitas, não coisas dadas) prometem sentidos, mas são as operações de linguagem (verbais e não-verbais) que afunilam ou expandem as promessas de sentido em possibilidades de *'desveres'* e *devires*. Neste artigo, apontamos para a possibilidade de uma ética historiográfica crítico-genética que não seja apenas constativa ou diagnóstica de fissuras nos esquemas de sentido da cultura, mas que seja reflexiva e programaticamente desprogramadora do *familiar* e da *imobilização constativa da diferença*. A partir de tal abordagem, pretendemos desdobrar futuramente metodologias investigativas e para ensino de História por meio da integração de linguagens de artes.

As discussões sobre métodos e recursos para ensino em geral não podem incorporar – em nome de uma noção epistemologicamente pouco reflexiva de 'atratividade' – o paradigma ciborgue de mercado como tendência inevitável, e simplesmente se adaptar às suas formas de lidar com a informação e a cidadania. Ora, isso seria o mesmo que endossar uma prática culturalmente empobrecedora por meio de uma concepção tradicional-contemporânea de história: aquela que afirma um *continuum* ou regime único de sentido para a contingência histórica, ou seja, opera um imperativo de sentido unidimensional para o entendimento da mudança histórica ao conceber, paradoxalmente, o princípio da transformação como afirmação-confirmação de um destino – o capitalismo. Com isso, não se colocam em questão a despolitizada e privatista função-leitor (e a função-cidadão) do livre mercado e a sua 'máquina tribal' de horror sobreviventista, as quais banalizam o sucesso individual como principal fator de retribuição afetiva em face da vida coletiva. Considerando isso, interrompemos a narrativa deste artigo com uma fenda *estranhadora* operada num haicai de Patrícia Laura Figueiredo:

não acredito na salvação individual
no sucesso individual
na liberdade individual

não se pode ser livre sozinho³⁷

Uma ênfase desmedida nas questões de novas mídias como meios de ‘atratividade’ e solução para o ‘interesse em história’ reduz o docente do Ensino Básico a operador de ‘entretenimentos lúdicos’ pensados por outrem. Contudo, o grande foco expressivo do docente em sala de aula é a forma como concebe reflexivamente performances para sua narrativa *sobre* e *com* História. Enfatizar novas mídias como solução para ‘atratividade’ esvazia a reflexão sobre narratividades e processos de letramentos históricos focados na configuração de habilidades narrativas e performáticas do docente. Estamos, de fato, refletindo sobre isso de um modo que não seja apenas adaptativo à precariedade preexistente no sistema público de ensino no Brasil, que tende a esvaziar o protagonismo do docente enquanto agente intelectual de sua carreira?

Tenho visto discussões sobre mídia e ‘atratividade’ que apenas transferem os atributos narrativos e performáticos do professor para outros suportes, reduzindo-o ao papel de ‘facilitador’. Isso é sintoma do horror da precarização tecnicista na concepção de ensino e carreira docente nas áreas de Humanidades no Brasil. O pacote de ‘soluções’ para ‘professor facilitador’, expresso quase sempre como ações individuais (em vez de institucionais), já está marcado pelo olhar configurado pela precarização preexistente, não criando ou deslocando o horizonte crítico. Disso decorrem percepções e soluções metodológicas que apenas operam adaptações à precariedade, o que tem sido um sintoma institucional, comportamental e perceptual que interfere nos professores da rede pública com os quais lidamos em contextos de pós-graduação profissional de Ensino de História entre 2014 e 2016.

Então, afirmamos a urgente necessidade de reflexões epistemológicas, diagnósticos e ações propositivas sobre processos de letramentos históricos dentro e fora da escola. Com quais letramentos históricos os nossos alunos já operam antes de entrarem na universidade ou no Ensino Básico? Quais letramentos históricos estão sendo operados nas disciplinas das licenciaturas de História no Brasil? O tema da consciência histórica não pode se tornar clichê sem reflexão sobre premissas, abordagens e métodos. Qual tipo de consciência histórica nossos alunos têm efetivamente operado e nos quais foram operados antes e depois de entrarem nas

³⁷ PAT LAU. *Poemas bebês*. São Paulo: Dash, 2016, p.5

licenciaturas de História ou no Ensino Básico? A Teoria da História tem um papel fundamental no Ensino da História.

Há teoria da história quando se concebe reflexão crítica sobre premissas formativas, categorizações e concepções de vínculo implicativo entre passado, presente e futuro, as quais criam sentidos de orientação, percepções e concepções sobre vida, sociedade e instituições. Hoje, mesmo que Teoria da História seja institucionalmente um campo investigativo específico (geralmente reverberando na “História da Historiografia”, na “História Intelectual” ou na “História do Pensamento Histórico”), deve ser uma habilidade epistemológica cultivada por todos os profissionais que ensinam história, para que haja mais agentes propositivos-reflexivos e criteriosos sobre letramento histórico e sobre concepções de espaço escolar e carreira docente que não sejam meramente adaptativos ou sintomas da precarização preexistente.

O olhar histórico crítico-genético busca a fenda formativa das coisas para além do ordinário, para não ser apenas constatativo-conservador. Em tal percurso, é fundamental romper com a forma enciclopedista de conceber letramento histórico escolar para não se cair em falsos problemas sobre ‘atravessamentos’ e ‘relevâncias de conteúdo’, ou sobre ‘incapacidades’ individuais de docentes e discentes. Alterar o foco do conteúdo, por exemplo, para “Índio”, “Identidades”, “Cidadania”, “Ásia” e “África” pode não tornar o olhar menos europocêntrico, conservador e afirmativo da inevitabilidade do capitalismo e de determinadas formas conservadoras hodiernas de conceber identidades essencializadas – as essencializações identitárias são traços de pensamento conservador e suas específicas operações de relativismo cultural imobilizantes de fronteiras culturais e identitárias, por vezes, com soluções fixistas de coabitação civil hierarquicamente inclusora³⁸.

Mais do que constatar ou operar conteúdos, é fundamental atuar criticamente contra as operações de sentido que têm fixado politicidades, identidades e soluções para Ensino de História ainda centradas na inevitabilidade do individualismo liberal ou de identidades sociais, raciais, culturais ou de gêneros. São necessários enfrentamentos políticos estruturais que sejam, eles mesmos, fendas extraordinárias entre coisas vivas e mortas. A crítica histórica não deve apenas constatar o horror sobreviventista, mas enxergar além do ordinário que o banaliza. O letramento histórico crítico-genético deve, portanto, colaborar com reflexões propositivas

³⁸ Ver: DAHL, Göran. *Radical Conservatism and the future of Politics*. London/Thousand Oaks/New Delhi, SAGE Publications, 1999; GELLNER, Ernest. *Antropologia e Política: Revolução no Bosque Sagrado*. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1997; TODOROV, Tzvetan. *O Homem Desenraizado*. Rio de Janeiro, Record, 1999.

sobre novos arranjos culturais, sociais e institucionais que não imobilizem ou fixem horizontes de expectativas em *continuum* de qualquer espécie.

Referências Bibliográficas

BAKHTIN, Mikhail. *Palavra própria e palavra outra na sintaxe da enunciação*. São Carlos: Pedro & João Editores, 2011.

BARROS, Manuel. *Menino do Mato*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2015.

BARTHES, Roland. *A câmara clara*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015.

BAUMAN, Zygmunt. *O mal-estar da pós-modernidade*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.

BENJAMIN, Walter. *Obras Escolhidas, vol. 1*. São Paulo: Brasiliense, 2012.

BERGER, John. *Ways of Seeing*. London: Penguin, 2008.

BOURDIEU, Pierre. *A dominação masculina*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011.

BOURDIEU, Pierre. *A economia das trocas simbólicas*. São Paulo: Perspectiva, 2007.

CALDAS, Alberto Lins. Educação e Literatura. *Eutomia*, v. 16, n.1, p. 137-155, 2015.

CALDAS, Alberto Lins. *Experiência e Narrativa: Uma introdução à História Oral*. Maceió: Ed.UFAL, 2013.

CALDAS, Alberto Lins. Fragmentos sobre o verso o poema. *Germina*, v. 12, n. 1, 2016. Disponível em: <http://www.germinaliteratura.com.br/2016/literatura_mar16_albertolinscaldas.htm>. Acesso em: 01-04-2016

CALVINO, Italo. *Mundo Escrito e Mundo Não-Escrito*. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

CALVINO, Italo. *Palomar*. Milano: Mondadori, 1994.

COHEN, Renato. *Performance como Linguagem*. São Paulo: Perspectiva, 2007.

DAHL, Göran. *Radical Conservatism and the future of Politics*. London/Thousand Oaks/New Delhi, SAGE Publications, 1999.

DELEUZE, Gilles. *Sobre o Teatro*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2010.

FOUCAULT, Michel. *A Arqueologia do Saber*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1997.

FOUCAULT, Michel. *A Ordem do Discurso*. São Paulo: Loyola, 1999.

FRYE, Northrop. *Anatomia da Crítica*. São Paulo: Realizações Editora, 2014.

GAUDREAU, André; JOST, François. *A narrativa cinematográfica*. Brasília: UnB, 2009.

- GELLNER, Ernest. *Antropologia e Política: Revolução no Bosque Sagrado*. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1997.
- GINZBURG, Carlo. *Olhos de Madeira*. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.
- GLUSBERG, Jorge. *A arte da performance*. São Paulo: Perspectiva, 2008.
- GOLDBERG, Roselee. *Performance Art*. London: Thames & Hudson, 2011.
- GOODY, Jack. *O mito, o ritual e o oral*. Petrópolis: Vozes, 2012.
- HANSEN, João Adolfo. Instituição Retórica, técnica retórica, discurso. *Matraga*, vol. 20, n.33, p.11-46, 2013.
- HARVEY, David. *Condição Pós-Moderna*. São Paulo, Loyola, 1993.
- JENKINS, Keith. *A história refigurada*. São Paulo: Contexto, 2014.
- JENKINS, Keith. *A história repensada*. São Paulo: Contexto, 2001.
- KLEIN, Robert. *A forma e o inteligível*. São Paulo: EDUSP, 1998.
- KOSELLECK, Reinhart et alii. *O Conceito de História*. Belo Horizonte: Autêntica, 2013.
- KUHN, Thomas. *A estrutura das revoluções científicas*. São Paulo: Perspectiva, 2010.
- KUMAR, Krishan. *Da Sociedade Pós-Industrial à Pós-Moderna: Novas teorias sobre o mundo contemporâneo*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997.
- MARX, Karl. *O manifesto comunista*. São Paulo: Edipro, 2015.
- MONTAIGNE, Michel de. *Ensaaios – Livro I*. São Paulo: Abril Cultural, 1972.
- NIETZSCHE, F.. *O anticristo*. Porto Alegre: L&PM, 2013.
- NOVAES, Adauto (org.). *O homem-máquina*. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.
- PAT LAU. *Poemas bebês*. São Paulo: Dash, 2016.
- RÜSEN, Jörn. *Como dar sentido ao passado: Questões Relevantes de Meta-História*. História da Historiografia, n. 2, p.163-209, 2009.
- RÜSEN, Jörn. *História Viva*. Brasília: UnB, 2010.
- RÜSEN, Jörn. *Razão Histórica*. Brasília: UnB, 2011.
- SENNETT, Richard. *A Corrosão do Caráter: Consequências pessoais do trabalho no novo capitalismo*. Rio de Janeiro: Record, 2007.
- SILVA, Tomaz Tadeu da et alii. *Antropologia do ciborgue*. Belo Horizonte: Autêntica, 2000.

TODOROV, Tzvetan. *O Homem Desenraizado*. Rio de Janeiro, Record, 1999.

TODOROV, Tzvetan. Poderes da poesia. In: CÍCERO, Antonio (org.). *Forma e Sentido: Poesia Contemporânea*. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2012. p. 19-37

VIANNA, Alexander M.. A Atualidade Teórica de Norbert Elias para as Ciências Sociais. *Espaço Acadêmico*, n.49, 2005. Disponível em: <<https://www.espacoacademico.com.br/049/49cvianna.htm>>. Acesso em: 01-04-2016.

152

VIANNA, Alexander M.. O Historiador frente ao choque de Estruturalismos. *Espaço Acadêmico*, n.57, 2006. Disponível em: <<https://www.espacoacademico.com.br/057/57vianna.htm>>. Acesso em: 01-04-2016.

WHITE, Hayden. *Meta-História: A imaginação Histórica do Século XIX*. São Paulo: EDUSP, 2008.

Recebido em: 10.03.2017
Aprovado em: 14.06.2017

O ateísmo em Freud: Uma produção da modernidade para além do ceticismo*

*Larissa de Assis Pimenta Rodrigues***

Resumo

Este artigo, de perfil monográfico, interroga os sentidos atribuídos à religiosidade e, sobretudo ao ateísmo, sob a luz dos escritos de Sigmund Freud. Para este autor, considerado o “pai da psicanálise”, a religiosidade apresenta-se como expressão inconsciente de uma relação com a autoridade paterna, pautada no Complexo de Édipo. Este artigo, inserindo a reflexão de Freud nas balizas epistêmicas de uma modernidade que destrona a metafísica em favor da racionalidade e da ciência, postula a hipótese de que o ateísmo, em sua vida e seus escritos, porta a especificidade de não reduzir-se a uma leitura ufanista da razão, nem apenas à ótica do ceticismo crítico, mas também aponta para uma condição humana simultaneamente limitada e criativa.

Palavras-chave: Freud; Religiosidade; Ateísmo; Cultura.

Résumé

Cet article a un caractère monographique et interroge les sens attribués à la religiosité et surtout à l'athéisme, à la lumière des écrits de Sigmund Freud. Selon cet auteur, considéré comme le « père de la Psychanalyse », la religiosité semble l'expression inconsciente d'une relation avec l'autorité paternelle, sur la base du complexe d'Œdipe. Cet article, en saisissant la réflexion de Freud dans les buts épistémiques d'une modernité qui détrône la métaphysique en faveur de la rationalité et de la science, pose au départ l'hypothèse que l'athéisme, dans sa vie et ses écrits, apporte la spécificité que ne se réduise pas dans une lecture vaniteux de la raison, ni seulement du point de vue du scepticisme critique mais aussi mets en évidence à la fois, une condition humaine limitée et créative.

* Este artigo consiste em modalidade de Trabalho de Conclusão de Curso de Bacharelado em História na Universidade Federal de Ouro Preto, sob a orientação da Profa. Dra. Virgínia Buarque, tendo sido apresentado ao Colegiado de Curso em julho de 2016.

** Licenciada e bacharel em História pela Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP.

Mots-clés: Freud; Religiosité; Athéisme; Culture.

Introdução

O objeto deste artigo foi sendo delineado a partir das leituras prévias de textos de Freud, nos quais podiam ser reconhecidos claros indicativos de uma postura ateísta por parte deste autor, em especial nas obras *Totem e Tabu* (1912-1914), *Estudo Autobiográfico* (1925-1926) e *O Futuro de uma Ilusão* (1927). Este intelectual austríaco teve sua produção acerca do inconsciente dotada de enorme repercussão internacional, o que lhe tributou o reconhecimento de “criador da psicanálise”, referencial que perdura até os dias de hoje. As reflexões de Freud foram sistematizadas em várias obras, como as supra citadas, nas quais pode-se observar um aumento gradual da crítica promovida por ele à experiência religiosa: “Sem ainda compreender as ligações mais profundas, descrevi a neurose obsessiva como uma religião particular distorcida e a religião como uma espécie de neurose obsessiva universal”¹

Uma vez circunscrito o objeto de estudo, apresentava-se o desafio de precisar a problemática que permitiria uma interpretação historiográfica do(s) sentido(s) da postura ateísta de Freud. Como compreender, em interface com a reflexão histórico-cultural, os questionamentos de Freud ao religioso, por ele entendido como uma memória dos “sacrifícios instintuais impostos aos homens”², desdobrados em sua forte ótica ateísta? Com base nos escritos de Freud, formulou-se então uma hipótese: o ateísmo, para Freud, comporta não apenas um claro sentido desconstrutor (pois explicitador dos vínculos entre religião e autoridade do pai/Deus), mas também uma criativa ressignificação do sujeito, na qual a fragilidade torna-se elemento indispensável e potencializador de sua relação com os demais e consigo mesmo. Em suma, o ateísmo, simbolização dessa memória de “sacrifícios instintuais”, isto é, como “memória da dor”, torna-se fonte de cultura e história.

Ao desenvolver a argumentação dessa hipótese, este artigo foi elaborado em quatro tópicos: o primeiro visa indicar os sentidos de cunho psicanalítico atribuídos por Freud às

¹ FREUD. *Um Estudo Autobiográfico, Inibições, Sintomas, Ansiedade, Análise Leiga e Outros Trabalhos*. 1925-1926. edição standard brasileira V. 20. Rio de Janeiro: Imago, 2009a, p. 41-42. Disponível em: <http://www.valas.fr/IMG/pdf/Freud_portugais_C_20-23.pdf> Acesso em: 16/05/2016.

² FREUD. O futuro de uma ilusão. In: *Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud*. 1927-1931. edição standard brasileira. V.21. Rio de Janeiro: Imago. 2009b, p. 6. Disponível em: <<http://pt.slideshare.net/PauloVFdaSilva/freud-sigmund-xxi-o-futuro-de-uma-iluso-o-mal-estar-na-civilizacao-e-outros-trabalhos-1927-1931-volume-xxi>> Acesso em: 07/07/2016.

formulações religiosas (e, por conseguinte, à sua ausência, ou seja, ao ateísmo); o segundo busca inserir a reflexão freudiana no bojo da cultura germânica de sua época e também à tradição judaica à qual ele pertencia, com as decorrentes implicações políticas que veio a sofrer; o terceiro volta-se à interpretação dos escritos de Freud sobre ateísmo por dois renomados autores das ciências humanas em interface com a historiografia, Michel de Certeau e Paul Ricoeur; o quarto elabora uma sucinta reflexão sobre as possibilidades de diálogo acadêmico entre historiografia e psicanálise.

1. O ateísmo como crítica da autoridade nos escritos de Freud

A questão do religioso apresentava-se como altamente relevante para Freud, mas sem relação alguma com as aspirações metafísicas, ou com uma ética e uma moral transcendentes. Sobre o religioso, Freud argumentava, como na obra *O Futuro de uma Ilusão*, tratar-se de um engodo simultaneamente cultural e subjetivo:

Ignorância é ignorância; nenhum direito a acreditar em algo pode ser derivado dela. Em outros assuntos, nenhuma pessoa sensata se comportaria tão irresponsavelmente ou se contentaria com fundamentos tão débeis para suas opiniões e para a posição que assume. É apenas nas coisas mais elevadas e sagradas que se permite fazê-lo. [...] Além do mais, as verdades contidas nas doutrinas religiosas são, afinal de contas, tão deformadas e sistematicamente disfarçadas que a massa da humanidade não pode identificá-las como verdade. O caso é semelhante ao que acontece quando dizemos a uma criança que os recém-nascidos são trazidos pela cegonha³.

A prática religiosa é comparada por Freud ao cerimonial do neurótico, que teria a mesma observância com o rigor do ritual e o mesmo caráter defensivo e protetor diante de uma ameaça de punição vinda de fora. Ambos os processos, que ocorrem no plano individual, são dotados de um sentido, o que leva Freud a concluir que o homem é igualmente capaz de religião e de neurose. A neurose obsessiva seria então um sistema religioso privado, e a religião, como sistema compartilhado, consistiria em uma neurose obsessiva universal. Esse é um ponto crucial da crítica de Freud à religião, a qual, implicitamente, consiste também em uma crítica à cultura. De acordo com Paul Ricoeur,

A Ilusão que a psicanálise pretende desmascarar não se assemelha ao erro no sentido epistemológico, nem à mentira consciente e voluntária, no sentido moral do termo; é antes uma produção de sentido, cuja chave escapa àquele que o nutre em si mesmo e requer uma técnica especial de decifração ou interpretação [...] E assim, o ateísmo

³ FREUD, Sigmund. Um Estudo Autobiográfico (1925). In: *Obras Completas*. Rio de Janeiro: Imago Editora, v. XX. p. 4-38; 109; 118, 1987.

que dela provém não possui as mesmas bases que o materialismo cientista ou o positivismo lógico e empírico; será antes uma hermenêutica redutora aplicada a «efeitos de sentido» que pertencem ao mundo da cultura⁴.

Mas como, especificamente, Freud interpretava a disseminação do religioso nas culturas? Para ele, tratava-se de uma figuração simbólica da autoridade, reivindicada pelo humano como condição subjetiva necessária a um estar no mundo. Em sua análise, sujeitos e povos, diante da angústia da existência, de seu medo perante os riscos e os sofrimentos cotidianos, a culminar na inevitabilidade da morte, elaboram a figura de um pai todo-poderoso e protetor, concomitantemente autoridade inquestionável. Contudo, nessa dinâmica, tais agentes, em algum momento, vêm a questionar e rebelar-se contra essa autoridade fundante (tão expressivamente representada na figura de Deus), mas também limitadora, provocando a morte do pai. Esse assassinato simbólico foi emblematicamente traduzido por Freud pelo Complexo de Édipo. Em desdobramento, Freud prescreve um fim à religião, processo que resultaria do amadurecimento da humanidade, na medida em que a razão e a ciência ganhavam protagonismo:

A longo prazo, nada pode resistir à razão e à experiência, e a contradição que a religião oferece a ambas é palpável demais. Mesmo as ideias religiosas purificadas não podem escapar a esse destino, enquanto tentarem preservar algo da consolação da religião. Indubitavelmente, se se confinarem à crença num ser espiritual superior, cujas qualidades sejam indefiníveis e cujos intuitos não possam ser discernidos, não só estarão à prova do desafio da ciência, como também perderão sua influência sobre o interesse humano⁵.

Freud utiliza conceitos próprios da psicanálise, que valem ser esclarecidos. Entre os que mais interessam a este artigo, está sua compreensão acerca da neurose e da paranoia:

Nas neuroses obsessivas e na paranoia, as formas que os sintomas assumem tornam-se muito valiosas para o ego porque obtêm para este, não certas vantagens, mas uma satisfação narcísica [...]. Os sistemas que o neurótico obsessivo constrói lisonjeiam seu amor próprio, fazendo-o sentir que ele é melhor que outras pessoas, porque é especialmente limpo ou especialmente consciencioso. As construções delirantes do paranoico oferecem aos seus agudos poderes perceptivos e imaginativos um campo de atividade que ele não poderia encontrar facilmente em outra parte. Tudo isto resulta no que nos é familiar como o 'ganho (secundário) proveniente da doença' que se segue a uma neurose. Essa recuperação vem em ajuda do ego no seu esforço para incorporar o sintoma, e aumenta a fixação deste último. [...] Não obstante o ego, assim parece, não pode ser acusado de incoerência. Sendo de disposição pacífica, gostaria de incorporar o sintoma e torná-lo parte dele mesmo. É do próprio sintoma que provém o mal, pois o sintoma, sendo o verdadeiro substituto e derivativo do impulso

⁴ RICOEUR, Paul. O ateísmo da psicanálise de Freud. *Concilium, Revista internacional de Teologia*. 1966, p. 68.

⁵ FREUD, 2009a, p. 199.

reprimido, executa o papel do segundo; ele continuamente renova suas exigências de satisfação e assim obriga o ego, por sua vez, a dar o sinal de desprazer e a colocar-se em uma posição de defesa⁶.

Portanto, a neurose e paranoia são manifestações de um comportamento obsessivo, que busca satisfação narcísica, e incorpora sintomas. A neurose promove tais operações psíquicas de forma mais amistosa, reforçando rituais rigorosos que promovem compensações ao ego, e a paranoia de forma menos pacífica, substituindo o mal reprimido por um sintoma de agudo poder imaginativo. Ora, esse “mal reprimido” inerente à neurose e à paranoia nos remete a outro conceito muito usado por Freud, o de trauma. Freud insiste no entendimento de que a humanidade passou por um crime original, no qual um pai muito cruel teria sido morto pelos filhos coligados⁷. Desse pacto entre os filhos, teria nascido a instituição propriamente dita, mas deu-se também o ressentimento pelo assassinato e a demanda de reconciliação com o pai ofendido. Isso ocorre, em primeiro plano, através das religiões primitivas, totemistas. No texto *Moisés e o Monoteísmo*, Freud procura o assassinato do profeta, a repetição desse evento de forma já substitutiva, o que aponta para o retorno do trauma recalçado, remetendo-nos assim a mais um conceito-chave, que é o de fantasma. Logo, fantasma pode ser entendido como um processo de reelaboração do recalçado que toma forma de reafirmação de um ressentimento, ou de uma dor; para Freud, ele aparece como mera repetição e lembrança distorcida. Com esse retorno do recalçado, o homem vive à mercê da nostalgia do Pai.

Ora, se toda situação de abandono é nostalgia do pai, também toda a consolação é reiteração do pai, o homem-criança, face à natureza, forja para si deuses à imagem do pai. [...] e aquilo a que Freud chamou a universal neurose obsessiva da humanidade é transposta para o plano do balanço econômico: traumatismo precoce, proibição, latência, explosão da neurose, retorno parcial do recalçado⁸.

Por fim, emerge um último conceito crucial para esse estudo, que é o de ilusão. Como aponta John Eudes Bamberguer, em um artigo da revista *Concilium* intitulado “A religião como ilusão? O desafio de Freud a teologia”, Freud deixa uma brecha para que sua concepção acerca da religião não se limite apenas a um equívoco ou acobertamento da dor, pois ele define ilusão de uma forma um tanto quanto curiosa⁹:

⁶ FREUD, 2009a, p. 59.

⁷ RICOEUR, 1966, p. 73.

⁸ RICOEUR, 1966, p. 74.

⁹ BAMBERGER, John Eudes. A religião como ilusão? O desafio de Freud à teologia. *Concilium, Revue Internationale de Théologie*, 1966, p. 84.

Seria muito bonito se existisse um Deus que criou o mundo e fosse uma Providência benevolente, seria muito bonito se houvesse uma ordem moral no universo e uma vida no além; mas constitui um facto extremamente impressionante que tudo isso corresponda exatamente aquilo que nos vemos obrigados a desejar que exista. [...] Ilusão não é a mesma coisa que erro; de facto, ela não é necessariamente um erro [...] Damos à crença o nome de ilusão quando a realização do desejo é fator proeminente na sua motivação¹⁰.

A ilusão da religião, aparentemente, não seria necessariamente um erro, mas é um campo onde, segundo Freud, o desejo impera na motivação das percepções. Esse desejo é sempre situado por Freud no protótipo do Complexo de Édipo, pelo qual se entende que o indivíduo adulto sempre repete o sentimento de culpa por desejar a mãe e romper com seu pai, e a busca de reconciliar-se com este. É o eterno retorno do recalcado, que se traduz como a revivescência da autoridade do pai, que no plano da religião se manifesta para todos como a autoridade de Deus.

Sobre a figura do Pai (divino), Freud a considerava uma produção de fantasma no plano da repetição, introjeção e identificação¹¹. Para ele, o retorno do recalcado implicava em um constante retorno da culpa pelo assassinato do pai, juntamente ao retorno do medo e do amor, da agonia e da consolação. Dessa maneira, Freud não leva em conta, em sua análise, interpretações teológicas, porque considera que a verdadeira religião é a que se baseia na lembrança alocada no inconsciente, no mito pré-histórico, na repetição do assassinio, na imaginação distorcida. É nisso que consiste a verdadeira fé, para Freud.

Por consequência, o ateísmo, para Freud, consiste na negação de um tipo de autoridade, centrada na figura do pai/Deus. Como o filho que, quando alcança a maioridade, deixaria de se subordinar a Deus, o ateísmo configura uma emancipação da autoridade de outrem, autoridade essa codificada pela Igreja, pela dogmática, pela teologia etc. Ateísmo implicaria em autonomia, um importante salto, segundo Freud, da relação do ser humano com o mundo.

Por outro lado, é possível observar-se que o ateísmo, da forma como é apresentado por Freud, também cria outro espaço de autoridade, pois ao seguir a tradição iluminista da emancipação da razão, estabelece uma nova heteronomia para o sujeito, onde instância superior é a razão. O paradoxo dessa perspectiva é que, ao desvelar os vínculos entre religião e

¹⁰ FREUD, Sigmund. Delírios e Sonhos na Gradiva de Jensen (1907). In: *Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Imago, V. IX, 1997, p. 33; 54.

¹¹ RICOEUR. *Da Interpretação* – ensaio sobre Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1977, p. 519.

autoridade, Freud preserva a função paterna da ordem, deslocando-a para a razão que opera como desconstrutora de ilusões.

Portanto, seja em sua crítica ao religioso, seja em seu apelo à razão, Freud acaba por esboçar um perfil da condição humana em caráter de vulnerabilidade,¹² incapaz de dispor sobre sua própria trajetória: segundo Freud, “Sabemos que tal preocupação com a fragilidade do que é belo e perfeito pode dar origem a duas diferentes tendências na *psique*. Uma conduz ao doloroso cansaço do mundo mostrado pelo jovem poeta; a outra, à rebelião contra o fato constatado”¹³.

2. Ateísmo e religiosidade na cultura germânica e judaica no *fin-de-siècle*

2.1. Liberalismo teológico

A fim de compreender-se a relação de Freud com a religião, é fundamental também reconstituir-se a produção intelectual germânica a ele contemporânea, para depois interpretar-se os desdobramentos (apropriações e tensões) desse “estado de espírito” no próprio autor. Para isso, mostra-se importante indicar, logo a princípio, que para a *intelligentsia* germânica do período, o campo religioso era uma temática dotada de grande legitimidade acadêmica. Assim, os estudos teológicos eram tidos em grande monta, a despeito das críticas que lhe foram proferidas no bojo da racionalidade das Luzes.

Parcela dessas contestações, relativas a um dogmatismo sem fundamentação analítica ou diálogo com o pensamento científico, foi levada em consideração por uma corrente da teologia conhecida como “liberalismo teológico”. Tal vertente articulou, assim, estudos bíblicos e pressupostos iluministas, reconhecendo como não históricos determinados postulados como “nascimento virginal” e infalibilidade pontifícia. Outra característica do Liberalismo teológico é a busca por descrever um “Jesus histórico”. A própria figura de Cristo tornou-se objeto dessas releituras, na tentativa de aproximação a um personagem histórico real, em que perdurasse a dimensão divina sem que o referencial histórico fosse agredido. Assim, por exemplo,

¹² Freud procede em continuidade epistemológica às contribuições de Copérnico (com o heliocentrismo) e Darwin (com a teoria da evolução), ao retirar o ser humano do centro do Universo. Com sua teoria do Ego, Id e Superego, ele avança em tal descentramento do sujeito, indicando que nem sobre a própria mente o ser humano tem total arbitrariedade e discernimento. Assim, o ser humano percebe-se dotado de uma condição vulnerável, o que lhe fere o ego, causa dor e sentimento de impotência.

¹³ FREUD. Introdução ao Narcisismo, ensaios de Metapsicologia e outros textos (1914-1916). In: *Obras Completas* v. 12. Disponível em: <<http://ideiaeideologia.com/wp-content/uploads/2012/10/freud-sigmund-obras-completas-cia-das-letras-vol-12-1914-1916.pdf>>. Acesso em: 26 ago. 2015, p. 186.

[...] von Harnack, historiador da Igreja e professor na Universidade de Berlim, não somente afirmara ser o dogma um resultante do processo de helenização¹⁴ como também procurou explicitar a ‘essência do cristianismo’ por meio da história, tomando como fontes fidedignas exclusivamente os três primeiros evangelhos.¹⁵ Harnack recuperava assim, contra a crítica racionalista do século XIX, a credibilidade dos textos sinóticos, ainda que os distinguisse dos demais escritos do cânon neotestamentário. O objetivo de von Harnack era o captar ‘aquilo que é válido e durável [...] em formas historicamente mutáveis’, isto é os ‘traços fundamentais do evangelho’. Excluindo portanto a cristologia associada ao pensamento grego, Harnack buscava reconstituir a ‘personalidade concreta de Jesus Cristo’, a qual, segundo ele, ‘não anunciava a si mesmo como o Filho, mas somente o Pai’. Ora, o tema da essência do cristianismo não era novo, mas podia comportar abordagens muito divergentes. Nesta polêmica, Feuerbach (1808-1872)¹⁶ afirmara, décadas antes, ser necessário distinguir a ‘verdadeira essência’, quer dizer, o aspecto antropológico, e a ‘essência não verdadeira’, isto é, a dimensão teológica da religião cristã; já Harnack buscava a essência do cristianismo sem questionar sua legitimidade de fé¹⁷.

Logo, a questão central, para o liberalismo teológico, não era que não pudessem existir estudiosos crentes, mas que estes deveriam separar rigorosamente a fé das produções acadêmicas, ou no mínimo mantivessem a primeira suspensão, de certa forma oculta. Assim procedeu Ernest Troeltsch, em outro exemplo, professor em Heidelberg, submeteu a própria concepção “essência do cristianismo” a uma análise histórica e filosófica.¹⁸ Troeltsch destacou a importância da contextualização social para o entendimento das idéias teológicas e da própria dinâmica das igrejas cristãs.¹⁹ Freud não partilhava dessa postura teológica, tampouco participou deste escopo de pesquisas centradas na crítica à Bíblia. Contudo, é importante salientar o movimento do liberalismo teológico germânico produziu reflexões e conceitos que seriam utilizados por Freud mais a diante. E assim, Freud buscou significar por uma análise científico-cultural, textos religiosos, como promoveu com *Moisés*.

2.2. Judaísmo e cultura germânica ao final do XIX

Atuando no ambiente acadêmico acima descrito, Freud empenhou-se em incorporar a seu trabalho um segundo viés cultural – o do pertencimento à tradição judaica, característica fundamental de sua trajetória de vida. Muito possivelmente, foi desse pertencimento que

¹⁴ Conforme sua obra em três volumes, *Manual de história do dogma*, publicada entre 1886-1889.

¹⁵ Conforme sua obra editada em 1900, *A essência do cristianismo*, compilação de um ciclo de 16 aulas na Universidade de Berlim sobre esta temática.

¹⁶ Conforme sua obra *A essência do cristianismo*, publicada em 1841.

¹⁷ BUARQUE, Virgínia. *Catolicismo, dogma e modernidade (séculos XIX-XX)*. Texto produzido para a disciplina “Catolicismo e modernidade”, ministrada pela autora no Programa de Pós-Graduação em História da UFOP em 2010.

¹⁸ Conforme seu ensaio *Que significa essência do cristianismo?*, publicado em 1903.

¹⁹ Conforme expresso no breve escrito *O protestantismo na formação do mundo moderno*, de 1906 e, sobretudo, no livro *As doutrinas sócias das Igrejas e dos grupos cristãos*, editado em 1912.

adveio seu interesse pela condição humana em situações-limites (Sigmund Freud – Biografia), diretamente associadas às resistências que sofreu nos meios universitários germânicos, enfrontados de forte antissemitismo²⁰. O campo religioso desponta, assim, como um de seus maiores interesses, como ele mesmo descreve no seu *Estudo Autobiográfico*:

Meu profundo interesse pela história da Bíblia (quase logo depois de ter aprendido a arte da leitura) teve, conforme reconheci muito mais tarde, efeito duradouro sobre a orientação do meu interesse. [...]

Eu próprio atribuí um valor mais elevado a minhas contribuições à psicologia da religião, que começaram com o estabelecimento de marcante similitude entre as práticas religiosas ou ritual²¹.

Mas não era fácil ser judeu nos países de cultura germânica ao final do século XIX, pois aí judeus já eram vítimas de antiga segregação, que também atingiu Freud, como ele mesmo comenta a respeito no seu *Estudo Autobiográfico*:

Quando em 1873, ingressei na universidade, experimentei desapontamentos consideráveis. Antes de tudo, verifiquei que se esperava que eu me sentisse inferior e estranho porque era judeu. [...]. Jamais fui capaz de compreender por que devo sentir-me envergonhado da minha ascendência ou, como as pessoas começavam a dizer, da minha ‘raça’ [...]. Essas primeiras impressões na universidade, contudo, tiveram uma consequência que depois viria a ser importante, porquanto numa idade prematura familiarizei-me com o destino de estar na Oposição e de ser posto sob o anátema da ‘maioria compacta’. Estavam assim lançados os fundamentos para um certo grau de independência de julgamento²².

Para que Freud e outros judeus pudessem ingressar no meio acadêmico, uma dura batalha contra o antissemitismo foi travada por seus antecessores. Para compreender melhor a situação em que Freud encontrava-se, é interessante apresentar, mesmo que brevemente – e priorizando o desenrolar dos fatos em território germânico – o histórico das conquistas dos judeus entre os países de língua e cultura germânica, até a aceitação da “raça judia” entre os intelectuais “cristãos”, como eles se autodenominavam.

Em 1750, Frederico II da Prússia editava o *Generalreglement*, que dividia os judeus em seis grupos, sendo que apenas o primeiro grupo, composto pelos mais ricos, estava em igualdade de circunstâncias com os comerciantes cristãos. Em sequência descendente, os privilégios diminuiam de acordo com as condições econômicas de cada grupo. Não deixaram

²⁰ FREUD, 2009a, p. 5.

²¹ FREUD, 1987, p. 5; 41.

²² FREUD, 2009a, p. 6.

de ocorrer protestos contra esta discriminação, e um de seus líderes fora o escritor Lessing, muito influenciado pela tolerância da *Aufklärung*. Outro nome importante foi o compositor judeu Felix Mendelssohn Bartholdy, que em seu empenho por combinar o Iluminismo com a tradição judaica, chegou a ser apelidado pela comunidade judaica de “o novo Moisés”²³.

Após o Congresso de Viena, em 1815, a emancipação dos judeus não se fazia ver. O Estado conservador considerava-se cristão, e se os judeus não aceitassem Jesus Cristo, não teriam qualquer autoridade, nem poderiam exercer determinadas atividades. Diante de manifestações de anti-semitismo em 1819, em Franken, Hessen e Baden, intelectuais judeus fundaram a Verein für Kultur und Wissenschaft des Judentums [União Judaica para a Ciência e Cultura] em Berlim²⁴. Só então verificou-se o início de uma precária aproximação entre judeus e não-judeus.

Em 1849, a nova Constituição, em seu artigo II, eliminou discriminações religiosas para conferência de cidadania: "*Jeder Deutsche hat das Deutsche Reichsbürgerrecht*" [Todo o Alemão tem o direito à cidadania alemã]²⁵. A partir de então, em termos jurídicos, a separação entre judeus e cristãos deixou de existir; tidos como legalmente “iguais”, os judeus foram autorizados a participar das atividades econômicas, civis e acadêmicas.

É importante lembrar que estes fatos específicos dizem respeito ao território germânico. Além disso, na prática, como relatado por Freud em sua autobiografia, inúmeras exclusões e desqualificações continuavam a acontecer. Que não se atribua, porém, essa atitude discriminatória somente aos alemães, pois o antissemitismo era representativo em toda Europa. Mas como o interesse dessa pesquisa é refletir sobre Freud, pensa-se principalmente nos países de língua e cultura germânica do fim do XIX e início do XX, realidade mais próxima a ele.

2.3. A religiosidade no bojo da psicanálise: diálogos entre Freud e Pfister

A desconfiança de Freud quando à religiosidade, formulada em termos psicanalíticos, não era compartilhada por todos os seus colegas. Pode-se destacar, como uma voz dissonante e, simultaneamente, dialógica a Freud, a de seu colega Oscar Pfister, como se observa no seguinte comentário do *Estudo Autobiográfico* (1925-1926):

²³ SOUSA, Maria Gil. *Os Judeus no espaço alemão e a Procura de uma Pátria*. Disponível em: <http://www.ipv.pt/millennium/Millennium25/25_23.htm>. Acessado em: 30 maio 2016.

²⁴ Idem.

²⁵ Idem.

O Dr. Oskar Pfister pastor protestante de Zurique, desbravou o caminho, como incansável pioneiro, seguindo essa trilha, e não achou que a prática da análise era incompatível com o fato de ele conservar sua religião, embora fosse verdade que tal ocorresse de forma sublimada²⁶.

Pfister aproxima teologia da psicanálise em vários aspectos, entre os quais o de considerar que ambas as ciências libertam o ser humano da heteronomia. É justamente o contrário do que acreditava Freud, sempre sublinhando a religião como sistema simbólico que reprime a liberdade e a autonomia do sujeito. Mas para Pfister, assim como na psicanálise existe o conceito de Ego, que administra as pulsões e instintos e pondera o superego, da mesma forma a teologia possui uma instância acima do sujeito que o pondera, que equilibra instintos e censura. No caso do protestantismo, o deus acusador seria substituído por um deus-Pai amoroso, solidário, contrario às ordenanças legalistas obsessivas²⁷.

Embora divergindo das conclusões de Freud acerca das produções religiosas, Pfister valorizava extremamente seu trabalho psicanalítico, chegando mesmo a considerar Freud como o bom samaritano que tratou a humanidade ferida com muito mais amor que os próprios teólogos²⁸. E, de forma inédita, Pfister articulou religião e psicanálise sob um viés terapêutico e transformador, como ele mesmo comenta em uma de suas cartas a Freud: “e o senhor há de sorrir diante do fato de que considero o método psicanalítico criado pelo senhor um meio grandioso para depurar e desenvolver a religião”²⁹. Sob essa mesma perspectiva, Pfister cria a tríade sentimento-pensamento-ação do teólogo:

Estas são consideradas as três funções psíquicas elementares [...] Por isso é coerente que dê um lugar especial à sublimação e também interprete os demais caminhos da pulsão tendo a ética como base, e não consequência do ato psíquico. [...] Vale a pena incluir o conceito pela pena do próprio Pfister: “Sob isto entendo aquela organização anímica em que todas as energias psíquicas, desde os impulsos elementares até a mais elevada espiritualidade, estão subordinadas às mais elevadas normas éticas³⁰.”

Logo, com Pfister a interpretação psicanalítica da religião se amplia, pois não mais se busca compreender os destinos da religião com o paradigma da neurose obsessiva, que simultaneamente se restringe ao trabalho com o patológico da religião, e não com o religioso em si. Em sua obra magna, *Das Christentum und die Angst*, que indica os caminhos do amor em

²⁶ FREUD, 2009a, p. 44.

²⁷ WONDRACEK, Karin Hellen Kepler. *O amor e seus destinos*. A contribuição de Oscar Pfister para o diálogo entre teologia e psicanálise. São Leopoldo: Sinodal, 2005, p. 66.

²⁸ Ibidem, p. 69.

²⁹ Apud: Ibidem, p. 139.

³⁰ Apud: Ibidem, p. 70-71.

sua permanente luta contra a angústia, semelhante à postura de Paul Ricoeur, ele tenta provar que o cristianismo gira única e exclusivamente em torno do mandamento de amar a Deus, à humanidade e a si mesmo³¹.

3. Leituras contemporâneas

Como os textos de Freud sobre religiosidade e, principalmente, sobre ateísmo, são lidos pelas ciências humanas na atualidade, em particular diálogo com a historiografia? Devido a uma ainda forte tradição cientificista na historiografia, dificilmente imaginários como o ceticismo do século XVII, os niilismos do XIX e o ateísmo no XX, são associados, por este campo de saber, a aspirações e a frustrações intersubjetivas de cunho político-afetivo, sendo mais recorrente sua relação com a crítica à modernidade³². Ou seja, prioriza-se seu aspecto desconstrutor e menos sua dimensão existencial (fenomenológica), ou sua capacidade de suscitar uma nova compreensão do humano.

Alguns expoentes da historiografia contemporânea atentaram diretamente para os textos de Freud que abordam, diretamente ou não, a temática do ateísmo, no entrecruzamento de psicanálise, cultura e história. Entre eles, podem ser citados Peter Gay (1999), Michel de Certeau (1982a) e Paul Ricoeur (1977). Divergindo da análise provinda da modernidade, na esteira de Kant (1992) até Freud, que pensa o religioso como obstáculo à razão, tais autores discutem os entrelaçamentos entre religião e ateísmo a partir das sensibilidades históricas e dos possíveis do imaginário. Citando Ricoeur: “o freudismo já reforçou a crença dos que não crêem (*la croyance dès incroyants*), mas, na verdade, apenas começou a purificar a fé dos que crêem (*la foi des croyants*)”³³.

3.1. Paul Ricoeur

A partir da década de 1960, Paul Ricoeur mostrou-se um interessado leitor de Freud. Isso ocorreu em desdobramento a suas reflexões filosóficas sobre a dimensão volitiva do sujeito, em suas facetas involuntária e voluntária, abordadas na década anterior, com aporte da fenomenologia. Em tais estudos, Ricoeur atentava para a afetação do agir humano pelo mal (pelo sofrimento), na tríplice manifestação de mancha, pecado (responsabilidade auto-

³¹ Ibidem, p. 139.

³² VALÉRIO, Gilmar Alonso. Nietzsche: o desafio do ateísmo niilista. *Vox Faifae: Revista de Ciências Humanas e Letras das Faculdades Integradas da Fama*. v. 1, n. 1, 2009, p. 2.

³³ RICOEUR, 1966, p. 81.

imputada) e culpa. Defrontando-se com tais questionamentos, Ricoeur voltou-se para o estudo dos símbolos e dos mitos (ao invés dos conceitos), por exprimirem melhor as contradições da experiência e os paradoxos do mal³⁴.

Refletindo sobre mitos/religiões e culpa, Ricoeur então passa a dialogar com a obra de Freud, para quem se os desejos (experiência subjetiva) são expressos numa linguagem (simbólica) e com isso perfazem a cultura, eles também encontram-se, neste mesmo processo, recobertos por um ocultamento/distorção de sentido (com uma noção implícita de “falsa consciência” e concomitante refutação ao *cogito* cartesiano), sendo a decifração de sentido o papel da psicanálise. Contudo, segundo Ricoeur, o símbolo não é uma ocultação ou deturpação, mas expressão específica da experiência, através de sentidos plurais e até contraditórios. Em decorrência, tais símbolos podem ser interpretados pela filosofia, mediante a articulação do contingente e do universal (o conceito de sujeito), da hermenêutica da suspeita à disposição para ouvir- a crítica é necessária, pois os “ídolos” devem morrer para que o símbolo ecoe (signifique)³⁵.

Note-se que, para Ricoeur, existem diferentes versões do símbolo, pois trata-se de uma verdade perspectivada pela experiência, capaz de alargar o conhecimento autoreflexivo do sujeito (liberdade ética). Ricoeur, porém, concorda com Freud ao afirmar que a linguagem não apenas reprime o desejo, mas também lhe confere dimensões prospectivas e criativas. Assim, por exemplo, quando aborda a pintura da Gioconda, Freud afirma: “A lembrança da mãe perdida, digamos, é plenamente recriada pela obra de arte, e não escondida por trás... Implícita, por meio de uma camada real e apenas recoberta, ela é absolutamente criada, ao mesmo tempo em que é exposta³⁶.”

Especificamente no tocante à abordagem da religião em Freud, Ricoeur a menciona em seu livro *Da interpretação: Ensaio sobre Freud* (1977). Aí ele descreve que, para Freud, o medo e o desejo são os vetores a impulsionar a fé. Desse modo, a religião, tida como neurose, é apenas um sistema de satisfação de desejos relacionados à compensação de sintomas. Todo esse sistema gira em torno do Complexo de Édipo, sintoma da saudade do pai, que atravessa a infância e na fase adulta se manifesta como em estado em latência.

³⁴ PELLAUER, David. *Compreender Paul Ricoeur*. Petrópolis: Vozes, 2009.

³⁵ PELLAUER, 2009; PONTE, Moisés Nonato Quintela. *Afirmar o humano apesar do mal*. Um estudo teológico a partir da filosofia da vontade de Paul Ricoeur. Dissertação (Mestrado em Teologia). Belo Horizonte: FAJE – Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, 2012.

³⁶ Apud: RICOEUR, 1977, p. 517. (tradução minha).

A infância, na verdade, teria três fases: a neurose, a latência e a refutação. Sobre a primeira, a crítica de Ricoeur propõe que se mantenha religião e neurose somente no plano da analogia. Caso contrário, o psiquismo estaria reduzido a uma caricatura da criança, do neurótico, do primitivo. Já sobre a fase da latência, Freud situa a religião como monótona repetição de suas origens; a eucaristia, dessa maneira, repetiria a morte de Cristo, que por sua vez repetiria a morte de Moisés, que repetiria a morte do Pai primitivo. Mas pra Ricoeur isso não parece baseado em análise alguma, consistindo em pura elucubração pessoal. Por fim, a fase da refutação. Se Freud mostra-se interessado pela repetição do assassinato, Ricoeur privilegia o processo de reconciliação, a culminar na proibição do fratricídio, na comunhão entre os irmãos, na constituição de uma religião do amor. Portanto, Ricoeur adverte quanto ao equívoco de tudo se reduzir ao complexo paternal. Pra ele a religião não age para consolar a criança em nós, mas para potencializar o amor. Dessa forma, a fé torna adulta essa potencia de amar, diante do ódio e diante da morte.

É nesse sentido que Ricoeur defende que a hermenêutica de Freud devia se apoiar na função mítico-poética, na qual os mitos não são tidos por fábulas, ou histórias falsas, irrealis e ilusórias, mas são exploração do modo simbólico como representamos os seres e o Ser. Essa função mítico-poética não vem do desejo, da demanda de proteção, de providencia, é outra potencia de linguagem. Vem da interpelação, onde não desejo, mas apenas escuto: deixo falar, não imponho protótipos³⁷.

Ainda de acordo com Paul Ricoeur, Freud não teria valorizado essa dimensão de interpretação e reinterpretação – desmitologização. Todavia, ela se mostra fundamental, pois é esse processo de criação de sentido que, segundo Ricoeur, constitui a determinação dos símbolos, o qual, por sua vez, possibilita as duas hermenêuticas, uma que desmascara o arcaísmo da matéria fantasmagórica, e outra que descobre a intenção nova que a atravessa³⁸. Essa aliança entre profecia e arcaísmo formariam a riqueza do simbolismo religioso, para além da dureza e reducionismos da psicanálise. O mais apropriado, ao invés da refutação da culpa, seria debruçar-nos sobre a culpa para uma interpretação desmistificadora do arcaísmo e restauradora³⁹.

³⁷ RICOEUR, 1977, p. 529.

³⁸ RICOEUR, 1977, p. 521.

³⁹ Ibidem.

3.2. Michel de Certeau

Michel de Certeau fora membro e historiador da Escola Freudiana de Paris⁴⁰, participando de sua fundação desde 1964. Entre história e psicanálise, De Certeau reconhecia um ponto comum, o lidar com uma perda tida como insuportável, mas, simultaneamente, constituidora do sujeito significativo e falante:

168

Alguma coisa se perdeu e não retornará mais. A historiografia é um meio contemporâneo de praticar o luto. Ela se escreve a partir de uma ausência e produz apenas simulacros, tão científicos quanto podem. Ela põe uma representação no lugar de uma separação [...] Certamente, há uma evidente continuidade entre religião (ou mística) e a historiografia, já que, por sua vez, elas sustentaram a relação que uma sociedade mantém com seus mortos⁴¹.

Esta vivência da perda desdobrar-se-ia em uma “memória da dor”, sofrimento de “se estar separado” de uma presença divina que se tornava cada vez menos perceptível, cuja Voz parecia estar paulatinamente emudecendo à medida que a secularização dos tempos modernos avançava, experiência emblematicamente também traduzida pela mística cristã dos séculos XIII-XVII (1982b). É interessante considerar que Michel de Certeau teve grande interesse pelos textos de Freud, relendo-os, porém, sob aspectos muito singularizados.

Tal perda, por sua vez, remetida a uma alteridade/Alteridade considerada polo de desejo. Esta alteridade, para a historiografia, estaria no passado; para a psicanálise no inconsciente; para a religiosidade, no divino ou no diabólico. Em decorrência, de acordo com Aline Magalhães Pinto, o interesse de Michel de Certeau por Freud e pela psicanálise não incide sobre a terapêutica, mas no lidar com a alteridade⁴². A escuta do Outro, que na psicanálise é o paciente e na história é o passado, “não se dá por sua revivescência, mas à sua revelia”⁴³. Em outras palavras, a interpretação do real – bem como sua representação – não é tida como uma reprodução ou ressurreição do Outro, seja o quadro patológico para a psicanálise, seja os fatos do passado para a história.

Ao atentar para os ecos desse Outro e mesmo para seus silêncios, Michel de Certeau considera aí encontrar-se um ato cultural criador por ele denominado “ficção”. Trata-se de uma interpretação das ciências humanas que não se vincula aos pressupostos de objetividade e

⁴⁰ DE CERTEAU, Michel. *História e psicanálise: entre ciência e ficção*. Belo Horizonte: Autêntica, 2011, p. 92.

⁴¹ DE CERTEAU, Michel. A ficção da História. A escrita de ‘Moisés e o monoteísmo’. In: *A Escrita da História*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1982a, p. 21. (Tradução minha).

⁴² PINTO, Aline Magalhães. Um historiador e suas travessias. *Topoi*, v.13, n.24, jan-jun. 2012, p. 199.

⁴³ PINTO, loc.cit.

veracidade que a epistemologia científica contemporânea atribui à “explicação”. As premissas de inteligibilidade certereunianas reportam-se então o que ele, inspirado justamente em Freud, denomina como “ficção teórica” - produções de sentido instauram um “efeito de real” e acobertam seu próprio lugar de fala. Assim, os discursos sobre o religioso, ou sobre a ausência dessa experiência, tecidos pelo intelectual que se debruça sobre seus discursos, podem ser tidos também como “ficções”, “se ao termo ‘ficção’ for dado o sentido de ‘produção’. Estes sucedâneos têm a dupla função de representar [...] por meio de citações (fragmentos representativos) e de normalizá-lo com a ajuda de modelos. Eles têm um papel análogo àquele dos ‘exemplos’, que em uma gramática fornecem igualmente representações fragmentárias da língua e de modelos para o seu bom uso”⁴⁴.

4. Historiografia e psicanálise

Ao abordar o ateísmo nos escritos de Freud, este artigo aproximou-se de questões bastante candentes à historiografia contemporânea, pautadas na articulação entre memória, intersubjetividade e saber histórico. Pierre Ansart, inclusive, considera que tal abordagem tenha sua dificuldade redobrada quando o historiador propõe-se não somente a analisar os conflitos, mas a também interpretar o que não é dito, o que é negado. Nesse caso, é preciso considerar o “intangível”, ou seja, expressões de um inconsciente que afloram de maneiras bastante diversas. Foi sob nesta perspectiva que Ansart formulou a hipótese do papel do inconsciente na política e da importância do estudo desta dimensão da experiência também pela historiografia⁴⁵.

Em paralelo, nas últimas décadas, a historiografia defrontou-se com o desafio de não apenas reconstituir as memórias que foram silenciadas ou enquadradas por sistemas políticos opressores⁴⁶, mas também de focar tais sentidos, então reativados pela escrita do historiador, de forma a suscitar futuros diferentes⁴⁷. Daí o grande interesse, hoje facilmente constatável, por trabalhos sobre os contornos político-culturais da memória, geralmente desenvolvidos com o aporte da crítica literária, voltadas às biografias, autobiografias e relatos

⁴⁴ DE CERTEAU. Histórias de corpos. *Projeto História*, São Paulo, v. 25, p. 407-312, dez. 2002, p. 408.

⁴⁵ ANSART, Pierre. História e Memória dos Ressentimentos. In: NAXARA, Márcia & Bresciani, Stella (orgs.). *Memória e (res)sentimentos*. Ed. UNICAMP, 2001, p. 29.

⁴⁶ POLLAK, Michael. *Memória, esquecimento, silêncio*. *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, vol. 2, n.3, 1989. p. 4.

⁴⁷ MARTINS, Estêvão C. de Rezende. *Tempo e memória: a construção social do passado na história*. ANPUH, XXIV Simpósio Nacional de História, 2007, p. 7.

de testemunho⁴⁸. A maioria desses estudos associa afetividade e memória a uma experiência traumática, desdobramento viabilizado inclusive por Freud, que no texto *Moisés*, de 1939, o empregou em sentido coletivo. Mas tal alargamento do uso do conceito de trauma para o campo das ciências humanas comportou, por sua vez, leituras bem distintas:

Queda claro que los usos que se realizan de esta noción resultan muy heterogéneos. En ocasiones, su utilización (como adjetivo) se limita a calificar ciertos sucesos que serían conmocionantes, chocantes, *traumáticos* para un colectivo humano, sin que esto suponga una verdadera importación conceptual o una transformación metodológica a partir de desarrollos psicológicos o psicoanalíticos. En otros casos, se hace del ‘trauma’ una categoría imprescindible para comprender la temporalidad en juego en experiencias pretéritas que gozan de actualidad, y se abren debates sobre las posibilidades y los límites del quehacer y la escritura histórica tradicional respecto de dichas experiencias⁴⁹.

Não obstante, não apenas o aspecto traumático tem emergido nos relatos testemunhais, mas também o maravilhamento diante daquilo que suplanta as expectativas e até os desejos:

É preciso pensar, pois, o testemunho como obra aberta, apelando para outras subjetividades. Por isso mesmo, em algumas circunstâncias, acreditar nele — ou permanecer cético — é ato político no sentido exato do termo, isto é, ato sem fundamento último, sem necessidade absoluta; vital e constituinte para a ação, não obstante. Algo da diferença literária testemunhal, desde os Evangelhos até os escritos referidos a Kolyma e Treblinka, consiste talvez em significar que algo de incrível houve, sobre o que é preciso falar; testemunha-se uma afronta, uma Paixão individual ou coletiva, de qualquer modo um evento extraordinário, algo fora dos limites (sobre a morte de Sócrates: os *Ditos e feitos memoráveis* e o *Fédon*) que irrompeu na ordem plausível das coisas em direção ao impossível, ao maravilhoso ou vexatório para a memória humana⁵⁰.

Nesses estudos sobre memórias e testemunhos, o religioso tem emergido como uma modalidade específica, conforme indica Márcio Seligmann-Silva:

[...] se, na Europa e Estados Unidos, a psicanálise e a teoria e história da memória têm desempenhado já há algum tempo um papel central, na América Latina, o ‘testimonio’ era pensado a partir da tradição religiosa da confissão, da hagiografia, do testemunho bíblico e cristão no seu sentido de apresentação de vidas ‘exemplares’, da tradição da

⁴⁸ GINZBURG, Jaime. Linguagem e trauma na escrita do testemunho. In: SALGUEIRO, Wilberth Clayton. (Org.). O testemunho na literatura. *Representações de genocídios, ditaduras e outras violências*. Vitória: Editora da UFES, 2011, p. 4.

⁴⁹ SANFELIPPO, Luis El trauma en la historia. Razones y problemas de una importación conceptual. *Pasajes*. Valencia, n. 40, 2012-2013, p. 25.

⁵⁰ KOLLERITZ, Fernando. Testemunho, juízo político e história. *Revista Brasileira de História*, v. 24, n. 48, dez. 2004, p. 78.

crônica e da reportagem⁵¹.

Tanto nos estudos que consideram dimensões afetivas, emotivas, pulsionais (como os propostos por Ansart), como nos trabalhos sobre memórias e relatos testemunhais, que dialogam com experiências traumáticas (mencionados por Seligman Silva), mas também de experiências de intenso arrebatamento (como as descritas por Kolleritz), a historiografia tangencia ou mesmo dialoga diretamente com as contribuições da psicanálise. Tal interlocução fundamenta-se não necessariamente na noção de inconsciente, mas, sobretudo, na concepção de imaginário, com a qual ambos os saberes incessantemente se veem defrontados.

Assim, um dos grandes legados de Freud às ciências humanas foi sua abordagem da experiência afetiva como uma modalidade muito própria de realidade, em que a dimensão tida como “objetiva” é continuamente perpassada pelo imaginário. Não casualmente, Freud escrevia sobre os casos histéricos de seus pacientes recorrendo a inúmeros recursos literários. A maneira como ele abordava tais casos transformava seu jeito de escrever sobre eles. Sua última obra, *Moisés* (1939), designada como um “romance histórico” é o maior exemplo desse procedimento de escrita e, mais ainda, dessa inclusão do imaginário na realidade vivida. Não casualmente, o próprio Freud denominou seu trabalho psicanalítico “ficção teórica”.⁵²

Michel de Certeau, dialogando com a forma de narrativa de Freud em *Moisés*, destaca que a noção de realidade nessa performance de escrita é dúplice. A primeira diz respeito ao pensável, ao possível. A segunda procura apresentar o vivido, verificável. Ambas noções de real coexistem na relação entre a prática do discurso (que ocorre no presente) e o fato representado (que existe no passado). Há nesse sentido uma comunicabilidade entre os tempos e as culturas. O Eu – agente do discurso – interage como Outro – passado – para a formulação do conceito, o real inteligível. E esse discurso se constrói na terceira pessoa: o enunciado se dá como partindo do passado (que está morto), mas a interlocução é feita pelos vivos (presentes). Para falar do Outro como uma realidade acabada e apreensível, o objeto tem que estar morto, pois se fala de um lugar onde essa realidade já não existe mais. O discurso, por esse raciocínio, de certa forma mata seu objeto, cria morte e ausência⁵³.

Alargando-se tal debate para o conjunto do campo historiográfico, pode-se considerar,

⁵¹ SELIGMANN-SILVA, Márcio. Testemunho e a política da memória: o tempo depois das catástrofes. *Projeto História*, São Paulo, 30, 71-98, jun. 2005, p. 86.

⁵² Essa é a definição de Freud para seu *Psychischenapparat*, na obra *Traumdeutung* ou *A interpretação dos sonhos*, cap. 7, 1899.

⁵³ DE CERTEAU, 1982a; 2011.

então, que o imaginário ou o ficcional não seria sinônimo de fictício. Segundo Costa Lima, o fictício é uma narrativa que se apoia em uma ilusão indiscriminada em relação à verdade, cotidiano e imaginário se misturam. Já o ficcional é mais complexo, mantendo uma posição mesmo que distante e irônica do cotidiano, mantém algum compromisso com a realidade⁵⁴.

Portanto a escrita de Freud não se insere na historiografia da rigorosa exegese dos documentos, da laboriosa hermenêutica, mas é registro de sentido, é produção de significado. A psicanálise então, possui legitimidade para falar sobre a religião porque investiga a realidade humana, investiga fenômenos de cultura e é essencialmente iconoclasta⁵⁵. Segundo Paul Ricoeur, ao definir a Religião como ilusão a ser superada, Freud não está meramente sendo reducionista, ou leviano, ou totalmente cético. Uma vez que Ilusão é tratada por ele não como erro, mas como percepção motivada primordialmente pelo desejo, os textos de Freud provocam *efeitos de sentido*, que sempre giram em torno da semântica do desejo⁵⁶, que compreende que toda religiosidade deriva do retorno do recaiado, sintoma do complexo de Édipo.

Considerações finais

Ao final deste artigo, reitera-se a hipótese inicial, que postula a dimensão criativa e não apenas repressiva da noção de religioso em Freud, e implícita em sua postura ateuista. Assim, esta pesquisa considera que, para Freud, o religioso – e o seu anverso, o ateísmo – podem ser considerados como produções culturais, simultaneamente efetivas (enquanto experiência de remissão e refutação da autoridade paterna no campo do simbólico-institucional) e criações discursivas – uma vez que sua referência ontológica (Deus) não se sustentaria para a argumentação científica. Não se trataria nem de mentira, nem de má fé, e sim de uma elaboração psíquica-cultural, que o ateísmo poderia deslindar, mas não refutar, como indicado por Pierre Ansart,

[...] para Freud, não importa quais sejam as particularidades das evoluções históricas, as hostilidades e suas inibições vão ser renovadas em formas variadas em todas as culturas. Assim, em *Mal-estar da Civilização*, ele exprime seu ceticismo de que a Revolução de 1917, que propagava o fim da propriedade privada, marcando o fim do ressentimento dos pobres contra os ricos, marcaria o fim do ressentimento coletivo.

⁵⁴ LIMA, Luiz Costa. Perguntar-se pela escrita da história. *Varia História*, Belo Horizonte, v. 22, n. 36, jul./dez. 2006, p. 406.

⁵⁵ RICOEUR, 1966, p. 69.

⁵⁶ RICOEUR, 1966, p. 69-70.

Em breve a sociedade comunista encontraria outros inimigos. Mas Freud, divergindo de Nietzsche, não confere a culpa do ódio a uma religião, mas reconhece suas origens nas necessidades gerais da vida em comum e nas necessidades normativas da cultura que se opõem às pulsões individuais⁵⁷.

Referências bibliográficas

ANSART, Pierre. História e Memória dos Ressentimentos. In: NAXARA, Márcia & Bresciani, Stella (orgs.). *Memória e (res)sentimentos*. Ed. UNICAMP, 2001.

BAMBERGER, John Eudes. A religião como ilusão? O desafio de Freud à teologia. *Concilium*, Revue Internationale de Théologie, 1966.

BUARQUE, Virgínia. *Catolicismo, dogma e modernidade (séculos XIX-XX)*. Texto produzido para a disciplina “Catolicismo e modernidade”, ministrada pela autora no Programa de Pós-Graduação em História da UFOP em 2010.

DE CERTEAU, Michel de. *História e psicanálise: entre ciência e ficção*. Belo Horizonte: Autêntica, 2011.

_____. A ficção da História. A escrita de ‘Moisés e o monoteísmo’. In: *A Escrita da História*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1982a.

_____. *La Fable Mystique, 1*. Paris: Gallimard, 1982b.

_____. Histórias de corpos. *Projeto História*, São Paulo, v. 25, p. 407-312, dez. 2002.

FREUD, Sigmund. Delírios e Sonhos na Gradiva de Jensen (1907). In: *Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Imago, V. IX, 1997.

_____. Introdução ao Narcisismo, ensaios de Metapsicologia e outros textos (1914-1916). In: *Obras Completas* V. 12. Disponível em: <<http://ideiaeideologia.com/wp-content/uploads/2012/10/freud-sigmund-obras-completas-cia-das-letras-vol-12-1914-1916.pdf>>. Acesso em: 26 ago. 2015.

FREUD, Sigmund. *Um Estudo Autobiográfico* (1925). In: *Obras Completas*. Rio de Janeiro: Imago Editora, v. XX. p. 4-38, 1987.

_____. *Um Estudo Autobiográfico, Inibições, Sintomas, Ansiedade, Análise Leiga e Outros Trabalhos*. 1925-1926. Edição standard brasileira v. 20. Rio de Janeiro: Imago, 2009a. Disponível em: <http://www.valas.fr/IMG/pdf/Freud_portugais_C_20-23.pdf> Acesso em: 16 maio 2016.

_____. O futuro de uma ilusão. In: *Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud*. 1927-1931. Edição standard brasileira. v.21. Rio de Janeiro: Imago. 2009b. Disponível em: <<http://pt.slideshare.net/PauloVFdaSilva/freud-sigmund-xxi-o-futuro-de-uma-iluso-o-mal-estar-na-civilizacao-e-outros-trabalhos-1927-1931-volume-xxi>> Acesso em: 07/07/2016.

⁵⁷ ANSART, 2001, p. 25.

GAY, Peter. *Freud: uma vida para nosso tempo*. São Paulo: Cia. das Letras, 1999.

GINZBURG, Jaime. Linguagem e trauma na escrita do testemunho. In: SALGUEIRO, Wilberth Clayton. (Org.). *O testemunho na literatura. Representações de genocídios, ditaduras e outras violências*. Vitória: Editora da UFES, 2011.

KANT, Immanuel. *A religião nos limites da simples razão*. Trad. A. Morão. Lisboa: Edições 70, 1992.

KOLLERITZ, Fernando. Testemunho, juízo político e história. *Revista Brasileira de História*, v. 24, n. 48, dez. 2004.

LACAN, Jacques. *O seminário*. Livro I: os escritos técnicos de Freud. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1953-1954.

LIMA, Luiz Costa. Perguntar-se pela escrita da história. *Varia História*, Belo Horizonte, v. 22, n. 36, jul./dez. 2006.

MACIEL, Karla Daniele de Sá Araújo; ROCHA, Zeferino de Jesus Barbosa. Freud e a religião: possibilidades de novas leituras e construções teóricas. *Psicologia: ciência e profissão* v. 28, n. 4, Brasília, 2008. Disponível em:

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98932008000400007>.

Acesso em: 27 maio 2016.

MARTINS, Estêvão C. de Rezende. *Tempo e memória: a construção social do passado na história*. ANPUH, XXIV Simpósio Nacional de História, 2007.

PELLAUER, David. *Compreender Paul Ricoeur*. Petrópolis: Vozes, 2009.

PINTO, Aline Magalhães. Um historiador e suas travessias. *Topoi*, v.13, n.24, jan-jun.2012.

POLLAK, Michael. *Memória, esquecimento, silêncio*. *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, vol. 2, n.3, 1989.

PONTE, Moisés Nonato Quintela. *Afirmar o humano apesar do mal*. Um estudo teológico a partir da filosofia da vontade de Paul Ricoeur. Dissertação (Mestrado em Teologia). Belo Horizonte: FAJE – Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, 2012.

QUADROS, Eduardo Gusmão de. O triunfo da diferença: Michel de Certeau e os estudos da religião. Mimeo. Artigo apresentado no mini-curso “A religião e a operação historiográfica em Michel de Certeau”, integrante do Simpósio Nacional do Cehila Brasil, set. 2006.

RICOEUR, Paul. O ateísmo da psicanálise de Freud. *Concilium*, Revista internacional de Teologia. 1966.

_____. *Da Interpretação – ensaio sobre Freud*. Rio de Janeiro: Imago, 1977.

SANFELIPPO, Luis El trauma en la historia. Razones y problemas de una importación conceptual. *Pasajes*. Valencia, n. 40, p. 24-37, 2012-2013.

SELIGMANN-SILVA, Márcio. Testemunho e a política da memória: o tempo depois das catástrofes. *Projeto História*, São Paulo, 30, 71-98, jun. 2005.

“Sigmund Freud - Biografia”. Disponível em: <<https://psicologado.com/abordagens/psicanalise/sigmund-freud-biografia>>. Acesso em: 12 maio 2016.

“Sigmund Freud, Austrian psychoanalyst”. Disponível em: <<http://www.britannica.com/biography/Sigmund-Freud>>. Acesso em: 15 maio 2016.

SOUSA, Maria Gil. *Os Judeus no espaço alemão e a Procura de uma Pátria*. Disponível em: <http://www.ipv.pt/millennium/Millennium25/25_23.htm>. Acessado em: 30 maio 2016.

VALÉRIO, Gilmar Alonso. Nietzsche: o desafio do ateísmo niilista. *Vox Faifae*: Revista de Ciências Humanas e Letras das Faculdades Integradas da Fama, v. 1, n. 1, 2009.

WONDRACEK, Karin Hellen Kepler. *O amor e seus destinos*. A contribuição de Oscar Pfister para o diálogo entre teologia e psicanálise. São Leopoldo: Sinodal, 2005.

Recebido em: 10.09.2016
Aprovado em: 20.12.2016

Ernesto Laclau: a articulação heterogênea do espaço social, diferença e antagonismo

*Cesar Leonardo Van Kan Saad**

Resumo

Nesse artigo, discuto parte da produção intelectual de Ernesto Laclau (1935-2014). Minha ênfase incide no vocabulário analítico da teoria do discurso presente na obra do mesmo. Desse modo, parto a traçar algumas interpretações em relação à noção de articulação hegemônica, bem como de heterogeneidade e antagonismo, a fim de compreender o “efeito de teoria” dos enunciados propositivos de Ernesto Laclau para uma leitura da noção de espaço social que compreenda as diferenças.

Palavras-chave: Hegemonia; Heterogeneidade; Espaço social.

Abstract

In this article, I discuss part of Ernesto Laclau’s intellectual production (1935-2014). My emphasis is on the analytical vocabulary of the discourse theory in his work. Therefore, I establish some interpretations regarding the notion of hegemonic articulation, as well as heterogeneity and antagonism in order to understand the "theory effect" of the propositional statements of Ernesto Laclau for a reading of the notion of social space that embraces the differences.

Keywords: Hegemony; Heterogeneity; Social space.

* Mestre em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS.

Os deslocamentos inerentes às relações sociais no mundo em que vivemos são mais profundos do que no passado, e assim as categorias que no passado sintetizavam a experiência social estão se tornando cada vez mais obsoletas. É necessário reconceituar a autonomia das demandas sociais, a lógica de sua articulação e a natureza das entidades coletivas que delas resultam. Esse esforço, necessariamente coletivo, é a verdadeira tarefa que temos pela frente. Esperar estar à sua altura¹.

Introdução

O ponto de partida desse artigo inscreve-se sobre a noção de *efeito de teoria* desenvolvida por Pierre Bourdieu, em *A economia das trocas linguísticas*². Ela me serve, de início, para inferir de modo sistemático sobre partes da produção teórica do historiador argentino Ernesto Laclau, e tentar compreender os enunciados propositivos do mesmo, que estabelecem uma nova imagem da divisão do mundo social.

Indagar sobre o *efeito de teoria* é perguntar logo de início o que uma determinada teoria traz de novo sobre os aspectos a respeito dos quais ela se constitui. Conforme aponta Bourdieu:

[qualquer teoria exerce] um efeito de teoria, embora de uma forma bastante particular: ao manifestar por meio de um discurso coerente e empiricamente validado o que era até então ignorado, isto é, conforme os casos, implícito ou recalcado, a ciência transforma a representação do mundo social e, ao mesmo tempo, o próprio mundo social, ao viabilizar práticas ajustadas a essa representação transformada³.

Variados são os comentários à “obra” de Ernesto Laclau (1935 – 2014). Existem alguns pontos consensuais, que de início, valem apenas ponderar. Laclau constitui sua “obra” no que ficou conhecido como uma teoria discursiva da política, onde efetua uma eclética articulação entre o historicismo gramsciano e o pós-estruturalismo francês, incluindo diversos elementos da psicanálise, tomando referências da desconstrução e filosofia analítica, assim como dos estudos que envolvem a retórica. Em suas páginas, podem-se encontrar referências a uma pluralidade de pensadores, filósofos, sociólogos, historiadores e etc. Em destaque, pode-se elencar Gramsci, Derrida, Lacan, Foucault, Heidegger, Lefort, Wittgenstein, Althusser e De Man.

Céli R. J. Pinto em artigo a respeito do trabalho teórico do argentino, afirma que sua obra está marcada por um duplo diálogo. Em primeiro: “tem a aspereza do teórico que desconstrói um aporte teórico e trata de recolocar a análise em outros termos”⁴. E segundo, a autora salienta para um compromisso emancipatório da filosofia marxista, que propicia a

¹ LACLAU, Ernesto. *A Razão Populista*. São Paulo: Três Estrelas, 2013.

² BOURDIEU, Pierre. *A economia das trocas linguísticas: O que falar quer dizer*. São Paulo: EDUSP, 1998.

³ Idem, p.122-123.

⁴ PINTO, Céli J. Notas a propósito de Ernesto Laclau. *Revista de Ciências Sociais*, Montevideu, 1999, p.01.

Laclau, um incomensurável diálogo com a pós-modernidade⁵. Duas assertivas fundamentais acompanham tal modo de compreender Laclau, de um lado, o rompimento com o essencialismo, e de outro, a preocupação de uma perspectiva libertária.

Em uma entrevista publicada no *Página 12* em outubro de 2014, Laclau afirma que para entender o contexto inicial de suas intervenções teóricas é necessário se reportar a Argentina dos anos 1960. Entre os movimentos políticos, o golpe em 1955 e a constituição de uma juventude peronista, assim como as intervenções do movimento estudantil e sindical, foram caminhos que delineariam sua identidade como militante, de início marxista, ao futuro teórico da política:

Esto abrió el camino al llamado setentismo (el espíritu de los años setenta) y a la emergencia de una nueva izquierda, nacional y popular, enteramente diferente de la izquierda liberal tradicional. Resultaba sumamente obvio a la mayor parte de los militantes que estábamos participando de un nuevo proceso de masas que excedía por lejos los límites de cualquier “clacismo” estrecho⁶.

Os anos sessenta e setenta foram de maciço aprofundamento criativo para a esquerda. Na Europa, nos Estados Unidos e na América Latina, mobilizações estudantis, grupos marginais e múltiplas minorias integraram a agenda política daqueles anos, enfrentando uma explosão de identidades que eram marcas de complexas lógicas de articulação, deixando em aberto um novo terreno ontológico para o analista.

Hernán Fair, professor da Universidade de Buenos Aires, em artigo publicado em *Fragmentos de Filosofía*, destaca em relação aos pressupostos epistemológicos de Laclau, a impossibilidade do mesmo em eliminar os antagonismos na constituição de um conceito de “povo” como ator político, isto é, a impossibilidade de formular um conceito de sociedade que se abstenha dos antagonismos e das relações de poder. Em suma, destaca o caráter constitutivo, e porque não dizer, articulatório do conceito de sociedade. Para Fair, Laclau assume por meio de seus escritos uma perspectiva construtivista do social, destituída de essencialismos e aspectos fundacionais a-históricos, perenes e imutáveis. Logo, sua leitura, junto a de seu conterrâneo, objeto de seu artigo, consiste em potencializar um enfoque que “el discurso construía y sobredeterminava, siempre de forma precária, parcial e inacabada, el sentido

⁵ Idem, p.01.

⁶ LACLAU, Ernesto. *Los caminos de la hegemonia y la autonomia*. Entrevista *Página 12*. 5 de outubro de 2014. <<http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-256850-2014-10-05.html>> consultado em setembro de 2014, p. 01.

legítimo atribuído a la realidade social⁷.

Essas características levantadas pela leitura de Fair indicam uma interpretação que sustentarei ao longo desse artigo. Essa interpretação diz respeito à desconstrução realizada por Laclau ao conceito de sociedade, entendida como totalidade. Nesses termos, minha interpretação sugere que Laclau promove uma destituição do conceito de “espaço social” de todo e qualquer essencialismo.

Outras duas operações analíticas, junto com a desconstrução destacada acima, e que aqui terão destaque, a primeira em torno do conceito de contingência, e a segunda sobre a negação ou mesmo ausência de fundamentos transcendentais à análise social. Em torno da noção de contingência, vale salientar que se Laclau entente que as relações políticas se constituem enquanto articulação e estas dão possibilidade ao conceito de hegemonia, a ênfase recai ao caráter contingente de tais articulações, logo, a arbitrariedade do conceito de espaço social.

Essa “arbitrariedade do social” se faz possível, posto que contingência permite perceber que as articulações que dão possibilidade a política não produzem fechamentos em si, devido a sua destituição de caráter totalizante. Logo, a ideia de articulação correlaciona-se com a ideia de formação discursiva de Michel Foucault. Nesses termos, contingência, política como articulação, arbitrariedade e etc., promovem a abertura reflexiva para se pensar os antagonismos, uma vez que os mesmos estarão presentes no que diz respeito as novas articulações e as novas relações hegemônicas (princípios de transgressão). Logo, os antagonismos desestabilizam as formações discursivas da política que deram possibilidade as antigas articulações, isto é, as relações hegemônicas, e assim permitem a transgressão, a produção de diferenças e as reestruturações de dadas ordens estabilizadas. Se as articulações promovem a política, e promovem um conceito de sociedade fraturado e anti-totalizante, os antagonismos permitem às mudanças, transformações, rupturas e descontinuidades, dando sentido assim, a própria ideia de contingência do social.

Algumas questões colocam o problema que encerra minha leitura de parte da produção de Ernesto Laclau: Qual o diagnóstico apresentado em relação à dada tradição do marxismo ocidental e sua virada ao pós-estruturalismo? Essa “virada” em sua produção reconfiguraria um novo vocabulário, este seria ao mesmo tempo teórico e político? Quais foram os *efeitos de*

⁷ FAIR, Hernán. Notas acerca de los presupuestos onto-epistemológicos de la Teoría Filosófica de Ernesto Laclau. Sevilla. *Fragmentos de Filosofía*, n. 11. 2003, p.203-209, p.208.

teoria que possibilitaram uma nova constituição da ideia de espaço social? O efeito de teoria não implicaria em uma leitura política da prática teórica? Essas questões me auxiliam a colocar a problemática teórica de Ernesto Laclau em suspenso e tentar, ao menos nas páginas que se seguem, ponderar sobre alguns problemas.

A virada “pós-marxista” de Ernesto Laclau

180

Una teoría de la hegemonía no es, em ese sentido, una descripción neutral de lo que está sucediendo en el mundo, sino una descripción cuya condición misma de la posibilidad es un elemento normativo que gobierna, desde el comienzo mismo, cualquier aprehensión de “hechos” en cuando hechos que puedan existir⁸.

Um dos desafios que a virada “pós-marxista” de Laclau promove é o de reavaliar a tradição marxista, principalmente em torno do conceito de hegemonia. Partindo de Gramsci, o teórico argentino avança e reconfigura a noção de hegemonia. Em *Hegemonía y Estrategia Socialista* (1985)⁹, texto assinado junto de Chantal Mouffe, sugerem o fio de Ariadne que preside a subversão das categorias do marxismo clássico. Essa generalização dos fenômenos do desenvolvimento desigual é combinada com a conjuntura que compete ao Capitalismo tardio, o surgimento da hegemonia como uma nova lógica da constituição do social que recompõem – em um nível distinto das pressuposições marxistas – os fragmentos sociais, deslocados e dispersos pela desigualdade da construção e desenvolvimento do social enquanto tal. Nas palavras dos autores:

[...] esto significa que la hegemonía, como lógica de la facticidad y la historicidad que no se liga, por tanto, a ninguna ‘ley necesaria de la historia’, sólo puede ser concebida sobre la base de una crítica a toda perspectiva esencialista acerca de la constitución de las identidades colectivas¹⁰.

Para tanto, descontroem a articulação mestra de hegemonia, que em Gramsci aparece ligada substancialmente a uma classe social fundamental. O argumento que firma essa operação de desconstrução é baseado sobre o caráter ontológico das sociedades pós-

⁸ LACLAU, Ernesto. Identidad y hegemonía: el rol de la universalidad en la constitución de identidades políticas. In; BUTLER, Judith; LACLAU, Ernesto; ZIZEK, Slavoj. Contingencia, hegemonía, universalidad. Buenos Aires: FCE, 2003, p.88.

⁹ A primeira edição de *Hegemonía y Estrategia Socialista* é de 1985, para este trabalho utilizo a versão espanhola de 1987.

¹⁰ LACLAU, Ernesto; MOUFFE, Chantal. *Hegemonía y Estrategia Socialista*. Madrid: Siglo XXI, 1987, p.05.

industriais, que os obrigam a ir além de Gramsci: “y esto porque la noción tradicional de “clase” suponía la unidad de las posiciones de sujeto de los diversos agentes; en tanto quenen las condiciones del capitalismo maduro, dicha unidad es siempre precária y sometida a um constante processo de rearticulación hegemónica¹¹.

O exercício reflexivo de Laclau e Mouffe tem como ponto culminante a desconstrução de certas categorias do marxismo clássico que são consideradas como pouco operativas. Laclau, juntamente com Mouffe também apresentam um vocabulário filosófico que orientam suas reflexões teóricas a respeito da política, ao exemplo, dos conceitos de hegemonia, política como articulação, significantes vazios e cadeias de equivalência, dentre outros. Nestes termos, concentram-se na desconstrução de certas categorias direcionando uma nova atitude teórica frente ao espaço social. O espaço social passa a ser entendido como um processo constituído pelos agentes que lhes integram, logo com uma economia discursiva que lhe é própria, histórica e contingente, aberta a reconfigurações e transcrições de sua própria “normalidade”. Nessas considerações, a própria noção de sociedade como totalidade é posta em xeque. Cito os autores:

Lo social es articulación en la medida en que lo social no tiene esencia – es decir, en la medida en que la ‘sociedad’ es imposible [...] lo que se refiere a lo social la necesidad sólo existe como esfuerzo parcial por limitar la contingencia. Esto implica que las relaciones entre ‘necesidad’ y ‘contingencia’ no pueden concebirse como las existentes entre dos áreas delimitadas y exteriores la una a la otra [...] **esta presencia de lo contingente en lo necesario es lo que hemos llamado subversión**, y se manifiesta bajo **las formas de simbolización, de metaforización, de paradoja, que deforma y cuestiona el carácter de literalización que fija las diferencias de um sistema relacional**¹².

O que interessa a Laclau na constituição de uma nova formulação teórica do conceito de hegemonia, e que traça um novo modo de entender a construção e organização do social é o modo pelo qual os diversos fragmentos que compunham uma totalidade, uma vez dispersos, se articulam.

A noção de articulação torna-se central para entender a proposição enunciada acima. Esse esforço teórico tem como ponto de reconfiguração sobre a noção de dialética, que no marxismo clássico tem posição de destaque, uma vez que ela compunha o fechamento da realidade social como totalidade: “la dialéctica ejerce um efecto de cierre en aquellos casos em

¹¹ Idem, p.06.

¹² Idem, p.194. [Grifos meus].

que se acuerda dar más peso al carácter necesario de una transición apriorísticamente fijada, que al momento discontinuo de una articulación abierta¹³, é desconstruída. Quando a noção de dialética é desestabilizada pode-se falar em zona de ambiguidade, e por decorrência, em sua dissolução. E quando essa dissolução se concretiza é que se pode falar em fragmentação.

Perante esses termos, o que importa não é entender o social como um constructo pré-estabelecido, ordenamento fechado por uma repetição de uma imagem da sociedade já orientada como total, sendo essa totalidade a essência e fundamento da própria sociedade, mas a abertura de seu espaço para que possam ser compreendidos os elementos que a constituem e, portanto, os elementos que alimentam a articulação que dá possibilidade a uma ideia de formação histórica, que é por si contingencial. Essa articulação é constituída e constitutiva do tempo presente, do agora, e é o que dá sentido ao que Laclau denomina como hegemonia. Em tons gerais, a crítica da metafísica da presença marcada sobre o conceito de dialética é chave em tal raciocínio¹⁴.

Para Laclau, as relações sociais podem ser consideradas como institucionalizações (em decorrência, instituições) de formas de organização praticadas por parte dos agentes que as compõe, uma vez que não respondem a nenhum princípio causal ou coerência que atendem a uma única lógica. Podem, então, diferir e em realidade diferem em forma. Deste modo, não são essenciais umas com relações as outras, mas descontínuas, sancionando o caráter positivo da fragmentação.

Assim, direciono a atenção a quatro conceitos centrais que constituem os pressupostos da teoria exposta. São eles, *articulação e discurso, momentos e elementos*.

Por *articulação*, entende-se toda a prática que estabelece uma relação entre elementos, que a identidade destes resulta modificada como resultado desta mesma prática. *Elementos*, por sua vez, são definidos como toda diferença que não se articula discursivamente. Por *discurso*, o autor entende a totalidade estruturada resultante da prática articulatória. *Momentos* são as posições diferenciais, que aparecem articulados no interior de um discurso¹⁵.

Segundo Foucault em *Arqueologia do Saber*, o conceito de “formações discursivas”¹⁶ é

¹³ Idem, p.160.

¹⁴ Sobre essa questão da metafísica da presente, ver: DERRIDA, Jacques. *A voz e o fenômeno: Introdução ao problema do signo na fenomenologia de Husserl*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1994. E a respeito de uma crítica a dialética por parte do “pós-estruturalismo”, ver: DELEUZE, Gilles. *Nietzsche e a filosofia*. Rio de Janeiro: Editoria Rio, 1976.

¹⁵ LACLAU, Ernesto; MOUFFE, Chantal. *Hegemonía y Estrategia Socialista*. *Op. Cit.* p,176-177.

¹⁶ A esse respeito, ver: FOUCAULT, Michel. *A Arqueologia do Saber*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2013.

compreendida por Laclau como as regularidades em dispersão. Laclau avança sobre o filósofo francês, uma vez que desconstrói a asserção do mesmo entre práticas discursivas e não discursivas. Em sumas palavras:

[...] todo objeto se constituye como objeto de discurso, em la medida en que ningún objeto se da al margen de toda superficie discursiva de emergência [...] toda distinción entre los que usualmente se denominan aspectos lingüísticos y practicos (de acción) de una práctica social, o bien son distinciones incorretas, o bien deben tener lugar como diferenciaciones internas a la producción social de sentido, que se estructura bajo la forma de totalidades discursivas¹⁷.

O argumento de Laclau se desenvolve em relação a Foucault nos seguintes termos. Em primeiro lugar, se analisam os pressupostos complexos que são considerados por Foucault, como não discursivos, ou seja, instituições, técnicas, organizações produtivas, e etc. Deste modo, o argumento encontra-se com formas mais ou menos complexas de relações diferenciais entre objetos, dispersos no meio social, que não brotam de nenhuma necessidade exterior ao sistema que as estruturou. Essa relação estruturante é o que em Laclau é concebida como articulações discursivas.

Em um segundo lugar, é a lógica mesma do argumento de Foucault acerca do caráter articulatório do discurso que é colocado em análise, ao exemplo do discurso médico, mas também, pode-se pensar no discurso judiciário, educacional e etc. A interpretação de Laclau, nesse sentido, caminha para a relação, entre de um lado, da parcialidade da identidade dos elementos articulados, e de outros, dos elementos que sustentam a cadeia de articulação enquanto tal. O resultado dessa operacionalização será a modificação pela articulação dos elementos a ela submetidos.

Em síntese, a categoria de dispersão permite pensar de modo parcial a especificidade das regularidades, dando ênfase ao caráter descontínuo e aberto das conformações sociais, sem fundamentos pré-ordenados a sua própria formação. Esse status das entidades dispersas se estrutura em alguma região dos polos denominados de *elementos* e *momentos*.

Assim, considera-se que o discurso para além de qualquer redução a um caráter mental, implicando tão somente enunciados linguísticos sobre o mundo social, é por si, estruturante de sua materialidade objetiva. Essa “materialidade objetiva” são as formações discursivas do discurso, e esse passa a ser compreendido enquanto a objetivação do “real”. Por isso a

¹⁷ LACLAU, Ernesto; MOUFFE, Chantal. Hegemonía y Estrategia Socialista. *Op. Cit.* p.180.

dualidade de Foucault, entre práticas discursivas e não discursivas se dissolve, gerando uma significação em *absolutum* do o real entendido como discurso.

Nesses termos, discurso e articulação discursiva significam a própria objetividade de uma formação social, isto é, a re-tradução do conceito de real pelo de discurso. Por meio dessa ampliação e potencialização da noção de articulações discursivas pensa-se que noções como as de historicidade e contingências são decisivas para a construção conceitual da categoria de espaço social, pois uma formação discursiva carrega consigo sua marca no e do tempo, e a esse caráter contingencial, e por decorrência, de historicidade, permite que a mesma seja sempre rearticulada em novas formações discursivas.

Em razão dessas considerações, Laclau aproxima sua teoria do discurso dos jogos de linguagem de Wittgenstein, uma vez que os jogos de linguagem incluem uma totalidade imprescindível à linguagem e as ações:

La conclusión es inevitable: Llamaré también al conjunto, consistente en el lenguaje y em las acciones en las que él está entretijido, “juegos de lenguaje”. Está claro que las propiedades materiales misma de los objetos forma [...] juegos de lenguaje, que es um caso de lo que hemos llamado de discurso¹⁸.

Com o intuito de esclarecer a aproximação executada por Laclau, e sua ideia de discurso, com a de jogos de linguagem, de Wittgenstein, remeto aqui a uma definição desenvolvida por Hans Johan Glock em *Dicionário Wittgenstein*, de jogos de linguagem:

O ponto de partida para ambas as analogias é que a linguagem é uma atividade guiada por regras. (A) Assim como um jogo, a linguagem possui regras constitutivas, as regras da Gramática. Distinguindo-se de regras estratégicas, as regras gramaticais não determinam que lance/proferimento terá êxito, mas sim aquilo que é correto ou faz sentido, definindo, dessa forma, o jogo/linguagem. (B) O Significado de uma palavra não é um objeto do qual ela é um sucedâneo, sendo antes determinado pelas regras que governam seu funcionamento. Aprendemos o significado das palavras, aprendendo a utilizá-las, da mesma forma que aprendemos a jogar xadrez, não pela associação de peças a objetos, **mas sim pelo aprendizado dos movimentos possíveis para tais peças**. (C) Uma proposição constitui um lance ou uma operação no jogo da linguagem; seria destituída de significado na ausência do sistema de que faz parte. Seu sentido é o papel que desempenha nas atividades linguísticas em curso. Assim como no caso dos jogos, os lances possíveis dependem da situação (posição no tabuleiro), e para cada lance certas reações serão inteligíveis, ao que passo que outras serão rejeitadas¹⁹.

¹⁸ Idem, p. 184.

¹⁹ GLOCK, Hans-Johann. *Dicionário Wittgenstein*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998, p.225-226. [Grifos meus].

Deste modo, jogos de linguagem, ou formação discursiva, remetem a constituição simulada pela emergência de si mesma das regras internas que possibilitam a própria emergência e possibilidade do discurso.

Por meio de um ensaio denominado *Discurso* (1993), Ernesto Laclau historiciza a noção que dá título ao ensaio, e remete aos usos e sentidos que a mesma ganhou dentro da tradição ocidental, dando destaque para a linguística estrutural de Saussure, como também aos avanços empreendidos por Hjelmslev em meados dos anos de 1960, assim como os desdobramentos alternativos oferecidos pelos pós-estruturalismos de Roland Barthes e Jacques Derrida, tendo em Michel Foucault o ponto de destaque. Assim, Laclau direciona considerações centrais para a leitura se segue. Em suas palavras:

Sin embargo, ya que una configuración ha sido actualizada por sobre las otras posibles, de esto se desprende: (1) que la configuración realmente existente es esencialmente contingente; (2) que no puede ser explicada por la propia estructura, sino por una fuerza que tiene que ser parcialmente externa a la estructura. Este es el rol de la fuerza hegemónica. La 'hegemonía' una teoría de las decisiones tomadas en un terreno indecible. La conclusión es, como muestra la desconstrucción, que como la indecibilidad opera en el mismo fundamento de lo social, la objetividad y el poder se hacen indistinguibles²⁰.

Por meio do trecho acima destacado, e tendo em vista o que foi até aqui pontuado, é possível dizer que a articulação é o princípio de possibilidade das formações discursivas. A relação contingente implicada nessa relação entre de um lado, a articulação, e de outro, as formações discursivas, sancionam e possibilitam falar em relações hegemônicas. Nesses termos, há um dismantelamento presente nessa operação que é expresso pela desestruturação do conceito fechado e totalizante de sociedade. Logo, o que era considerado como “total” – a totalidade do marxismo, fruto das aspirações dialéticas de Hegel –, passam a serem considerados por meio de suas parcialidades, isto é, estratos fragmentados. E, como fica o discurso, frente a essa operação de desestabilização? Ele passa a ser considerado em seu caráter articulatório, sendo regido por uma lógica estruturante que se unifica, enquanto resultado do processo de articulação/hegemonia. O ponto de destaque, portanto, consiste em que o discurso perde seu caráter de um absoluto, uma vez que a articulação admite uma operabilidade aberta, e assim, alia-se a pretensão de que novas articulações tornam-se sempre possíveis. Neste ponto, a teoria de Laclau se expressa como uma teoria política do discurso. Ao

²⁰ LACLAU, Ernesto. *Discurso*. In: Goodin Robert & Philip Pettit (Ed.) *The Blackwell Companion To Contemporary Political Thought*: The Australian National University, PhilosophyProgram, 1993, p.15.

adjetivo “política” que acompanha teoria do discurso pode-se remetê-la a produção de devir, de que novas cadeias discursivas podem ser articuladas, e de que as relações hegemônicas, por mais fixas que se pareçam, podem ser desmanteladas.

Como lógicas de diferenças, a articulação tende enunciar os *elementos* tornando-os *momentos*. *Elementos* passam a serem considerados como a diferença que não é articulada, em posições de diferença. A seguir, o espaço social em Laclau é o espaço de diferenças, mas não de diferenças puras, sem conflitos, pois o conflito é o que impulsiona este espaço a sempre articular-se entre si, resultando em relações hegemônicas, pois articular os *elementos*, que são por si, signos sem significados, aos *momentos*, significados históricos e contingentes, implica na ideia de *significantes vazios*, outra noção de fulcral importância em Ernesto Laclau.

Em *Por que os significantes vazios são importantes para a política?* (2011), Laclau aponta que os *significantes vazios* só surgem quando há uma impossibilidade estrutural de significação, e apenas se essa impossibilidade puder significar uma interrupção (subversão, distorção etc.) da estrutura do signo²¹ é que se poderá identificar um *significante vazio*. Como apontado anteriormente, se há uma vontade articulatória de integrar uma diferença como uma posição de diferença, dentro de uma dada organização social, há a emergência em meio à luta política destes significantes sem significados, devido aos limites da significação, que só podem anunciar a si mesmos como impossibilidade de realizar aquilo que está no interior desse mesmo limite. Assim, se os *significantes vazios* pudessem significar de modo direto, seriam internos à significação, logo, não seriam limites em absoluto.

Uma das consequências desse processo é que os limites pressupõem uma exclusão, logo, os “limites” não se constituem enquanto neutros. Neste caso, a realização do que está para além do limite de exclusão implica a impossibilidade do que está dentro do limite, do que está integrado, por assim dizer, como momento de entendimento. Logo, aquilo que pertence “ao fora”, além do limite, não pertence à significação. Os verdadeiros limites são sempre antagônicos, afirma Laclau²². Operar de ambos os lados dos limites, ao que está significado e o que não tem significado algum, conduzem de modo direto a emergência dos significantes vazios, como aponta: “[...] não estamos negociando com uma impossibilidade sem lugar próprio, como no caso de uma contradição lógica, mas com uma impossibilidade *positiva*, com

²¹ LACLAU, Ernesto. Por que os significantes vazios são importantes para a política. In: *Emancipação e Diferença*. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2011, p.68.

²² Idem, p.69.

uma *realidade*, para a qual o x do significante vazio aponta”²³.

Portanto, se o objeto é impossível é porque ele carece de meios para alcançar sua adequada ou direta representação, isso pode ser indicativo de que os significados esvaziados, para assumirem a função representativa serão sempre constitutivamente inadequados, gerando a ambiguidade de sentidos que os esvazia. Uma questão então emerge: o que determina que um significante, em vez de outro, assumam em diferentes conjunturas, esta função significativa? A resposta já apareceu anteriormente, isto é, a possibilidade da articulação ou da constituição hegemônica.

Um último ponto nessa seção que vale a pena ser destacar constitui-se em relação à noção de antagonismo. O “antagonismo” inscreve as diferenças mediante a articulação. Nesse ponto, é importante salientar que se os significantes vazios estiverem marcados pela indecidibilidade entre seus significados, a diferença que compõe as posições fora de uma articulação discursiva (elementos) e as que se estruturam dentro (momentos) delimitam a lógica do antagonismo.

A oposição real que se constitui nesta relação antagônica é uma relação objetiva. Uma contradição é uma relação definível entre conceitos. Portanto, o antagonismo constitui os limites de toda objetividade, que se revela como objetivação, parcial e precária. Esse limite presente é o próprio sentido de uma articulação hegemônica. Laclau explica o antagonismo utilizando a língua como metáfora: “Si la lengua es un sistema de diferencias, el antagonismo es el fracaso de la diferencia y, em tal sentido, se ubica en los límites del lenguaje y sólo puede existir como disrupción del mismo – es decir, como metáfora”²⁴.

Portanto, a linguagem se constitui como uma noção transcendente as suas próprias categorias, e a todas as sociedades se constituiu, em síntese, como repressão da consciência da impossibilidade que a penetra. Portanto, o antagonismo escapa a própria possibilidade de ser preenchido pela linguagem, de ganhar significação na medida em que a linguagem só existe com o intento de fixar aquilo que o antagonismo – indissociável de qualquer geografia do social – subverte²⁵.

²³ Idem, p.72.

²⁴ LACLAU, Ernesto; MOUFFE, Chantal. *Hegemonía y Estrategia Socialista*. Op. Cit. p, 215.

²⁵ Aproximações possíveis em relação às considerações em torno de Ernesto Laclau podem ser visualizadas em *O descentendimiento* (1996) de Jacques Rancière. A esse respeito, ver: MENDONÇA, Daniel de; VIEIRA JUNIOR, Roberto. Rancière e Laclau: democracia além do consenso e da ordem. Brasília, *Revista Brasileira de Ciências Políticas*, Janeiro/Abril, p.107-136, 2014. MUÑOZ, María Antonia. Laclau y Rancière: Algunas Coodenadas para la lectura de lo político. *Revista Andamios*. Vol.2, n. 4, p. 119-144, 2006.

O paradoxo do particular e do universal: emancipação e heterogeneidade do espaço social

A alternativa [para a contemporaneidade] é mais complexa [...] a meu ver compatível com uma política verdadeiramente democrática [...] aceita inteiramente a natureza plural e fragmentada das sociedades contemporâneas, mas, em vez de permanecer nesse momento particularista, tenta inscrever essa pluralidade em lógicas equivalências que possibilitem a construção de novas esferas públicas. Diferença e particularismos são o ponto de partida necessário. A partir daí, é possível abrir caminho para uma relativa universalização de valores que possam ser a base de uma hegemonia popular²⁶.

Reservo o terceiro momento desse artigo à discussão da noção de “emancipação” em Laclau. A questão da emancipação torna-se um meio de concluir e visualizar aspectos do efeito de teoria das reflexões de Ernesto Laclau, que se expressam pela ideia de uma democracia radical.

Nesses termos, uma primeira definição de emancipação consiste sobre o “agente de emancipação”. Este é considerado por Laclau, como aquele ou aqueles cuja identidade esteja bloqueada em sua constituição e desenvolvimento. Isso se dá através de um processo de opressão sobre um regime que é, por si, opressivo. Contudo, se o processo de desintegração do regime e o de formação do ator “emancipatório” é o mesmo, então dificilmente afirma Laclau: “podemos dizer que ele é oprimido pelo mesmo regime que o constitui”, e continua:

[...] a condição da verdadeira emancipação é [...] uma opacidade constitutiva que nenhuma fundamentação pode erradicar. Isso significa que as duas operações de fechamento que fundaram o discurso político da modernidade têm de ser desfeitas. Se a modernidade iniciou-se por meio de um estrito enlaçamento entre representabilidade e conhecimento, a opacidade constitutiva resultante da dialética da emancipação implica que a sociedade não é mais transparente ao conhecimento e que – uma vez que Deus não está mais lá para substituir conhecimento por revelação – toda representação será necessariamente parcial e terá lugar contra o pano de fundo de uma essencial irrepresentabilidade²⁷.

O que está prescrito por meio dessa relação constitutiva do discurso político da modernidade é a afinidade, de um lado, entre particularismos, uma vez que toda representação política representa um particular, um parcial, e de outro, a ideia sintetizadora de universalidade, isto é, a própria possibilidade da articulação hegemônica.

Segundo Matías Landau, a luta por imposição de um universal é o que constitui a luta

²⁶ LACLAU, Ernesto. Sujeito da Política, Política do Sujeito. In: *Emancipação e Diferença*. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2011, p. 105.

²⁷ LACLAU, Ernesto. Da Emancipação à Liberdade. In: *Emancipação e Diferença*. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2011, p.37.

política na modernidade em termos de hegemonia²⁸. Para Laclau, o problema da política nesses termos, será o problema da instituição do espaço social em sua constituição, logo, sua articulação política enquanto hegemonia. Se a constituição hegemônica supõe um determinado fechamento da universalidade, o que se tem como correlato na acepção de Landau é uma determinada construção de identidades particulares que se expressam nesse contexto de universalidades²⁹. O que Laclau questiona é pelo seu contrário, que há de se colocar um questionamento no universal enquanto tal, quando esse realiza um fechamento em si mesmo, mas fazendo isto, afirma Landau:

[...] hay que reconocer (y aceptar) el contexto universal en que se desarrolla la lucha por la hegemonia. Se no, se corre el riesgo de generar um “autoapartheid”, donde los particulares se encierran en sí mismos, se separan entre sí, y desean intactos la articulación hegemônica que los pone esa posición subordinada³⁰.

A acepção descrita acima estabelece um impasse na própria constituição das lutas sociais e políticas. Isso se dá pela intransponível saturação de um universal, que não se completando dissolve as relações sociais em particulares, constituindo a esses como fragmentos sem sexo entre si. A totalidade já não é mensurável, ou seja, ela é tomada em seu sentido de impossibilidade, como apontado anteriormente, mas ao mesmo tempo volta a ser requisitada pela própria lógica do particular, pois se faz presente no particular, como aquilo que marca sua própria ausência. Essa lógica de presença ausência é a configuração genuína do fenômeno ideológico que encampa a conflagração da teoria discursiva da política.

Em *Murte y resurrección de la teoría de la ideología*, Laclau desenvolve o argumento em relação a operação ideológica que constitui, ou reconhece a tentativa de fechamento ou a impossibilidade do mesmo como ideologia, simulado em meio a questão da presença/ausência. Neste ensaio, o autor recola a discussão da historicidade do fenômeno ideológico, desconstruindo a tradição que subscreve ideologia como falsa consciência. Neste sentido, a “presença-ausência” de uma cadeia discursiva que produz um fechamento, quer dizer, uma imagem totalizante, representaria a operação ideológica por excelência. Nas palavras de Laclau:

[...] consiste em atribuir esa imposible función de cierre a un contenido particular que es radicalmente inconmensurable con ela. En otras palabras: la operación de cierre es imposible pero al mismo tiempo necesaria; imposible em razón de la dislocación

²⁸ LANDAU, Matías. Laclau, Foucault, Rancière: entre la política y la policía. México. *Argumentos*: Nueva Época. Año 19, n. 52, 2006, p.179-197, p.182.

²⁹ Idem, p.182.

³⁰ Idem, p.182-183.

constitutiva que está en la base de todo arreglo estructural; necesaria, porque sin esa fijación ficticia del sentido no habría sido en absoluto³¹.

Esse paradoxo entre particular e universal, assim como a problemática da presença/ausência, junto das características do fenômeno ideológico quando problematizados, e analisados por meio de uma chave de leitura de sua falta constitutiva que força, constantemente o particular a ser mais do que ele mesmo, promove que o mesmo assuma um papel de universal, e ao universalizá-lo, fabrica um efeito de sentido precário, isto é, não saturado.

Portanto, todo processo de universalização, como de totalização é integrante do fenômeno ideológico. No entanto, será sobre esses quadros reflexivos de uma teoria política do discurso, e principalmente, na problematidade entre particulares e produção de universais, que Laclau circunscreve a proposição de uma política democrática radical, pois, o particular, enquanto diferença, sanciona o sentido de democracia e manifestação democrática. Nas palavras do autor:

[...] uma sucessão de identidades finitas e particulares que tendem a assumir tarefas universais que as ultrapassam, mas que, em decorrência, nunca são capazes de ocultar inteiramente a distância entre tarefa e identidade – e podem sempre ser substituídas por grupos alternativos. Incompletude e provisoriamente pertencem à essência da democracia³².

A emancipação, portanto, estará estritamente vinculada ao destino do universal, uma vez que a dimensão de fundação prevaleça, quer a emancipação venha a ser um verdadeiro ato de fundação radical, seu desempenho não pode ser obra de qualquer agência particularista, mas integrada como cadências de equivalência. Entre “particularismos” e “universalismos” restam ainda alguns esclarecimentos. Em relação ao primeiro, é um conceito “essencialmente” relacional, pois, algo é particular em detrimento a outra particularidade, e o conjunto das particularidades estabelecem – pressuposta nesses termos – uma totalidade social no interior da qual elas são assim compostas. Assim sendo, se a noção de totalidade é posta em questão, a própria noção de particularidade também é juntamente questionada. O particular, por mais relacional que se apresente é integrante, ao menos, por esses termos, a um “todo”. Do mesmo modo, a totalidade enquanto universalidade acaba por ser assombrada pelos efeitos que derivam da sua ausência:

³¹ LACLAU, Ernesto. Muerte y Resurrección de la Teoría de la Ideología. In: *Misticismo, retórica y política*. México: Fondo de Cultura Económica, 2002, p.19.

³² LACLAU, Ernesto. Da emancipação à liberdade. In: *Emancipação e Diferença*. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2011, p.42.

[...] se o universal resulta de uma divisão constitutiva em que a negação de uma identidade particular transforma está no símbolo da identidade e plenitude como tais [...] a) o universal não tem nenhum conteúdo próprio, mas é uma plenitude ausente, ou melhor, o significante de plenitude em si, da própria ideia de plenitude; b) o universal só pode surgir do particular, pois apenas a negação de um conteúdo particular transforma este no símbolo de uma universalidade que o transcendesse; c) como, no entanto, **o universal – tomando em si mesmo – é um significante vazio, qual o conteúdo particular o simbolizará é algo que não pode ser determinado por uma análise do particular nem do universal em si**³³.

O paradoxo do particular e universal não se dissolve, mas ganha um novo sentido, pois sua intransponível situação em meio à heterogeneidade que é constitutiva do social e as implicações do fenômeno ideológico que os possibilitam, sugestionam a forma tensional da articulação discursiva, logo, hegemônica. O paradoxo se transfigura em relações de força entre o particular e o universal, a ausência do segundo é a produtividade do primeiro, pois, se de um lado, adota-se a opção por particularismos puros, a articulação hegemônica enquanto tal se anularia, e sua anulação proclamaria o fim da política, e se de outro, o universalismo preponderasse, seria o sonho totalitário a assombrar o desmantelamento de qualquer ideia de sujeitos particulares com suas identidades específicas, as lutas políticas e as demandas democráticas seriam solapadas e reprimidas, sem que ao menos fosse possível sua emergência, ou seja, a ideia mesma de democracia seria posta em xeque junto com a política enquanto agência articulatória.

Assim sendo, se a política, assim como seu horizonte na democracia é possível, é porque o universal não tem corpo e conteúdos necessários, mas antes, diferentes grupos competem entre si para dar temporariamente a seus particularismos uma função de representação universal. Logo, o universal, e sua produção como universal torna-se um espaço de disputas.

Há ainda um último ponto a ser destacado em relação à noção de emancipação. Compreendida dentro da lógica dos particulares e dos universais, a identidade do oprimido que se emancipa, e que se constitui como sujeito de emancipação é expressa pela indecidibilidade, considerada como uma situação contraditória entre a externalidade e internalidade daquele que oprime para aquele que é oprimido. O caráter emancipatório constitui-se, portanto, na presença do opressor na constituição da identidade do oprimido, pois se há um oprimido lutando por emancipação, há também um opressor: “sem a presença do opressor, minha

³³ LACLAU, Ernesto. Da emancipação à liberdade. In: *Emancipação e Diferença*. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2011, p.41-42. [Grifos meus].

identidade seria diferente [...] sua constituição requer e simultaneamente rejeita a presença do outro”³⁴. Com isto aceno ao problema final desse artigo: a questão da heterogeneidade do espaço social.

Em *Razão Populista*, Laclau reposiciona “populismo” como um significante vazio, contextualizando-o como a própria dimensão da ação política, onde se coordenam ideias, interesses, conhecimentos e afetos desses sujeitos que se denominam ou são denominadas de “povo”³⁵. Desse modo, “populismo” é compreendido sem um conteúdo próprio, mas notabilizando uma forma (logo, um universal, como visto anteriormente). Assim, “populismo” na acepção de Laclau é considerado como articulação da política em face da construção de um objeto – o “povo” – resultando na produção de identidades populares.

No que concerne às reflexões desenvolvidas até aqui, tomo como unidade mínima do espaço social a presença de um grupo, e esta unidade sanciona como particularidade um determinado grupo. Tem-se então sobre o nome de “populismo”, a articulação política relativa a uma ideologia ou tipo de mobilização, onde o grupo já constituído reivindica uma dada identidade que pode ser considerada como o objeto articulado que emerge. Por conseguinte, a noção de “povo” é desestabilizada, isto é, desnaturalizada, pois não existe como imanente ao espaço social, mas, é expressa como o resultado de uma articulação, convergente a um movimento político ou mesmo um grupo que se constitui frente a sua particularidade para assim delimitar sentido, logo, “povo” torna-se a expressão – o epifenômeno – de uma realidade diferente de si mesma.

Nesse sentido, a menor unidade que Laclau remeterá a operação de identificação que construí um sentido para a ideia de “povo”, será a de demanda social. Podendo significar uma solicitação, mas também podendo ser entendida como exigência. Essa ambiguidade de sentidos, útil para os propósitos da análise, definem um dos sentidos da categoria de “populismo”, pois é através da transição da solicitação para a exigência que esses sentidos se retêm. As demandas, nesses termos, são as particularidades que lançam a construção dessas identidades, das quais apontei anteriormente, e que leva na operacionalidade da articulação política a construção de um “povo”, como unidade. Em relação às demandas não atendidas, tem-se uma situação que permanece imutável, ao menos por algum tempo, como sugere

³⁴ Idem, p.44.

³⁵ SALINAS, Alejandra. Populismo, democracia, capitalismo: La teoría política de Ernesto Laclau. Montevideo. *Crítica Contemporânea*: Revista de Teoría Política. Nº1. 2011, p.168-188, p.168.

Laclau:

[...] ocorrerá um acúmulo de demandas não atendidas e uma crescente inabilidade do sistema institucional em absorvê-las de modo diferenciado [...] estabelece-se entre elas uma relação de equivalência. O resultado, caso a situação não seja contornada por fatores externos, poderia facilmente ser um abismo cada vez maior a separar o sistema institucional das pessoas³⁶.

Assim, o espaço social é compreendido através de uma divisão, uma fronteira interna se estabelece cindida por essas demandas não atendidas e que as lançam a convergirem em cadeias de equivalências. Laclau denomina como demandas isoladas as demandas democráticas, mesmo se essas não forem atendidas. Uma pluralidade de demandas, articuladas por meio de uma ou de várias cadeias de equivalências, constitui, segundo o autor: “uma subjetividade social mais ampla, serão denominadas demandas populares”³⁷.

Definido desse modo à geografia do espaço social, que vai de um primeiro modo pela lógica da diferença, mas não como puras diferenças em si, mas presente o aspecto antagônico dessas diferenças, e o segundo no desenvolvimento e articulação de demandas que possibilitam as cadeias de equivalências. Logo, a dimensão heterogênea do espaço social exemplifica-se, portanto, na noção de democracia. As demandas, como apontado anteriormente, são formuladas dentro de sistemas por algo ou alguém que está excluído do mesmo, existindo uma dimensão igualitária implícita, sua emergência, desse modo, pressupõe algum tipo de exclusão ou privação, pois isto a leva a ganhar o próprio caráter de ser suficiente. A heterogeneidade, entendida por meio da complexidade das diferenças, e dos sistemas de exclusão das mesmas, é constitutiva da noção de espaço social. Tem-se assim, a lógica das diferenças e equivalências como irredutível à própria condição das lutas populares.

Considerações Finais

Em síntese, o efeito de teoria, ou o entrelaçamento da visualidade das teorias de Laclau perante a geografia do espaço social, aponta para uma agência política em um duplo sentido. Em primeiro lugar, a consciência da heterogeneidade do espaço social e da produção política do discurso na tomada de posição por novas articulações hegemônicas por parte dos agentes sociais, sejam eles organizados via movimentos sociais ou não. Em segundo lugar, ao analista,

³⁶ LACLAU, Ernesto. *A Razão Populista*. São Paulo: Três Estrelas, 2013, p.124.

³⁷ Idem, p.125.

filósofo, sociólogo, historiador e etc., que toma posição constantemente em suas leituras do espaço social, intelectual, cultural e assim por diante, e que por meio da fabricação de enunciados promove novas formas de articulações hegemônicas ou reitera as já existentes. Esse duplo é uma das faces do funcionamento de uma analítica política do discurso, sendo essa política um meio de constituição que não deixa de lado o papel transgressor ou articulatório na abertura de horizontes de uma possível articulação de uma hegemonia popular, como uma responsabilidade ética, estética e política da produção do conhecimento.

Referências Bibliográficas

BOURDIEU, Pierre. *A economia das trocas linguísticas: O que falar quer dizer*. São Paulo: EDUSP, 1998.

FAIR, Hernán. Notas acerca de los presupuestos onto-epistemológicos de la Teoría Filosófica de Ernesto Laclau. Sevilla. *Fragmentos de Filosofía*. Nº11. 2003, p.203-209.

FOUCAULT, Michel. *A Arqueologia do Saber*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2013.

GLOCK, Hans-Johann. *Dicionário Wittgenstein*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998.

LACLAU, Ernesto; MOUFFE, Chantal. *Hegemonía y Estrategia Socialista*. Madrid: Siglo XXI, 1987.

LACLAU, Ernesto. Identidad y hegemonia: el rol de la universalidade en la constitución de identidades políticas. In; BUTLER, Judith; LACLAU, Ernesto; ZIZEK, Slavoj. *Contingencia, hegemonia, universalidad*. Buenos Aires: FCE, 2003.

_____. Da emancipação à liberdade. In; *Emancipação e Diferença*. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2011.

_____. Universalismo, particularismo e a questão da identidade. In; *Emancipação e Diferença*. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2011.

_____. Por que os significantes vazios são importantes para a política. In; *Emancipação e Diferença*. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2011.

_____. Sujeito da política, política do sujeito. In; *Emancipação e Diferença*. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2011.

_____. *A Razão Populista*. São Paulo: Três Estrelas, 2013.

_____. *Los caminos de la hegemonia y la autonomia*. Entrevista Página 12. 5 de outubro de 2014. <<http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-256850-2014-10-05.html>> consultado em setembro de 2014.

_____. Discourse. In; Goodin Robert & Philip Pettit (Ed.) *The Blackwell Companion To*

Contemporary Political Thought: The Australian National University, Philosophy Program, 1993.

_____. Muerte y Resurrección de la Teoría de la Ideología. In; *Misticismo, retórica y política*. México: Fondo de Cultura Económica, 2002.

LANDAU, Matías. Laclau, Foucault, Rancière: entre la política y la policía. México. *Argumentos*: Nueva Época. Año 19. Nº52, 2006, p.179-197.

MENDONÇA, Daniel de; VIEIRA JUNIOR, Roberto. Rancière e Laclau: democracia além do consenso e da ordem. Brasília, *Revista Brasileira de Ciências Políticas*, Janeiro/Abril, p.107-136, 2014.

MUÑOZ, María Antonia. Laclau y Rancière: Algunas Coodenadas para la lectura de lo político. *Revista Andamios*. Vol.2, nº4, p.119 – 144, 2006.

PINTO, Céli J. Notas a propósito de Ernesto Laclau. *Revista de Ciências Sociais*, Montevideo, 1999. Disponível em: <<http://cienciassociales.edu.uy/departamentodesociologia/wp-content/uploads/sites/3/2013/archivos/Notas%20a%20prop%C3%B3sito%20de%20Ernesto%20Laclau.pdf>>

RANCIÈRE, Jacques. *O Desentendimento*: Política e Filosofia. São Paulo: Editora 34.

SALINAS, Alejandra. Populismo, democracia, capitalismo: La teoría política de Ernesto Laclau. Montevideo. *Crítica Contemporânea*: Revista de Teoría Política. Nº1. 2011, p.168-188.

Recebido em: 03.11.2016

Aprovado em: 06.02.2017

Escritos de si e a experiência intelectual brasileira: o caso de Gilberto Freyre

Bruno Cesar Cursini *

Resumo

Este trabalho analisa três textos autobiográficos de Gilberto Freyre: *Dona Sinhá e o Filho Padre*; *Tempo morto e outros tempos* e *De menino a homem*, colocando-os em paralelo com o que é conhecido sobre sua trajetória e explorando a natureza diversa destes textos, assim como seus pontos em comum. Discutimos a importância dos escritos de si como fonte, as possíveis abordagens metodológicas e as eventuais vantagens e limitações de cada uma dessas abordagens, assim como a relevância da documentação para o estudo da história dos intelectuais.

Palavras-chave: Gilberto Freyre; Autobiografia; Diários; Intelectuais; Escritos de si.

Abstract

This paper analyses three autobiographical texts from Gilberto Freyre: *Dona Sinhá e o Filho Padre*; *Tempo morto e outros tempos* and *De menino a homem*, making a parallel with what is known about his trajectory and exploiting the different nature of these texts, as their places in common. We discuss the importance of the self writings as a source material, the possible methodological approaches, as the relevance of the documents for the study of intellectual history.

Keywords: Gilberto Freyre; Autobiography; Journals; Intellectuals; Self writings.

* Mestrando em História pela Universidade Federal de Uberlândia – UFU. Bacharel e Licenciado em História pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP, Franca.

INTRODUÇÃO

Neste artigo, pretendemos analisar de forma detida algumas possibilidades que o debruçar-se sobre os escritos de si oferece para o desenvolvimento da história intelectual. Como exemplo, tomaremos parte do vasto material autobiográfico deixado por Gilberto Freyre, um indivíduo cioso de seus registros de impressões e eventos, para quem o memorialismo seria um traço característico dos autores de língua portuguesa.¹ Lançar mão da memória como ferramenta é algo inevitável quando se elaboram escritos auto-referenciais. O historiador deve estar atento às implicações disto:

As artes da memória são distintas dos trabalhos da história. E se a história é uma das formas da memória coletiva e um *lugar de memória* especialmente significativo [...], ela não é um sinônimo perfeito de memória porque, tal como operamos hoje com os dois conceitos, o enquadramento de ambos é distinto e a intenção de raiz de uma e de outra são diferentes, sendo a natureza da operação historiográfica crítica e analítica, enquanto é vivencial e testemunhal a raiz do artesanato da memória.²

A busca na qual Gilberto Freyre se empenha na documentação selecionada para compor este artigo não é a da mera reconstrução dos elementos da própria vida, mas uma busca pela recriação de todo um passado associado a estas lembranças. Isto pontua de questionamentos a utilização de tais textos como fontes para um trabalho propriamente historiográfico, e é justamente na trilha desta problemática que pretendemos seguir com nossa investigação.

É preciso, em primeiro lugar, delimitar nossas referências de definição. Os escritos de si são uma fonte cuja natureza epistemológica vem sendo debatida avidamente. E há, sobre eles, várias classificações possíveis que complicam ainda mais uma eventual catalogação neste ou naquele campo de pesquisa: temos as memórias, os diários, as autobiografias e os romances autobiográficos, a correspondência, entre outros. Contardo Calligaris, entretanto, ressalta que estes diferentes gêneros se interpenetram, acumulando características uns dos outros e se confundindo, podendo ser estudados sob critérios semelhantes ou mesmo idênticos.³ Partiremos da premissa de que um texto autobiográfico só adquire o referido status através de

¹ FREYRE, Gilberto. *Tempo morto e outros tempos: Trechos de um diário de adolescência e primeira mocidade*. Rio de Janeiro: José Olympio, 1975, p. XII.

² SOUZA NEVES, Margarida de. Memória e historiografia – Nos compassos do tempo. A história e a cultura da memória. In: SOIHET, Rachel (org.). *Mitos, projetos e práticas políticas: memória e historiografia*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009, p. 26.

³ CALLIGARIS, Contardo. Verdades de autobiografias e diários íntimos. *Estudos Históricos*. Revista do CPDOC/FGV, Rio de Janeiro, v.11, n. 2, 1998, p. 46.

um pacto feito entre seu autor e os possíveis leitores.⁴ Este pacto deve ser buscado em elementos extratextuais, como o nome do autor que coincidirá com o do protagonista da narrativa; declarações explícitas no prefácio, capa ou dedicatória; etc. Lejeune afirma que "para que haja autobiografia (e, numa perspectiva mais geral, literatura íntima), é preciso que haja relação de identidade entre *o autor, o narrador e o personagem*".⁵ Isto é importante, pois um de nossos documentos, o livro *Dona Sinhá e o Filho Padre*, é um romance autobiográfico publicado por Gilberto Freyre no ano de 1964, e a classificação de autobiografias ficcionalizadas é ainda mais melindrosa. O fato é que, quando incorpora elementos do romance, mais do que nunca o gênero autobiográfico se coloca no ponto enigmático de intersecção entre história e literatura. Uma obra desta natureza, escrita por um autor que via na harmonia dos opostos a forma mais conveniente de traduzir a realidade, acaba forçando a reflexão sobre o assunto. De acordo com Fabiana Fredrigo e Libertad Bittencourt:

As oposições entre ciência e arte e entre ficção e verdade ofuscam o fato de que, ao fim e ao cabo, história e literatura propõem-se a um exercício de reflexão sobre os acontecimentos que é, ao mesmo tempo, um fundamental exercício sobre a escrita.⁶

De fato, em suas origens remotas história e ficção se confundem a ponto de se tornarem indistinguíveis uma da outra.⁷ Mesmo em sua forma moderna, o romance surge com a denegação explícita do ficcional.⁸ Segundo Diana Klinger "não existe a forma moderna da literatura antes que se possa falar de *indivíduo* no sentido moderno, mas também não existe esse sem aquela".⁹ O fato de que o surgimento da autobiografia esteja consensualmente datado no mesmo século que o do romance moderno não deve ser encarado como mero produto de contingência histórica. Apesar da escrita de si ser uma das tradições mais antigas do ocidente, ela assumiu diferentes formas e direcionamentos conforme o período em questão. Na antiguidade clássica tínhamos os *hupomnemata*, a correspondência e a ideia de aprimoramento pessoal.¹⁰ Na Idade Média, o cristianismo deu o tom: a renúncia da carne, a supervalorização

⁴ LEJEUNE, Phillippe. *O pacto autobiográfico: De Rousseau à internet*. Belo Horizonte: UFMG, 2008, passim.

⁵ Idem, *ibid.*, p. 18

⁶ BITTENCOURT, Libertad B. & FREDRIGO, Fabiana de S. Os lugares preenchidos pela imaginação: a cena literária como desafio aos historiadores – Carpentier e O reino deste mundo In: *História Unisinos*. São Leopoldo, v. 19, n. 2, 2015, p. 195.

⁷ COSTA LIMA, Luis. *História. Ficção. Literatura*. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, passim.

⁸ ROBERT, Marthe. *Romance das origens, origens do romance*. São Paulo: Cosac-Naify, 2007, p. 12.

⁹ KLINGER, Diana. *Escritas de si, escritas do outro: O retorno do autor e a virada etnográfica*. Rio de Janeiro: Sete Letras, 2012, p. 26.

¹⁰ FOUCAULT, Michel. *Ética, sexualidade, política*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010, passim.

dos defeitos e a culpa como fundamento. As *Confissões* de Santo Agostinho são um bom exemplo disto¹¹, e Santo Antônio é um pioneiro ao propor a escrita - numa forma semelhante ao diário - para que o indivíduo purgasse a mente das más idéias.¹² É somente no século XVIII, entretanto, que a escrita pessoal começa a adquirir o feitio que nos é familiar. Neste período, os diários, a correspondência e os próprios romances começam a ser modificados pelo elemento decisivo de uma nova concepção do *eu*. Mas, segundo Benveniste, "nenhum pronome pessoal remete a um conceito, mas exerce a função de remeter a um nome ou a uma entidade suscetível de ser designada por um nome".¹³ No caso, esta entidade seria o autor. Embora muito se tenha advogado acerca da "morte do autor", há elementos que problematizam sua redução, na atualidade, a uma mera função. Diana Klinger afirma que

Como produto da lógica da cultura de massas, cada vez mais o autor é percebido e atua como sujeito midiático. Se, além disso, o autor joga sua imagem e suas intervenções públicas com a estratégia do escândalo ou da provocação [...] torna-se problemático afirmar ainda que 'não importa quem fala'.¹⁴

Vale à pena observar também que, na modernidade ocidental, e apenas nela, "[...] as condições de enunciação de uma mensagem se tornam tão importantes quanto, ou mais importantes que, a mensagem mesma".¹⁵ Isto se agrava no caso dos intelectuais, figuras cuja natureza - se olharmos para as definições de Croce, Ortega Y Gasset, Benda e Mannheim - exige que dêem algum respaldo à sociedade; seja se mantendo numa neutralidade vigilante, militando, ou conduzindo as massas como lideranças mais aptas e esclarecidas.¹⁶ Isto é mais sintomático na América Latina, que, historicamente, sempre buscou nos intelectuais o instrumento para a formação de sua identidade.¹⁷ Todo material escrito por um dado intelectual - que trabalhou na construção de ideias, teorias sociais e análises de conjuntura - é importante para o mapeamento da gênese de sua produção; e nisto incluímos os escritos de si, pois eles

¹¹ KLINGER, Diana, *Escritas de si, escritas do outro: O retorno do autor e a virada etnográfica*. Rio de Janeiro: Sete Letras, 2012, p. 25.

¹² LEJEUNE, Phillippe. *O pacto autobiográfico: De Rousseau à internet*. Belo Horizonte: UFMG, 2008, passim.

¹³ BENVENISTE, Émile. *Problemas de linguística geral*. Campinas: Pontes, 1989, p. 261.

¹⁴ KLINGER, Diana. *Escritas de si, escritas do outro: O retorno do autor e a virada etnográfica*. Rio de Janeiro: Sete Letras, 2012, p. 31.

¹⁵ CALLIGARIS, Contardo. Verdades de autobiografias e diários íntimos. *Estudos Históricos*. Revista do CPDOC/FGV, Rio de Janeiro, v.11, n. 2, 1998, p. 45.

¹⁶ BOBBIO, Norberto. *Os intelectuais e o poder: dúvidas e opções dos homens de cultura na sociedade contemporânea*. São Paulo: UNESP, 1997, passim.

¹⁷ AGGIO, Alberto. *Um lugar no mundo - Estudos de história política latino-americana*. Rio de Janeiro: Contraponto, 2015, passim.

revelam aspirações, afetos, rancores, afinidades e distanciamentos deliberados de personalidades e correntes de pensamento. No caso específico de Gilberto Freyre, temos motivos para crer que há muito que se aproveitar do estudo de sua correspondência, diário e autobiografias como fontes, pois ele empregou na confecção destes documentos muito e detido esforço, incluso nisto a publicação dos mesmos que, apesar de conterem inúmeras confissões- não raro embaraçosas para a época- foram levados a público, quando não pelo próprio autor, pela sua família. Tudo isto é parte da

“[...] imagem oficial de Gilberto Freyre que ele próprio, ao longo de muitos anos, teve o cuidado de administrar, de modo direto ou indireto. É claro que essa imagem, em diferentes momentos, acrescentou dados novos, reais ou imaginários, não importa. É assim que se figuram os mitos e, sem dúvida, Gilberto Freyre é um mito da cultura brasileira. Através dessa mitologia, construída por ele e por seus intérpretes, recuperamos a relação entre a obra e a época, o presente e o passado.¹⁸

Não podemos negar que o esforço de Freyre em torno da produção da própria memória e da construção de uma imagem pública, através da concessão de entrevistas aos grandes *media*, aliados à abundante bibliografia crítica que se foi construindo em torno de sua obra – bibliografia que constitui no trabalho de entusiastas muitas vezes apaixonados¹⁹ – acabaram de fato por engendrar uma *mitologia*, sobre cujos perigos vem nos alertar Quentin Skinner²⁰

I do wish, however, both to insist on the various ways in which to study simply what each classic writer says is unavoidably to run the perpetual danger of lapsing into various kinds of historical absurdity, and also to anatomize the various ways in which the results may in consequence be classified not as histories at all, but more appropriately as mythologies.²¹

Skinner chama a atenção justamente a respeito das consequências desastrosas às quais pode conduzir uma leitura equivocada de textos clássicos, levando o historiador a atribuir ao autor significados que ele jamais poderia ter considerado, tendo-se em vista o período em que viveu. Mais adiante retomaremos a validade do método de Skinner para a nossa análise, assim como suas possíveis complementações e questionamentos. O ponto é que Gilberto Freyre era

¹⁸ RUGAI BASTOS, Elide. *As criaturas de prometeu - Gilberto Freyre e a formação da sociedade brasileira*. São Paulo: Global 2006, p. 19.

¹⁹ COSTA LIMA, Luiz. *A Aguarrás do tempo - estudos sobre narrativa*. Rio de Janeiro: Rocco, 1989, passim.

²⁰ SKINNER, Quentin. Meaning and Understanding in the History of Ideas. In: *History and Theory*, Middletown, v. 8, n. 3, 1969, p. 7

²¹ Em livre tradução: “Eu gostaria, porém, em insistir nas várias maneiras pelas quais estudar-se simplesmente o que cada autor clássico diz, é cair inevitavelmente no perigo constante de degradingolar em vários tipos de absurdos históricos, e também sobre os vários caminhos pelos quais os resultados podem, conseqüentemente, não ser classificados como história de nenhuma espécie, mas mais apropriadamente como mitologias.

um homem inteligente, que deixou uma obra porosa e repleta de ardis. Uma seleção de documentos nos quais ele se ocupa em retratar a própria história de vida e, não raro, referenciar as obras que fizeram parte de diversas etapas de sua formação, pode ser uma boa ferramenta para observá-lo sob um prisma menos mitológico e mais historiográfico.

Os textos produzidos por um dado intelectual com o fim de narrar a própria vida e deixar um registro de suas impressões acaba desempenhando um papel decisivo, já que expõe as referidas estruturas e afinidades. Como no caso de Freyre há uma profusão de fontes deste tipo, é importante cotejá-las, a fim de, através da detecção de semelhanças e incongruências, lançar a luz de novos questionamentos sobre a intrigante trajetória deste personagem. As fontes em questão são úteis também para um levantamento das leituras do autor, tanto de teorias quanto de documentação. Isto vai de encontro a uma proposta de estudo dos intelectuais que entende que

A compreensão das articulações entre autor, texto, contexto e fortuna crítica constitui uma abordagem desafiadora que, não obstante, se sustenta no pressuposto de que tanto homens e suas ideias, como instituições e alternativas históricas são personagens de uma sofisticada trama na qual se tece a consciência social e sociológica.²²

Meucci faz eco às ideias de Pocock e Quentin Skinner que, através de uma busca intertextual, pretendem ser capazes de atingir plena compreensão de um determinado autor. A chave para a compreensão de textos não estaria em sua releitura exaustiva, mas sim em sua contextualização apropriada. De acordo com Elide Rugai Bastos, "neste sentido, embora existam diferenças às vezes profundas entre pensadores de um período, pode-se perceber uma unidade interna entre eles, caracterizando-se um estilo de pensamento".²³ Mas a exegese a nível textual também é importante para a "compreensão das formulações, a forma narrativa, os argumentos e as tensões internas [...]"²⁴ enquanto que, no que Mannheim chama de "leitura do autor"²⁵ - que acreditamos ser viável através do estudo da escrita auto-referencial- conseguimos "[...] perscrutar condições intelectuais e institucionais, os interesses e escolhas do autor entendido

²² MEUCCI, Simone. *Artesania da Sociologia no Brasil: Contribuições e interpretações de Gilberto Freyre*. Curitiba: Appris, 2015, p. 23.

²³ RUGAI BASTOS, Elide. *As criaturas de prometeu - Gilberto Freyre e a formação da sociedade brasileira*. São Paulo: Global 2006, p. 60.

²⁴ MEUCCI, Simone. *Artesania da Sociologia no Brasil: Contribuições e interpretações de Gilberto Freyre*. Curitiba: Appris, 2015, p. 22.

²⁵ MANNHEIM, Karl (et al) *Sociologia do conhecimento*. Rio de Janeiro: Zahar, 1997, p. 68.

como agente situado numa teia de inter-relações sociais [...]”²⁶. O método de Skinner é pautado pela intencionalidade do autor e pela busca ao que ele “estava fazendo” quando escreveu o que escreveu²⁷, entretanto, “[...]puede haber entre la vida y el texto relaciones que van más allá e incluso contradicen las intenciones del autor”.²⁸ O método skinneriano, embora valioso no estudo de textos, deixa, conforme a visão de La Capra, algumas lacunas a serem preenchidas. Raymond Williams oferece uma alternativa interessante ao propor o estudo das dinâmicas de formação dos sentimentos de classe,²⁹ enquanto Pierre Bourdieu coloca à disposição um instrumental teórico bastante eficiente, como os conceitos de *campo* e *habitus*.³⁰ Acreditamos que todas estas propostas metodológicas tenham seu valor quando, como em nosso caso, propõe-se estudar a trajetória de um intelectual através de sua autobiografia ou autobiografias: o cotejamento de diferentes autores é inescapável, e há a possibilidade de chegar-se a respostas autênticas através das perguntas de Pocock e Skinner, ao mesmo tempo em que, por sua própria natureza intrínseca, os escritos de si tornam-se uma fonte para a qual Williams e Bourdieu provêem uma luz difícil de prescindir.

O AUTOBIOGRÁFICO EM GILBERTO FREYRE

Em 1964, já há muito um nome consagrado do pensamento social brasileiro, Gilberto Freyre decide realizar sua primeira experiência como romancista, e dá ao público a seminovela *Dona Sinhá e o Filho Padre*. Suas ambições literárias, entretanto, pré-datam de muitas décadas: em carta ao amigo e historiador Oliveira Lima, datada como tendo sido escrita em agosto de 1921, Freyre afirmava que "um dos meus sonhos é escrever uma novela sobre um menino, e o herói de Sudermann se parece muito com o que vive há tempo na minha mente onde talvez venha a morrer"³¹. Felizmente, a predição não se cumpriu, e Gilberto Freyre viveu o bastante para consumir seu projeto. Freyre não deixa esquecer suas pretensões modestas com esse novo livro, a começar pelo epíteto de “semi”. Mas, ambigualmente, também se coloca como o inaugurador de um novo termo e de um novo gênero. Sim, pois em sua "Conversa do autor com

²⁶ MEUCCI, Simone, *Artesania da Sociologia no Brasil: Contribuições e interpretações de Gilberto Freyre*. Curitiba: Appris, 2015, p. 23.

²⁷ POCOCCO, John G. A.. *Linguagens do ideário político*. São Paulo: USP, 2003, passim.

²⁸ LACAPRA, Dominick. Repensar la historia intelectual y leer textos. In: PALTÍ, Elías José (org.). *“Giro lingüístico” y historia intelectual*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, 1998, p. 256.

²⁹ WILLIAMS, Raymond. *Cultura e Materialismo*. São Paulo: Editora UNESP, 2011, passim.

³⁰ BOURDIEU, Pierre. *Questões de Sociologia*. Rio de Janeiro: Annablume Editora, 2007, passim.

³¹ CASTRO GOMES, Angêla de (org.). *Em Família - A correspondência de Oliveira Lima e Gilberto Freyre*. Campinas: Mercado das Letras, 2005, p. 178.

o leitor", texto que vêm a guisa de epílogo, ele comenta uma possível classificação para sua mais nova narrativa:

Se romance ou novela- ou seminovela- a que espécie de romance pertence este *Dona Sinhá e o filho Padre*? Talvez a nenhuma das tradicionais, embora nele se encontrem sugestões vindas, umas, da velha novela inglesa - sobretudo de Dafoe, hoje considerado atualíssimo- outras da mais nova.³²

Através desta sobreposição de informações nos vemos face a face com uma das assinaturas mais conhecidas de Freyre: sua capacidade de justapor e equilibrar contrários³³. Assim, quando vemos a negação explícita de que o livro que lemos seja uma autobiografia- "Este semi-romance - ou seminovela? - ninguém pense que seja, mesmo remotamente, autobiografia disfarçada; ou biografia romanceada; ou história sob a forma de ficção."³⁴- não devemos nos precipitar e concluir que está anulada qualquer possibilidade de pacto na forma que propõe Lejeune, já que, ao confrontarmos esta afirmação com outras no mesmo texto ou oriundas de outras fontes, percebemos um paralelo claro entre a trajetória do protagonista de *Dona Sinhá* e a história de vida de seu autor. A própria necessidade de Freyre em negar o caráter autobiográfico do livro é sintomática desta relação. Ele, assim como seu herói José Maria, também nasceu no Recife, também era descendente de senhores de engenho e parente dos Wanderley de Serinhaém, também foi criado na companhia de mucamas e pajens negros, também tinha um apego especial à figura materna e, o mais curioso, teria sido induzido a um pretense sacerdócio pela vontade de uma de suas avós. Mas Freyre fragmenta-se na narrativa espiralada: ele não surge apenas como o frágil José Maria, filho de Sinhá; ele imprime características de sua vida e personalidade também no melhor amigo e protetor deste, o médico Paulo (que será seu novo protagonista numa segunda seminovela, escrita alguns anos depois), e surge como o próprio Gilberto Freyre, sociólogo de carreira e sucesso. Ele é o narrador em primeira pessoa que, em busca de ingressar tardiamente na carreira de romancista, se depara com a sua invenção ganhando corpo, voz e existência. Temos aqui o que Lejeune chamaria de "pedra da roseta da identidade"³⁵. Mas muitas foram as transformações que Freyre operou na vida de seu protagonista a fim de distanciá-la de sua própria, a começar

³² FREYRE, Gilberto. *Dona Sinhá e o Filho Padre - seminovela*. Rio de Janeiro: José Olympio, 1964, p. 178.

³³ CARDOSO, Fernando Henrique. *Pensadores que inventaram o Brasil*. São Paulo: Companhia das Letras, 2013. passim.

³⁴ FREYRE, Gilberto, *Dona Sinhá e o Filho Padre - seminovela*. Rio de Janeiro: José Olympio, 1964, p. 177.

³⁵ LEJEUNE, Phillippe. *O pacto autobiográfico: De Rousseau à internet*. Belo Horizonte: UFMG, 2008, p. 20.

pelo período em que José Maria vive: um momento de convulsão política, marcado pela efervescência das ideias republicanas e pelo fortalecimento do abolicionismo. Gilberto Freyre se definia como um saudosista incorrigível e não via tal traço como um defeito³⁶. Nasceu em 1900, sem ter podido testemunhar ou tomar parte em nenhum dos eventos narrados em sua seminovela. Não seria a ambientação de José Maria no Recife e na Olinda da segunda metade do século XIX uma projeção da fantasia do autor que, apesar do seu interesse no tema, nunca conviveu entre escravos negros numa monarquia dos trópicos? O fato é que "No se escriben novelas para contar la vida sino para transformarla, añadiéndole algo."³⁷

O exame de outras fontes do espaço autobiográfico de Freyre é indispensável, não apenas para um entendimento desta sua seminovela como um texto auto-referencial, mas também para uma compreensão mais rica de sua obra como estando ligada a este espaço através de elos múltiplos. Autobiografia em Gilberto Freyre não é verossimilhança; é sim uma solução narrativa para ordenar o próprio passado. Seu diário pessoal, mantido entre os 19 e os 30 anos e publicado apenas em 1975 sob o título *Tempo morto e outros tempos*, possivelmente foi a primeira modalidade de escrita de si levada a cabo por ele- se considerarmos que Freyre começou a redigi-lo de fato na data em que afirma. No prefácio, o autor compartilha algumas de suas ideias acerca do papel e importância deste tipo de atividade:

[...] até os registros de um simples colegial podem ser documento de considerável importância para a transmissão do que é imortal nos tempos que em parte morrem, uns mais, outros menos do que os homens. Vários são aqueles diários que, não sendo obras-primas, têm contribuído para um sempre maior conhecimento do Homem pelos homens.³⁸

Podemos inferir ao menos parte das motivações de Gilberto Freyre ao publicar, tantos anos depois, seu registro das impressões do que foram os primeiros anos da formação acadêmica até o fatídico episódio da destruição da casa de seus pais. Deve-se ter cautela em não se deixar embalar por suas palavras modestas e acreditar que ele olhava para suas reminiscências como "os registros de um simples colegial." No próprio corpo do diário encontramos uma seguida necessidade por parte do jovem Freyre de afirmar seu destaque intelectual em relação a colegas e mesmo mestres: "Louvores por ele recolhidos com um

³⁶ RUGAI BASTOS, Elide. *As criaturas de prometeu - Gilberto Freyre e a formação da sociedade brasileira*. São Paulo: Global 2006. passim.

³⁷ VARGAS LLOSA, Mario. *La verdad de las mentiras*. Madrid: Punto de Lectura, 2002, p. 17.

³⁸ FREYRE, Gilberto. *Tempo morto e outros tempos: Trechos de um diário de adolescência e primeira mocidade*. Rio de Janeiro: José Olympio, 1975, p. VIII.

cuidado de quem absurdamente considerasse o seu diário íntimo possível instrumento de publicidade ou de reclame de pessoa ainda obscura.³⁹ Embora muito próximos da autobiografia e mesmo confundindo-se com ela, os diários têm suas peculiaridades em relação às outras modalidades de escrita íntima. Sua marca mais indelével é a divisão por entradas, que no caso do diário que examinamos são abertas a cada ano, mas seu principal elemento de distinção da autobiografia clássica é seu lugar no tempo: a autobiografia é redigida em retrospectiva, o autor tendo conhecimento prévio do desfecho da narrativa, dos personagens que aparecerão e em que momento. O diário é filho do presente, é algo como um sinal que mandamos em direção ao futuro.⁴⁰ As razões que levaram Gilberto Freyre a escrevê-lo parecem ser as mesmas de milhares de diaristas ao longo do curso da história: "[...] diários íntimos e autobiografias são escritos por motivos variados: respondem a necessidades de confissão, de justificação ou de invenção de um novo sentido. Frequentemente, aliás, esses três aspectos se combinam."⁴¹ Lejeune admite que um diário mude de caráter conforme sofre alterações posteriores à sua redação.⁴² Quaisquer acréscimos feitos neste sentido o converteriam automaticamente em autobiografia. Somos levados a acreditar, no caso deste diário, conforme indicação do próprio autor, que nenhuma adulteração *a posteriori* foi feita, salvo "[...] um ou outro acréscimo para esclarecer obscuridades"⁴³, mas, no geral, respeitando a datilografia de tantos anos antes. Há também de se acrescentar que Freyre menciona o fato de que parte do diário se perdeu "[...] devorada pelo cupim"⁴⁴. Parece, entretanto, ser ponto pacífico entre os estudiosos contemporâneos que *Tempo morto e outros tempos* foi reescrito durante a década de 1970.⁴⁵ Estes e alguns outros pontos nebulosos nos permitem adotar certa fluidez conceitual no que diz respeito a classificar este documento como sendo ou não, além de um diário, também uma espécie de autobiografia. Sobretudo quando pensamos que ele conta com uma sequência. Foi justamente assim que Gilberto Freyre propôs que encarássemos *De menino*

³⁹ FREYRE, Gilberto. *Tempo morto e outros tempos*: Trechos de um diário de adolescência e primeira mocidade. Rio de Janeiro: José Olympio, 1975, p. VIII.

⁴⁰ LEJEUNE, Phillippe. *O pacto autobiográfico*: De Rousseau à internet. Belo Horizonte: UFMG, 2008, passim.

⁴¹ CALLIGARIS, Contardo. Verdades de autobiografias e diários íntimos. *Estudos Históricos*. Revista do CPDOC/FGV, Rio de Janeiro, v.11, n. 2, 1998, p. 43.

⁴² LEJEUNE, Phillippe. *O pacto autobiográfico*: De Rousseau à internet. Belo Horizonte: UFMG, 2008, passim.

⁴³ FREYRE, Gilberto. *Tempo morto e outros tempos*: Trechos de um diário de adolescência e primeira mocidade. Rio de Janeiro: José Olympio, 1975, p. VII.

⁴⁴ FREYRE, Gilberto. *Tempo morto e outros tempos*: Trechos de um diário de adolescência e primeira mocidade. Rio de Janeiro: José Olympio, 1975, p. VII.

⁴⁵ MEUCCI, Simone. *Artesania da Sociologia no Brasil*: Contribuições e interpretações de Gilberto Freyre. Curitiba: Appris, 2015, p. 59.

a homem, autobiografia póstuma publicada em 2010 e redigida, acredita-se, na década de 80. Neste momento da vida, Gilberto Freyre admite a impossibilidade de publicar um diário que dê conta dos anos seguintes a 1930, já que perdera o hábito de anotar religiosamente seu dia a dia. Faz então sua proposta:

O que posso tentar, com relação ao tempo que se seguiu imediatamente ao do exato diário, é evocar, um tanto à vontade, cotidianos da década trinta e da quarenta, e possíveis transbordamentos dessas décadas na cinquenta e até, por vezes, na sessenta e na setenta.⁴⁶

Temos aqui, portanto, a definição do livro como uma autobiografia em seu sentido estrito; não é diário, pois não conta com entradas nem foi escrito tendo no presente fugidio seu único referencial. Pelo contrário, este livro se apóia na memória como fonte matriz da revelação.⁴⁷ Um evento chave para a narrativa em *De menino a homem* é o mesmo que marca o final da que o precedeu: A destruição da casa da família Freyre na cidade do Recife, no ano de 1930. Assim consta em *Tempo morto e outros tempos*:

Não me sinto com serenidade para confiar ao meu velho diário as emoções destes últimos dias. Que posso dizer, sob a impressão da notícia que me acabam de dar: a de que a casa da minha família foi saqueada e queimada. Que escrever sob a incerteza de papéis, livros, relíquias para mim tão preciosas? Sob a certeza de que para minha Mãe e meu Pai a casa saqueada, roubada, incendiada foi golpe ainda mais profundo do que para mim? Pois eu hei de refazer-me. Tenho trinta anos. Mas eles- que já passaram dos cinquenta e cinco? que caminham para os sessenta?⁴⁸

O sinistro episódio é revisitado na autobiografia:

Revi o Recife que deixara em dias trágicos. Masoquistamente, fui ver o que restava da casa da família na Madalena: destroços. Mais uma vez, contive o ódio a vencedores tão mesquinhos. Era preciso que minha atitude fosse a de superação do puro ódio.⁴⁹

O crime que marcou tão profundamente a vida de Freyre foi decorrente da interpretação política dada ao assassinato de João Pessoa, episódio ao qual o governador Estácio Coimbra, de quem Freyre era assessor de gabinete, se viu ligado. Freyre se exilou com

⁴⁶ FREYRE, Gilberto. *De menino a homem*: De mais de trinta e de quarenta, de sessenta e mais anos. Recife: Global, 2010, p. 27

⁴⁷ QUINTAS, Fátima. Em tom de confissão. In: FREYRE, Gilberto. *De menino a homem*: De mais de trinta e de quarenta, de sessenta e mais anos. Recife: Global, 2010.

⁴⁸ FREYRE, Gilberto. *Tempo morto e outros tempos*: Trechos de um diário de adolescência e primeira mocidade. Rio de Janeiro: José Olympio, 1975, p. 247.

⁴⁹ FREYRE, Gilberto. *De menino a homem*: De mais de trinta e de quarenta, de sessenta e mais anos. São Paulo: Global, 2010, p. 59.

o governador em Lisboa, e lá foi notificado da tragédia patrimonial. Os culpados foram os membros da Aliança Liberal; "ladrões fantasiados de patriotas".⁵⁰ Tal como indica em suas reflexões, Gilberto Freyre, amparado por sua determinação e juventude, empenhou-se por superar o momento difícil, e logrou êxito: a narrativa subsequente de *De menino a homem* reporta os desdobramentos bem sucedidos da carreira política e intelectual do autor: como foi gratificante colher os louros do sucesso pelo lançamento de *Casa-grande & Senzala* e como ele foi pressionado pelos estudantes de Pernambuco a levar a cabo uma candidatura e um mandato como deputado federal. Mandato este que o colocou na assembléia constituinte de 1946, possibilitando-lhe trabalhar em torno de pautas que julgava importantes: contribuições para o debate acerca das reformas no ensino básico e universitário (que nem sempre acabaram acontecendo), tentativas de melhorar a vida dos trabalhadores da lavoura e a criação do que hoje é a Fundação Joaquim Nabuco.⁵¹ Além dos êxitos, a autobiografia frisa um dos aspectos mais característicos da auto-imagem que o autor construiu para si, e no qual parecia disposto a acreditar: o de que ele seria um "gênio incompreendido" entre seus pares. Freyre descreve um grande apego à terra, ao Brasil e especialmente à Pernambuco, mas não poupa seus compatriotas intelectuais que, em pleno processo de estruturação da Universidade no Brasil, não lhe teriam dado o merecido valor. Em primeiro lugar, *ele mesmo* parece ter a própria obra em alto conceito:

Casa-Grande & Senzala [não tem] nenhum precedente europeu ou estadunidense sob qualquer aspecto. Seu método, uma nada ortodoxa mistura de métodos aplicados, em conjuntos inter-relacionados, criativamente ao Brasil. Sua linguagem, uma nada ortodoxa repulsa a jargões acadêmicos em qualquer especialidade científico-social. Nenhum purismo científico. Constante expressão literária. E uma também constante adoção de termos infantis, femininos, cotidianos, primitivos, a quebrar o nada seguido exclusivismo da expressão acadêmica. Ao contrário: a expressão acadêmica muito mais superada do que seguida. Nada passivamente adotada. Originalidades que não poderiam deixar de ser reconhecidas⁵².

Nada disso, entretanto, parece ter bastado aos intelectuais Brasileiros que, segundo Nelson Rodrigues (1996), organizaram um complô para sabotar Freyre.⁵³ Não é nossa intenção

⁵⁰ FREYRE, Gilberto. *De menino a homem*: De mais de trinta e de quarenta, de sessenta e mais anos. São Paulo: Global, 2010, p. 28.

⁵¹ FREYRE, Gilberto. *De menino a homem*: De mais de trinta e de quarenta, de sessenta e mais anos. São Paulo: Global, 2010, p. 103-106.

⁵² FREYRE, Gilberto. *De menino a homem*: De mais de trinta e de quarenta, de sessenta e mais anos. Recife: Global, 2010, p. 66.

⁵³ RODRIGUES, Nelson. Silêncio na Senzala. In: *O reacionário: memórias e confissões*. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, passim.

entrar no mérito da legitimidade destas queixas, mas certamente elas não deixam de ser interessantes para sondagens acerca de sua concepção da vida intelectual no Brasil seu contemporâneo.

Devemos presumir que a morte apanhou Gilberto Freyre com este projeto autobiográfico ainda em desenvolvimento. É impossível saber se o texto continuaria se desenrolando para além do sugestivo encontro com a Baronesa da Estrela, ou se alguma das passagens nas quais recebemos confissões desconcertantes teria sido, afinal, suprimida. Mas entendemos que esta obra, em seu formato e fazendo par com *Tempo morto e outros tempos*, é uma das peças mais importantes do complexo mosaico que a memória fabricada por Gilberto Freyre nos permite compor.

Considerações finais

Pretendemos, com a documentação levantada, avançar na exploração das possibilidades oferecidas pelos escritos autobiográficos para a historiografia. Acreditamos que Gilberto Freyre seja base consistente para um estudo de caso que enriqueça esta abordagem. Freyre era memorialista, cultivava fortes laços afetivos com seus objetos de estudo, e afirmava que tais estudos constituíam numa espécie de autobiografia coletiva do povo brasileiro. Mesmo sua tentativa de criar passa por sua própria história, na invenção de um menino que teria, de certa forma, o passado de todos nós brasileiros. Há certa desconfiança no trato com a documentação autobiográfica. Ela "[...] não favoreceria um deslocamento entre discursos. Sua destinação natural seria a de documento histórico auxiliar. Mas, já ao surgir, a autobiografia é acompanhada da desconfiança do historiador quanto à sua fidedignidade."⁵⁴ Vários aspectos desta desconfiança surgiram neste trabalho. As dificuldades para se determinar a natureza do pacto estabelecido em *Dona Sinhá e o Filho Padre*, por exemplo. Ou as dúvidas instiladas pelo próprio Freyre quanto à integridade da versão final de seu diário. Temos em mão um material capcioso. Tanto que Gusdorf classifica as memórias - e aqui não estamos considerando a diferença entre estas e todo o tipo de literatura íntima - como sendo "[...] sempre, em certo grau, uma vingança contra a história".⁵⁵ No campo da história intelectual e da história das ideias, entretanto, pensamos que os textos autobiográficos sejam de grande importância para a

⁵⁴ COSTA LIMA, Luis. *História. Ficção. Literatura*. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 351.

⁵⁵ GUSDORF, G. *Conditions et limites de l'autobiographie* (1956), traduzido e publicado in *Autobiography. Essays Theoretical and Critical*, Olney (ed.), Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1980, p. 36.

compreensão de vários aspectos-chave, não podendo o historiador recuar diante desta pretensa vingança. Conforme indica Sirinelli

Todo grupo de intelectuais organiza-se também em torno de uma sensibilidade ideológica ou cultural comum e de afinidades mais difusas, mas igualmente determinantes, que fundam uma vontade e um gosto de conviver. São estruturas de sociabilidade difíceis de apreender, mas que o historiador não pode ignorar ou subestimar.⁵⁶

Em determinados trechos do diário que analisamos encontramos alguns elementos carregados de subjetividade que, se submetidos à análise nos moldes propostos por Williams, nos trariam resultados muito frutíferos :

Não; já não acho minha Mãe a moça supremamente bela que achava quando era menino. Continuo a achá-la bonita e amá-la supremamente. Mas sabendo que senhoras como Dona A. B., por exemplo, são mais bonitas do que ela. É claro que eu quisera que ela fosse mais bonita do que todas as Donas A. B. O tempo torna o menino que se faz homem, terrivelmente crítico. Analista. Adolescência é análise, é crítica, é introspecção. Nem sempre pode ser sinceridade porque o adolescente saindo do mundo da meninice para o dos adultos precisa de acomodar-se ao mundo dos adultos, que é cheio de convenções e abafos. A necessidade do adolescente de ser sincero consigo mesmo é, porém, imensa. Pelo menos é o que venho experimentando de modo agudo.

Foi por isto que eu comecei a confessar-me a este diário que é hoje, para mim, outro Eu. Por isto também que não me sinto particularmente atrevido para tentativas de literatura de ficção ou teatro: toda ela com seu elemento de farsa. É a verdade que eu estou empenhado em confessar-te, meu caro diário. Se não a verdade, minha busca da verdade a meu respeito e a respeito dos outros. Verdade autobiográfica, biográfica, histórica.⁵⁷

O “mundo da meninice” e o “mundo dos adultos” são construções sociais ligadas à afetividade e às sensibilidades de um determinado período; no caso o ano de 1916; o extrato social sendo a classe de produtores açucareiros em franca decadência. Outro exemplo bastante ilustrativo talvez seja a comparação entre o Nordeste açucareiro e a Grécia antiga em seu poder criador de valores.⁵⁸

Também é importante salientar que este artigo não abarca toda a abundante escrita auto-referencial de Gilberto Freyre. Ele era um escritor prolífico em todos os gêneros nos quais

⁵⁶ SIRINELLI, Jean François. Os intelectuais. In: REMOND, René (org.). *Por uma História Política*. Rio de Janeiro: FGV, 1988, p. 248.

⁵⁷ FREYRE, Gilberto. *Tempo morto e outros tempos: Trechos de um diário de adolescência e primeira mocidade*. Rio de Janeiro: José Olympio, 1975, p. 12.

⁵⁸ FREYRE, Gilberto. *Nordeste: Aspectos da influência da cana sobre a vida e a paisagem do nordeste do Brasil*. Rio de Janeiro: José Olympio, 1967, p. 171.

se propôs trabalhar, e tinha um apreço especial pela escrita de si. Há outros diários, ainda que de tipo diferente do que abordamos aqui. *Aventura & Rotina* é um registro de viagens pela África e pelo oriente; *Um brasileiro em terras portuguesas* é o diário de uma pesquisa desenvolvida numa aldeia de pescadores da antiga metrópole; *Apipucos: que há num nome?*, um pequeno livro sobre o engenho no qual ele permaneceu a maior parte de sua vida; *O outro amor do Doutor Paulo* é sua segunda seminovela e serve como continuação da primeira. Há ainda as cartas trocadas com amigos, célebres ou não (este trabalho dá conta apenas da correspondência mantida com Oliveira Lima). Tais documentos devem constar como sugestões para o desenvolvimento de pesquisas posteriores que tenham interesses coincidentes com os nossos.

Bibliografia e demais fontes de pesquisa

Fontes impressas

CASTRO GOMES, Angêla de (org.). *Em Família - A correspondência de Oliveira Lima e Gilberto Freyre*. Campinas: Mercado das Letras, 2005.

FREYRE, Gilberto. *Apipucos: que há num nome?* Recife: Massangana, 1983.

_____. *Aventura e rotina: Sugestões de uma viagem à procura das constantes portuguesas de caráter e ação*. Rio de Janeiro: José Olympio, 1953.

_____. *De menino a homem: De mais de trinta e de quarenta, de sessenta e mais anos*. São Paulo: Global, 2010.

_____. *Dona Sinhá e o Filho Padre - seminovela*. Rio de Janeiro: José Olympio, 1964.

_____. *O outro amor do Doutor Paulo - seminovela*. Rio de Janeiro: José Olympio, 1976.

_____. *Tempo morto e outros tempos: Trechos de um diário de adolescência e primeira mocidade*. Rio de Janeiro: José Olympio, 1975.

_____. *Um brasileiro em terras portuguesas: Introdução a uma possível luso-tropicologia*. Rio de Janeiro: José Olympio, 1953.

Obras de referência

AGGIO, Alberto. *Um lugar no mundo - Estudos de história política latino-americana*. Rio de Janeiro: Contraponto, 2015.

BENVENISTE, Émile. *Problemas de linguística geral*. Campinas: Pontes, 1989.

BOBBIO, Norberto. *Os intelectuais e o poder: dúvidas e opções dos homens de cultura na sociedade contemporânea*. São Paulo: UNESP, 1997.

BOURDIEU, Pierre. *Questões de Sociologia*. Rio de Janeiro: Annablume Editora, 2007.

_____. *Razões práticas: sobre a teoria da ação*. Campinas: Papyrus, 1996.

CARDOSO, Fernando Henrique. *Pensadores que inventaram o Brasil*. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.

COSTA LIMA, Luiz. *A Aguarrás do tempo - estudos sobre narrativa*. Rio de Janeiro: Rocco, 1989.

_____. *História. Ficção. Literatura*. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.

_____. *Sociedade e discurso ficcional*. Rio de Janeiro: Guanabara, 1986.

_____. *O fingidor e o censor: No Ancien Regime, no Iluminismo e hoje*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1988.

_____. *Os limites da voz: Montaigne, Schlegel*. Rio de Janeiro: Rocco, 1998.

FREYRE, Gilberto. *Casa-Grande & Senzala*. Rio de Janeiro: Record, 2001.

_____. *Nordeste: Aspectos da influência da cana sobre a vida e a paisagem do nordeste do Brasil*. Rio de Janeiro: José Olympio, 1967.

_____. *Sobrados e Mucambos*. São Paulo: Global, 2004.

FOUCAULT, Michel. *Ética, sexualidade, política*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010.

GUSDORF, G. Conditions et limites de l'autobiographie (1956), traduzido e publicado in *Autobiography. Essays Theoretical and Critical*, Olney (ed.), Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1980.

LACAPRA, Dominick. Repensar la historia intelectual y leer textos. In: PALTÍ, Elías José (org.). *"Giro lingüístico" y historia intelectual*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, 1998.

LEJEUNE, Phillippe. *O pacto autobiográfico: De Rousseau à internet*. Belo Horizonte: UFMG, 2008.

LOPES, Marco Antônio (org.). *Grandes nomes da história intelectual*. São Paulo: Contexto, 2003.

KLINGER, Diana. *Escritas de si, escritas do outro: O retorno do autor e a virada etnográfica*. Rio de Janeiro: Sete Letras, 2012.

MANNHEIM, Karl (et al) *Sociologia do conhecimento*. Rio de Janeiro: Zahar, 1997.

MEUCCI, Simone. *Artesania da Sociologia no Brasil: Contribuições e interpretações de Gilberto Freyre*. Curitiba: Appris, 2015.

POCOCK, John G. A. *Linguagens do ideário político*. São Paulo: USP, 2003.

QUINTAS, Fátima. Em tom de confissão. In: FREYRE, Gilberto. *De menino a homem: De mais de trinta e de quarenta, de sessenta e mais anos*. Recife: Global, 2010.

RICOEUR, Paul. *História e verdade*. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1968.

ROBERT, Marthe. *Romance das origens, origens do romance*. São Paulo: Cosac-Naify, 2007.

RODRIGUES, Nelson. Silêncio na Senzala. In: *O reacionário: memórias e confissões*. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.

RUGAI BASTOS, Elide. *As criaturas de prometeu - Gilberto Freyre e a formação da sociedade brasileira*. São Paulo: Global 2006.

_____; RÊGO, Walquiria D. Leão. *Intelectuais e política: A moralidade do compromisso*. São Paulo: Olho d'água, 1999.

SIRINELLI, Jean François. Os intelectuais. In: REMOND, René (org.). *Por uma História Política*. Rio de Janeiro: FGV, 1988.

SKINNER, Quentin. *As fundações do pensamento político moderno*. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.

SOUZA NEVES, Margarida de. Memória e historiografia – Nos compassos do tempo. A história e a cultura da memória. In: SOIHET, Rachel (org.). *Mitos, projetos e práticas políticas: memória e historiografia*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009.

VARGAS LLOSA, Mario. *La verdad de las mentiras*. Madrid: Punto de Lectura, 2002.

WILLIAMS, Raymond. *Cultura e Materialismo*. São Paulo: Editora UNESP, 2011.

Revistas e publicações periódicas

ARTIÈRES, Philippe. Arquivar a própria vida. *Estudos Históricos*. Rio de Janeiro, n. 21, dossiê Arquivos Pessoais, 1998.

BITTENCOURT, Libertad B. & FREDRIGO, Fabiana de S. Os lugares preenchidos pela imaginação: a cena literária como desafio aos historiadores – Carpentier e O reino deste mundo In: *História Unisinos*. São Leopoldo, v. 19, n. 2, 2015.

CALLIGARIS, Contardo. Verdades de autobiografias e diários íntimos. *Estudos Históricos*. Revista do CPDOC/FGV, Rio de Janeiro, v.11, n. 2, 1998.

SKINNER, Quentin. Meaning and Understanding in the History of Ideas. In: *History and Theory*, Middletown, v. 8, n. 3, 1969.

Recebido em: 15.11.2016
Aprovado em: 18.01.2017

Estilo moderno: humor, literatura e publicidade em Bastos Tigre

Vanessa de Jesus Queiroz*

Resenha de: BALABAN, Marcelo. *Estilo moderno: humor, literatura e publicidade em Bastos Tigre*. Campinas: Ed.UNICAMP, 2017. (Kindle Edition).

Integrante da coleção História Ilustrada da Editora da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), é o segundo livro de autoria de Marcelo Balaban, professor do Departamento de História da Universidade de Brasília (UnB).¹

Estilo moderno: humor, literatura e publicidade em Bastos Tigre concede centralidade à discussão dos sentidos da modernidade para Tigre e seus pares literatos. As primeiras décadas do século XX foram marcadas por transformações e indeterminações diversas, inclusive sobre a própria definição do que seria o moderno. Ascendia um novo tipo de gênero literário relacionado aos novos tempos: o humor trocadilhesco, o calemburgo, a sátira politicamente informada, o risonho em substituição ao choramingo da literatura tradicional.

Para Bastos Tigre, personagem central da análise de Marcelo Balaban, o riso era coisa séria, instrumento para o progresso, para a quebra com um passado menos desenvolvido e desejável. O humor torna-se parte central da realidade histórica e social. Neste sentido, os sujeitos históricos aqui preconizados são os homens de letras e suas concepções, que

* Mestranda em História Social pela Universidade de Brasília – UnB.

¹ Além de: BALABAN, Marcelo. *Poeta do lápis: sátira e política em Angelo Agostini no Brasil Imperial 1864-1888*. Campinas: Ed.UNICAMP, 2009, o primeiro do autor, e do que figura nesta resenha (2017), Balaban é também organizador da edição crítica de: BALABAN, Marcelo (org.). *Instantâneos do Rio Antigo: Bastos Tigre*. Campinas: Mercado de Letras, 2003.

evidenciam conflitos, diferenças, valores, preconceitos. O mote do livro não é a análise pura dos conceitos – modernidade, humor, *belle époque*, dentre outros –, mas sim a experiência histórica de sujeitos que buscavam definir a modernidade e, de certo modo, diretrizes para o futuro da nação brasileira.

Em torno de tal discussão, o livro é estruturado em dez capítulos cujos temas principais, tratados em cada um, exponho brevemente a seguir.

O primeiro capítulo, intitulado *Muito talento*, aborda a centralidade da noção de talento, definido como um tipo de elo que diferenciava os homens de letras de outros grupos sociais. Contudo, fica claro que não é possível falar em uma classe de literatos una e coesa. Nesta parte do livro, somos informados, também, sobre o contexto que recepcionou Tigre naqueles primeiros anos do Rio de Janeiro do século XX. É uma época marcada pela concepção do letramento como condição fundamental, de acordo os homens de letras, para emancipação e progresso do Brasil e de seu povo, a partir da construção de uma literatura nacional moderna.

Outra noção central do capítulo (e do livro) é a de modernidade, que recebia sentidos múltiplos. Nas disputas em torno de tentativas para significá-la, os conflitos e as diferenças de pensamentos ganhavam forma. Junto a tentativas de construção de um Brasil como país moderno e da própria ideia de modernidade, os homens de letra buscavam construir, também, seu lugar de atuação. Eleição de lugares específicos para reuniões restritas – os diversos cafés espalhados pela capital federal de então –, cujo mais famoso expoente é a Cafeteria Colombo, e diferentes maneiras de vestuário são exemplos de estratégias que os literatos usavam para se diferenciarem dos demais e, muitas vezes, também entre si.

O segundo capítulo, intitulado *O bom Don Xiquote*, apresenta o ano de 1902 como fundamental à carreira literária de Bastos Tigre. É o ano de lançamento de seu primeiro livro, *Saguão da posteridade*, onde assina com o seu mais famoso pseudônimo: *Don Xiquote*. Neste livro ocorre a convergência entre concepção de literatura e atuação política do escritor. Balaban analisa detidamente o poema “Os moinhos”, presente no livro, para demonstrar a união entre o sentido político da literatura e o novo, o alegre, o humorístico como oposto ao pedantismo (relacionado aos tempos antigos). Em 1902, Bastos Tigre publicava em diversas revistas recebendo destaque com sua sátira política, que buscava conquistar e educar o povo. Concomitante aos avanços na carreira de literato, ele continuava seus estudos de engenharia. Em 1905 formou-se engenheiro.

Pontos que recebem destaque no capítulo são, ainda, a mistura das atividades

jornalísticas e literárias, de modo que a imprensa era a principal forma de acesso dos literatos ao público, além de lugar de reconhecimento para além das rodas dos cafés.

O terceiro capítulo, *Depressa! Depressa!*, faz uma pausa na análise dos versos de Bastos Tigre e preconiza a intervenção urbana no Rio de Janeiro no período 1902-1906, episódio conhecido como *Bota-abaixo*. Trata-se do conjunto de reformas propostas por Pereira Passos objetivando melhoramentos diversos na cidade.

Demolições, falta de água, saneamento da cidade e das pessoas, intervenções de Oswaldo Cruz e representantes da saúde pública no cotidiano (cujo grande expoente é a *Revolta da Vacina*), são explorados no capítulo que mostra que o processo de remodelação urbana do Rio Janeiro, tido como forma da modernidade, evidenciou uma série de tensões entre classes sociais. Em meio a toda essa agitação, Tigre se tornava engenheiro e atuava como literato. Via na ação do governo Passos a esperança de implementar o novo, que também deveria fazer parte da arquitetura da cidade.

O capítulo seguinte, *A nossa civilização*, dá seguimento as considerações do capítulo 3, demonstrando como o *Bota-abaixo* influenciou a vida dos literatos, inclusive a personalidade literária do escritor em destaque. Vivendo em meio à poeira das reformas pelos cantos da cidade do Rio de Janeiro, os homens de letras sustentaram diferentes concepções sobre as transformações urbanas. O civilizado, o belo e o progresso eram temas recorrentes à época, tanto que recheavam as páginas da diversas revistas e jornais. Marcelo Balaban argumenta que junto às transformações, Bastos Tigre também se transformava. Por meio de seu humor trocadilhesco manifestava o apoio às reformas, desejando figurar ele mesmo, entre as novidades.

Pontos como importância e técnicas para melhoria da propaganda, como forma de atração, capricho, arte e negócio comercial, bem como sentidos raciais da noção de progresso, são abordados na explanação sobre o episódio da chegada de Santos Drummond ao Rio de Janeiro, em 1903. O inventor era a imagem que se desejava ao país: branco, inventivo, educado, bem vestido, cientista, era exemplo de que era tangível pensar num Brasil civilizado, moderno. De acordo Balaban, a chegada de Drummond foi episódio importante à formação identitária de Tigre.

O quinto capítulo, *Musa boêmia e vadia*, fala do calemburgo como gênero difícil que era bem executado por poucos, ainda que muitos se lançassem à tarefa. Paulo Cordeiro, importante literato da época, considerava Bastos Tigre um desses eleitos que faziam o calemburgo sem

abandonar as boas normas da língua ou deixar de lado a agilidade de pensamento, características presentes na literatura tradicional. Além do dilema de comprovar que o novo gênero não era inferior à literatura tradicional, os literatos enfrentavam outro problema: o da defesa de sua classe. Os boêmios eram tidos por muitos como desocupados, vadios, além de vistos como *promptos*, ou seja, desprovidos de muitos recursos financeiros. Foi em meio a este panorama, permeado por indefinição, que Tigre lançou seu segundo livro, *Versos perversos*, onde teve por intuito o fazer rir ao mesmo tempo em que relevava o que precisava ser corrigido naquela sociedade. O objetivo era alcançar um riso politicamente informado, demonstrando sua utilidade, bem como a seriedade dos literatos que o escreviam.

O sexto capítulo, *Maxixe For Ever*, presta continuidade ao tema da legitimação do humor como gênero literário aceito pelos pares e pelo público, a partir da ênfase concedida à relação entre literatura e jornalismo. As opiniões estavam divididas entre os que apoiavam e os que não apoiavam que a imprensa era útil e necessária ao reconhecimento da literatura e de seus autores. Marcelo Balaban faz uma análise detida da peça com a qual Bastos Tigre se lança ao teatro. Além da legitimação do calemburgo e de sua atuação para além das folhas, temas como construção de símbolos nacionais, desigualdade racial, montagem teatral e importância da propaganda na imprensa, são mote do capítulo.

O sétimo capítulo, *De volta a Estaciópolis*, fala de um Bastos Tigre recém-chegado de uma viagem na qual passou por Paris e pelos Estados Unidos – onde, em 1906, foi estudar para finalizar sua formação em engenharia elétrica. As experiências dele no exterior teriam influenciado sua personalidade e identidade literárias. Ao regressar ao Brasil, mui bem recepcionado por periódicos diversos, encontra um Rio de Janeiro em pleno processo de transformações e novidades: mudanças urbanas, construção do teatro nacional, reestruturações arquitetônicas, chegada dos instantâneos e cinematógrafo, entre outras. Literato e engenheiro, tendo em vista que a primeira ocupação não garantia o pão de cada dia, vivia em meio a controvérsias que ascendiam das novidades. Bastos Tigre defendia que junto às reformas urbanas, o povo deveria ser educado de acordo com os parâmetros da elegância e da modernidade. Uma das tarefas da literatura deveria ser a de guiar as pessoas em meio àquela “cidade volúvel”.

Sátira parnasiana é o oitavo capítulo. Ele nos informa sobre o lançamento, em 1913, do terceiro livro de Bastos Tigre: *Moinhos de vento*, que aparece poucos anos após o escritor se tornar engenheiro no funcionalismo público, marido e pai. A obra é objeto de análise

particularmente interessante tendo em vista que nele nosso Don Xiquote expõe algumas de suas concepções de humor. Além disso, são perceptíveis os objetivos de agradar ao público e aos pares. O livro foi amplamente noticiado pela imprensa e alcançou uma façanha à época: rendeu lucros ao autor, ainda que não o tenha enriquecido. Diversas críticas de pares sobre *Moinhos de vento* evidenciam o valor partilhado de relacionar o moderno com a poesia alegre, quebrando com a tradicional literatura melancólica de choramingos. Balaban aborda, ainda, a questão da seletividade temática de Tigre, que noticiava temas diversos, dentre os quais negros e mulheres eram ridicularizados e operários não apareciam. A classe profissional defendida era a dos literatos, que deveriam ser levados a sério e serem bem remunerados.

O capítulo seguinte, *O feijão e a carne fresca*, aborda o tema da profissionalização do escritor como questão central da *belle époque*. Noticia diversas tentativas de Bastos Tigre para diversificar sua atuação, inclusive o lançamento de seu quarto livro, em 1919, intitulado *Bolhas de sabão*. Dois episódios preconizados na análise de Marcelo nesta parte do livro são as criações da Sociedade Brasileira dos Homens de Letras e da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. As iniciativas faziam parte das reivindicações por melhor remuneração, união de classe e luta contra ações abusivas de editoras e empresas teatrais. Tratava-se dos homens de letras agindo de forma semelhante à classe da qual buscavam distinguir-se, a dos trabalhadores. O objetivo era redefinir o ofício de literato e, assim, a própria literatura. Tigre foi tesoureiro em ambas as associações.

O décimo e derradeiro capítulo, *Gritando espalharei por toda a parte*, aborda a estreita relação entre a publicidade e a literatura, a partir da investigação de algumas propagandas encabeçadas por Bastos Tigre, que desde 1913 se debruçava sobre a atividade. Para o literato, que preconizava a boa relação entre conteúdo e forma, a propaganda era atividade apropriada aos homens de letras, ainda que não se equiparasse à literatura. Bayer, Brahma e outros anúncios fazem parte de seu arsenal criativo, que também compunha músicas em plena ascensão do rádio na década de 1920. A propaganda era tida como “senhora onipotente do mundo”, revelando disputas diversas em torno de suas maneiras de criação e propagação.

Por fim, um epílogo narrando a morte e algumas frustrações de Bastos Tigre, cuja luz do reconhecimento já não brilhava tanto nos tempos de sua morte.

O livro de Marcelo Balaban trata o humor para além de sua função popular de fazer rir. Este era forma de informação e posicionamento político, além de instrumento de legitimação social, revelador de relações entre grupos, noção ligada a valores de modernidade, raça, status,

nacionalismo, progresso, civilização e outros das primeiras décadas do século XX. O riso, que buscava seu lugar de legitimação perante a literatura tradicional, era coisa séria, relacionada aos novos tempos, repletos de indeterminações.

A centralidade do personagem de Bastos Tigre nos permite compreender como suas escolhas e sua obra sofreram e exerceram influência na sociedade em que viveu. As indefinições dos novos tempos apareciam na atuação de Bastos Tigre, que ainda assim não abriu mão do propósito de mudar pessoas e coisas a partir de sua sátira política. Em meio a seus desejos de mudança, o literato partilhava da necessidade de reconhecimento da classe dos homens de letras, sem abandonar sua profissão de engenheiro, afinal, precisava ganhar dinheiro para sobreviver e sustentar sua família, como as demais pessoas do Rio de Janeiro no século XX.

O livro é rica ferramenta de auxílio no que concerne a debates que possibilitam alocar a literatura, bem como a imprensa, no campo da história social, principalmente quando se percebe que ambas mantêm relações diversas e são obras dos sujeitos históricos que as produzem e dependem de outros sujeitos históricos que as recepcionam. A historiografia ganha em muito quando do uso desses tipos de fontes que, além de história do jornalismo e da literatura, são história da própria História.

Longe de ser uma biografia pura, personagem e questões de seu tempo aparecem relacionados na obra de Marcelo Balaban, que não adota uma abordagem contextualista que limita as ações dos sujeitos a seu contexto, mas evidencia conflitos, percepções e, inclusive, questionamentos dos sujeitos aos valores de seu tempo.

Merece destaque o formato digital em que o livro foi publicado.² As imagens, bem como fonogramas presentes na obra, tornam a leitura, além de mais prazerosa, vasta e fluida. Permitem ao leitor momentos mais profundos de inserção na leitura.

Recebido em: 06.07.2017
Aprovado em: 08.08.2017

² O livro faz parte da Coleção Históri@ Ilustrada, da Ed.UNICAMP. Tal coleção publica livros digitais com resultados de pesquisas situadas nas áreas da História Social e da Cultura que utilizam documentos textuais, iconográficos e sonoros.

“O pertencimento à nação é o que determina a cidadania. Porém, existem outros aspectos que envolvem a definição de “cidadão” no século XIX, a propriedade, “virtudes e talentos”. Na nação brasileira, esse ponto é resolvido com a divisão entre os “cidadãos passivos”, os detentores do direito civil (homens livres nascidos na Nação), e os “cidadãos ativos”, os detentores do direito políticos (os cidadãos que demonstrassem, pela propriedade, a sua virtuosidade).”

Jônatas Roque Mendes Gomes